

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Schulungsprogramm

**„Embodiment & Selbstwahrnehmung zur
Förderung von Resilienz und Empathie im
Schulalltag der SHP / LP / TH über Bewegung
und Improvisation“**

Eingereicht von: Sebastian Gibas

Begleitung: Prof. Elisabeth Karrer

Abgabe der Masterarbeit: Dezember 2019

Abstract

Die Masterarbeit beschreibt das vom Autor entwickelte Schulungsprogramm für schulische Heilpädagog_innen, Lehrpersonen und Therapeut_innen. Das Fundament dazu bildet ein theoretischer Bezugsrahmen, welcher der Präsenz und Authentizität im Berufsalltag Raum gibt. Die Durchführung der Schulung (1 Gruppe) wird qualitativ, mittels Fragebogen, Videoaufnahme, Zeitstrichprotokoll, Transferbogen, untersucht und findet Antworten auf die Frage, inwiefern sich Resilienz und Empathie der SHP / LP / TH durch das Produkt verbessern wie auch der Frage, ob damit eine Qualitätssteigerung der non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im Schulalltag erreicht werden kann. Die Resultate bestätigen das Schulungsformat und zeigen Optimierungspotenzial des Begründungsansatzes. Keyword: Bezugsperson, Empathie, Erwachsenenbildung, Improvisation, Klassenführung, Kommunikation, Resilienz, Resonanz, Tanz, Training

Inhaltsverzeichnis:

1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Einleitung	1
2.1	Ausgangslage.....	1
2.2	Entwicklungspotenzial & Bedarf.....	2
2.3	Weiterentwicklung des Praxisprojektes	2
2.4	Menschenbild des Autors.....	3
2.5	Vorgehen.....	3
2.6	Aufbau und Struktur.....	4
I.	Theoretischer Teil	5
3	Theoretische Grundlagen.....	5
3.1	Embodiment & Selbstwahrnehmung	5
3.1.1	Felt Sense	7
3.1.2	Achtsamkeit.....	8
3.1.3	Gestalttherapie	8
3.1.4	Wahrnehmungspsychologie	9
3.1.5	Traumapädagogik.....	10
3.1.6	Denken – Fühlen – Wollen – Körper.....	11
3.1.7	Seele.....	12
3.1.8	Neurobiologische Ansätze.....	12
3.1.9	Bewusstsein	14
3.1.10	Fazit 1 „Embodiment & Selbstwahrnehmung“	15
3.2	Improvisation	17
3.2.1	Eigenverantwortung	17
3.2.2	Spontanität & Form	17
3.2.3	Fünf Grundbausteine der Improvisation.....	18
3.2.4	Fazit 2 „Improvisation“.....	21
3.3	Körperbewusstsein & Bewegung.....	22
3.3.1	Körperbeherrschung & -haltung	23
3.3.2	Elf Grundbewegungen	24
3.3.3	Fünf Faktoren zur Steuerung des Bewegungsausdrucks	25
3.3.4	Flow & Selbstwirksamkeit.....	27

3.3.5	Fazit 3 „Körperbewusstsein & Bewegung“	29
3.4	Kommunikation - Interaktion - Beziehung	30
3.4.1	Fazit 4 „Kommunikation – Interaktion – Beziehung“	31
3.5	Zusammenfassende Gedanken „Theoretische Grundlagen“	31
4	Was brauchen SHP/ LP / TH?	34
4.1	Entwicklungspotenziale.....	34
4.1.1	Interaktion durch Schwingung und Resonanz.....	34
4.1.2	Freier Wille & Selbstregulation	35
4.1.3	Spontanität und Kreativität	36
4.1.4	Fazit 4 „Entwicklungspotenziale“	37
4.2	Präsenz - Authentizität - Empathie.....	38
4.2.1	Echtes Selbst & Falsches Selbst.....	38
4.2.2	Vitaltonus.....	39
4.2.3	Atmung.....	40
4.2.4	Begeisterungsfähigkeit.....	41
4.2.5	Empathie	42
4.2.6	Fazit 5 „Präsenz - Authentizität - Empathie“.....	43
4.3	Gesundheitliche Prävention	43
4.3.1	Lebenssinn	44
4.4	Zusammenfassende Gedanken „Was brauchen SHP/ LP / TH?“	45
5	Bezug Expertise des Autors als professioneller Tänzer	47
5.1	Bühnentanz	47
5.2	Zusammenfassende Gedanken „Expertise des Autors als professioneller Tänzer“	48
6	Produkt Schulungsprogramm.....	49
6.1	Kompetenzerwerb Resilienz – Träger des Schulungsprogramms	49
6.1.1	Resilienz – theoretischer Hintergrund einer noch jungen Wissenschaft.....	49
6.1.2	Resilienzfaktoren – Strukturierung der Teilbereiche des Schulungsprogramms	51
6.2	Transferleistungen in die Praxis	54
6.2.1	Transfer 1 - Grundbausteine der Improvisation als Handlungsprinzipien.....	54
6.2.2	Transfer 2 - Faktoren zur Steuerung des Bewegungsausdrucks von SHP / LP / TH.....	56
6.3	Schulungsformat: Training in Form eines strukturierten Settings	57
6.3.1	Trainingseinheiten.....	58

6.3.2	Struktur einer Trainingseinheit.....	59
6.4	Erfahrungsraum „Embodiment und Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie“ (Handlungsmodell).....	60
6.5	Zusammenfassende Gedanken „Produkt Schulungsprogramm“	61
II.	Methodischer Teil	63
7	Fragestellungen und Zielsystem.....	63
7.1	Leitfrage und Unterfragen	63
7.2	Zielsystem	64
8	Vorgehen	66
8.1	Forschungsmethodik	66
8.1.1	Forschertagebuch.....	66
8.1.2	Fragebogen	66
8.1.3	Zeitstrichprotokoll.....	70
8.1.4	Videoanalyse	70
8.2	Methodik des Vorgehens in der Realisierung des Schulungsprogramms	70
8.2.1	Projektentwicklungsarbeit (Schulungsausschreibung)	70
8.2.2	Schulungsdurchführung „Embodiment & Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie“	71
III.	Auswertung	72
9	Darstellung, Evaluation, Interpretation der Ergebnisse & Theoriebezug.....	72
9.1	Resilienzfaktor 1: Selbstwahrnehmung	73
9.1.1	Beantwortung Detailfragen: Selbstwahrnehmung	75
9.2	Resilienzfaktor 2: Fremdwahrnehmung	77
9.2.1	Beantwortung Detailfragen: Fremdwahrnehmung.....	79
9.3	Resilienzfaktor 3: Selbstwirksamkeit	80
9.3.1	Beantwortung Detailfragen: Selbstwirksamkeit.....	82
9.4	Resilienzfaktor 4: Selbststeuerung	82
9.4.1	Beantwortung Detailfragen: Selbststeuerung.....	85
9.5	Resilienzfaktor 5: Soziale Kompetenz	86
9.5.1	Beantwortung Detailfragen: Soziale Kompetenz.....	89
9.6	Faktor: Empathie	90
9.6.1	Beantwortung Hauptfrage 2a: Empathie.....	91

9.7	Faktor: Non-, verbale Interaktion.....	92
9.7.1	Beantwortung Hauptfrage 2b: Non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten.....	94
9.8	Zusammenfassung der Resultate.....	94
9.9	Beantwortung der Leitfrage.....	96
10	Kritische Reflexion der Masterarbeit	97
10.1	Reflexion der Methoden zur Datenerhebung	97
10.2	Auswertung der Nebenfragen	98
10.3	Überarbeitungsansätze vom Produkt	101
10.3.1	Evaluation und Anpassungen der Ausschreibung und der Zielgruppe.....	101
10.3.2	Anpassungen in der Projektdurchführung.....	101
IV.	Ausblick.....	103
11	Danksagung	103
12	Literaturverzeichnis	104
13	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	111
14	Anhang	115
14.1	Genauere Beschreibung der elf Grundbewegungen (Anhang 1).....	115
14.2	Projektausschreibung	116
14.3	Forschungsmethoden	124
14.4	Durchführung der Schulung - Fragebogen und Anschreiben der TN (Anhang 9).....	127

1 Abkürzungsverzeichnis

SHP	Schulheilpädagogin und Schulheilpädagoge
LP	Lehrpersonen
SuS	Schüler und Schülerinnen
TN	Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Schulungsprogramm
TH	Therapeut und Therapeutinnen
Kap.	Kapitel
Ggf.	gegebenenfalls

Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis

Gendergerechtes Schreiben ist ein Mittel, um Frauen und Männer in der Gesellschaft in gleichem Ausmass in der Sprache zu repräsentieren. In dieser Arbeit werden durch die Abkürzungen, wie im Abkürzungsverzeichnis aufgelistet, beide Geschlechter repräsentiert.

2 Einleitung

Leitend für das Erstellen der Masterarbeit sind das Menschenbild des Autors, der Erstberuf als professioneller Tänzer, der Entwicklungsbedarf von SHP / LP / TH in Resilienz und Empathie sowie die Vorerfahrungen aus dem Praxisprojekt. Das Vorgehen der Arbeitsschritte wird dargelegt. Im Dokument sind zentrale Begrifflichkeiten mit den jeweiligen Kapiteln verlinkt worden. Dies soll zur Leseführung und Vernetzung des Wissens beitragen.

2.1 Ausgangslage

Nach dem Tanzstudium des Autors an der Folkwang Universität in Essen arbeite er zehn Jahre als professioneller Bühnentänzer auf verschiedenen Bühnen. Diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und die dahinterliegenden Ebenen des Denkens, Fühlens und Wollens, haben ihn als Mensch geprägt. Sein Hintergrund hilft ihm die sechs Resilienzfaktoren (Wustmann, 2012) über eine differenzierte Selbstwahrnehmung des Felt Sense (Levine, 1997) im Schulalltag anzuwenden. Diese innere Arbeit geschieht kontinuierlich auf der Metaebene in seiner Persönlichkeit und hilft ihm über die verbesserte Eigenwahrnehmung auch die Fremdwahrnehmung, im Sinne von empathischen Fähigkeiten, zu verbessern.

**Ich lobe den Tanz
denn er befreit den Menschen
von der Schwere der Dinge
bindet den Vereinzelten
an die Gemeinschaft**

**Ich lobe den Tanz
der alles fordert und fördert
Gesundheit und klaren Geist
und eine beschwingte Seele**

**Tanz ist Verwandlung
des Raumes, der Zeit, des
Menschen
der dauernd in Gefahr ist
zu zerfallen ganz Hirn
Wille oder Gefühl zu werden**

**Der Tanz dagegen fordert
den ganzen Menschen
der in seiner Mitte verankert ist
der nicht besessen ist
von der Begehrlichkeit
nach Menschen und Dingen
und von der Dämonie
der Verlassenheit im eigenen Ich**

**Der Tanz fordert
den befreiten, den
schwingenden Menschen
im Gleichgewicht aller Kräfte**

**Ich lobe den Tanz

O Mensch lerne tanzen,
sonst wissen die Engel
im Himmel mit dir
nichts anzufangen! Augustinus
(Klein, 2007, S. 14)**

Abbildung 1: Gedicht - Ich lobe den Tanz

2.2 Entwicklungspotenzial & Bedarf

In der Arbeit als SHP / LP / TH, sind die genannten Bereiche (Felt Sense / Resilienz) eine wesentliche Grundlage für das tägliche Schaffen. Mit den Problematiken der SuS ist der Mensch gefordert, konstruktive Beziehungen aufzubauen, auf einer innerlich professionellen Basis zu arbeiten und zwischen Beobachtung und Interpretation zu unterscheiden. Durch das Bewusstsein der wechselnden inneren Prozesse können Verhaltensmuster und die daraus resultierenden Handlungen als Lernprozesse begriffen und dadurch die Minderung von Interpretationen und destruktiven Beziehungsbildungen unterstützt werden. Diese Rückverbindung zu sich selbst gewinnt in der heutigen Zeit der Digitalisierung und der damit verbundenen Entfremdung und Entmenschlichung an Bedeutsamkeit. Moor (2017, S. 23) stellt es als Fakt da: *„Der Mensch wird rationalisiert, funktionalisiert, mathematisiert und digitalisiert.“* SHP / LP / TH, die an Schulen angeschlossen sind, sind Vorbilder für die SuS, sich nach den Grundsätzen der Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit zu entwickeln, nach diesen zu leben und sie zu vermitteln. Dabei spielt es eine Rolle, ob mit einem Kind oder einer Klasse gearbeitet wird, die SuS sollen im Rahmen des Rechtsstaates zu einem verantwortungsbewussten Menschen und Bürger (Art. 3 des Volksschulgesetzes (sGS 213.1, abgekürzt VSG)) erzogen werden (Kanton St. Gallen, 2019). Hier werden vom Bildungsdepartement hohe Ansprüche an SHP / LP / TH gestellt. Sie benötigen beispielsweise Resilienzen, um den oben genannten Grundsätzen gerecht zu werden.

Im Studium der HfH hat sich gezeigt, dass primär die äusseren Fähigkeiten des SHP gefördert und ein kognitiver Ansatz verfolgt wird. Konkrete Werkzeuge im Sinne von praktizierten Übungen zur Förderung von Resilienz und Empathie sind wenig integriert. Allgemein werden in unserer Bildungskultur feinstoffliche Bereiche wenig thematisiert, die in der non-, verbalen Kommunikation und Interaktion wirksam sind. Die Metaebene, die sich auf innere Vorgänge des Denkens, Fühlens, Wollens bezieht sowie dessen Entwicklungspotenzial haben wenig Relevanz, sind jedoch zentral für das Wirken des SHP / LP / TH in der Arbeit mit sich selber, mit den SuS und mit seinem/ ihrem gesamten Umfeld. Daraus ergibt sich die Frage, wie das soziale Miteinander im Kontext Schule sowohl äusserlich wie auch innerlich reifen kann.

„Atmen, Stehen, Gehen, Sitzen, Stillewerden sind Wege zur Mitte überall auf Erden“ (Halbfas 1986, S.61) aus (Nakamura, Simma, & Brunsting, 2013, S. 102)

Tabelle 2: Zitat Halbfas

2.3 Weiterentwicklung des Praxisprojektes

Im Praxisprojekt „Förderung der Selbstwahrnehmung, als Beitrag zur Trauma- und Achtsamkeitspädagogik“ (Gibas, 2018) wurde die Auswirkung der Förderung von Selbstwahrnehmung über den Felt Sense bei SuS einer Klasse getestet. Während einem halben Jahr wurde wöchentlich ca. 30 Minuten an Förderübungen und einer spezifischen Tanzchoreografie gearbeitet. Aufgrund des positiven Ergebnisses wurde beschlossen, das Thema in angepasster Form auf die Schulung von SHP / LP / TH auszuweiten.

2.4 Menschenbild des Autors

Als Grundlage für das Menschenbild des Autors wird die Ansicht Steiners (2011, (10. Auflage / 1894), S. 24f) skizziert, da sie die Motivation des Autors klar benennt. Er geht davon aus, dass der Mensch, in seiner Vorstellung, in einer „Ich und die Welt Spaltung“ lebt, womit er sich getrennt von der Umwelt, der Natur empfindet. Grund sei das Bewusstsein, das Denken, was die Trennung verursacht. Trotzdem besteht ein Gefühl im Menschen, dass er doch Teil des Universums ist. In diesem Gegensatz und dem damit verbundenen Gefühl wird das geistige Streben der Menschheit motiviert. Sein Ich gehört dem Geistigen an, sein Körper der Welt. Dieses Rätsel von Geist und Materie kann in sich selbst gefunden und gelöst werden. Die Sehnsucht nach der Versöhnung dieser beiden Aspekte treiben den Menschen zur geistigen Entwicklung an. In dem Schulungsprogramm ist die Intention des Autors, einen Beitrag zu dieser Versöhnung und zur Beziehungspflege zu ermöglichen. Dafür wird es wichtig sein, das Interesse (von lateinisch Interesse „dazwischen sein“, „dabei sein“ (Schulze Steinmann, 2019)) im TN für diese Bereiche zu wecken und ihn anzuleiten, seinen Fokus auf das Dazwischen zu lenken. Auf das, was sein Ich mit der Welt verbindet.

2.5 Vorgehen

Sinn (PSHG, Christian, Sinn, 2017, S. 2) weist darauf hin, dass es für prozessorientierte Masterarbeiten, im musischen Bereich, kein etabliertes Modell gibt, da der Prozess im Vordergrund steht und dadurch ggf. die Fragestellungen im Verlaufe immer wieder angepasst werden müssen. D.h. es ist kein linearer Prozess von einer Hypothese zu einer Antwort, sondern ein variabler, rekursiver Prozess, in dem die Ausgangsidee fortlaufend präzisiert wird. Es wird weniger Forschung über die Kunst, sondern Forschung in der Kunst, auch mit künstlerischen Mitteln, betrieben. Die vorliegende Masterarbeit basiert auf theoretischen Vorüberlegungen, die die Grundlage für den künstlerischen Ansatz in der Arbeit bilden, um einer rein subjektiven Arbeit entgegenzuwirken und eine solide Diskussionsbasis aufbaut.

Abbildung 2: Prozessorientierte Arbeit

(PSHG, Christian, Sinn, 2017, S. 2)

2.6 Aufbau und Struktur

Die Arbeit strukturiert sich in vier Hauptteile (Theoretischer-, methodischer Teil, Auswertung und Ausblick), welche in verschiedene Kapitel (1-14) aufgegliedert sind. Diese wiederum fächern sich in weitere Unterkapitel auf, die in der folgenden Übersichtstafel nicht dargestellt sind.

Hauptteile	Kapitel
	1 Abkürzungsverzeichnis
	2 Einleitung
I. Theoretischer Teil	
	3 Theoretische Grundlagen
	4 Was brauchen SHP / LP / TH?
	5 Bezug Expertise des Autors
	6 Produkt Schulungsprogramm
II. Methodischer Teil	
	7 Fragestellung und Zielsystem
	8 Vorgehen
III. Auswertung	
	9 Darstellung, Evaluation, Interpretation der Ergebnisse & Therapiebezug
	10 Kritische Reflexion der Masterarbeit
IV. Ausblick	
	11 Danksagung
	12 Literaturverzeichnis
	13 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
	14 Anhang

Tabelle 3: Aufbau & Struktur der Entwicklungsarbeit

I. Theoretischer Teil

Der theoretische Bezugsrahmen wird in fünf Kapiteln beschrieben. Diese sind theoriegestützt, die Unterkapitel werden mittels einer Übersicht visualisiert und mit einem Fazit abgerundet.

Abbildung 3: Überblick theoretischer Bezugsrahmen - Theoretische Grundlagen

3 Theoretische Grundlagen

Das Kapitel 3 bildet die Basis für das Schulungsprogramm und bezieht sich auf Teilgebiete von Resilienz. Es gliedert sich in Unterkapitel, welche teilweise wiederum in Unterkapitel unterteilt sind.

3.1 Embodiment & Selbstwahrnehmung

Embodiment & Selbstwahrnehmung

Embodiment & Selbstwahrnehmung umfasst verschiedene Sichtweisen, wie Wahrnehmung subjektiv gefärbt wahrgenommen wird. Embodiment kann mit den Worten Verkörperung oder Einverleibung übersetzt werden. In Verbindung mit der Selbstwahrnehmung nennt es Fogel (2018, S. 1) „Verkörperte Selbstwahrnehmung“, was die Fähigkeit beschreibt, sich selber unmittelbar mit Empfindungen, Emotionen und Bewegung wahrzunehmen, ohne Beeinflussung von beurteilenden Gedanken. Er unterstreicht die Wichtigkeit für diese Wahrnehmung, da sie für die Gesundheit genauso fundamental ist wie atmen und essen, dass der Verlust dieser Wahrnehmung zur Schwächung im Leben führt, dass sie in einer technologischen Gesellschaft schnell verloren gehen kann, und dass sie aktiv gepflegt, kultiviert und unterrichtet werden sollte, um das Wohlergehen zu

Abbildung 5: Übersicht theoretische Grundlagen

Abbildung 4: Überblick Unterkapitel „Embodiment & Selbstwahrnehmung“

Abbildung 6: Konzept Embodiment

(Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 15)

erhalten (Fogel, 2018, S. 13). Storch et al. (2006, S. 15) machen deutlich, dass der Geist (Verstand, Denken, Psyche) mit dem Gehirn zusammen immer mit dem Körper verbunden ist und darüber hinaus mit der Umwelt. Diese Bereiche sind immer wechselseitig verbunden. Somit hat der Körperausdruck immer einen Zusammenhang mit dem Gefühl und der Kognition und umgekehrt. Sie deuten darauf hin, dass es mittlerweile empirische Belege dafür gibt, dass der Körper Spiegel der Seele ist, aber auch die Seele Spiegel des Körpers. Lewis & Lowen (1977, S. 217) kommen zu der Aussage: „Die Person ist der jeweilige Körper“. Fogel (2018, S. 28) unterscheidet zwischen der begrifflichen Selbstwahrnehmung, die abstrakt ist und der verkörperten Selbstwahrnehmung, die auf das Fühlen aufbaut. Ähnliche Hinweise sind bei Storch et al (2006, S. 17) zu finden, die darauf aufmerksam machen, dass Denken und Intelligenz als „symbolische Informationsverarbeitung“ alleine nicht funktionieren. Die verkörperte Selbstwahrnehmung wird im gegenwärtigen Augenblick gelebt. Es wird das „Jetzt“ mit dem, was in einer Person passiert, ins Bewusstsein gebracht. Tschacher (2006, S. 35) geht so weit, dass er sagt, dass intelligente Kognition ohne den Körper gar nicht möglich sei. Hauke und Dall' Occhio (2015, S. 98) vertiefen diese Aussage mit dem Hinweis, dass jedes menschliche Handeln auf den Körper angewiesen ist.

Begriffliche Selbstwahrnehmung	Verkörperte Selbstwahrnehmung
Basiert auf Sprache und Symbolen	Basiert auf Empfinden, Fühlen und Handeln.
Ist rational, logisch, erklärend.	Ist spontan, kreativ, offen für Veränderung.
Ist abstrakt, überwindet den gegenwärtigen Augenblick.	Ist konkret, im gegenwärtigen Augenblick gelebt.
(Fogel, 2018, S. 28)	

Tabelle 4: Selbstwahrnehmungsebenen

Weisfeld & Beresford (1982, S. 113ff) haben nach der Verkündung von Examensnoten die Körperhaltung von männlichen Absolventen analysiert. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Psyche sich direkt auf die Körperhaltung auswirkt. Schlechte Ergebnisse erzeugten eine gebeugte Körperhaltung. Gute Ergebnisse eine aufrechtere Haltung. Storch (2006, S. 46) weist auf das Experiment von Riskind & Gotay (1982) hin, die untersucht haben, wie eine gebeugte und eine aufrechte Körperhaltung die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Sie liessen eine Versuchsgruppe acht Minuten gebeugt oder gerade sitzen und danach mussten sie gewissen Aufgaben erfüllen. Das

Abbildung 7: Die Skala zur Erfassung des Grades von Aufrichtung (1982, S. 114)

Ergebnis war eindeutig. Die gebeugte Haltung verminderte die Leistung, während die gerade Haltung sie steigerte.

„**Verkörperte Selbstwahrnehmung:** Die Fähigkeit, sich selbst Aufmerksamkeit zu schenken, unsere Empfindungen, Emotionen und Bewegungen im gegenwärtigen Augenblick, ohne den vermittelnden Einfluss von Beurteilung zu fühlen. Sie setzt sich zusammen aus den Empfindungen (wie warm, kribbelig, bei, angeekelt, schwindelig), Emotionen (wie glücklich, traurig, bedroht) und Körperempfindungen (wie dem Fühlen von Koordination oder den Fehlen von Koordination zwischen den Armen und Beinen beim Schwimmen oder dem Spüren unserer Form und Grösse (dick oder dünn) und dem Spüren unsere Position in Bezug zu Objekten oder anderen Menschen“. (Fogel, 2018, S. 300)

Tabelle 5: Verkörperte Selbstwahrnehmung

3.1.1 Felt Sense

Embodiment hängt mit dem fühlenden Wahrnehmen zusammen und hebt sich von der begrifflichen Selbstwahrnehmung ab. Das Unterkapitel „Felt Sense“ zeigt einen Ansatz, der die verkörperte Selbstwahrnehmung vertieft.

„Felt Sense (das ganzheitliche innere Empfinden) ist keine mentale Erfahrung, sondern eine physische. Physisch. Ein körperliches Gewahrsein einer Situation, einer Person oder eines Ereignisses. Eine innere Aura, die alles umfasst, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt über das betreffende Objekt fühlen und wissen - die all dies umfasst und es ihnen als Ganzes, statt Detail für Detail, zu Gewahrsein bringt.“ (Levine, 1997, S. 75)

Tabelle 6: Def. Felt Sense

Moor (2017, S. 29) übersetzt den Begriff mit „gefühlter Bedeutung“ oder „gespürtem Wissen“. Levine (1997, S. 75f) macht deutlich, dass dieses innerliche Empfinden die Klarheit, die instinktive Kraft enthält, um z.B. ein Trauma zu transformieren. Dieses Empfinden vereint Einzelinformationen und gibt ihnen einen Sinn. Hört man z.B. ein Orchester, so hört man den Gesamtklang und in der Regel nicht jedes einzelne Instrument. Das Ganze umfasst wesentlich mehr als ihre Einzelheiten. Levine (1997, S. 81) sagt, dass dies die Art ist, wie man das „Selbst“ erfahren kann. Dies schafft Wohlbehagen, Frieden und Verbundenheit mit anderen. Er verdeutlicht, dass die äusseren körperlichen Sinne einen Teil für den „Felt Sense“ ausmachen, der andere innere Teil wird durch die propriozeptive Wahrnehmung (Eigenwahrnehmung) erzeugt. Sie gibt Auskunft über Körperposition, Spannung, Körperbewegungen, Temperatur usw. Der „Felt Sense“ kann durch unsere Gedanken beeinflusst und verändert werden, ist aber selbst kein Gedanke, sondern eine Empfindung. Dieses aktive und bewusste Fühlen des Körpers unterscheidet sich deutlich vom Fühlen von Emotionen. Die relativ kleine Kategorisierungsgruppe von Emotionen, wie Wut, Angst und Freude..., sind intensiv und leicht zu erkennen und auch zu benennen. Beim ganzheitlichen inneren Empfinden ist das Benennen wesentlich subtiler, teilweise schwer in Worte zu verfassen, Nuancen, die sich wieder verändern. (Levine, 1997, S. 78)

„Das ganzheitliche innere Empfinden ist die Erfahrung des Seins in einem lebenden Körper, der die Feinheiten seiner Umgebung mit Hilfe seiner Reaktion auf diese versteht.“ (Levine, 1997, S. 77)

Tabelle 7: Fremdwahrnehmung im Felt Sense

3.1.2 Achtsamkeit

Die Begriffe Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit liegen nah beieinander. Achtsamkeit ist aktuell durch die Achtsamkeitspädagogik stark geprägt, weswegen der Autor darauf hinweisen möchte, dass das Schulungsprogramm im engeren Sinne keine Achtsamkeitspädagogik vermittelt. Der Tanz, die Bewegungsimprovisation, benutzt schon seit jeher die Achtsamkeit als grundlegenden Baustein, denn von da aus entsteht der differenzierte Ausdruck.

„Achtsamkeit: Eine Form meditativer verkörperter Selbstwahrnehmung; man nimmt seine Gefühle wahr, ohne begriffliches Denken und ohne Beurteilen, man befindet sich im subjektiven emotionalen Augenblick“ (Fogel, 2018, S. 285)

Tabelle 8: Def. Achtsamkeit

In der Achtsamkeitspädagogik geht es darum, präsent im gegenwärtigen Moment zu verweilen und ohne Urteil wahrzunehmen, was in uns und ausserhalb von uns geschieht, wodurch eine unvoreingenommene Informationsverarbeitung und deswegen eine grössere Möglichkeit für eine adaptive Selbstregulation ermöglicht wird. Der Gegenwartsbezug ist erhöht und dadurch können gegenwärtige Situationen besser erfasst werden. Das Gegenteil wäre, sich in Gedanken über Vergangenes oder Zukünftiges zu verlieren. Ist die Achtsamkeit vorhanden, so ist es einfacher für den Menschen zwischen eigenen, tatsächlich sinnlichen Erfahrungen und Aspekten, die auf Konzepten und Gedanken beruhen, zu unterscheiden. Dadurch ist eine differenziertere Meinungsbildung möglich (Nakamura, Simma, & Brunsting, 2013, S. 16ff). Die Praxis der Achtsamkeitsschulung fördert laut Brunsting et al. (2013, S. 35ff) nachweislich die Minderung z.B. von Ängsten, Depressionen, Aggressionen und Aufmerksamkeits-Defizit-Störungen (ADHS). Nakamura et al. (2013, S. 45) machen deutlich, dass die Achtsamkeit mehr innere Ruhe, Gelassenheit und Präsenz bewirkt, wodurch eine zunehmende Verankerung in der bewussten Selbstwahrnehmung erzeugt wird, sowie längerfristig das innere Gleichgewicht und das Wohlbefinden gestärkt wird. Aufnehmen, Wahrnehmen und Wiedergeben geschehen über die Bewegung und diese hilft dem Menschen zu kommunizieren. Die Psyche und die Motorik sind verknüpft und jede Beeinträchtigung oder jedes Leiden wirkt sich auf beide Bereiche aus. Das Üben der Körperwahrnehmung braucht Zeit, Konzentration und Achtsamkeit. Durch die Wahrnehmung des Körpers können Bewegungsabläufe gesteuert und in Kraft (Spannung) und Raum angepasst werden (Nakamura, Simma, & Brunsting, 2013, S. 173).

3.1.3 Gestalttherapie

Es werden drei Zonen der Wahrnehmung beschrieben und anschliessend Methoden der Wahrnehmungsschulung aufgelistet. Diese differenzieren praktische Wahrnehmungsvorgänge.

In der Gestalttherapie werden drei Zonen der Wahrnehmung unterschieden (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975), S. 15f).

Zone	Beschreibung
„Wahrnehmung der äusseren Welt“	Momentane sensorische Reize, die von aussen auf den Menschen zukommen
„Wahrnehmung der inneren Welt“	Alles, was innerlich gefühlt werden kann
„Wahrnehmung, die sich auf die Aktivität der Fantasie gründet.“	Mentale Handlungen wie das Denken, Planen, Vorstellen

Tabelle 9: Zonen der Wahrnehmung - Gestalttherapie

Des Weiteren zeigt Stevens (2006, 17. Auflage (1975), S. 18 ff) auf, wie die Wahrnehmung durch Schulungsschwerpunkte bewusst eingesetzt werden kann.

Methode	Beschreibung
„Wie ein Scheinwerfer“	Bewusste Hinlenkung der Wahrnehmung auf einen Bereich, vergrössert / intensiviert diesen und lässt andere Bereiche verblassen.
„Verallgemeinern“	Wenn Wahrnehmungen verallgemeinert werden, mischt sich die Fantasie in den Fokus. Der klare Kontakt mit dem fokussierten Element ist nicht mehr unmittelbar vorhanden.
„Auswählen / Ausklammern“	Die Wahrnehmung kann Bereiche bewusst fokussieren oder aber auch ausblenden.
„Wandern und Verweilen“	Willentlich die Konzentration auf einen Bereich halten. Dies hilft Kontakt zu diesem aufzubauen. Die Tendenz ist das Weiterwandern der Wahrnehmung zu neuen Bereichen.
„Wohlfühl – Unbehagen“	Jede Wahrnehmung verursacht ein gewisses Gefühl, eine Stimmung in einem.
„Pendeln“	Das Hin- und Herwechseln zwischen der Wahrnehmung von äusseren Objekten und inneren Empfindungen dabei. Sie stehen in einer Relation.
„Freigabe des Körpers“	Die Wahrnehmung wird auf den eigenen Körper gerichtet. Der Körper entscheidet, wo die Wahrnehmung im Körper hinwandert. Gedanken und Bilder, die die Wahrnehmung vom Körper wegführen, werden nicht weiterverfolgt und man kehrt wieder zurück. Der Körper soll tun, was er mag.
„Die Umgebung belauschen“	Die Wahrnehmung auf die Umgebung richten und erlauben, dass die wahrgenommenen Objekte mit einem „sprechen“. Was erzeugt die Wahrnehmung des Objektes in dem Menschen.

Tabelle 10: Methoden der Wahrnehmung

3.1.4 Wahrnehmungspsychologie

Die willentliche Steuerung von Bewegung führt zur Funktionslust und darüber zur Impulskontrolle.

In der Wahrnehmungspsychologie nach Schönhammer (2009, S. 19f) kann die Selbstwahrnehmung auch Körperwahrnehmung genannt werden, wobei die Terminologie zur Körperwahrnehmung allgemein uneinheitlich ist. Im Alltagsbewusstsein wird die Wahrnehmung in erster Linie auf die Umwelt nach aussen gerichtet. Erst Schmerzen, Probleme mit dem Körper, starke Emotionen, Lustempfinden des Körpers oder Erlernen von komplexen Bewegungsweisen (Sport, Musizieren...), führen die Wahrnehmung zurück in den Körper. Bei gekonnten und erlernten Bewegungsweisen spricht Schönhammer auch von „Funktionslust“. Entsteht diese, so wird das körperliche Selbstgefühl dadurch gestärkt, dass der Körper durch das Umsetzen von motorischen Impulsen als Werkzeug des Willens erfahren wird. Es entsteht das Körpergefühl im Sinne von „das bin ich“ oder „das ist ein Teil von mir“.

3.1.5 Traumapädagogik

Die folgenden Ausführungen über den Lebensrhythmus beinhalten einen direkten Bezug zur Schulung und zur Selbstwahrnehmung. In der Polyvagal-Theorie wird auf die Bedeutung von Impulskontrolle eingegangen und die Auswirkungen auf das soziale Leben.

In der Traumapädagogik macht Kolk (2015, S. 93f) deutlich, dass durch ein Trauma Verhaltensweisen entstehen, die der Vermeidung von Gefahren dienen, um das Überleben zu garantieren. „So lange sich unser Geist gegen Angriffe unsichtbarer Feinde zur Wehr setzt, sind nicht nur unsere engsten Bindungen in Gefahr, sondern auch unsere Fähigkeit, uns etwas vorzustellen, zu planen, zu spielen, zu lernen und auf die Bedürfnisse anderer Menschen zu achten.“ (2015, S. 93f) Kolk nimmt Bezug auf Darwin und verdeutlicht, dass Menschen in dem Fall geholfen werden kann, indem die innere sensorische Landschaft des Körpers verändert wird. Für den Energiefluss im Körper ist die Synchronie zwischen den beiden Zweigen des autonomen Nervensystems (ANS): des sympathischen Zweiges, der als „Gaspedal“ des Körpers fungiert (Nutzung von Energie) und des parasympathischen Zweiges, seiner „Bremsen“ (Konservierung von Energie), wichtig. Das Nervensystem reguliert kontinuierlich die Muskelbewegungen und Spannungen im Körper, aber auch die Fluktuationen in unserem Körper, wie Speichelfluss, Schlucken, Atmung, Herzfrequenz, die den gesamten Organismus erhalten. Kommt es in diesem Regulationssystem zu andauernden Ungleichgewichten, verliert der Mensch seinen Rhythmus. Das Wechselspiel von Spannung und Entspannung im Leben, der Lebensrhythmus, geht verloren. Dies erklärt die drei typischen Reaktionen in Stressmomenten bei Menschen: Flucht, Kampf und Starre. Diese Verhaltensweisen spiegelt der Mensch durch seine Körperhaltung wider. Das Fluchtprinzip wird durch eine eingefallene Körperhaltung sichtbar, das Kampfprinzip durch eine überstreckte und die Starre durch Regungslosigkeit und Verkrampfung. Ist der Mensch innerlich und äusserlich balanciert, so kann das Nervensystem schneller von der Betroffenen, vom Betroffenen balanciert werden (Kolk, 2015, S. 94).

„Körpergewahrsein bringt uns mit unserer inneren Welt in den Kontakt, mit der Landschaft unseres Organismus... Wenn wir die Aufmerksamkeit auf unsere Körperempfindungen richten, können wir Ebbe und Flut unserer Emotionen erkennen, und dadurch wird unser Einfluss auf sie grösser.“ (Kolk, 2015, S. 249)

Tabelle 11: Körpergewahrsein

Polyvagal-Theorie

Die Polyvagal-Theorie liefert ein Verständnis der biologischen Implikationen von Gefühlen der Sicherheit und der Gefährdung sowie das subtile Zusammenwirken der viszeralen Empfindungen (Viszeral: die Eingeweide betreffend) des Körpers mit den Stimmen und Gesichtern der Menschen in seiner Umgebung. D.h., ist die Umgebung eines Menschen innerlich und äusserlich konstruktiv ausgerichtet, dann wirkt sich dies auf den gesamten Organismus aufbauend aus, respektive abbauend, wenn sie destruktiv ist. Die Traumapädagogik erkannte, wie wichtig die sozialen Beziehungen sind, und dass es zentral ist, das Körpersystem zu stärken, damit der Mensch sein Erregungszustand zu regulieren lernt und damit eine Impulskontrolle erlangt (Kolk, 2015, S. 96). Nach einem Trauma ist das Nervensystem verändert und die Wahrnehmung von Gefahr und Sicherheit verzerrt. Die Fähigkeit Sicherheit, Entspannung und echte Reziprozität (Wechselbezüglichkeit) zu erleben, muss erst wieder gelernt werden. Bis dahin kann es zu herausforderndem Verhalten kommen. Kolk (2015, S. 98f) macht deutlich wie wichtig es ist, nicht nur über die Kognition an die

Menschen heranzutreten, sondern über rhythmische Bewegungen mit dem Menschen und der inneren Einstimmung durch den Leiter (SHP / LP / TH) auf den Menschen, wieder eine Sicherheit aufzubauen, in der das System „soziales Engagement“ gestärkt wird.

3.1.6 Denken – Fühlen – Wollen – Körper

Im Schlusskapitel der theoretischen Grundlagen geht es zunächst um die Bereiche Denken, Fühlen, Wollen und Körper, dann um den Begriff Seele. Darauf folgen neurobiologische Zusammenhänge von Körper und Seele und abschliessend geht es um Bewusstsein.

Csikszentmihalyi (1992, S. 49) weist darauf hin, dass es im Verlauf der Menschheitsgeschichte Kulturen gab, wo die Beherrschung der Gedanken und Gefühle absolut relevant war, um zu bestimmten Gruppierungen dazuzugehören. Heute würde diese Fähigkeit nicht mehr im Vordergrund stehen und dem Thema wesentlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Steiner (2011, (10. Auflage / 1894), S. 38ff) gab Anfang des 19. Jahrhunderts die Hinweise, dass das Kind über den Denkprozess Begriffe bildet, mit denen es dann mit seiner Umwelt kommunizieren lernt. Das Denken ist somit jedem Begriff übergeordnet. Zudem ist der Mensch nicht fähig, sein Denken während einem Denkprozess zu beobachten. Er hat allerdings die Möglichkeit, die Erfahrung seines Denkprozesses zum Objekt seines Denkens zu machen und damit eine direkte Wirkung von sich selbst zu betrachten. Steiner nennt dies den „ursprünglichsten Ausgangspunkt für das Betrachten alles Weltgeschehens“ (2011, (10. Auflage / 1894), S. 41) und die Grundlage das „Ich“ im Denken selbst zu beobachten. Der Mensch muss demnach für sein geistiges Streben die Ausgangspunkte von Beobachtung und Denken (Bewusstsein) nutzen (Steiner R. , 2011, (10. Auflage / 1894), S. 32).

In der Bewegung, im Tanz, ist direkt spürbar, dass der Körper in zirkulierender Kausalität mit dem Denken, Fühlen, Wollen und Körper steht, oder anders gesagt, er ist eine Körper-Geist-Seele-Einheit, eine psychosomatische Einheit (Klein, 2007, S. 29). Hüther (2017, S. 01:18:00) beschreibt aus der Sicht der Gehirnforschung den Zusammenhang vom Denken mit dem Körper als eine untrennbare Verbundenheit. Auch in der Selbstmanagement-Therapie wird kritisch aufgezeigt, dass ein isoliertes Betrachten der psychosomatischen Einheit für eine gewisse Systematik und Didaktik sinnvoll ist, ansonsten als ein Ganzes zu behandeln ist. Dies ist das holistische Prinzip, das den Menschen als psychosomatische Einheit sieht (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 1991, S. 496). Eine Überbetonung isolierter kognitiver Therapien birgt die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, dass menschliches Verhalten in erster Linie logisch und rational zu entschlüsseln sei (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 1991, S. 390).

Csikszentmihalyi (1992, S. 44f) deutet darauf hin, dass es schon lange bekannt ist, dass „die Kontrolle des Bewusstseins die Lebensqualität bestimmt“ und im antiken Orakel von Delphi mit den Worten „Erkenne dich selbst“ an die Menschen herangetragen wurde. Aus diesem und anderen Impulsen auf der Erde entstanden Methoden, um die Gedanken und Wünsche im Menschen zu lenken, um sich vom inneren Chaos, von Konditionierungen und sozialer Kontrolle zu lösen. Das Streben nach mehr Bewusstsein ist ein urmenschliches und wurde z.B. im Yoga, Zen, Kampfkünsten... entwickelt und trainiert. Csikszentmihalyi (1992, S. 47) deutet darauf hin, dass jede Epoche, jede Generation die

Aufgabe hat, entsprechend der Bedingungen in der Kultur die Methoden anzupassen, um wiederum Autonomie im Bewusstsein zu schaffen.

3.1.7 Seele

„Seele (griech: Psyche) nennen wir (im Menschen) die im Wechsel der Lebensvorgänge bleibende, unstoffliche Substanz, die die psychischen Lebenstätigkeiten in sich erzeugt und trägt und den Organismus belebt“ (Hochschule für Philosophie München und Anderer, 1976, S. 341).

Tabelle 12: Def. Seele

Bleecken (2002, S. 11) beschreibt die dreimalige Antwort im abendländischen Denken, auf die Frage, was Seele ist und stellt klar, dass jedes Mal eine fundamental andere Antwort gegeben wurde. Mit dem momentan vorherrschenden Materialismus wird der Begriff „Seele“ heute wenig gebraucht. Keppler (2016, S. 8) gibt eine kurze Darstellung über die Wirksamkeit der drei Seelenkräfte „Denken, Fühlen, Wollen“, welche von Steiners Theorie abgeleitet worden sind. Über das Denken strebt die Seele nach Erkenntnis über sich selbst, dies führt zu einer Empfindung, welche den Menschen mit der höheren Wahrheit und mit der Welt verbindet. Dies hat Einfluss auf unseren Willen, der sich mit dieser Wahrheit und Empfindung in der Welt durch Taten ausdrückt. In der chinesischen Weisheitslehre wird das Psychische und das Physische, also das Seelische und das Leibliche nie dualistisch betrachtet. Sie wirken zusammen und bilden eine Einheit (Frohne, 1981, S. 35).

„...nur manchmal, während wir so schmerzhaft reifen, dass wir an diesem beinahe sterben, dann formt sich aus allem, was wir nicht begreifen, ein Angesicht und sieht uns strahlend an“ Rainer Maria (Rilke).

Tabelle 13: Gedicht Rilke

3.1.8 Neurobiologische Ansätze

Um die neurobiologischen Zusammenhänge von Körper und Seele begreifen zu können, folgt eine kurze Darstellung der neurobiologischen Vorgänge, ohne Einbezug der molekularen Prozesse sowie der detaillierte Gehirnaufbau, da sie für diese Arbeit nicht relevant sind, welche dem Buch „Führungsethik: Erkenntnisse aus der Soziobiologie, Neurobiologie und Psychologie für wertorientiertes Führen“ (Kottmann, Williams, & Smit, 2014, S. 81) entnommen sind.

„Das Gehirn von Menschen und Tieren besteht wie das übrige, den Körper durchdringende Nervensystem unter anderem aus Nervenzellen, den Neuronen. Sie haben die Eigenschaft, sich miteinander zu vernetzen. Die Kontaktstellen zwischen den Neuronen (aber auch zu anderen Zellen, wie zum Beispiel die der Sinnesorgane oder Muskelzellen) heißen Synapsen. Über die Synapsen können unterschiedliche Botenstoffe (Neurotransmitter) in das Neuron eindringen, die zu Erregung der Zelle führen oder -umgekehrt- Erregung hemmen. Wenn nun beispielsweise ein Bild auf die Netzhaut fällt, so gelangen Botenstoffe von den Sinneszellen in den mit ihnen verbundenen Neuronen, die das neue Neuron anregen, mit weiteren Neuronen zu kommunizieren. Auf diese Weise entsteht ein Erregungsmuster, das im Gehirn aufgebaut wird - zunächst in Bereichen, die Gefühle erzeugen und der Mustererkennung (zum Beispiel Gesichtserkennung) dienen. Erstere nennen wir „emotionale Zentren“. Sie analysieren die eingehenden Informationen und bewerten sie. Dies alles geschieht unbewusst. Falls das Bild als bedeutsam gewertet wird, alarmieren die emotionalen Zentren umgehend den Teil unseres Gehirns, der für die bewusste Wahrnehmung zuständig ist (vorderer Frontallappen). In bedrohlichen Fällen bereiten die emotionalen Zentren zusätzlich den gesamten Körper auf den Ausnahmezustand vor.

Körperfunktionen, die nicht unbedingt zur Bewältigung der Bedrohung benötigt werden, werden heruntergefahren, andere werden in Alarmzustand versetzt. Genau dies merken wir, wenn wir uns erschrecken. In diesem Fall wird Adrenalin ausgeschüttet, was uns sofort hellwach und aktionsbereit macht und erst danach hat der Frontallappen die Situation analysiert und gibt Entwarnung oder er lässt die bereits in Gang befindliche Fluchtreaktion weiter durchführen. Es besteht also ein wechselseitiger Informationsaustausch zwischen den Frontallappen und den Gefühlszentren... Wenn wir Erfahrungen machen, so werden neue Verknüpfungen zwischen Nervenzellen hergestellt und bestehende abgebaut. Zusätzlich werden die Eigenschaften der Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, den Synapsen, ebenfalls verändert. Wir können uns die Informationsverarbeitung im Gehirn so vorstellen, dass bei einer Wahrnehmung oder einem Gedanken die beteiligten Neuronen nicht nur unterschiedlich stark erregt werden, sondern sich auch neu vernetzen, wobei sogar die Kontaktstellen für verschiedene Neurotransmitter durchlässiger oder undurchlässiger werden. Diese Eigenschaft, dass das Netzwerk nicht starr ist, sondern dass neue Verbindungen geknüpft, alte aufgelöst und sogar die Eigenschaften der Leitungen verändert werden, nennt man Neuroplastizität. Diese neuronalen Verschaltungsmuster, bestehend aus dem Erregungsmuster und der Neuroplastizität, ist eine innere Repräsentation der Wahrnehmung oder des Gedankens. Es gibt im Wesentlichen 2 Möglichkeiten, wie ein solches Verschaltungsmuster stabilisiert werden kann. **Erstens**, wenn man eine Handlung mehrmals ausführt oder die gleiche Wahrnehmung häufig geschieht... Man braucht über die einzelnen Handlungsschritte nicht mehr nachzudenken, weil sich die komplette Handlung als repräsentierendes Verschaltungsmuster stabilisiert hat. **Zweitens** erfolgt die Bewertung von Informationsströmen, wie wir gesehen haben, hinsichtlich der Bedeutsamkeit in den emotionalen Zentren. Dies gilt nicht nur für die sinnliche Wahrnehmung, sondern auch für Erregungsmuster, die als Resultat rationaler Überlegungen vom Frontallappen kommen. Falls diese Informationen als bedeutsam eingestuft werden und die emotionalen Zentren in den Erregungszustand versetzt werden, so schütten sie über Zellfortsätze, die bis in den Frontallappen hineinreichen, neuroplastische Botenstoffe aus. Letztere regen die umliegenden Neuronen an, Proteine zu bilden und jene Verbindungen zu stabilisieren, die vom emotionalen Zentrum als bedeutsam eingestuft wurden. Mit anderen Worten: Wenn wir beispielsweise ein Problem gelöst haben, empfinden wir ein Gefühl tiefer Befriedigung, Freude und Begeisterung. Dadurch werden die neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet und stabilisieren diesen als erfolgreich und deshalb bedeutsam eingestuftem Gedankengang. Die Dinge, die wir mit Begeisterung tun, verankern sich in unserer Persönlichkeit...“ (Kottmann, Williams, & Smit, 2014, S. 81ff).

Folgende Abbildung veranschaulicht in vier Stufen, wie sich die Ausreifung neuronaler Verschaltungsmuster entwickelt:

Abbildung 8: Ausreifung neuronaler Verschaltungsmuster

(Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 84)

Von Stufe eins bis vier ist die Stabilisation der Verschaltungsmuster deutlich zu sehen. Es wachsen von den Nervenzellen (hier blaue Punkte) Fortsätze aus, die in Stufe zwei zu einem Überangebot führen. Je nachdem, wie ein Muster genutzt wird, werden echte Fortsätze verdichtet, bis hin zur Stabilisation des Musters (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 84). Im Weiteren wird von

den Autoren erläutert, dass das Fühlen das Denken kontrolliert. Begeisterung für etwas vernetzt das Denken und brennt sich gewissermassen ins Gehirn ein.

Die neurobiologischen Aktivitäten haben Auswirkungen auf Körper und Psyche und können über Körperübungen stabilisiert werden. Am Gleichgewicht der verschiedenen Botenstoffe des Gehirns sind verschiedene Substanzen beteiligt (Martens & Kuhl, 2005, S. 161ff).

Neurobiologische Ebene	Wirkung	Merkmale
Serotonin ist ein Neurotransmitter, der zur Hemmung des psychischen Systems, z.B. bei Stress wirksam ist. Geschieht dies für lange Zeiträume, dann fehlt das Serotonin an anderen Stellen im Gehirn und kann dort seine Aufgaben nicht mehr erfüllen.	Wirkung bei Mangel: z.B. Essanfälle, da Appetit nicht mehr gezügelt wird. Chronische Kopfschmerzen, da Ausweitung und Verengung der Blutgefässe des Gehirns nicht mehr reguliert werden. Weitere Folgen: Zwangsgedanken, Depression, innere Zerrissenheit, Selbstverletzung u.a.	Stress reduzieren, um das Gleichgewicht zu halten.
Cortisol entsteht bei Stress und beeinflusst den Hippocampus im Gehirn, der uns hilft einen Überblick über die Innen – und Aussenwelt zu erlangen. Der Hippocampus ist stressanfällig. Bei Dauerstress sterben im Hippocampus Neurone ab, was zur Folge hat, dass es kleinere Stressintensitäten nötig sind, um die kognitiven Funktionen zu hemmen.	Bei mässigem Stress wird der Hippocampus aktiviert und bewirkt eher Kreativität und man behält den Überblick. Zu viel Stress stellt kognitive Funktionen (Überblick) ein und man verliert seine stressregulierenden Funktionen. Dies bewirkt weiteren Stress. Symptome sind z.B. Kopfschmerzen, Essstörungen, Impotenz, Schwächung des Immunsystems u.v.m.	Wichtig ist nicht, dass negative Gefühle vermieden werden, sondern, dass sie sich nicht verfestigen. Dafür benötigt man Selbstregulationskräfte. Die Zusammenhänge zwischen psychischen und körperlichen Immunreaktionen in Verbindung mit Stress sind bewiesen. Das Immunsystem kann als das körperliche Selbst beschrieben werden.
Bewegungstraining beeinflusst das Gleichgewicht der Neurotransmitter positiv. Z.B. wird der Cortisol Gehalt im Blut reduziert.	Entspannung bewirkt z.B. Reduzierung von Kopfschmerzen. Der Zugang zum eigenen psychischen System wird begünstigt, dies führt zu flexiblerem Denken.	Regelmässiges Bewegungstraining wirkt psychisch und körperlich stabilisierend.
(Martens & Kuhl, 2005, S. 160ff)		

Table 14: Neurobiologische Vorgänge und Wirkungen

Die hier aufgezeigten Zusammenhänge sind eine wesentliche Vereinfachung und Reduzierung dieses hochkomplexen Themas. Jedoch sollen sie reichen, um aus neurobiologischer Sicht die Arbeit über Körperbewegung in dieser Schulung zu untermauern. Fazit ist, dass allein die körperliche Betätigung im Schulungsprogramm sich positiv auf die Resilienz auswirken kann.

3.1.9 **Bewusstsein**

Der Begriff „Bewusstsein“ wird umrissen und der Bezug zur Selbstentwicklung hergestellt.

Csikszentmihalyi (1992, S. 49ff) erklärt, dass das Bewusstsein auf den biologischen Prozessen des Nervensystems aufbaut. Gleichzeitig ist es unabhängig von der Biologie selbstgesteuert und kann sich über diese gewissermassen erheben. Es hat die Aufgabe als Vermittler zwischen Wahrnehmungen, Empfindungen, Gefühlen, Gedanken zu vermitteln und Prioritäten zu setzen. Dies ermöglicht Handlungsspielräume, die Macht Einfluss zu nehmen, oder anders gesagt „absichtlich geordnete

Information“ zu bewirken (Csikszentmihalyi, 1992, S. 54). Das Bewusstsein spiegelt die Informationen, die wir über die Sinne im Innen- und Aussenbereich erfahren, ist dabei allerdings selektiv und formt auf Grundlage all der Lebenserfahrungen eine persönliche Realität. Es wird durch die geerbten und erworbenen Absichten gelenkt. Die Aufmerksamkeitskapazität ist begrenzt, da das Zentralnervensystem nur eine gewisse Anzahl von Informationen verarbeiten kann. So liegt die Lenkung des Bewusstseins beim Menschen selber, was schlussendlich zur willentlichen Kontrolle der eigenen Persönlichkeit mit seinen Verhaltensmustern führen kann (Csikszentmihalyi, 1992, S. 61). Das Selbst enthält alles, was das Bewusstsein im Leben durchlaufen hat sowie seine Hierarchie der Ziele. Zwischen Selbst und Bewusstsein herrscht somit eine zirkuläre Kausalität, in der über das Bewusstsein, durch Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, das Selbst reguliert werden kann und ebenso das Selbst den Fokus des Bewusstseins lenkt. Im Bewusstsein kann Ordnung oder Unordnung herrschen. Die Unordnung trübt das Bewusstsein und entsteht dadurch, dass Informationen mit bestehenden Absichten kollidieren, dies zeigt sich beispielsweise durch Angst, Wut, Schmerz... (Csikszentmihalyi, 1992, S. 68). Ordnung im Bewusstsein bezeichnet Csikszentmihalyi (1992, S. 73ff) als **Flow**, was durch die Übereinstimmung von Informationen mit den eigenen Zielen begünstigt wird und das Selbst stärkt. Es ist ein Ringen um die Kontrolle der Aufmerksamkeit, durch disziplinierte Konzentration.

3.1.10 Fazit 1 „Embodiment & Selbstwahrnehmung“

Aus neurobiologischer Sicht kann gesagt werden, dass das Gehirn mit dem Körper in enger Wechselbeziehung steht und sie sich ständig bedingen. Da viele Bereiche im Gehirn unterbewusst geschehen, ist der Zugang zu sich selbst über den Körper ein leichter Zugang und schenkt dem Menschen ein Gefühl von „bei sich ankommen“. Er spürt sein Rückgrat, seine Aufrichtung, seinen eigenen inneren Raum, in dem er sein darf. Es ist wie ein

Zuhause, welches erfüllt und erfüllt sein will, was gezwungenermassen bei Krankheit und Verletzung geschieht (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 96f). Es stellt sich die Frage, ob es erst soweit kommen muss oder der Mensch prophylaktisch seinem Körper Zuwendung schenkt, um sein Rückgrat (Im Wort wird auf den geraden Rücken hingewiesen) wieder im Leben zu finden. Viele Menschen kennen das Gefühl, den Kontakt zu ihrem eigenen Körper verloren zu haben. Es wird dann nicht mehr wahrgenommen, was der Stress in ihm/ihr körperlich, gedanklich und emotional macht, Verspannungen werden ggf. erst wieder gefühlt, wenn der Schmerz gross ist. Medien, viele Verpflichtungen und eine eher körperfremde Kultur haben den Menschen tendenziell aus seinem „Körperlebensraum“ herausgerissen.

Welche Bedeutung hat der Leib des Menschen im Embodiment? Er wird von Menschen als Mittel zum Zweck für Wohlbefinden, Gesundheit, Schönheit, Sexualität genutzt. Csikszentmihalyi (1992, S. 337) spricht hierbei von der Verherrlichung der Schönheit des menschlichen Körpers. Das Altern des Leibes, und die damit verbundenen Krankheiten stellt gewissermassen ein Problem dar und wird mit Eingriffen und Pharmaprodukten verzögert oder verschoben. Teilweise ist der Leib eine

Abbildung 9: Überblick Unterkapitel „Embodiment & Selbstwahrnehmung“

gewinnbringende Ressource für Wirtschaftsbereiche, auf politischer Ebene ein Finanzierungsproblem wegen den steigenden Gesundheitskosten und auf persönlicher Ebene ein Ärgernis, weil der Leib nicht so funktioniert, wie er vielleicht sollte.

Wie in den vorangegangenen Unterkapiteln aufgezeigt, ist der Leib direkter Spiegel unseres Geistes und unserer Seele (Csikszentmihalyi, 1992), (Levine, 1997), (Kolk, 2015), (Fogel, 2018), (Lewis & Lowen, 1977). Der Mensch zeigt in seiner Körperhaltung, ob er einen [Vitaltonus](#) (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006) aufgebaut hat und begonnen hat, seinen Leib aktiv und bewusst zu pflegen und wahrzunehmen. Der Leib ist Ausdrucksmittel des Selbst und macht dessen Willensbewegungen (Schönhammer, 2009) durch die Handlungen, die körperlich ausgeführt werden, sichtbar. Somit stellt der Körper einen Weg da, Inneres im Äusseren sichtbar zu machen. Die Ergebnisse der äusseren Handlung, die Früchte der Handlung geben somit ein Reflexionspotenzial (Steiner R. , 2011, (10. Auflage / 1894)), (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 1991), (Hüther, 2011) über sich selbst und kann persönliche Entwicklungsprozesse pflegen oder diese einleiten. Relevant hierfür ist es, die Körperwahrnehmung (Fogel, 2018), (Nakamura, Simma, & Brunsting, 2013) aufzubauen, um ein Bewusstsein für den eigenen Körper und seine Regungen zu erlangen.

Die folgende Abbildung soll dieses Fazit mit einem Wortspiel abrunden.

Abbildung 10: Wortspiel „Beobachtung“

(Gibas, 2017)

Die Selbstwahrnehmung ist eine Beobachtung. In diesem Wort vereinen sich viele Äusserungen, die hier theoretisch vorgestellt wurden. Werden die Wortbestandteile auseinandergenommen, ergeben sich interessante Deutungen, die die Relevanz dieser Aktivität verdeutlichen. Der aufmerksame Beobachter_in beachtet, ob etwas geschieht, was ihm / ihr Erkenntnis bringen kann. Er / sie ist in einer inneren Haltung der Obacht,

der Achtung. Mit Feinfühlichkeit und Respekt wird genau geschaut. Dies muss immer wieder geschehen, ein Leben lang, um die Grundlage für Erkenntnisprozesse zu ermöglichen, denn die Beobachtung allein hilft noch nicht. Es muss erst das Denken die Beobachtung (Steiner R. , 2011, (10. Auflage / 1894)) in den grösseren Zusammenhang stellen, d.h. Beobachtetes vergleichen und analysieren, damit Erkenntnis ermöglicht wird. Dies führt dazu, dass Beobachtung zur geistigen Wiedergeburt wird, oder simpler ausgedrückt, zu neuen Ansichten, was eine Form von Glück ist, denn es entwickelt die Individualität.

3.2 Improvisation

*Improvisationsvermögen benötigt
Eigenverantwortlichkeit, das richtige
Verständnis von den Polaritäten der
Spontantität und die fünf Grundbausteine der
Improvisation.*

Abbildung 11: Übersicht Unterkapitel „Improvisation“

3.2.1 Eigenverantwortung

Über Improvisation kann der Mensch sich Ausdruck in Form von Kreativität, Spontantität und Selbstvertrauen verleihen. Mit inneren Verhärtungen und eingefahrenen Vorstellungen fehlt die Flexibilität, um das Potenzial der Improvisation zu erfahren. Improvisation benötigt somit eine innere Basis, aber auch einen äusseren Rahmen, denn beides sind wesentliche Einflussgrössen (Hegi, 1986, S. 146), sie liegen in der Eigenverantwortlichkeit des Menschen selbst. Klein (2007, S. 64) bemerkt, dass viel neurotische und psychosomatische Erkrankungen durch die Blockierung der Kreativität erzeugt werden. Erschwerend wirkt, dass Kinder heute frühzeitig sozialisiert werden, was zu einem gewissen Kontrollverhalten im Kinde führt und dies im Erwachsenenalter zu Blockaden und Negativbeurteilungen gegenüber der spielerischen Leichtigkeit der Kreativität führen kann. Klein (2007, S. 64) schreibt der Unterdrückung der Expressivität zu, dass dadurch die Selbstaktualisierungs- und Selbstverwirklichungstendenzen im Menschen unterdrückt werden, die sonst natürlich gegeben sein würden. Lipton (2018, S. 215f) macht darauf aufmerksam, dass das kreative und spontane Reagieren auf die Umwelt mit dem bewussten Denken gekoppelt ist. Denn dadurch ist eine Selbstbeobachtung möglich, in der ein bewusstes Entscheiden initiiert werden kann. Ansonsten wird im Autopilotenmodus reagiert, in angelernten Programmierungen, die unterbewusst ablaufen und einen Grossteil unseres Verhaltens steuern.

3.2.2 Spontantität & Form

Was bedeutet Freiheit? Wie kann sie in der Improvisation, aber auch generell im Leben begünstigt werden? Grundlage ist die Rückverbindung zum Körper, zu Innerlichkeit, in der sich das richtige Verständnis von den Polaritäten Freiheit und Begrenztheit finden lassen.

Hegi (1986, S. 137) stellt die berechtigte Frage, ob Spontantität und Form ein Widerspruch sind. Viele denken, dass Improvisation eine totale Freiheit benötigt, damit sie wirklich spontan ist. Dies ist eine Illusion, denn allein der Körper mit seinen individuellen Möglichkeiten gibt eine gewisse Form vor. An diesem Sinnbild wird erkenntlich, dass sich Form und Spontantität/Improvisation gegenseitig bedingen. Welches Ausmass dies annimmt, kann variieren. Wichtig ist eine passende Balance zu finden, damit die Form nicht zu einer „Formel“ wird und damit ihre Wandelbarkeit verliert oder eine zwanghafte freie Improvisation sich ohne Grenzen im Irgendwo verliert und sich damit in ihrer Widersprüchlichkeit selbst erstickt (Frohne, 1981, S. 138). Aus diesem Grund sollte sich eine Improvisation zwischen dem Aspekt der Ordnung und dem Chaos bewegen. Dieses Spannungsfeld steht sinnbildlich für die formgebende Kraft und die Spontantität, die in einem Chaos nötig sind (Frohne, 1981, S. 144). Blum (2004, S. 30f) kommt zu einem ähnlichen Schluss, indem er sagt, dass die totale Freiheit schlussendlich in die Enge führt und die Gebundenheit an gewisse Vorgaben eine Improvisation

belebt. Er nutzt z.B. Improvisationskonzepte, die in ihren Vorgaben unterschiedlich weit gehen, aber auch die Technik des Improvisierens sowie verbale und musikalische Vorgaben. Lampert (2007, S. 184) spricht vom Gleichen und nennt es „Improvisationsgrade“. Ohne die Wahrnehmung auf bestimmte Aspekte der Improvisation einzugrenzen, weiss der Mensch nicht, woran er/sie arbeitet und er/sie könnte von einem willkürlichen Selbsterfahrungskurs sprechen. Aufgrund von Erarbeitungsthemen können gezielt Fähigkeiten zu Fertigkeiten werden. Storch et al. (2006, S. 71) beschreiben einen weiteren Aspekt, sie nehmen im Bereich Improvisation Bezug auf J.L. Moreno (1989), der sagt, dass die Spontanitätslage nicht im Denken sondern im Körper stattfindet. So kann Spontanität über Improvisation trainiert werden und der Mensch lernt sich bewusst in diese körperlich psychische Verfassung zu bringen. Diese kann dann in allen Lebenslagen angewendet werden. Es entsteht das Vertrauen, dass die unerschöpfliche Quelle der kreativen Kraft in uns, dem Menschen helfen wird, das Richtige zu tun. Egal was auf einen zukommt, er/sie ist bereit, mit dem zu improvisieren, was er/sie hat. Der Geist wird durchlässig und sieht Herausforderungen, Begrenzungen und Probleme nicht als undurchdringliche Barrieren, sondern als ein Feld von Möglichkeiten, mit denen gearbeitet werden kann. Um die Bereitschaft dafür in sich zu wecken und zu aktivieren hat Cantieni (2006, S. 125) eine Checkliste für den spontan erlebnisbereiten Körper erstellt. Es sind typische Anweisungen für eine [aufrechte Körperhaltung](#), so wie sie z.B. im Tanz täglich praktiziert wird, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Um den Bogen zum Anfang dieses Unterkapitels zu spannen, wird wieder die Form genutzt, um Spontanität und Improvisationsvermögen zu begünstigen.

Abbildung 12: Checkliste für den spontan erlebnisbereiten Körper

(Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 125)

3.2.3 Fünf Grundbausteine der Improvisation

Dieses Kapitel ist eine Mischung aus künstlerischem Arbeiten und wissenschaftlichem Schaffen. Die Form in der Improvisation wird wesentlich durch die Grundbausteine gegeben. Die Inhalte stammen aus dem Arbeitsskript des Autors, welches er für seine Arbeit als freischaffender Künstler, schon vor der Masterarbeit, entwickelt hatte. Das Kapitel nimmt direkten Bezug zur Expertise des Autors (Gibas, 2017, S. 9ff). Die Quelle wird in der Folge nicht ein 2. Mal angegeben, sie steht für den gesamten kommenden Inhalt des Bereiches 3.2.3.

Erster Grundbaustein „Wahrnehmung“

Abbildung 13: Ausdruck vom Wahrnehmen

Das bewusste, intensive und aufmerksame „Hinhören“ in die Geschehnisse des Innen- und Aussenraumes erhöht die Anteilnahme an den Raumenergien und potenziert sie. Mit Hilfe des Willens lenken wir die Aufmerksamkeit, über unsere Gedanken und unser Empfinden, auf zentrale Bereiche der Improvisations-Technik. Es geht z.B. nicht nur um das funktionale Bewegen des Körpers, sondern auch um das Empfinden der Bewegung im Aussenraum z.B. nicht nur, um das Herstellen von Raumkonstellationen, sondern auch um das Erspüren derselben. Die Wahrnehmung ist der Boden, auf dem sich die Improvisation entwickelt und ist das zentrale Element, um die Ausdruckskraft, die Bewegungsqualität, die Qualität der Kommunikation in der Improvisation und den tiefgehenden Entwicklungsprozess, mit seiner eigenen Tanzform, zu fördern.

Zweiter Grundbaustein „Initiative“

Abbildung 14: Ausdruck der Initiative

Bezeichnet den Anstoss (die Anregung) zu einer Handlung oder den ersten Schritt zu eben dieser Handlung. Ein Mensch kann in diesem Sinne die Initiative ergreifen oder aber die Initiative jemand anderem überlassen. Der Initiator_in zeigen die Fähigkeit, selbstständig zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Genau darin liegt die Schwierigkeit. In der Bewegungs-Improvisation haben die TN die Tendenz, sich in einer Art des „Autopiloten“, bewegungstechnisch zu bewegen. Dies zeigt sich darin, dass die Bewegungsentwicklung z.T. wenig differenziert ist und eintönig wirkt. Die TN werden angeleitet, über die Initiative diese Gewohnheitsmuster bewusst zu durchbrechen und mit Hilfe der [Faktoren](#) Raum, Zeit, Kraft, Form und Fluss, die später genauer beschrieben werden, neue Dynamiken im Tanzfluss aufzubauen.

Dritter Grundbaustein „Imitation“

Die gleichen Bewegungen gemeinsam ausführen, Bewegungen des Partners_in kopieren, einander beobachten, sich selbst beobachten, Bewegungen dem Gegenüber vorzeigen, miteinander einen Fluss in der Bewegung finden. Imitationen können sich ganz, oder teilweise, auf die fünf Faktoren beziehen. Es wird zwischen drei Graden der Imitation unterschieden:

Exakte Imitation (100% gleich), Weitgehende Imitation (50% gleich), Teilweisende Imitation (nur Ansätze werden übernommen mindestens). Die drei Grade der Imitation schaffen variable Umsetzungsmöglichkeiten mit jeweils anderem Ausdrucksergebnis.

Vierter Grundbaustein „Weiterentwicklung“

Bewegungsthemen, Zeit- Kraft- Raumgestaltungen und Bewegungsmotive können weiterentwickelt werden. Daraus entstehen Bewegungen mit teilweise neuen Inhalten bis zu gesamten Neugestaltungen. Damit eine Weiterentwicklung

Abbildung 16: Ausdruck von Weiterentwicklung 2

Schulter stetig beschleunigt und vergrößert werden, so dass schliesslich der gesamte Arm in die Bewegung involviert ist.

Abbildung 15: Ausdruck von Weiterentwicklung

möglich ist, muss Bestehendes aufgenommen werden, welches im nächsten Schritt zu etwas Neuem modifiziert wird. Dabei ist es wichtig, dass dies nicht sprunghaft geschieht, sondern in Form einer Entwicklung. Z.B. kann eine kleine, langsame und kreiselnde Bewegung in der rechten

Abbildung 17: Ausdruck von Weiterentwicklung 3

Fünfter Grundbaustein „Gegensatz“

Einer Bewegung wird eine kontrastierende Bewegung entgegengesetzt. Der Gegensatz kann mit Hilfe der gegensätzlichen Energiequalität (Kraftgestaltung), der entgegengesetzten Raumrichtung (Raumgestaltung), der kontrastierenden Tempoentwicklung (Zeitgestaltung), dem entgegengesetzten Fluss der Bewegung oder einer kontrastierenden Form aufgebaut werden.“

„Gegensatz – künstlich & künstlerisch:

Künstlich tanzend sich verlierend,

sich monoton schwankend, echauffierend.

Künstlerisch tanzend sich erhebend,

sich dynamisch entfaltend, reflektierend.“ (Gibas, 2017)

Tabelle 15: Gedicht Gegensatz

3.2.4 Fazit 2 „Improvisation“

Improvisation kann nicht gemacht werden, es können nur die Bedingungen dafür geschaffen werden, dass sie gelingt. Dabei geht es nicht um Erfolg, sondern um den weitausdehnbareren Begriff des Gelingens. Erfolg ist leistungsorientiert besetzt und stellt hohe Erwartungen an den Menschen, er wird häufig an äusseren Kriterien festgemacht. Ein

Abbildung 18: Übersicht Unterkapitel „Improvisation“

Kuchen kann gelingen (Hüther, 2011) sowie eine Improvisation, dabei geht es nicht um Erfolg, sondern um ein für den Moment passendes und stimmiges Ereignis. Um diese innere Basis aufzubauen ist die Rückverbindung zu sich selbst nötig, welche durch Formen, wie z.B. des [Embodiments und der Selbstwahrnehmung](#) ermöglicht wird. Dies impliziert eine hohe Eigenverantwortung. Niemand anderes kann diesen Schritt für einen tun, er muss vom Individuum selbst getan werden. Je nach Tiefe dieser Rückverbindung können Körper, Gefühle, Gedanken, bzw. Leib, Seele und Geist in verschiedenen Differenzierungsstufen wahrgenommen werden und durch die Eigenarbeit die hemmenden Persönlichkeitsstrukturen auf allen drei Ebenen erkannt und das Potenzial darin entfaltet werden. Die eigene Schöpferkraft entfaltet sich und der [Flow](#) wird begünstigt. Grundsätzlich ist jeder Mensch dazu fähig und *sehnt sich nach der persönlichen Meinung des Autors auch danach*.

Grundbausteine werden genutzt, um etwas aufzubauen. Der Baustein impliziert eine Begrenzung, eine Form. Für ein Haus benötigt der Mensch viele Bausteine, die die Wände bilden. Innerhalb dieser Wände entsteht ein geschützter Raum, in dem sich Menschen sicher, vertrauter fühlen und diese Stimmung bzw. Atmosphäre eine Grundlage für Entwicklung werden kann, wie z.B. eine Familie innerhalb dieser Grenzen ihre Selbstentfaltung praktizieren kann. Die Mauern sinnbildlichen kein Gefängnis, sie sind eine momentane Abgrenzung von aussen, um in diesem eingegrenzten Rahmen „fliegen“ zu lernen und „tragende Wurzeln“ zu schaffen, eine Grundlage für Spontaneität. Dann kann das Erlernte in alle Bereiche übertragen werden. Die berechtigte Frage von Hegi (1986, S. 137), ob Form und Spontaneität ein Widerspruch sind, kann demnach mit einem klaren Nein beantwortet werden. Sie sind zwar als Verbindung ein gewisses Paradoxon, können den Menschen jedoch in ihrem Entwicklungsprozess unterstützen, sofern die Eigenverantwortung vorhanden ist. Diese Art der Verantwortung wurde im Unterkapitel „Selbstwahrnehmung & Embodiment“ beschrieben. Die beschriebenen Grundbausteine geben die Form, um sich darin zu entwickeln.

3.3 Körperbewusstsein & Bewegung

In diesem Kapitel wird die Wichtigkeit von Körperbewusstsein aufgezeigt, die Beschreibung der elf Grundbewegungen und der fünf Faktoren. Der Bereich Flow & Selbstwirksamkeit schliesst das Kapitel ab.

Eine Definition für Bewegung zu formulieren ist komplex, da das Studium der Anatomie auf drei Systemen aufbaut, die in kausaler Zirkulation interagieren. Es ist das System der Knochen, die mit dem System der Gelenke verbunden sind und vom System der Muskeln bewegt werden (Calais-Germain, 2012, S. 7). Eine Vertiefung dieser anatomischen Bereiche ist allerdings für diese Arbeit nicht relevant.

Abbildung 19: Überblick „Körperbewusstsein & Bewegung“

Bewegung ist vor allem dann nötig, wenn etwas verändert werden soll. Ohne Bewegung kein Fortschritt, kein Fortschreiten, kein Fortkommen. Ohne Bewegung stagniert der Mensch. Dabei bezieht sich die Bewegung auf das Innen und auf das Aussen (Frohne, 1981, S. 65). Innerlich durch die Gedanken und Gefühle und äusserlich durch die Motorik. Durch die Bewegung kommt der Mensch in Interaktion mit der Umwelt und lernt diese zu verstehen, wie auch sich selbst im Spiegel der Eindrücke von aussen innerlich zu verstehen. Bei Beobachtungen von Kindern wird dies oft deutlich. Alle Sinnesreize möchten stimuliert werden, um den rasanten Prozess der Motorikentwicklung, der Kommunikationsfähigkeit und allgemein des Wachstums zu fördern. Seitz (1996, S. 142) beschreibt dieses Prinzip der Entwicklung in dem Sinnbild: „Täglich läuft der Mensch, macht Schritt nach Schritt.“ (1996, S. 142) Dies ist automatisiert und erhält wenig Beachtung. In der genaueren Wahrnehmung des Vorganges kann erkannt werden, dass in diesem urmenschlichen Vorgang der Mensch mit dem Fuss am Boden seine Aufrichtung durch den Widerstand der Erde erhält und somit getragen ist. Dies auf Grund der Schwerkraft, wobei der Fuss, den ersten Kontakt mit dem Boden ermöglicht. In dem Vorgang schreiten wir im Leben vorwärts in das Leben hinein, in das Aussen und dies führt zum anderen und wie Seitz sagt, auch zum „grossen“ Anderen. Da das Gewicht beim Fortschreiten aus dem Lot nach vorne verlagert wird, entsteht ein Hineinfallen in den Schritt, der bei Kleinkindern, deutlich beim Laufen lernen, beobachtet werden kann. Hier schliesst sich der Kreis zum Kapitel Improvisation, in dem von Ordnung und Chaos die Rede ist, von Form und Formaflösung. Beim Gehen verlassen wir die Sicherheit des eigenen Lotes, der gehaltenen Form und fallen durch ein kurzes Losgelöstsein in die neue Bewegung. Das Wechselspiel von Halten und Loslassen, Stehen und Fallen birgt in sich Entwicklung und Veränderung. Schlussendlich kann dieser Spannungs- und Lösungswechsel auf alle Muskeln übertragen werden, da dieser bei jeder harmonischen Bewegung vollzogen wird und weiter auf einen grundsätzlichen Lebens- und Weltenrhythmus bezogen werden kann. Einatmung - Ausatmung; Ebbe - Flut; Tag - Nacht; Leben - Tod. Der Mensch in seiner natürlichen Bewegung ist ein Teil der rhythmischen Bewegungen in der Natur. Unsere heutige Zivilisation mit ihren technischen Möglichkeiten birgt in sich die Tendenz, dass der Mensch sich mehr

und mehr losgelöst von der Natur sieht, doch bleibt es fühlbar, dass wir in ihr leben und ihr angehören. Sie muss in uns erkannt werden, dann kann sie im Aussen gefunden werden (Steiner R. , 2011, (10. Auflage / 1894), S. 28f). Das Erkennen der Natur in uns hat auch einen Bezug zur Natürlichkeit in uns und damit zu natürlichen, rhythmischen Bewegungen. Frohne (1981, S. 68f) beschreibt drei Stufen, die die Schönheit von rhythmisch ausgeführten Bewegungen benennen:

1. Eine koordinativ richtige und organische Bewegung im passenden Spannungsverhältnis
2. Bewegungen, die mit den **Faktoren** Raum, Zeit, Kraft neu im Raum definiert werden
3. Wenn die äussere Form, die Körperbewegung, von innen getragen und ausgefüllt wird

Die erste Stufe bezieht sich auf die Bewegungstechnik, die zweite auf die Gestaltungsmöglichkeiten und die dritte auf die innere Haltung. Ist die dritte Stufe sichtbar, dann kann davon gesprochen werden, dass ein Mensch mit Leib und Seele tanzt. Werden alle drei Stufen in der Bewegung erfüllt, so entsteht **Präsenz, Authentizität, Ausdruckskraft** und dies geht einher mit Ästhetik und Schönheit, welche in sich nicht absolut zu verstehen sind.

„Alle Bewegung ist ein ewiger Wechsel zwischen Binden und Lösen, zwischen der Erschaffung von Knoten mit der zentrumsbezogenen und vereinigenden Kraft des Bindens, und der Erschaffung von gewundenen Linien im Vorgang des Lösens und Einflechtens. Stabilität und Mobilität wechseln ohne Ende ab“ (Laban R. , 1991, S. 98).

Abbildung 21: Bewegung ist Binden & Lösen

3.3.1 Körperbeherrschung & -haltung

Körperbeherrschung kann über Bewusstsein zu einer organischen Körperhaltung führen.

Tabelle 16: Def. Körperhaltung

„**Körperhaltung:** Das Selbst ist mit seinem ganzen Körpereinsatz daran beteiligt, wechselnde Bewegungskonfigurationen (zum Beispiel beim Tanzen, Singen oder Musizieren) und Positionen (zum Beispiel im Stehen, Sitzen oder Liegen) zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Körperhaltung ist also ein dynamischer Begriff, er beschreibt eine Aktion“ (Fogel, 2018, S. 292).

Csikszentmihalyi (1992, S. 153f) kommt zu der Aussage, dass die Beherrschung der Sinne sowie des Körpers erste Schritte zur Verbesserung der Lebensqualität sind. Wenn der Mensch sein Gehör für die Harmonien der Musik schult, dann kann er/sie Wertschätzung dafür erlangen und einen mit Dankbarkeit erfüllen. Wenn die visuelle Wahrnehmung von ästhetischen Körperbewegungen geschult wird, kann sich an rhythmischen und harmonischen Bewegungsformen im

Menschen erfreut werden, während ein ungeschultes Ohr oder Auge in den Bereichen eher keine Besonderheiten erkennt. Die **Bedeutsamkeit und damit die Begeisterungsfähigkeit** für diese Bereiche erhöhen sich durch die Bewusstseinsarbeit über die differenzierte Wahrnehmung (Hüther, 2011). Um Körperbeherrschung zu erlangen sind allerdings auch sinnvolle Gedanken, Motive und Gefühle nötig,

Abbildung 20: Aufrechter Stand

(Calais-Germain, 2012, S. 7)

denn ohne sie könnte der Körper gar nicht ausgebildet werden (Csikszentmihalyi, 1992, S. 155). Körperhaltung hat auch mit dem Thema der Körperaufrichtung zu tun, die Basis für organische und gesundheitsfördernde Bewegungen. Folgende Bilder veranschaulichen thermografisch, was bei hängender Körperhaltung und zugehöriger innerer Stimmung in der Wärmeverteilung passiert und was bei aufrechter Haltung und konstruktiver Stimmung mit der Verteilung geschieht.

Die gebeugte Haltung links und die aufrechte Haltung rechts sind klar voneinander zu unterscheiden. Ebenso die starke Aktivierung der Wärme am Rückgrat entlang auf dem rechten Bild. Diese Unterschiede wurden durch innere und äussere Bewegung bewirkt. Verharrt der Mensch von der Tendenz in der „Gefühlshölle“ (linkes Bild) wird dies zur Stagnation führen. Über die Körperaufrichtung und die innere Aufrichtung, wie im rechten Bild zu sehen, wird Energie und Kraft mobilisiert und damit Bewegung begünstigt.

Abbildung 22: In der Gefühlshölle

(Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 105)

Abbildung 23: Der Himmel wartet

(Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 106)

3.3.2 Elf Grundbewegungen

Der folgende Abschnitt „Elf Grundbewegungen“ und der darauffolgende der „Fünf Faktoren“ beziehen sich auf Werkzeuge, mit denen an Körperbewusstsein, Beherrschung und Haltung gearbeitet werden kann.

Die elf Grundbewegungen bilden die Grundlage und das primäre Bewegungsvokabular für die Bewegungs-Improvisation. Sie werden in der Gymnastik und im Tanz als bewegungstechnische Grundlage definiert (Vent & Drefke, 1982, S. 64). Sie bestehen aus allen Fortbewegungsarten und ergänzende Bewegungsformen, wie sie unten in der Übersicht angegeben sind. Charakteristisch bei allen Grundbewegungen ist eine permanente Gewichtsverlagerung, wobei der Abstand vom Körperzentrum zum Boden je nach Grundbewegung variiert. Fast alle dieser Bewegungen sind von einem gesunden Menschen durchführbar und geben ihm/ihr sichere Formen, um ein unbekanntes Feld kennenzulernen. Die kursiv geschriebenen Grundbewegungen sind anspruchsvoller und bedürfen eines gezielten Trainings, um sie dem eigenen Bewegungsrepertoire zuzufügen.

Abbildung 24: Fortbewegungsarten

(Leremy, 2019)

Grundbewegung (Vent & Drefke, 1982, S. 66ff) (Beck & Brieske-Maiberg, 1999, S. 42ff)			
der Stand	das Gehen	das Kreisen	die Drehung
das Federn	das Laufen	der Sprung	die Welle
der Schwung	das Hüpfen	die Rotation	

Tabelle 17: Übersicht über die elf Grundbewegungen

3.3.3 Fünf Faktoren zur Steuerung des Bewegungsausdrucks

Im Folgenden werden die fünf Faktoren von Laban beschrieben.

Der Tanztheoretiker und -praktiker Laban (1991) hat mit seinen Ausführungen den Ausdruckstanz in Europa begründet. Seine theoretischen Ansätze über die Bewegungsanalyse hat bis heute Gültigkeit und bezieht sich nicht nur auf Tanz, sondern Bewegung allgemein. Er macht klare Angaben über das Verständnis von fünf Aspekten oder Faktoren, die in jeder Körperaktion wirksam sind. Er nennt sie die Aspekte des Körpers (Form), der Zeit, des Raums, der Muskelenergie (Kraft) und des Flusses (Laban R. v., 1988, S. 56f). Auch in der Gymnastik und im Sport sind vergleichbare Ausführungen zu finden (Vent & Drefke, 1982, S. 66ff). Die Ausführungen von Laban sind anschaulich verständlich und für diese Arbeit passend.

Körper / Form Haupt-Unterteilungen des Körpers für die Beobachtung körperlicher Aktionen:	Raum Elementare Aspekte des Raums für die Beobachtung körperlicher Aktionen:	
<p>Abbildung 25: Haupt-Unterteilungen des Körpers (Laban R. v., 1988, S. 35)</p>	<p>Abbildung 26: Elementare Aspekte des Raums (Laban R. v., 1988, S. 48)</p>	

<p>Zeit</p> <p>Elementare Aspekte der Zeit für die Beobachtung von körperlichen Aktionen:</p> <table border="1" data-bbox="204 338 772 591"> <tr> <td>Geschwindigkeit:</td> <td>schnell</td> <td>Normal (mittel)</td> <td>langsam</td> </tr> <tr> <td>Tempo (auf Bewegungsfolgen bezogen):</td> <td>presto</td> <td>moderato</td> <td>lento</td> </tr> </table> <p>Abbildung 27: Elementare Aspekte der Zeit</p> <p>(Laban R. v., 1988, S. 51)</p>	Geschwindigkeit:	schnell	Normal (mittel)	langsam	Tempo (auf Bewegungsfolgen bezogen):	presto	moderato	lento	<p>Schwerkraft / Kraft</p> <p>Elementare Aspekte der Schwerkraft für die Beobachtung körperlicher Aktionen</p> <table border="1" data-bbox="791 338 1393 591"> <tr> <td>Im Umgang mit dem Gewicht gebrauchte Muskelenergie oder Kraft:</td> <td>Stark 2:1</td> <td>Normal 1:1</td> <td>Schwach ½:1</td> </tr> <tr> <td>Akzente:</td> <td colspan="3">Betont oder unbetont</td> </tr> <tr> <td>Spannungsgrade:</td> <td colspan="3">Angespannt bis entspannt</td> </tr> </table> <p>Abbildung 28: Elementare Aspekte der Schwerkraft</p> <p>(Laban R. v., 1988, S. 53)</p>	Im Umgang mit dem Gewicht gebrauchte Muskelenergie oder Kraft:	Stark 2:1	Normal 1:1	Schwach ½:1	Akzente:	Betont oder unbetont			Spannungsgrade:	Angespannt bis entspannt		
Geschwindigkeit:	schnell	Normal (mittel)	langsam																		
Tempo (auf Bewegungsfolgen bezogen):	presto	moderato	lento																		
Im Umgang mit dem Gewicht gebrauchte Muskelenergie oder Kraft:	Stark 2:1	Normal 1:1	Schwach ½:1																		
Akzente:	Betont oder unbetont																				
Spannungsgrade:	Angespannt bis entspannt																				
<p>Fluss</p> <p>Elementare Aspekte des Flusses für die Beobachtung körperlicher Aktionen.</p> <table border="1" data-bbox="194 835 775 1128"> <tr> <td>Strom:</td> <td>andauernd</td> <td>unterbrechend</td> <td>anhaltend</td> </tr> <tr> <td>Aktion:</td> <td>fortgesetzt</td> <td>ruckartig</td> <td>gestoppt</td> </tr> <tr> <td>Kontrolle:</td> <td>normal</td> <td>zeitweise</td> <td>vollständig</td> </tr> <tr> <td>Körper:</td> <td>Bewegung</td> <td>Reihe von Stellungen</td> <td>Stellung</td> </tr> </table> <p>Abbildung 29: Elementare Aspekte des Flusses</p> <p>(Laban R. v., 1988, S. 58)</p> <p>„Das Antriebselement des „gebundenen“ oder gehemmten Flusses besteht aus der Bereitschaft, das normale Strömen anzuhalten, und aus der Bewegungsempfindung Pausieren“ (Laban R. v., 1988, S. 82).</p> <p>„Das Antriebselement des „freien“ Flusses besteht aus gelöstem Strömen und aus der Bewegungsempfindung flüssig“ (Laban R. v., 1988, S. 83).</p>		Strom:	andauernd	unterbrechend	anhaltend	Aktion:	fortgesetzt	ruckartig	gestoppt	Kontrolle:	normal	zeitweise	vollständig	Körper:	Bewegung	Reihe von Stellungen	Stellung				
Strom:	andauernd	unterbrechend	anhaltend																		
Aktion:	fortgesetzt	ruckartig	gestoppt																		
Kontrolle:	normal	zeitweise	vollständig																		
Körper:	Bewegung	Reihe von Stellungen	Stellung																		

Er verdeutlicht, dass sich jede denkbare Körperaktion durch die Beantwortung von vier Fragen bestimmen und beschreiben lassen (Laban R. v., 1988, S. 32ff): **Welcher Teil des Körpers bewegt sich? In welche Raumrichtung(en) wird die Bewegung ausgeführt? Mit welcher Geschwindigkeit läuft die Bewegung ab? Wie gross ist die in der Bewegung verbrauchte Muskelenergie?** Diesen vier Fragen können mit den obigen Darstellungen durch die Zusatzfrage fünf ergänzt werden: **Ist die Bewegung des Körpers gebunden (gehemmter Fluss) oder frei (freier Fluss)?** Ergänzend bleibt zu dem Fluss zu erwähnen, dass dieser stark mit dem Zustand eines Menschen zusammenhängt. Ist der Mensch gestresst, aus welchen Gründen auch immer, so sind Gesichtszüge, Muskulatur und Atmung in hoher Spannung, dies verhindert den freien Fluss und wirkt blockierend. Die Bewegung wird ruckartig und verliert ihre Geschmeidigkeit (Frohne, 1981, S. 68f).

3.3.4 Flow & Selbstwirksamkeit

Im Folgenden wird der Begriff Flow geklärt und in Bezug zur Selbstwirksamkeit gesetzt.

„Flow: Ein Zustand, der entsteht, wenn die Kenntnisse einer Person perfekt mit der Aufgabe übereinstimmen; wenn sich ein Gefühl von Freude oder ein „Hoch“ einstellt; wenn die Aufmerksamkeit sich völlig auf die Aktivität richtet; wenn ein Verlust der Selbstbewusstheit entsteht, nicht unbedingt der Selbstwahrnehmung; wenn sich das Gefühl einstellt, dass die Zeit verfliegt“ (Fogel, 2018, S. 290).

Tabelle 18: Def. Flow

„Selbstwirksamkeit: Das Gefühl von Urheberschaft der eigenen Handlungen. Es beinhaltet ein Gefühl von Willenskraft, dass eine Handlung vorausgeht, und das propriozeptive Feedback, das während der Handlung stattfindet“ (Fogel, 2018, S. 297).

Tabelle 19: Def. Selbstwirksamkeit

Csikszentmihalyi (2005, S. 19f) weist auf den Umstand hin, dass wir in unserer europäischen Kultur auf Leistung getrimmt sind, welche durch äussere Belohnung oder durch Furcht vor äusserer Bestrafung motiviert ist. Mit Noten und symbolischen Beförderungen wird das System in der Regel auch in der Schule durchgesetzt und bis hin in das Berufsleben mit Geld und Status weiter getrimmt. Diese langjährige Konditionierung lässt erwachsene Menschen auf gewisse äussere Reize in vorhersagbarer Weise reagieren. Er spricht von einem rationalen und universalem extrinsischen Motivationssystem, welches funktioniert und produktiv ist. Das Problem ist dabei, dass der Mensch sich folglich hauptsächlich über das Aussen definiert und es zu einer Spaltung von Innen und Aussen kommen kann. Diese Abkopplung schafft ein Ungleichgewicht, so dass Innen gar nicht mehr gefühlt wird, was sich im Aussen vollzieht. Wo bleibt dann die intrinsische Motivation? Csikszentmihalyi (2005, S. 61ff) beschreibt in seinem Buch wesentliche Merkmale, die sich bei einem Flow-Erlebnis einstellen.

Fünf Merkmale von Flow
1: Das Verschmelzen von Tun und Bewusstsein. Dabei muss die Aufgabe im Bereich der Leistungsfähigkeit des Ausführenden liegen und die äussere Perspektive, z.B. in Form von Gedanken, wie „bin ich gut...“, wirkt nicht in den Moment hinein.
2: Die Zentrierung der Aufmerksamkeit auf ein beschränktes Stimulusfeld.
3: Die Selbstvergessenheit in der momentanen Realität der Welt. Kann mit den Begriffen „Selbstvergessenheit“, „Verschmelzen mit der Welt“ beschrieben werden (Maslow, 1971, S. 65, 70). Dabei weist Csikszentmihalyi darauf hin, dass man dabei den Kontakt zu seiner physischen Realität verliert, sondern durch eine erhöhte Bewusstheit, den eigenen inneren Vorgängen intensiver bewusst wird.
4: Die Kontrolle der Person über ihre Handlungen und die Umwelt, ohne dass sie sich dessen bewusst ist. Sie wird sich in der Reflexion darüber als Kompetent und Selbstwirksam einschätzen, was sich zu einem positiven Selbstkonzept entwickeln kann. Ein Paradoxon im Gefühl gleichzeitig die Umwelt zu kontrollieren und mit ihr verschmelzen zu sein.
5: Das Erleben vom „autotelischen“ Wesen im Flow-Zustand, da es keine äusseren Ziele oder Belohnungen zu benötigen scheint.

Tabelle 20: Fünf Merkmale von Flow

Der Weg, um in dieses Flow-Erleben hineinzukommen, führt über die Lenkung der Aufmerksamkeit in ein umgrenztes Stimulusfeld, welches die oben beschriebenen Merkmale begünstigen.

Abbildung 30: Das Flow-Modell als Übersicht (Gibas, 2017)

Die Aufmerksamkeit hat ein klares Ziel und der Mensch sollte dabei über das Handeln eine unmittelbare Rückmeldung über Fortschritt des Prozesses erhalten. Das Gefühl der Kompetenz und Kontrolle leitet das Verschmelzen von Bewusstsein und Handlung ein. Flow emergiert (steigt auf) ins Bewusstsein. Es kann dieser Zustand nicht gemacht werden, nur die Bedingungen dafür schaffen und es geschehen lassen. Der Flow-Zustand ist ein Zustand der Harmonie, in dem Gedanken, Absichten, Gefühle und Sinne ein Ziel fokussieren (Csikszentmihalyi, 1992, S. 76). Gehirnforscher Hüther (2017, S. 00:19:00) benennt diese Einheit „Kohärenz“. Dieses Gefühl, des bei sich Ankommens, wirkt ausgleichend auf die Persönlichkeit, wie auch auf seine Interaktion mit der Umwelt. Der Mensch ist unvoreingenommener, wertfreier und es entsteht eine Selbstgenügsamkeit, die sich bis in die nachfolgenden Tage auswirken kann, denn die erfahrene Selbstwirksamkeit schenkt Selbstvertrauen und Selbstwert, wie ein innerer frischer Wind, der energetisch Leichtigkeit hervorbringt und mehr Gelassenheit mit sich und seiner Umwelt zulassen vermag. Klein (2007, S. 33) spricht auch von einer psychokosmischen Einheit, einem Zugehörigkeitsgefühl zu einem übergeordneten Ganzen, die der Mensch in Zuständen ganzheitlicher Seinserfahrungen erleben kann, der Zugang zum Reichtum kosmischer Energie, verbunden mit der Erfahrung innerer Klarheit und Führung, verbunden mit der „inneren Stimme“.

Auch Storch et al. (2006, S. 27) beschreiben den „Flow“ ähnlich, dies am Beispiel des Wanderns. Zu Beginn ist der Mensch noch nicht im Fluss und er/sie hat ggf. mit dem Anstieg Mühe und Gedanken gehen einem durch den Kopf. Allmählich verschwinden die bewussten Gedanken und es wandert sich wie von selbst. „Ein Zustand von Im-Weg und Im-Körper Drinsteckens“ (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 27). Hier verschmelzen Bewusstsein und Tätigkeit, was als Glückszustand erfahren wird. Blum (2004, S. 40) beschreibt dieses Phänomen der Energie mit einer starken Leistungssteigerung des Künstlers, ohne dass er dafür Anstrengung empfindet. Er nennt vier Aspekte, die beim Auftreten der Energie vorhanden sind: „Konzentration auf den Moment“ / „Keine Anstrengung für die Wirkung“ / „Empfinden von Mühelosigkeit bei der Ausführung“ / „Überzeugende Wirkung“ (Blum, 2004, S. 46). Der erste Aspekt ist ähnlich, wie dies Csikszentmihalyi beschreibt, wobei die Konzentration zwingend auf ein umgrenztes Stimulusfeld fokussiert wird, damit sich Energie bündeln kann. Die drei weiteren Aspekte, die Blum nennt, sind Wirkungen der Energie des Flows. Blum (2004, S. 56ff) vertieft das Gelingen des Flow-Erlebnisses mit der „Kunst des Fügens“. In dem Wort „Fügen“ steht „Führen“ und „Folgen“. Diese beiden Aspekte müssen in einem sinnvollen und auf den Raum

bezogenen Wechselspiel stehen, zudem mit der inneren Haltung des Hinhörens, Wahrnehmens und einer gewissen Absichtslosigkeit. Csikszentmihalyi (2005, S. 75) vertieft die Bedingungen, dargestellt durch die nebenstehende Grafik, beziehungsweise in welchem Spannungsfeld der Flow begünstigt wird. Wenn die Handlung nicht im richtigen Niveau mit dem eigenen Können übereinstimmt, entsteht Sorge, Angst oder Langeweile, was den Flow nicht zustande kommen lässt. Er weist in seinen Forschungen darauf hin, dass es zwischen den intrinsischen und extrinsischen Belohnungen nicht gezwungenermaßen zu einem Konflikt kommen muss. Beide können isoliert motivieren, aber auch zusammen als kraftvolle Motivationsquelle dienen (2005, S. 43). Gleichzeitig kann es sein, dass ein Mensch ein Hobby, welches er freudvoll erlebt, später zu seinem Beruf macht, sich damit finanziert und es zu einem Freudverlust führt, so dass ggf. das Hobby zu einer Pflicht wird, die gezwungenermaßen ausgeführt wird. Ein möglicher Grund könnte die Bewertung und Kontrolle von aussen, durch eine andere Person sein (Deci, 1971).

Abbildung 31: Modell des Flow-Zustandes

(Csikszentmihalyi, 2005, S. 75)

„Es ist das, was ich meinte, als ich davon sprach, dass alles „automatisch“ werde... sozusagen eine Ich-lose Sache - Irgendwie wird das Richtige getan ohne... darüber nachzudenken oder etwas zu tun... Es geschieht einfach... und doch ist man ausserordentlich konzentriert. Es könnte einer Meditation vergleichbar sein, wie ja auch Zen eine Konzentration darstellt. Eines der Dinge, die man dabei sucht, ist die Ausrichtung des Geistes auf einen Punkt, die Fähigkeit, den Geist so zu konzentrieren, dass etwas erreicht wird... Das ist ein Gefühl der totalen Beteiligung“ (Csikszentmihalyi, 2005, S. 68f).

Tabelle 21: Flow-Erleben

3.3.5 Fazit 3 „Körperbewusstsein & Bewegung“

„Eine **autotelische Person** ist jemand, der fähig ist, an dem, was er tut, Spass zu finden, unabhängig davon, ob er dafür eine äussere Belohnung erhält“ (Csikszentmihalyi, 2005, S. 44).

Tabelle 22: Def. autotelische Persönlichkeit

Seitz (1996, S. 142) erklärt, dass Bewegung Entwicklung bedeutet und Bewegung immer rhythmisch ist. Für diese Entwicklung ist eine Bewusstseins-schulung nötig, die zum Beispiel über die Körperbeherrschung und Haltung erlangt werden kann (Csikszentmihalyi, 1992, S. 153f). Sie kann in drei Stufen in ihrer Schönheit ausgebildet werden, was zu Präsenz, Authentizität und Ausdruckskraft führt (Frohne, 1981, S. 68f). Es muss erst das Glas gefüllt werden, bevor getrunken werden kann. Je nach dem, was der Mensch einfüllt, wird er auch trinken. Mit der Wahrnehmungsfähigkeit über die Sinne ist es ähnlich. Wenn sie erfahren werden möchten, müssen sie aktiviert, sensibilisiert werden, um dann ein Bewusstsein über sie zu erhalten.

Abbildung 32: Überblick „Körperbewusstsein & Bewegung“

Erst dann berühren sie den Menschen bewusst und liefern wertvolle Erfahrungen sowie die Fähigkeit dafür Bedeutsamkeit und Begeisterung zu entwickeln (Hüther, 2011). Die Entwicklung von Haltung und Körperbewusstsein sowie natürlichen rhythmischen Bewegungen kann über die elf Grundbewegungen (Vent & Drefke, 1982, S. 64) erlernt werden. Der Bewegungsausdruck innerhalb der Grundbewegungen über die fünf Faktoren zur Steuerung des Bewegungsausdrucks (Laban R., 1991). Wird das Bewusstsein in den rhythmischen Bewegungen samt den Ausdrucksmöglichkeiten erhöht und mit beispielsweise der Methode, der Improvisation (umgrenztes Stimulusfeld) kombiniert, so können die fünf Merkmale von Flow wirksam werden (Csikszentmihalyi, 2005, S. 61ff). Hüther (2017) nennt diesen autotelischen Zustand auch „Kohärenz“ in der sich der Mensch als selbstwirksam erfährt.

3.4 Kommunikation - Interaktion - Beziehung

„Kommunikation, Interaktion und Beziehung“ stehen in einem zirkulären Verbindungsprozess. Über non-, verbale Kommunikation interagieren Menschen miteinander und gestalten darüber ihre Beziehungen. Es wird in diesem Kapitel darauf verzichtet, vertiefende Theorien anzufügen, da dieser Bereich für die Arbeit relevant, aber nur ein Teilaspekt ist.

Kommunikation findet nonverbal und verbal statt. Nonverbale Kommunikation zeigt sich durch Blickkontakt, Mimik, Taktilität, Pantomimik und weitere Zeichen (Frindte, 2001, S. 97). Nonverbale Kommunikationszeichen sind in der Regel unstrukturierter als verbale Kommunikationszeichen. Daher sind sie kaum eindeutig und lassen sich auf unterschiedliche Weise interpretieren. Für den Absender lassen sich nonverbale Zeichen weniger gut steuern als verbale Kommunikationszeichen (Frindte, 2001, S. 99). Verbale Kommunikation, wie auch der Sprachstil, wird durch die Gruppenzugehörigkeit bestimmt. Umgekehrt bedeutet dies, dass wir mit Kommunikationsstrategien und Sprachstilen unsere Gruppenzugehörigkeit betonen (Frindte, 2001, S. 135). Seidel (2004, S. 212f) weist auf einen interessanten Versuch hin, wie stark nonverbale Mitteilungen auf das Umfeld wirken. In zahlreichen Versuchen wurde bewiesen, dass die Leistung und Leistungsbewertung einer Gruppe deutlich schlechter ausfallen, wenn dem Dozenten/Dozentin vorgängig Negatives über die Gruppe erzählt wurde. Auch umgekehrt nahm die Leistung ab, wenn den Studenten/Studentinnen im Vorhinein Negatives über den Dozenten/Dozentin erzählt wurde. Es scheint, dass sich die nachteilige Meinung durch das Vorwissen direkt auswirken. Seidel (2004, S. 214) und Stevens (2006, 17. Auflage (1975), S. 119) machen darauf aufmerksam, dass in jedem Gespräch nonverbale Informationen weitergegeben werden und dass diese bei emotionalen Mitteilungen sogar 90% ausmachen. Die Frage nach dem, was zwischen den Zeilen geschieht, ist relevant, denn dieser Bereich überträgt die eine Nachricht. Stimmt beispielsweise der Inhalt nicht mit den inneren Einstellungen der Teilnehmenden überein, kommt es zu einem Widerspruch. Der Teil im Menschen, der authentisch ist, wird auch so ankommen, der unauthentische Teil forciert und künstlich. Stevens (2006, 17. Auflage (1975), S. 121f) ergänzt, dass alles, was unausgesprochen bleibt, sich andere Ausdrucksmöglichkeiten sucht. Verbal können Menschen heutzutage leicht mit Unwahrheiten und Lügen verdecken, was da ist. Trotzdem, die nonverbale Ebene, der Ausdruck des Körpers zeigt das Verborgene, das was ist. Das Verbale eher das, was sein könnte.

3.4.1 Fazit 4 „Kommunikation – Interaktion – Beziehung“

Im Alltag der SHP / LP / TH kommt es zu vielen Mitteilungen der SuS und es taucht die Frage auf, was neben der Sachbotschaft mit einer Mitteilung gesagt wurde. Wortstellung, Tonlage, Gestiken, der Rhythmus in der Bewegung werden über die Sinne vermittelt und sie können helfen den eigentlichen Gehalt einer Botschaft zu entschlüsseln. Seidel (2004, S. 212f) verdeutlicht, dass die nonverbale Kommunikation erheblichen Einfluss auf das soziale Miteinander hat und ca. 90% an Information vermittelt. Da sie unstrukturierter ist, sind diese Informationen kaum eindeutig und es entsteht ein Interpretationsraum. Ausserdem können sie weniger gut gesteuert werden, als z.B. verbale Kommunikationszeichen (Frindte, 2001, S. 99). Stimmt das Nonverbale mit dem Verbalen nicht überein, dann sucht sich das Unausgesprochene trotzdem einen Weg, um sich auszudrücken (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975), S. 121f) , z.B. über den Ausdruck des Körpers. Bewusstsein über die Zwischenräume im sozialen Miteinander könnten demnach helfen, mehr von den ca. 90% an nonverbaler Information zu erfassen und auf diese Weise die Kommunikation zu intensivieren, die Interaktion durch mehr Verständnis tragfähiger zu machen und auf diese Weise Beziehungen zu stärken.

3.5 Zusammenfassende Gedanken „Theoretische Grundlagen“

Über das Kapitel „Theoretische Grundlagen“ wurden die für die Masterarbeit grundlegenden Theoriehintergründe dargelegt.

Die Basis bilden die Theorien über Selbstwahrnehmung und Embodiment von Fogel (2018) und Storch et al. (2006) und die damit verbundenen Bereiche des Felt Sense von Levine (1997, S. 75ff) sowie Achtsamkeit von

Brunsting et al. (2013, S. 16ff). Dies sind alles Bereiche, die darauf ausgerichtet sind, die Wahrnehmung, das Gewahrsein, die Aufmerksamkeit zu erhöhen, um das Hier und Jetzt zu fördern und somit die Präsenz im Innen- sowie Aussenraum zu steigern.

Zur Vertiefung wurden verschiedene weitere Sichtweisen erläutert. Die Gestalttherapie (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975), S. 15ff) zeigt Methoden auf, wie Wahrnehmung zirkuliert werden kann. Schönhammer (2009, S. 19ff), mit dem Bereich der Körperwahrnehmung in der Wahrnehmungspsychologie, nennt das Umsetzen von motorischen Impulsen ein Werkzeug des Willens, welches das körperliche Selbstgefühl aufzubauen hilft und den Menschen erkennen lässt, dass der Körper ein Teil von ihm ist. Dieses Bewusstwerden reiht sich ergänzend in die anderen Ansätze ein und eröffnet die Sicht auf das Potenzial einer willentlich gesteuerten Bewegung in der Bewegungsimprovisation.

Abbildung 33: Übersicht Theoretische Grundlagen

Ein Aspekt der Bewegung, z.B. die Umsetzung der Musik in rhythmische Bewegungen im Kontext der Improvisation wird auch in der Traumapädagogik nach Kolk (2015, S. 91), als wesentlich erachtet. Das ausgeglichene Wechselspiel von Spannung und Entspannung ist relevant für den Lebensrhythmus. Kommt es im Regulationssystem zu Ungleichgewichten, verliert der Mensch seinen Rhythmus.

Schlussendlich zielen alle aufgeführten Bereiche auf die Sensibilisierung von sich selbst, wodurch auch eine Sensibilisierung für das Aussen angeregt werden kann, was die Empathie und schlussendlich prosoziale Kompetenzen fördert. Das Beachten von Bedürfnissen von anderen Menschen, so wie Kolk es nennt (2015, S. 93f). Die Polyvagal Theorie kann an der Theorie von Schönhammer (2009, S. 19f) angeknüpft werden. Dieser spricht von der Ausbildung des Willens über die Körpersteuerung, über die Impulskontrolle und darüber die Stärkung des Körpersystems zu bewirken, da damit der Erregungszustand reguliert werden kann (Kolk, 2015, S. 96).

Alle vorgestellten Ansätze arbeiten über die bewusste Auseinandersetzung mit dem psychosomatischen Einheitsgedanken (Klein, 2007, S. 29) von Denken, Fühlen, Wollen, dies in der Einheit mit dem Körper. Diese Körper-Geist-Seele Einheit wirkt kontinuierlich zirkulär. Csikszentmihalyi (1992, S. 44f) macht deutlich, dass die Lebensqualität durch die Kontrolle des Bewusstseins bestimmt werden kann und auch die Neurobiologie unterstützt die Aussage, dass Bewegung psychisch und körperlich stabilisierend wirkt (Martens & Kuhl, 2005, S. 160ff).

Das Unterkapitel 3.2, die Improvisation, baut auf die vorher beschriebenen Bewusstseinskräfte auf. Es liegt in der Eigenverantwortung des Menschen einen freien Geist zu entwickeln, eine innere Basis, um präsent im Hier und Jetzt kreativ zu interagieren (Hegi, 1986, S. 146). Dazu gehört auch das richtige Verständnis von Freiheit und Bindung (Frohne, 1981, S. 138). Die fünf Grundbausteine der Improvisation sind Methoden, um sich in der Form zur Freiheit zu entwickeln und mit Werkzeug ein konstruktives Miteinander aufzubauen.

Von dem Stellenwert der Selbstwahrnehmung und Embodiment für die Improvisation aus dem Unterkapitel 3.1, wird darauffolgend die Steigerung von Körperbewusstsein durch Bewegung erläutert (Seitz, 1996, S. 142). Die elf Grundbewegungen (Vent & Drefke, 1982, S. 64) sowie die fünf Faktoren (Laban R. v., 1988, S. 56f) stellen dabei hilfreiche Methoden dar. Schlussendlich geht es darum, über diese Methoden, willentlich seinen Körper beherrschen zu lernen (Csikszentmihalyi, 1992, S. 155), was in der Körperhaltung, aber auch inneren Haltung sichtbar wird und hilft, dass der Flow sich immer wieder emergieren kann. Die Flow-Erfahrung stärkt das Selbstbewusstsein (Csikszentmihalyi, 2005, S. 68f) durch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Freude und vermag dadurch mehr Authentizität zu bewirken. Die fünf Faktoren von Laban (Laban 1988) sind Aspekte, um die Qualität der Bewegungen von den TN einzuschätzen.

Das vorletzte Unterkapitel 3.4 macht deutlich, dass die vorher aufgegleisten Thematiken alle in das Zwischenmenschliche hineinwirken und durch non-, verbale Äusserungen die Interaktions- und Beziehungsqualität mitbestimmt (Seidel, 2004, S. 212f). D.h., dass über die Improvisation mit dem Körper, mit Hilfe von Selbstwahrnehmung und Embodiment, die Präsenz der Persönlichkeit, die Authentizität erhöht wird und damit die Kommunikationsqualität nonverbal und verbal konstruktiv belebt wird.

„Nur die Menschen sind an dem Punkt angekommen, wo sie nicht mehr wissen, warum sie existieren. Sie haben das verborgene Wissen ihrer Körper, ihrer Sinne, ihrer Träume vergessen“ (Lame Deer & Erdoes, 1972, S. 157).

Table 23: Lebenssinn?

4 Was brauchen SHP/ LP / TH?

Im Kapitel 4, welches wie Kapitel 3 und 5 zum theoretischen Bezugsrahmen gehört, wird thematisiert, was SHP / LP / TH im Berufsalltag mit SuS benötigen.

Abbildung 34: Überblick theoretischer Bezugsrahmen – Was braucht SHP / LP / TH?

Es ist analog zu Kapitel 3 aufgebaut, greift Themen dazu auf, welche die Rolle von SHP / LP / TH stärken.

4.1 Entwicklungspotenziale

Die beschriebenen Entwicklungsbereiche zeigen, wie Spontaneität und Kreativität mit dem freien Willen und der Selbstregulation zusammenhängen und wie diese Einfluss auf Schwingung und Resonanz haben.

Abbildung 35: Übersicht Theoriebereich „Was brauchen SHP / LP / TH“

4.1.1 Interaktion durch Schwingung und Resonanz

Es wird eine erweiterte Sicht auf den Bereich Interaktion formuliert.

Lipton (2018, S. 40f) beschreibt neueste Erkenntnisse der Genforschung bezüglich dem Kooperationsmechanismus zwischen Arten. Es wurde lange davon ausgegangen, dass Gene nur an direkte Nachkommen übertragen werden können. Es konnte jedoch bewiesen werden, dass erlernte Erfahrungen auch durch Gentransfer allgemein übertragen werden, d.h. über Schwingungen. Damit wird deutlich, dass jeder Organismus mit den anderen Organismen in einem ständigen Austausch lebt. Die Quantenphysik weist auf einen kontinuierlichen energetischen Austausch zwischen allen Organismen hin, die sich in destruktiven oder konstruktiven Interferenzen (Schwingungen) zeigen. Dabei sind die destruktiven Schwingungen energieraubend und die konstruktiven energiegebend. Ebenso können z.B. sogenannte Energieverschränkungen entstehen, d.h., dass sich Energiequellen miteinander verbinden und sich beeinflussen (Lipton, 2018, S. 138ff). Hausmann (2019) nimmt Bezug auf die Physik-Forschungen von Haken, der die Selbstorganisation von komplexen Systemen beschrieben hat. Dabei wird das Entstehen von Chaos oder Ordnung in den Systemen durch Schwingungen angeregt. Je nachdem, welche Wellenlänge in der Schwingung vorherrschend ist, dominiert das eine oder das andere und lässt seine Umgebung mitschwingen. Diese Schwingungen sind immateriell, d.h., sie befinden sich auf der Informationsebene und bewegen sich somit im geistigen Bereich. Es wird vermutet, dass dieses Grundprinzip der Selbstorganisation für alle komplexen Systeme gilt. Diesen Prozess beschreiben Breyer und Pfänder (2017, S. 11) als einen

Synchronisierungsprozess in der zeitlichen Dimension, bei dem eine gemeinsame Schwingung erzeugt wird und in der räumlichen Dimension als eine Resonanz genannt wird.

4.1.2 Freier Wille & Selbstregulation

Es wird der Zusammenhang von Denken und freiem Willen geschildert und wie dies mit der Selbstregulation zusammenhängt.

„**Selbstregulation:** Im subjektiven emotionalen Augenblick mit den eigenen Emotionen zurechtkommen; das Fühlen und gleichzeitige Steuern einer Emotion; ein Weg, Kontrolle zu erlangen und zu entscheiden, was es dafür braucht - zum Beispiel ein wenig leichter atmen oder neue Bewegungsfähigkeit entdecken“ (Fogel, 2018, S. 297).

Tabelle 24: Def. Selbstregulation

Steiner (2011, (10. Auflage / 1894), S. 38ff) schreibt jedem gesund organisierten Menschen mit gutem Willen die Fähigkeit zu, das eigenen Denken zu beobachten. D.h., die Person kann sich selbst bei seiner eigenen Tätigkeit zuschauen. Er nennt das Beobachten und das Denken die Ausgangspunkte für geistiges Streben (2011, (10. Auflage / 1894), S. 32ff). Freier Wille kann unterschiedlich ausgelegt und verstanden werden. Durch Gesellschaft, Medien, Erziehung... wird der Mensch kontinuierlich geprägt und gewissermassen auch limitiert, daher ist eine radikale Begriffsdefinition vom freien Willen, der alles können müsste, was er will, nicht möglich (Seidel, 2004, S. 29). Seidel verweist zudem auf die Naturwissenschaft, die (noch) keine Beweise für den freien Willen vorlegen kann. Steiner macht in seinem Grundlagenwerk dagegen deutlich, dass der Mensch im Denken und Handeln ein geistig freies Wesen ist und nicht dem Zwang von reinen Naturgesetzmässigkeiten unterliegt. Dabei kommt es darauf an, wie der Entschluss in einem Menschen entsteht und nicht darauf, ob ein gefasster Entschluss durchgeführt wird (Steiner R. , 2011, (10. Auflage / 1894), S. 13ff). Geistige Freiheit entsteht, wenn der Mensch weiss, warum er etwas macht, wenn er es nicht aus Gewohnheit, sondern aus eigener Entscheidung vollzieht. Steiner bemerkt, dass der Weg zum Herzen schlussendlich durch den Kopf geht, denn erst von dort können erkaltete Glaubenssätze und Gewohnheiten durchbrochen werden und somit ein ggf. falsches Verständnis von Liebe.

Hier setzt die Selbstregulation an, die als ein grundlegendes Entwicklungsprinzip der Persönlichkeit gesehen wird. Kanfer (1979) gliedert sein Modell zur Selbstregulation in drei Stufen. Den ersten Schritt nennt er die Selbstüberwachung, dann folgt die Selbstbewertung und diese mündet in der Selbstverstärkung. Die Selbstüberwachung hilft dem Aufdecken von Handlungen einer Person, da eingespielte Verhaltensmuster automatisiert in die Handlungen einwirken, sozusagen ohne den Filter des eigenen Bewusstseins. Wird das eigene Verhalten beobachtet oder eigene kognitive Prozesse reflektiert, dann kommt es zu einer Selbstbewertung, d.h. zu einer Bewertung der ausgeführten Handlung. Mit diesem Bewusstsein, der persönlichen Bewertung, kann entschieden werden, was im eigenen Denken, bzw. Handeln verstärkt werden soll. Steiner (2011, (10. Auflage / 1894), S. 49) fügt diesem Prozess die Komponente der Begriffsbildung hinzu. Das Wahrgenommene wird in einen Begriff umgewandelt, was hilft die Wirkung zu erfassen. Wenn danach ein Denkprozess über den Begriff der Wirkung und der Wahrnehmung initiiert wird, besteht die Möglichkeit, die Ursache zu erkennen. Reine Beobachtung, ohne Begriffsbildung, führt nach Steiner nicht zu Erkenntnisprozessen.

Gardner (1999, S. 26ff) beschreibt vier Aspekte, die die kreative Intelligenz im Menschen ausmacht und weist darauf hin, dass jeder Mensch das Potenzial hat, einen oder mehrere dieser Aspekte in sich zu entwickeln. Er nimmt dabei u.a. Bezug auf Berühmtheiten der Geschichte, wie Freud, Ghandi, Mozart, Woolf und weitere, die ebenso einen oder mehrere Aspekte bis zu einem sehr hohen Grad entwickeln konnten.

Aspekt	Vertreter in der Geschichte
Selbstbeobachter. Das Potenzial sich selbst zu beobachten.	Virginia Woolf, James Joyce
Neuerung. Das Potenzial ein Gebiet auf bedeutsame Weise zu verändern.	Freud, Jackson Pollock, Charlie Chaplin, John Lennon
Meister. Das Potenzial ein Gebiet zu beherrschen.	Mozart, Bach, Brams, George Eliot, Rembrandt
Einflussnahme. Das Potenzial andere zu beeinflussen. Direkter und indirekter Einfluss.	Gandhi, Karl Marx

Tabelle 25: Vier Aspekte der kreativen Intelligenz

SHP / LP / TH verfolgen in ihrer professionellen Arbeit grundsätzlich das Ziel die SuS in ihrem Lern- und Lebensweg zu unterstützen und zu begleiten. Damit ist auch eine Einflussnahme von Seiten

der erwachsenen Bezugsperson verbunden und diese mit dem Grad an Authentizität, welche über Selbstbeobachtung zur inneren Neuerung und damit zu einer Beherrschung führen. Gardner (1999, S. 29) nennt zu den vier Aspekten ergänzend drei Lehren, die er aus eigenen Analysen von kreativ intelligenten Personen abgeleitet hat. Die erste bezieht sich auf die Fähigkeit, sich selbst bewusst zu reflektieren. Die zweite auf die Fähigkeit, Stärken zu erkennen und zu nutzen sowie die dritte, auf die Fähigkeit, Rückschläge und Probleme als Chance zu nutzen. Diese drei Lehren benötigen zur Realisierung die Selbstbeobachtung, woraus sich dann alle anderen oben genannten Aspekte weiterentwickeln können.

„Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust,
Die eine will sich von der anderen trennen;
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen“
(Goethe, S. 1112-1117)(Faust 1, 1112-1117).

Tabelle 26: Zitat Faust

4.1.3 Spontanität und Kreativität

Es wird erläutert, wie Spontanität und Kreativität mit Entwicklungsprozessen zusammenhängen.

Moreno (2006, S. 70) wird als Begründer des Psychodramas beschrieben. Er hat ein Konzept entwickelt, das die Fähigkeit zur Spontanität, die einer Person in jeder Lebenslage eine Handlungsmöglichkeit erlaubt, fördert. Er verortet in der Spontanität ein grosses Potenzial für psychische Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Dieser ist mit Kreativität und der je eigenen Schöpferkraft verbunden. Aus diesem Grund arbeitete er mit Konzeptansätzen der Improvisation. Die beiden Aspekte können durch Improvisationsanteile von jedem Menschen willentlich hervorgebracht werden. Für Moreno bedeutet Spontanität „Awareness, Bewusstheit und Wachheit für den Augenblick und angemessenes Reagieren“ (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 70). Wer spontan und kreativ sein kann, wird es eher schaffen, verschiedene Lösungsansätze hervorzubringen, denn Spontanität kommt aus dem Bauch, ungefiltert, sozusagen der erste innere Impuls. Kinder verfügen über diese Kraft und diese Ungezwungenheit ist mit einer Leichtigkeit verbunden. Die gelebte Spontanität kann Träger einer Energie mit positiver Resonanz sein, so dass daraus eine konstruktive

Handlung und damit auch Wirkung begünstigt werden kann. So war, nach Steven (2006), über Jahrtausende hindurch das künstlerische Schaffen, der kreative Vorgang ein schöpferischer Prozess, der die Wahrnehmung in bestimmten Bereichen vertiefte und als eine Möglichkeit zur Selbstaussage des Menschen genutzt wurde. Dies liess Entwicklungsprozesse auslösen, welche die Erkenntnis über das schöpferische Potenzial in allen Lebenslagen sowie die Möglichkeit der Selbstaussage, in der der Mensch sich erkennen konnte, berührte (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975), S. 243).

4.1.4 **Fazit 4 „Entwicklungspotenziale“**

Hüther (2006, S. 91) deutet auf eine der wichtigsten Erkenntnisse von Hirnforschern hin. Diese erkannten, dass unser Gehirn eine Baustelle ist und diese von der Kindheit bis ins hohe Erwachsenenalter besteht. Dies erklärt, warum Lernen in jedem Lebensabschnitt möglich ist. Einerseits lösen sich Neuronenverbindungen, die nicht (mehr) genutzt werden, auf und andererseits verstärken sich Verbindungen bis hin zur möglichen Stabilisierung der neuronalen Verschaltungsmuster. D.h. unter anderem, dass ein Bemühen es möglich macht, alte eingefahrene Körperhaltungen und Bewegungsmuster durch Lernen bzw. Körperarbeit konstruktiver auszurichten. Dies kann zu einer Wiederentdeckung bzw. einer Weiterentwicklung der eigenen Kompetenz führen, mit Körperbewusstsein, Haltung und im übertragenen Sinne mit aufrechter Gesinnung das Leben zu leben und zu gestalten, schlussendlich eine Stärkung von Selbstgefühl und Selbstvertrauen zu bewirken. Der bewusste Umgang mit den beschriebenen Entwicklungspotenzialen sind mögliche Schlüssel für eine Verbesserung der eigenen Lebensqualität, vorwiegend von innen heraus. Ein zentrales Entwicklungspotenzial ist die Selbstüberwachung, im Sinne der Selbstwahrnehmung und -Beobachtung, in Kombination mit der Begriffsbildung, welche automatisierte Abläufe unterbrechen lässt.

Im Berufsalltag, in der Interaktion des SHP / LP / TH mit den SuS besteht die Tendenz, die Selbstbeobachtung zu vernachlässigen und damit auch die Begriffsbildung, da die Person im Aussen stark gefordert und somit oft abgelenkt ist. Er/sie schaltet die Antennen für die Schwingungen des Dazwischen aus und spürt nicht oder kaum, worauf gegenwärtig resoniert wird, wobei Erkenntnispotenzial in der aktuellen Situation vorhanden wäre. Darüber hinaus ist das Freierwerden im beruflichen Tun auch mit dem Kennenlernen der Spontaneität und der Kreativität verbunden. Das Arbeitsgedächtnis kann durch einen freieren Geist entlastet werden, so dass mehr Flexibilität in der Interaktion mit der Aussenwelt vorhanden sein kann. Dies verhilft zu flexiblen Sichtweisen, Lösungsansätzen, welche sogleich kreative Prozesse auslösen können. Improvisation bewertet möglichst nicht, sondern spielt und entwickelt das weiter, was da ist. Somit bleibt das Tun im Fluss, stagniert nicht und der sinnvolle nächste Schritt kann sich deutlicher ausbilden und zeigen.

4.2 Präsenz - Authentizität - Empathie

Es wird der Bedarf an Präsenz und Authentizität thematisiert und konkrete Werkzeuge, mit denen daran gearbeitet werden kann. Weiter wird Empathie als Rüstzeug für eine gelingende Integration mit den SuS gesetzt.

Abbildung 36: Übersicht Theoriebereich „Was braucht SHP / LP / TH?“

Kriz (1991, S. 99) bezieht sich in der Schulung der eigenen Präsenz auf das Übungshandbuch von Lowen et al. (1979), in dem über Körperübungen des erweiterten Selbstaudrucks gearbeitet wird. Dabei zeigt Lowen et al. fünf aufeinander aufbauende Schritte auf.

Schritte	Bedeutung
1. Grounding	Hierbei geht es um die Erhöhung des Bodenkontaktes über die Entspannung der Körpermuskulatur. Entspannt sich beispielsweise die Fußsohle, so entsteht mehr Bodenkontakt. Dieser Kontakt hat direkten Einfluss auf unsere gesamte Körperhaltung, da mit der Entspannung nicht gegen sondern mit der Schwerkraft gearbeitet wird und somit eine natürliche Aufrichtung unterstützt wird.
2. Intensivierung der Vibration des Körpers	Durch Übungen zur Entkrampfung verhärteter Körperteile wird die Mikrovibration im Körper erhöht. Dies ermöglicht feinere Schwingungen / Resonanzen im Körper und macht ihn durchlässiger für die Eigenwahrnehmung. Verhärtungen behindern das feinere Spüren und machen den Körper unbeweglicher.
3. Vertiefung der Atmung	Die Vertiefung der Atmung führt zu einer Energetisierung des gesamten Organismus. Dies wird im Unterkapitel Atmung genauer erläutert.
4. Erhöhung des Selbstbewusstseins	Die Entspannung und die Energetisierung aus den vorherigen Schritten begünstigen eine konstruktive innere und körperliche Aufrichtung, dies begünstigt das Emergieren des Selbstbewusstseins im Menschen und führt zu mehr Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Vergleiche auch das Kapitel zu Embodiment .
5. Erweiterung des Selbstaudrucks	Die vorherigen vier Schritte fördern den differenzierteren und verstärkten Selbstaudruck. Die Fähigkeit sich selbst kraftvoll auszudrücken impliziert eine Lösung von Starrheit und damit von Monotonie, die sich in eingefahrenen Mustern durch den „Autopilotenmodus“ eintönig Ausdruck verschafft. Der Flow steht sinnbildlich für diesen fünften Schritt.

Tabelle 27: Fünf Schritte zum erhöhten Selbstaudruck nach Lowen et al. (1979)

Wer in sich ruhen kann und keine Abwehrhaltungen gegenüber den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen hat, strahlt Wahrhaftigkeit und Echtheit aus, was sich durch den Einklang von Tonfall, Mimik, Gestik etc. mit dem Inhalt der Botschaften nach aussen zeigt. Diese Transparenz schafft Vertrauen im Gegenüber (Kriz, 1991, S. 205). Ist der Bezug zu sich selber über Vorstellungen gegeben und nicht über das wirkliche Wahrnehmen, so lebt der Mensch in einer Idee, einem ausgedachten Bild von sich, was weniger mit der Realität zu tun hat (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975), S. 69).

4.2.1 Echtes Selbst & Falsches Selbst

Fogel (2018) beschreibt das Begriffspaar „Echtes Selbst & Falsches Selbst“ und fokussiert dabei die Selbstwahrnehmung.

Fogel spricht von verschiedenen Formen der Körperwahrnehmung.

„**Echtes Selbst:** Verkörperte Selbstwahrnehmung; die Fähigkeit bequem im Chaos des subjektiven emotionalen Augenblicks zu verweilen und diesen zu nutzen, um die begriffliche Selbstwahrnehmung zu informieren, zu überprüfen und zu aktualisieren.“

„**Falsches Selbst:** Die begriffliche Selbstwahrnehmung im Zustand des Abgetrenntseins von der verkörperten Selbstwahrnehmung“ (Fogel, 2018, S. 290).

Tabelle 28: Def. Echtes Selbst / Falsches Selbst

Das „Echte Selbst“ wird empfindend mit dem Innenleben des Menschen verbunden erlebt, dass „Falsche Selbst“ bewegt sich in rein begrifflicher Weise, getrennt von der verkörperten Selbstwahrnehmung. Wenn Bewusstsein dafür entwickelt wurde, kann der Mensch bewusst die verkörperte Selbstwahrnehmung aktivieren, um sich auf diese Weise mit dem „Echten Selbst“ zu verbinden. Er/Sie pendeln dann im täglichen Leben zwischen beiden Bereichen und können die zusätzlichen Informationen nutzbar machen (Fogel, 2018, S. 288f).

4.2.2 Vitaltonus

Der Vitaltonus wird mit der aufrechten Körperhaltung des Menschen sensibilisiert.

„Die Bezeichnung für die „Vitalspannung“ der gesunden Muskulatur am aufgespannten Körper. Diese Grundspannung können Sie bei Kleinkindern und gesunden Wirbeltieren beobachten...: eine dynamische Grundspannung, die vor Lebendigkeit vibriert und gar nicht anders kann, als das zu tun, wofür sie geschaffen ist, Bewegung“ (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 144).

Tabelle 29: Def. Vitaltonus

Der Vitaltonus orientiert sich an nebenstehenden Kriterien (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 125), weiter kann er über eine innere geistige Aufrichtung aktiviert werden. So spricht die langjährige Körpererfahrung des Autors der Masterarbeit, dass die Durchführung einer gelingenden Meditation, die körperliche Vitalität der Beteiligten anhebt, wodurch der Körper sich natürlich, ohne eine willentliche muskuläre Anstrengung, aufrichtet. Die Aufrichtung liegt dann in der Natürlichkeit der Sache selbst. Nachhaltigkeit in der Aufrichtung wird fokussiert durch die Aufarbeitung destruktiver Verhaltensstrukturen in der Persönlichkeit. Sinnvoll ist es, auf körperlicher und geistiger Ebene aktiv zu werden. Beides wird sich kumulativ begünstigen (Gibas, 2017).

Checkliste für den spontan erlebnisbereiten Körper

- **Füße ausrichten**
Füße leichte V-Stellung in Hüftbreite. Mitte der Ferse und das Großzehengrundgelenk am Boden verankern. Knie entspannen.
- **Becken aufrichten**
Sitzbeinhöcker, Schambein und Steißbein Richtung Ferse verlängern.
- **Wirbelsäule aufspannen**
Wirbel um Wirbel in die Vertikale dehnen, den **Kronenpunkt** genau über dem Damm ausrichten.
- **Kopf hoch**
Kronenpunkt an einem imaginären Faden Richtung Himmel ziehen, der Kopf thront schwerelos auf dem letzten Halswirbel.
- **Beckenboden aktivieren**
Sitzbeinhöcker zart zusammen ziehen und den Beckenboden über dem Kreuzbein aufhängen. Bauchnabel leicht zum Brustbein hochziehen, um den Pyramidenmuskel zu aktivieren.
- **Schultern setzen**
Schlüsselbeine zart auseinander dehnen, Schultern nach außen unten fließen lassen. Arme los lassen.
- **Vertikal denken**
Von Sohle bis Scheitel in die Vertikale aufspannen – und entspannen.

Abbildung 37: Checkliste für den spontan erlebnisbereiten Körper

(Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S.

4.2.3 Atmung

Die Atmung des Menschen gehört zu den Ur- Bewegungsabläufen, welche willkürlich immer präsent sind und durch Wahrnehmung differenziert variiert ausgeführt werden können. Gähnen wird zudem als energiebringendes Element beschrieben.

Jede Form vom Stress führt zu einer Anspannung im Diaphragma, dem Skelettmuskel, der für die Atmung relevant ist, sowie in anderen Atemmuskeln. Diese Anspannung bewirkt, dass die Atmung in der Dauer verkürzt wird und demzufolge der Atemrhythmus erhöht werden muss. Dies führt zu erhöhter Herzfrequenz und zu einem Blutdruckanstieg. Der Körper befindet sich dadurch gewissermaßen in erhöhter Alarmbereitschaft (Fogel, 2018, S. 214ff). Kriz (1991, S. 99) deutet darauf hin, dass Muskelverspannungen und die damit verbundene Atemstörung, bzw. Erschwerung, die Aufgabe haben, Gefühle und Affekte zu unterdrücken, damit unbewältigte Konflikte oder Anforderungen verdrängt werden können. Die Regulierung des Atems hilft den Geist zu fokussieren und den Körper zu beruhigen, wie es z.B. in asiatischen Kulturen schon lange kultiviert wird. Die Verlängerung des Atems und die Bauchatmung sind mögliche Werkzeuge dafür (Fogel, 2018, S. 222) (Kriz, 1991, S. 100). Kriz (1991, S. 99) bekräftigt, dass die Atmung, nebst der Nahrung, der Hauptlieferant von Körperenergie ist und Atem-Mängel zu Störungen in den biologischen Körper-Rhythmen, wie Energiestoffwechsel und Herzschlag führen können. Folgendes Zitat zeigt auf, wie wichtig es ist, dass wir unserer Energie (Qi) und damit auch unserer Atmung bewusst sind, da Qi unseren Geist und Körper bewegt und erhält (Hecker, Steveling, Peuker, & Kastner, 2001, S. 4f). Somit wird ein guter Energiehaushalt für eine konstruktive Ausrichtung als wesentlich betrachtet, bei der Arbeit oder in der Freizeit.

„Die allerwichtigste Betrachtung der Technik eines Auftritts ist also nicht die Frage der Fingerfertigkeit oder irgendein anderer technischer Aspekt, sondern die Frage, wie das Qi gehandhabt wird. Bei musikalischen Auftritten zieht Qi atmen nach sich. Atmen ist für die Ausformung der Richtung wichtig. (...) Qi ist die kreative Kraft, mit der ein Kunstwerk beginnt, fortgesetzt und abgeschlossen wird; ohne Qi gibt es kein Leben“ (Ho, 1997, S. 38).

Wellensiek (2012, S. 59) verdeutlicht, dass Menschen mit einer genauen Kenntnis ihres Energiehaushaltes in der Lage sind, ihr Berufs- und Privatleben kraftvoll und gesund zu gestalten. Der Mensch ist angehalten, seinem Energiehaushalt so viel zu entnehmen, wie er auch in der Lage ist, es wieder zuverlässig aufzufüllen. In alten Sprachen wird die Bedeutsamkeit von Atem erkennbar, das Körperphänomen wird gleichbedeutend zu Geist/Seele verstanden, so wie im Griechischen *pneuma*, im Lateinischen *spiritus*, oder im Englischen *inspiration* (Lyon, 1999).

Gähnen ist auftretendes reflexartiges Verhalten, welches stark mit dem menschlichen Atmen verbunden ist. Es kann in verschiedenen Situationen helfen, den Körper mit Energie zu versorgen. Dass das Gähnen tief in unseren Körper reicht, zu einer Belebung der Eigenwahrnehmung führt (Fogel, 2018, S. 57) und den Körper sozusagen zu sich selbst aufweckt, ist wenig bekannt und/oder Menschen in ihrem Alltag kaum bewusst (Baenninger, Binkley, & Baenninger, 1996). Durch bewusstes tiefes Atmen, Körperbewegungen und mittels der Wahrnehmung des Körpers kann das Gähnen bewusst stimuliert werden. Diese Aktion lenkt die Aufmerksamkeit darauf, im Moment

bewusster im eigenen Körper zu sein. Fogel (2018, S. 57) erläutert, dass die Ungezwungenheit des Gähnens und dessen Aktivierung des interozeptiven neuronalen Netzwerkes die Voraussetzung für das Auftauchen verkörperter Selbstwahrnehmung schafft. Es ist vergleichbar mit dem Neustart eines Computers. Ein Mechanismus, der den Menschen zu sich selbst zurückführt und in der Präsenz stärkt.

„Du kannst dich an nichts endgültig festhalten, genauso wie du nicht unendlich einatmen und deinen Atem anhalten kannst. Der Atem lehrt dich über den Prozess des Lebens, vom Einsammeln und Herausgeben, vom Abgeben des Alten, um Raum für das Neue zu schaffen. Genauso wie die abgestandene Luft ausgestossen wird und einem Strom frischer Luft und Energie erlaubt wird, einzufliessen“ (Vessantara, 2005, S. 120).

Tabelle 30: Über den Atem

4.2.4 Begeisterungsfähigkeit

Es wird der Zusammenhang von Lernen und Begeisterung dargestellt.

Abbildung 38: Entwicklung zur Begeisterungsfähigkeit

Selbst entworfen nach dem Vortrag von Gerald Hüther (2011)

Hüther (2011, S. 0:33:00ff) erläutert in seinem Vortrag als Gehirnforscher, die Wichtigkeit der Begeisterungsfähigkeit im Menschen, um Lernen zu ermöglichen. Im Schul- und Therapiealltag steht die Frage nach der Begeisterungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen für Lerninhalte immer wieder im Fokus. Für SHP/ LP / TH in der Rolle des Vorbildes sollte die Frage im Raum stehen, in wie weit er/sie selbst (noch) begeisterungsfähig ist. Hüther (2011, S. 0:33:00ff) weist darauf hin, dass ein kognitives Training und üben nicht viel bringt, wenn es nicht mit Begeisterung und Freude verbunden ist. Dies kann den Menschen abstumpfen und solche Lernaktivitäten tragen nicht zu seiner Lebendigkeit bei. Das Gehirn eines Kindes erlebt eine Vielzahl von Begeisterungsschüben am Tag, was zu dem Lernzuwachs führt. Die Schule ist jedoch häufig ausschliesslich auf Vermittlung von Wissen ausgelegt, so dass dabei die Freude am Lernen verloren geht. Dies ist nach Hüther (2011) ein Grund, warum der Aspekt der Freude und Begeisterung in der Gesellschaft wenig verankert ist und nicht den nötigen Stellenwert im täglichen Schaffen erhält. Findet der Mensch in seiner Lebensgestaltung wieder zur Begeisterung, oder er kann sie seit der Kindheit erhalten, dann ist er bis ins hohe Alter fähig zu lernen und seine Gehirnareale auszubauen. Hüther (2011) bezeichnet die Erhaltung und Wiedererlangung von Begeisterungsfähigkeit als eine für den Menschen relevante Bedeutsamkeit im persönlichen Leben. Wurde einem Menschen beispielsweise schon im Kindesalter die Bedeutsamkeit der eigenen Gesundheit über die Pflege von Körper, Geist und Seele vermittelt, dann wurde auch die Begeisterungsfähigkeit für diese Themen schon angelegt. Hüther (2011, S. 0:35:00ff) beschreibt zwei Aspekte, die wiederum relevant sind für das Erlangen von Bedeutung im

Leben. Es sind einerseits das Pflegen von tragenden, fördernden Beziehungen und Bindungen und andererseits das Streben des Menschen nach Freiheit und Autonomie. Schon im Mutterleib geht der Mensch eine erste starke Bindung ein, die sich nach der Geburt bis ins Erwachsenenalter durchzieht, sofern sie tragend ist. Gleichzeitig stellt sich in der menschlichen Entwicklung eine Abnabelung des Kindes von seinen Eltern ein, welche hin zur Selbstständigkeit führt und trotzdem eine Verbundenheit zulässt. Es ist ein Paradoxon, dass die Bindung zur Freiheit führt, wenn die Bindung dies zulässt.

Abbildung 39: Zirkuläre Darstellung der Entwicklung von Begeisterung

Abgeleitet vom Vortrag von Gerald Hüther (2011)

4.2.5 Empathie

Empathie wird mit der eigenen Körperlichkeit in Verbindung gesetzt.

Authentisch sein heisst ehrlich, aufrichtig, aufrecht, ohne Angst vor sich selbst und seinem Innenleben zu sein. Wenn einem Menschen das gelingt, dann ist er mit sich im Reinen und hat Kapazität, bzw. innere Ressourcen, sich auf das Gegenüber einzulassen, ihn/sie einführend zu verstehen, ohne ihn/sie mit Wertungen zu überstülpen (Kriz, 1991, S. 206). Somit ist Empathie nicht ein Produkt kognitiver Leitung, sondern baut sich nach Breyer & Pfänder (2017, S. 15) erstens durch zwischenleibliche Interaktionen auf und zweitens durch die Fähigkeit eines Menschen, Schwingungen wahrzunehmen und dadurch die Fähigkeit zu haben, in [Resonanz](#) zu gehen. Über die Kognition kann verstanden werden, über die Empathie kann jedoch Verständnis erlangt werden, welches zu tieferen Einsichten im zwischenmenschlichen Bereich verhilft. Breyer & Pfänder (2017, S. 16) vergleichen die Verständnisfähigkeit mit der Resonanzfähigkeit eines Menschen, wobei dieses empathische Einschwingen vermutlich möglich ist, wenn der Mensch diese Schwingungen selber erfahren hat, und / oder bereit ist, in Beziehung zu treten. Breyer & Gerner (2017, S. 35) erläutern, dass es beim empathischen Einschwingen nicht zwingend ist, dass er/sie in gleiche Handlungen wie das Gegenüber kommt, sondern lediglich mitschwingt und diese Schwingungen vielfältige andere Reaktionen bei einem selbst auslösen können.

Abbildung 40: Vergleich Verstehen & Verständnis

In Anlehnung an Breyer / Pfänder (2017, S. 15)

4.2.6 Fazit 5 „Präsenz - Authentizität - Empathie“

Es wurden in diesem Unterkapitel verschiedene Wege, Möglichkeiten und auch Werkzeuge aufgezeigt, die dem Individuum zur Vitalität, Präsenz, Authentizität, Begeisterung und Empathie verhelfen. Das Bewusstsein über diese Möglichkeiten kann für die SHP / LP/ TH Impulse für die eigene Arbeit geben. Präsenz in der Interaktion mit den SuS hineinzutragen, bedeutet auch Wertschätzung für sich selbst und damit für das Gegenüber. Diese bewusste Gestaltung des in der Gegenwart stehen ist nicht selbstverständlich, braucht Pflege und kann geschult werden.

4.3 Gesundheitliche Prävention

Gesundheitsprävention ist in der Gesellschaft ein aktuelles Thema. Welche Bedingungen kann SHP / LP / TH schaffen, dass die eigene Gesundheit wie auch die Gesundheit der SuS gestärkt werden können?

Abbildung 41: Übersicht Theoriebereich „Was braucht SHP / LP TH?“

„Stress ist jedes Ereignis, in dem äussere und innere Anforderungen (oder beide) die Anpassungsfähigkeit eines Individuums (oder sozialen Systems) oder eines organischen Systems beanspruchen oder übersteigen“ (Lazarus & Launier, 1981).

Tabelle 31: Def. Stress

Lipton (2018, S. 53ff), welcher als Zellbiologe wirkt, schreibt, dass es auf die Umgebung einer Zelle ankommt, ob sie gedeiht oder verkümmert. Dabei wird die Umgebung entschieden durch die mentalen, physischen, emotionalen und spirituellen Prozesse beeinflusst. Bei konstruktiver Ausrichtung kommt es zur Verbesserung und Erholung der Zelle und bei destruktiver Ausrichtung zu Schädigungen bis hin zu Krankheiten. Lipton (2018, S. 71f) berichtet davon, dass die Epigenetik festgestellt hat, dass die DNA in unseren Genen nach der Geburt noch nicht festgelegt ist, sondern sich ebenso erst durch die Umgebung (Umwelteinflüsse, Ernährung, Stress, Gefühle) entwickelt. Fogel (2018, S. 19) macht deutlich, dass psychophysiologische Gesundheit auf der Fähigkeit beruht, den Körper wahrzunehmen und ihn zu beobachten, da dies stärkende neurobiologische Antworten aktiviert, was wiederum zu mehr Aufmerksamkeit für körperliche Symptome, Stressabbau sowie Selbstfürsorge führt. Weiter wird beschrieben, dass ein aktiver Selbstheilungsprozess über die Selbstregulation die Erholungsfaktoren begünstigen können. Martens & Kuhl (2005, S. 153) weisen darauf hin, dass körperliche Gesundheit in direktem Zusammenhang mit dem seelischen Wohlergehen stehen können, also die körpereigenen Abwehrkräfte direkt vom seelischen Befinden abhängig sind. Sie verweisen auf die Experimente der Stanford University, welche den direkten Zusammenhang von fördernder Selbstwirksamkeitserwartung und der Steigerung der Immunabwehrkräfte bewiesen haben. Dies sei auf die Produktion von T-Zellen zurückzuführen, welche vermehrt durch Wohlbefinden, positive Stress und Glücksgefühle produziert werden und die Aufgabe haben, Krankheitserreger zu bekämpfen. Interessant ist, dass es dabei nicht um eine objektive Selbsteinschätzung der Gesundheit geht, sondern vielmehr um die psychische Realität, die vom Menschen jederzeit willentlich verändert werden kann, wenn er dazu bereit ist. Hier kommt es auf die Fähigkeit des Menschen an, seine Blickwinkel auf sich selbst verändern zu können,

Lebenssituationen neu und konstruktiv zu bewerten, so dass konstruktive Gewohnheiten aufgebaut werden. Dies hat eine nachhaltige Wirkung auf die Gesundheit.

Die Atmung spielt in diesen Bereich der Gesundheitspflege mit hinein. Fogel (2018, S. 223) verweist auf psychophysiologischen Forschungen hin, die bewiesen haben, dass es über die Atemwahrnehmung und -übungen zu einer Aktivierung des parasympathischen Systems kommt, wodurch die Atmung entspannter verläuft und sich schlussendlich vertieft. Dies kann z.B. eine Angst-, Schmerz- und/oder Depressionsreduzierung bewirken und fördert generell das intrinsische Motivation.

4.3.1 Lebenssinn

Der Lebenssinn wird in seiner Bedeutung dargestellt.

Csikszentmihalyi (1992, S. 331f) formuliert drei Methoden, um die Bedeutung von Sinn zu entschlüsseln und weist darauf hin, dass Sinnggebung durch das Ordnen von Inhalten im Bewusstsein entsteht.

Suche nach dem Sinnhaften	Bezug	Beschreibung
Suche nach dem Sinn des Lebens?	Bezieht sich auf ein Ziel, Zweck, oder Bedeutung von etwas.	Annahme, dass alle Lebensereignisse kausal miteinander verbunden sind, mit Blick auf ein letztes Ziel.
Gutes im Sinn haben.	Bezieht sich auf die Absichten des Menschen.	Die Absichten / Ziele von Menschen zeigen sich in ihren Handlungen.
Abendrot ist verbunden mit gutem Wetter .	Bezieht sich auf die Ordnung von Informationen.	Stellt Ordnung von gegensätzlichen Informationen her.

Tabelle 32: Drei Bedeutungen von Sinn

Antworten auf die Frage „Was ist der Sinn des Lebens?“ können helfen, damit beispielsweise eine aufwühlende Lebenserfahrung im Bewusstsein besser eingeordnet wird, um so konstruktivere Handlungsmöglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Diese Lebenserfahrung, sei sie körperlicher, psychischer oder zwischenmenschlicher Natur, kann bei der betroffenen Person entweder Resignation auslösen oder ihre intrinsische Motivation stärken, ihr Leben zu ändern. Das Ereignis, z.B. eine Krise, ein Verlust, eine Krankheit kann den Sinn implizieren und so den Menschen unterstützen, seine eigenen Lebensumstände und die aktuelle Lebensqualität konstruktiver zu gestalten und wie in der zweiten Methode, Gutes im Sinn zu haben. Übergreifende Zielsysteme bewirken, dass alles im Leben einen Sinn hat. Des Weiteren ist es sinngebend, wenn Absichten und Ziele auch in Handlungen umgesetzt werden, denn dieses Aktivsein schafft ein aktuelles Selbstwirksamkeitsempfinden. Gleichzeitig kann ein Mensch anhand der Früchte seines Handelns erkennen, ob seine Bemühungen zielführend bzw. sinnvoll waren. Die dritte Methode weist auf ein „Wenn – Dann“ Prinzip hin. Wenn Abendrot entsteht, folgt gutes Wetter. Wenn Ziele, Wünsche, Bedürfnisse erkannt werden und gedanklich, emotional und mit sinngebender Absicht tatkräftig umgesetzt werden, entsteht Harmonie, denn Gefühle, Gedanken und Handlung stehen im Einklang zueinander (Csikszentmihalyi, 1992, S. 331ff).

Csikszentmihalyi (1992, S. 336ff) veranschaulicht, dass jede Menschheitsepoche sinngebende Vorstellungen ausgeformt hat, nach denen je ein Grossteil der Menschen strebte und ihr Leben danach ausrichteten. Die Frage, die daraus resultiert ist, nach welchem Sinn die Menschen

heutzutage streben. In einer globalisierten und zunehmend digitalisierten Welt gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Csikszentmihalyi (1992, S. 341f) beschreibt vier Stadien, wie sich Sinnhaftigkeit auf einer Spirale der Komplexität im Menschen entwickeln kann.

Stufe	Beschreibung
1. Eigeninteresse als Hauptsinn im eigenen Leben.	Keine Kapazität, um sich für Ziele der Familie, oder der Gemeinschaft einzusetzen. Es geht um Überleben, Komfort und Luxus. Lust schafft Befriedigung.
2. Sinn der Gruppenwerte. Wohlergehen der Familie, Gemeinschaft, Nation ist sinngebende Kraft.	Die Werte der Gemeinschaft, Familie, religiösen Gruppierungen werden angestrebt. Häufige Übernahme von konventionellen Normen und Massstäben.
3. Reflektierter Individualismus.	Der Mensch richtet sich wieder nach innen und begründet seine Werte und seine Autorität von sich selbst aus, aus innerer, autonomer Überzeugung/Gewissen. Hauptziele werden Selbstentwicklung und Entfaltung des Potenzials. Freude schafft Befriedigung. Herausforderung durch die Selbstkonfrontation mit limitierten Persönlichkeitsmustern.
4. Er/sie selbst steht nicht mehr im Vordergrund, das Leben nach universalen Werten ist sinngebende Kraft.	Der zuvor entwickelte individualisierte Mensch, ordnet seine Interessen dem Zusammenleben in der Gemeinschaft unter und richtet sich dabei nach den universalen Werten. Freude über sich selbst hinauszuwachsen und mit etwas Grösserem, als er/sie selbst, wie einer Idee, einer transzendenten Entität zu verschmelzen.

Tabelle 33: Stufenentwicklung der Sinngebung

Csikszentmihalyi (1992, S. 342) macht deutlich, dass die Stufenentwicklung im Menschen mit seiner Fähigkeit zusammenhängt, das Bewusstsein zu kontrollieren.

4.4 Zusammenfassende Gedanken „Was brauchen SHP/ LP / TH?“

Aus der Sicht des Autors ist die Entwicklung der vier beschriebenen Stufen (Csikszentmihalyi, 1992, S. 341f) entscheidend, um als Mensch glücklich zu sein und Resilienz zu entwickeln. Auf die Gesellschaft ausgedehnt meint dies schlussendlich die menschliche Existenz auf der Erde zu sichern, im Hinblick auf Umweltzerstörung, Klimawandel und zunehmender Selbstverwahrlosung. Der Einbruch

Abbildung 42: Übersicht „Was brauchen SHP / LP / TH?“

von religiösen kirchlichen Konventionen im 20. und 21. Jahrhundert einerseits und andererseits der Fanatismus, bzw. die Radikalisierung von religiösen Lebensgestaltungen, die Globalisierung und die damit durchmischende Kraft von Werten und Ansichten auf der Welt werfen tendenziell die Verantwortung der inneren Orientierung aktuell auf das Individuum zurück. Prinzipiell steht die Welt jedem offen, innerlich können Werte und Konventionen aufgebrochen werden. Richtig und Falsch scheinen sich im Sinne von „Geiz ist geil...“ (Werbung Media Markt, 2018) im westeuropäischen Raum und darüber hinaus aufzulösen. Entweder verliert sich der Mensch im Durcheinander des Bewusstseins und in den Weiten der Äusserlichkeiten, oder er sucht sich im Innen wieder einen Anker, wie es in der dritten Stufe von Csikszentmihalyi beschrieben wird. Aus der Sicht des Autors scheint für die momentane Menschheitsentwicklung diese dritte Stufe sinngebende Kraft und damit hohe Relevanz zu haben, da die erste und zweite Stufe mit Umweltkatastrophen, allgemeinen

gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen sowie hohen sozialen Herausforderungen erschütterbar zu sein scheinen.

Der Weg nach innen, zur verkörperten Selbstwahrnehmung (Fogel, 2018, S. 300), ist Ausgangspunkt für das gesamte Geschehen in der Improvisation, welche durch diese Rückverbindung an Qualität und Ausdruck gewinnt (Hegi, 1986, S. 146). Das Erleben von einem Flow (Fogel, 2018, S. 290) in der Gruppe, in dem sich jede Person als individuell erleben kann und gleichzeitig ein Gefühl und ein Erleben von Einheit erfährt (Frohne, 1981, S. 144), scheint paradox und doch wird es manifestiert. Wenn die Schwingung der Gruppe sich auf die Umgebung direkt interaktiv auswirkt (Lipton, 2018, S. 138ff) und diese ins Bewusstsein einer Person aufsteigt (Csikszentmihalyi, 1992, S. 49ff), erhält der Mensch eine Ahnung, dass uns Menschen, im Sinne der vierten Stufe, etwas Höheres, etwas Grösseres zu verbinden scheint. Somit ist es relevant, dass SHP / LP / TH im Tun erkennen, was sie für Entwicklungspotenziale in sich tragen und realisieren, dass die körperorientierte Entwicklung ein lebenslanger Prozess ist, auch weil in der Hirnforschung nachgewiesen wurde, dass Lernen bis ins hohe Alter möglich ist (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 91). Es geht dabei auch um die Entwicklung des freien Willens, wozu nach Steiner jeder Mensch, solange er gesund sein kann, imstande ist (Steiner R., 2011, (10. Auflage / 1894), S. 38ff). Über die Selbstregulation (Fogel, 2018, S. 297), (Kanfer, 1979) und der im Menschen innenwohnenden kreativen Intelligenz (Gardner, 1999, S. 26ff) kann sich das ruhende Potenzial von starren Verhaltensweisen und Persönlichkeitsstrukturen mindestens teilweise lösen und entfalten, über der Weg der Eigenverantwortung, welche zur Individualität führt (Lipton, 2018, S. 215f). Hier liegen auch die Grundlagen für Spontaneität und Kreativität, welche einem in jeder Lebenslage Handlungsmöglichkeiten erlaubt und dies zur psychischen Gesundheit und Lebenszufriedenheit führen kann, bzw. diese zu erhalten vermag (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 70). Dies hängt wiederum mit der gesundheitlichen Prävention zusammen, welche Individuen aktiv pflegen können (Martens & Kuhl, 2005, S. 153), (Fogel, 2018, S. 19), (Lipton, 2018, S. 53ff).

Mögliche Techniken für SHP / LP / TH, welche sie auf dem Weg zum Lebenssinn begleiten können, sind die Unterscheidung von echtem und unechtem Selbst (Fogel, 2018, S. 288f), der Aufbau des Vitaltonus (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 144), der vitalisierende Einsatz von bewussten Atemtechniken (Vessantara, 2005, S. 120), (Fogel, 2018, S. 222), (Kriz, 1991, S. 100), (Hecker, Steveling, Peuker, & Kastner, 2001, S. 4f) inklusive die reinigende, stärkende Funktion des Gähnens (Baenninger, Binkley, & Baenninger, 1996), der Weg und die Erhaltung von Begeisterungsfähigkeit (Hüther, 2011, S. 0:33:00ff) sowie die Entfaltung der empathischen Fähigkeiten (Breyer, Buchholz, Hamburger, Pfänder, & Schuhmann, 2017, S. 15).

5 Bezug Expertise des Autors als professioneller Tänzer

Im Kapitel 5, welches den Teil 3 des theoretischen Bezugsrahmens abbildet, wird die Expertise des Autors ergänzt. Aus diesem Grund wird die Ich-Form genutzt.

Abbildung 43: Überblick theoretischer Bezugsrahmen – Bezug zur Expertise des Autors

„Nimm dir Zeit und nicht das Leben, sonst ist es schnell daneben und ohne Sinn vergeben“ (Gibas, 2017).

Tabelle 34: Spruch Lebenssinn

5.1 Bühnentanz

Die Erfahrungen des Autors als professioneller Bühnentänzer, zeigen den Zusammenhang von Körper, Geist und Seele und begründen den Ansatz, über die körperliche Ebene Entwicklungsprozesse zu fördern.

In meinem Erstberuf als Bühnentänzer stand die Wahrnehmung der Wechselwirkungen von meinen Gedanken und Empfindungen mit meinem Körper im Vordergrund. Täglich konnte ich beobachten, wann meine Bewegungen energiegeladen oder entleert waren. War ich im Stress, fiel es mir schwer meine Wahrnehmung im Körper zu zentrieren. Bei Vorstellungen auf der Bühne fühlte es sich zeitweise so an, als wenn ich mit meiner Wahrnehmung den Bewegungen des Körpers nicht nachkommen konnte. Dadurch wurden die Bewegungsabläufe unpräziser und unrythmischer als in den Proben zuvor. Es kostete mich in solchen Phasen Kraft, den Anforderungen von komplexen Choreografien körperlich zu folgen, die in ein grösseres Zusammenspiel von Musik, Bühnenbild, Objekten und Mittänzern und Mittänzerinnen hineingestellt waren. In solchen Phasen kam es dann zu Fehlern in der Darstellung, zu einzelnen Black Outs in den Abläufen und selten auch zu kleineren Unfällen. Ich empfand mich selbst, selbst als professioneller Tänzer, in den oben beschriebenen beruflichen Situationen als nicht überzeugend. Das unechte Selbst (Fogel, 2018, S. 288f) war direkt spürbar, der „Fluss“ (Laban R. v., 1988, S. 58) war nicht da. Das Selbstempfinden, wie auch das Arbeiten und Wirken in einem kreativen Beruf, empfand ich dann als schwerfällig, mühsam und ich war unmotiviert. Ein Getrenntsein vom eigenen Körper und damit von der Umwelt nahm ich schmerzhaft wahr und die Kommunikation mit mir und den andern konnte nicht so fließen, wie ich es mir wünschte. Etwas war jeweils in diesen Phasen nicht im Gleichgewicht oder persönliche Themen, die angeschaut werden sollten, drängten sich auf. Durch die psychosomatische Einheit von Körper-Geist-Seele wurde die sich einstellende Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper spürbar.

Fühlte ich mich dagegen in meiner Mitte, so war es leicht, meine Wahrnehmung in der verkörperten Selbstwahrnehmung (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006), (Fogel, 2018) zu zentrieren, ihn durch bewusste Atmung zu vitalisieren (Ho, 1997) und den Körper in die Kontrolle meines Geistes zu stellen. Ein Erleben von müheloser Schaffensfreude, höchster Kreativität und Funktionslust konnte realisiert werden. Die Motivation und der Fluss in jeder Bewegung eröffneten neue Möglichkeiten, Varianten und Ideen. Alte Selbstbilder mit ihren Grenzen konnten in solchen Zuständen mit neuen ersetzt werden und mir wurde es möglich, mich auf diese Weise neu zu definieren, da ich Potenziale in mir erlebbar machen konnte. Charakteristisch war das Empfinden der Selbstwirksamkeit, durch die Umsetzung meines Willens durch den Körper. Ich empfand dies im rhythmischen Einklang mit mir selbst, aber auch mit der Umgebung. Alles passte in solchen Lebensphasen zusammen und bildete ein grosses Ganzes, die Erfahrung eins zu sein mit sich und der Aussenwelt, die Erfahrung von [Flow](#) (Fogel, 2018).

„Kontrollierte, bewusste Bewegungen geben dem Menschen ein Gefühl von Selbstkontrolle und die Macht seinen Willen im Aussen umzusetzen“ (Gibas, 2017).

Tabelle 35: Willen & Selbstkontrolle

5.2 Zusammenfassende Gedanken „Expertise des Autors als professioneller Tänzer“

In meinem Schulungsprogramm benutze ich mit diesem erfahrenen Wissen gerne folgenden Satz: **„Vielleicht hilft die Akzeptanz“**. Ein bisschen angepasst heisst es in einer Art Metapher: **„Viel-Licht hilft dem Akzept-Tanz“**. Mit anderen Worten wird hiermit zum Ausdruck gebracht, dass die Wahrnehmung viel Licht in unbewusste Bereiche gibt und die Akzeptanz dessen, was uns darüber erreicht, wieder in den Fluss, in den Tanz bringen kann.

„Wenn ich mich selbst akzeptiere, wird Liebe geboren. Wenn mich nichts dazu bringt, mich von mir selbst abzuwenden oder mich zu verletzen, ist Liebe anwesend. Ich liebe mich selbst auf die gleiche bedingungslose Art wie Eltern ihr Kind lieben können. Wenn ich diese bedingungslose Liebe nicht gleich zu Anfang bekam, muss ich sie in mir selbst entdecken und neu erschaffen“ (Caldwell, 1996, S. 139).

Tabelle 36: Liebe durch Akzeptanz

6 Produkt Schulungsprogramm

Durch die theoretischen Grundlagenthemen: Embodiment und Selbstwahrnehmung, Improvisation und Bewegung & Körperbewusstsein sowie Kommunikation & Beziehung wurde in Kapitel 3 das Fundament der Schulung gelegt.

Dazu ergänzend wurden im Kapitel 4, die berufliche Anforderung von SHP / LP / TH modelliert, welche Entwicklungspotenziale, Präsenz – Authentizität – Empathie, Gesundheitliche Prävention, weitere Felder abgesteckt, diese im Kapitel 5 mit der Expertise des Autoren abrundet. Darauf aufbauend wurde das Produkt

Schulungsprogramm ausgearbeitet und dafür einen Schlüssel für die Inhaltsstruktur und deren Teilbereiche gefunden: schwerpunktmässig die Förderung von Resilienz Faktoren sowie weitere Faktoren zu Empathie und Kommunikation.

Abbildung 44: Übersicht Produkt Schulungsprogramm

Abbildung 45: Überblick theoretischer Bezugsrahmen – Produkt Schulungsprogramm

6.1 Kompetenzerwerb Resilienz – Träger des Schulungsprogramms

6.1.1 Resilienz – theoretischer Hintergrund einer noch jungen Wissenschaft

Wie in der Leitfrage formuliert, steht im Zentrum des Schulungsprogramms der Oberbegriff Resilienz, welcher in Teilbereiche unterteilt werden kann und in diesem Kapitel theoretisch erläutert wird. In der Folge wird ein Bezug zur Schulung dargelegt.

„Wenn sich Personen trotz gravierender Belastungen oder widrigster Lebensumstände psychisch gesund entwickeln, spricht man von Resilienz. Damit ist keine angeborene Eigenschaft gemeint, sondern ein variabler und kontextabhängiger Prozess. In verschiedenen Langzeitstudien auf der ganzen Welt wurden schützende (protektive) Faktoren festgestellt, die dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen zu unterstützen“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 9).

Tabelle 37: Def. Resilienz

Huber (2019, S. 3ff) macht deutlich, dass die Wurzeln der Resilienzforschung in der Entwicklungspsychologie zu finden sind und diese als eine eigenständige, seit ca. 20 Jahren wirkende wissenschaftliche Disziplin gilt. In aktueller Literatur werden vor allem zwei Studien immer wieder genannt. Erstens ist dies die „Emmy Werners Kauai-Studie“: Eine 40jährige Langzeitstudie, die mit

698 Menschen durchgeführt wurde und welche Probanden von pränatal bis ins reife Erwachsenenalter begleitete. Dabei wurde festgehalten, wann Resilienzen auftraten und wie es zu diesen kam. Es wurde herausgefunden, dass Resilienz nicht vererbt wird, sondern erlernbar ist. Die einzelnen Lernbereiche wurden mit sogenannten Resilienzfaktoren definiert. Zweitens wird die „Aaron Antonovskys Studie zur Salutogenese“ genannt: In dieser Studie wurde ein Paradigmenwechsel mit dem Begriff der Salutogenese herbeigeführt. Statt dass das Augenmerk auf die Ursachen von Krankheiten gelegt wurde, wurden die fördernden Ressourcen von Menschen thematisiert. Es konnte aufgezeigt werden, dass Resilienz ein dynamischer Prozess ist, der präventiv genutzt werden kann, um etwaige Krisen vorzubeugen. Huber (2019, S. 4ff) beschreibt in diesem Zusammenhang das Kohärenz-Modell, welches hilft, Krisen kognitiv zu meistern. Es besteht aus drei Komponenten, nämlich Komponente 1: das Gefühl von Verstehbarkeit, d.h., dass der Mensch Geschehnisse für sich verarbeiten und bewerten kann, Komponente 2: das Gefühl von Handhabbarkeit, d.h., dass der Mensch sich fähig fühlt, Anforderungen zu bewältigen und Komponente 3: das Gefühl von Sinnhaftigkeit, d.h., dass der Mensch den Sinn seines Lebens erfasst und daraus motiviert ist. Neben diesen beiden Studien existieren laut Huber (2019, S. 7ff) einige neurowissenschaftliche Erkenntnisse, die die Bedeutung von Resilienz unterstreichen. Hierbei geht es um die Fähigkeit der Menschen, kognitive Neubewertungen von Situationen zu vollziehen und der Fähigkeit, sich für positive Beziehungen zu entscheiden, um Mitgefühl und Empathie zu stärken.

Aus dem Englischen „resilience“ übersetzt bedeutet Resilienz „Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität“, die Fähigkeit „erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Stressfolgen“ umzugehen (Wustmann, 2012, S. 18). Wustmann (2012, S. 28) macht deutlich, dass sich im Laufe eines Lebens die Resilienz stetig durch den Interaktionsprozess von einem selbst und mit der Umgebung weiterentwickelt und verändert. Je nach persönlichen Ressourcen können demnach ähnliche Situation auf das Individuum unterschiedlich einwirken. Gabriel (2005, S. 207ff) nennt, nebst anderen Bereichen, die Bildung sowie die soziale Stütze von Individuen als Grundlagen für die Ausbildung von Resilienz.

Die von der Bertelsmann Stiftung herausgegebene Studie „Führung, Gesundheit und Resilienz“ (Mourlane, Hollmann, & Trumpold, 2013, S. 11f), die Gründe für die wachsende Zahl von Burn-Out-Fällen sowie anderen Berufsunfähigkeiten ermitteln wollte, kam zu dem Schluss, dass das Resilienzvermögen eines Menschen ein wesentlicher protektiver (schützender) Faktor gegen Burn-Out und psychosomatische Beschwerden ist. Dabei spielen für die Gesundheit weniger die Empathiefähigkeiten eine Rolle als die Resilienz in den Bereichen Emotionssteuerung und Impulskontrolle. Die Studie zeigt, dass Menschen mit hoher Resilienz emotional stabil wahrgenommen werden, sie mehr Offenheit gegenüber Ungewissem aufbringen, disziplinierter und gewissenhafter agieren und stabile soziale Kompetenzen besitzen. Die Studie untersuchte die Resilienzbereiche „emotionale Ausgeglichenheit (vgl. Emotionssteuerung)“, „Disziplin (vgl. Impulskontrolle)“, „Selbstvertrauen (vgl. Selbstwirksamkeit)“, „Empathie“ und „hohe Zielorientierung“.

Die Resilienzforschung, in welcher Ressourcen-Orientierung genutzt wird, schreibt jedem Menschen die Fähigkeit zu, aktiv sein Leben zu bewältigen und richtet sich daher nicht nach dem Defizitdenken.

Dabei geht es nicht um die Problemunterdrückung, sondern um deren Bewältigung (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 14f). In dieser Forschungsrichtung wird zwischen Risiko- und Schutzfaktoren unterschieden, welche in einem stetigen Wechselprozess stehen. Die Risikofaktoren begünstigen Krankheit und Entwicklungshemmungen im Menschen (Holtmann & Schmidt, 2004) und die Schutzfaktoren, welche als entwicklungsfördernde Faktoren bezeichnet werden, wirken prophylaktisch und begünstigen Entwicklungen.

Heller (2019, S. 9) entwickelte ein Konzept mit zehn Resilienzschlüsseln: Achtsamkeit, Ungewissheitstoleranz, Veränderungsbereitschaft, Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung, Netzwerk-, Lösungs- und Zukunftsorientierung. Sie weist darauf hin, dass diese zusammen einen Reflexionsrahmen bilden, um Ansatzmöglichkeiten der Resilienzstärkung zu steuern.

6.1.2 Resilienzfaktoren – Strukturierung der Teilbereiche des Schulungsprogramms

Für das Entwicklungsprojekt, die Schulung von SHP/ LP/ TH, wurden die sechs aufgezeigten Resilienzfaktoren von Wustmann (Wustmann, 2012, S. 41) leitend, die sich teilweise mit den Faktoren von Heller (2019) decken: Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz, adaptive Bewältigungskompetenzen und Problemlösen. Er setzt die Faktoren mit den sich korrelierenden zehn „life skills“ in Verbindung. Diese „life skills“ wurden 1994 als Lebenskompetenzen von der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation, WHO) (ebd. S. 41.) definiert.

Für die Setzung der Teilbereiche, wurden die 6 Resilienzfaktoren (Wustmann 2012) direkt leitend und die 10 „like skills“ indirekt, in dem einzelne Skills wie Empathie und Interpersonale Beziehungsfähigkeit in den Fragen zur Masterarbeit ihren Eingang fanden.

6 Resilienzfaktoren	10 „life skills“ der WHO
Selbstwahrnehmung	Selbstwahrnehmung
Selbstwirksamkeit	Empathie
Selbststeuerung	Kreatives Denken
soziale Kompetenz	Kritisches Denken
adaptive Bewältigungskompetenzen	Fähigkeiten Entscheidungen zu treffen
Problemlösen	Problemlösefähigkeiten
	Effektive Kommunikationsfähigkeit
	Interpersonale Beziehungsfähigkeit
	Gefühlsbewältigung
	Stressbewältigung
(Wustmann, 2012, S. 41)	(WHO, Hrsg. 1994)

Abbildung 46: 6 Resilienzfaktoren & 10 life skills

Um die einzelnen Resilienzfaktoren in ihrer Bedeutung zu verstehen, wurde der Versuch unternommen, in Tabellenform Definitionen der einzelnen Teilbereiche darzustellen und mögliche Belege der Wirksamkeit anzufügen.

6 Resilienz-faktoren	Definitionen der Teilbereiche aus der Sicht der Resilienzforschung	Empirische Belege über Wirksamkeit
Selbst- und Fremdwahrnehmung	„Selbstwahrnehmung umfasst vor allem die ganzheitliche und adäquate Wahrnehmung der eigenen Emotionen, Handlungen und Gedanken. Gleichzeitig spielt die Selbstreflexion eine Rolle... Fremdwahrnehmung meint die Fähigkeit, andere Personen und ihre Gefühlswelt angemessen und möglichst „richtig“ wahrzunehmen bzw. einzuschätzen und sich in deren Sicht- und Denkweise versetzen zu können.“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2018, S. 63)	Ist von den Faktoren empirisch am besten abgesichert, es ist belegt, dass dieser Faktor eine schützende Wirkung hat. (Bengel, Meinders-Lücking, & Rottmann, 2009)
Selbstwirksamkeit	„Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und verfügbaren Mittel und die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können, bedeutet selbstwirksam zu sein.“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 46)	Ist nach Rönna-Böse (2013) in der Literatur sehr gut belegt.
Selbststeuerung	„Selbstregulation definiert sich im Zusammenhang mit Resilienz vor allem durch die Kompetenz, emotional flexibel auf unterschiedliche Belastungssituationen reagieren zu können und je nach Anforderung den Erregungszustand herauf- oder herunter zu regulieren.“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015, S. 49)	
soziale Kompetenz	Soziale Kompetenz ist die „Verfügbarkeit und angemessene Anwendung von Verhaltensweisen (motorischen, kognitiven und emotionalen) zur Auseinandersetzung mit konkreten Lebenssituation, die für das Individuum und / oder seinem Umfeld relevant sind.“ (Sommer (Hrsg.), 1977, S. 75)	Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2015, S. 50) weist darauf hin, dass dieser Faktor protektiv wirkt und wurde durch Längsschnittstudien bewiesen.
adaptive Bewältigungs-kompetenzen	„Die Kompetenz zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, flexible Copingstrategien (Bewältigungsstrategie) je nach Ausgangslage einzusetzen.“ (Rönna-Böse, 2013, S. 96)	
Problemlösen	Unter Problem lösen wird die Fähigkeit verstanden, „komplexe, fachlich nicht eindeutig zuordnende Sachverhalte gedanklich zu durchdringen und zu verstehen, um dann unter Rückgriff auf vorhandenes Wissen, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, zu bewerten und erfolgreich umzusetzen“ (Leutner, Klieme, Meyer, & Wirth, 2005).	
(Wustmann, 2012, S. 41)		

Abbildung 47: Übersicht der 6 Resilienzfaktoren

Diese 6 Resilienzfaktoren wurden für die Schulungskonzeption, in einem Folgeschritt so aufbereitet, dass zu jedem Faktor Teilbereiche zugeordnet und skizzenhaft entworfen wurden. Die Absicht für die Entwicklungsarbeit für die Schulung war es, konkrete theoriebasierte Verknüpfungspunkte zu garantieren und diese mit der Körperarbeit zu verbinden.

6 Resilienz-faktoren	Teilbereiche und Aufgabestellungen sowie Methoden und Strategien, welche gestützt auf die Resilienzfaktoren, im Schulungsprogramm gefördert werden
Selbst- und Fremdwahrnehmung	Teilbereich 1 und 2: Wie im ersten Theorieteil schon ausgiebig aufgezeigt, ist die Selbst- und Fremdwahrnehmungsförderung Grundlage für die gesamte Arbeit. Sie wird durch zahlreiche Übungen und Anwendungen aufgebaut.
Selbstwirksamkeit	Teilbereich 3: In klar überschaubaren Aufgabenstellungen, die dem Niveau der TN angepasst werden, erfährt der TN, dass er den Aufgaben gewachsen ist und erfährt sich als Selbstwirksam. Im Sinne des Flow-Ansatzes , begünstigen klar abgegrenzte Handlungsaufgaben den Flow, wodurch eine hohe Selbstwirksamkeitserfahrung begünstigt wird. Es könnte auch von einer spezifischen Selbstwirksamkeit gesprochen werden.
Selbststeuerung	Teilbereich 4: In den Improvisationsübungen erfährt der TN, wie er willentlich aktiv auf den Moment einwirken kann und nicht automatisierten Handlungsabläufen unterworfen sein muss. Dies wird direkt über den Körper trainiert und kann später auf die gedankliche und emotionale Ebene übertragen werden. Es stellt eine Transferleistung der TN da. Es könnte auch von einer spezifischen Selbststeuerung gesprochen werden.
soziale Kompetenz	Teilbereich 5: Die Improvisationsaufgaben sind grösstenteils auf Interaktion mit der Gruppe ausgerichtet, was die soziale Komponente wesentlich stärkt. Dazu wird konkretes Wissen über hemmende und fördernde Einflüsse auf die soziale Ebene vermittelt und Werkzeuge erlernt, wie Beziehung konstruktiv beeinflusst werden kann.
adaptive Bewältigungs-kompetenzen	Methoden / Strategien: Durch die Vermittlung konkreter Methoden / Übungen zur Vitalisierung des Körpers, Entspannung, verbesserte Selbst- und Fremdwahrnehmung und Möglichkeiten, die Interaktion zwischen Menschen konstruktiver zu gestalten, erhält der TN Strategien, die er dann im Alltag einsetzen kann.
Problemlösen	Methoden / Strategien: Weiter oben in der Theorie wurde zwischen echtem und unechtem Selbst (Fogel, 2018) unterschieden. Solange eine Problembewältigung kognitiv geschieht und abgetrennt ist vom eigenen Körper, probieren wir nach der Theorie von Fogel ein Problem mit dem unechtem Selbst zu lösen. Dies schliesst die Wahrnehmung des eigenen Körpers mit seiner Resonanz auf ein Problem aus (echtes Selbst), so dass es schwieriger wird, eine nachhaltige Problemlösung zu erlangen. Wie hier schon gezeigt, ist die Verbindung zu sich selbst über die Selbstwahrnehmung zentral in der Schulung.

(Wustmann, 2012, S. 41)

Abbildung 48: Verknüpfung 6 Resilienzfaktoren & Schulungsprogramm

Wustmann (2012, S. 42) macht deutlich, dass diese Aufschlüsselung der Resilienzfaktoren zur Analyse der Kompetenzen eines Menschen Sinn macht, allerdings dem Seelenleben nur ansatzweise gerecht wird, da alle Faktoren sich gegenseitig bedingen. Folgende Übersicht gibt einen fundierten Überblick, wie die sechs Faktoren zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben dienlich sind.

Abbildung 49: Resilienzfaktoren

Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2015, S. 57) weisen zudem darauf hin, dass die sechs genannten Resilienzfaktoren Einflussgrößen auf Wohlbefinden und seelische

(Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, Resilienz, 2015, S. 43)

Gesundheit sind. Durch die Erhöhung der Selbst- und Fremdwahrnehmung wird in den TN die innere Kraft gefördert, die richtungsweisend für Bewältigungsschritte ist.

Zusammenfassend festgehalten werden im Schulungsprogramm alle erwähnten Resilienzfaktoren, welche in der Masterarbeit zusammen mit der Empathie und der Kommunikation als Teilbereiche definiert sind, kompetenzorientiert gefördert.

6.2 Transferleistungen in die Praxis

Ein weiteres Schlüsselement liegt darin, dass die TN den Transfer vom Schulungsprogramm in den Schul- und Therapiealltag machen können, für sich selbst als Unterrichtende / Therapierende und in der Interaktion mit den SuS. Zunächst wird auf die fünf Grundbausteine der Improvisation eingegangen, die Antworten auf die Frage geben: „Was kann er/sie tun?“ und dann auf die fünf Faktoren, die Antworten auf die Frage „Wie kann er/sie es tun?“ geben.

6.2.1 Transfer 1 - Grundbausteine der Improvisation als Handlungsprinzipien

Die [fünf Grundbausteine](#), welche im Kapitel Improvisation 3.2 beschrieben sind, können als positive Verstärker (Hintz, et al., 2014, S. 441) verstanden werden, welche in der Anwendung von SHP / LP / TH in ihrem Berufsalltag zur Verhaltensregulation der SHP / LP / TH sowie der SuS verwendet werden können. In der folgenden Übersicht wird der Bezug der Bausteine zur positiven Verstärkung aufgebaut sowie die Bezüge zum Alltag der SHP / LP / TH.

Grundbausteine	Perspektive SHP / LP + SuS Bezug zur „Positiven Verstärkung“	Perspektive SHP/ LP/ TH Bezüge zum Berufsalltag
Selbstwahrnehmung	Um etwas zu verstärken, muss es wahrgenommen werden. Die Schulung der Selbst- und Fremdwahrnehmung ist fester Bestandteil jedes Trainings.	Die Selbstwahrnehmung des SHP / LP / TH hilft ihm/ihr sich selbst zu regulieren, präsenter und damit authentischer zu sein und die Schwingungen im Feld zu erspüren, darüber Informationen zu erhalten und dadurch empathischer auf das Umfeld einzuwirken.
Initiation	Bildet die Willenskraft aus, aktiv und bewusst auf das Geschehen einzuwirken. In der Schulung über die 5 Faktoren. Dafür müssen SHP / LP / TH aus dem Autopilotenmodus, in dem nur automatisierte Handlungsabläufe geschehen, heraustreten und willentlich das Wesentliche initiieren. In diesem Fall die positive Verstärkung.	Die innere und äussere Haltung willentlich korrigieren. Die 5 Faktoren willentlich auf den Unterricht / Therapie anwenden (Zeit: Rhythmus variieren / Kraft: Intensität variieren / Raum: räumliche Veränderungen / Form: die Methoden variieren / Fluss: den Fluss durch konstruktive Kräfte begünstigen).
Imitation	Die Energie von positiven Verhalten, oder Entwicklungen erkennen und verstärken durch ein energetisches Imitieren. D.h. eine positive Kraft im SuS (z.B. Verhalten) wird durch eine positive Kraft in SHP / LP / TH (Lob) imitiert. Gewissermassen gespiegelt.	Fähigkeit Bestehendes aufzunehmen und es nachahmen. In Resonanz gehen, Schwingungen aufnehmen - Empathie z.B. Auf Augenhöhe des SuS gehen. Sich von Kollegen / Theorien inspirieren zu lassen.
Weiterentwicklung	Wenn eine positive Verstärkung z.B. mit Bezug auf Verhalten ausgesprochen wurde, bietet sich die Möglichkeit darauf mit einem Verhaltensplan zu reagieren. Die SuS haben gezeigt, dass sie beispielsweise das Potenzial	Fähigkeit Bestehendes aufzunehmen und von dort weiterzuentwickeln z.B. Vorwissen, situative Gegebenheiten, Emotionszustände der SuS, Fragen, Ideen, Impulse der SuS, um sie auf diese Weise partizipieren zu lassen und ihr

	zum konstruktiven Verhalten haben, was ihnen im Lehrer- Lehrerinnengespräch / Therapeuten- Therapeutinnengespräch bewusst gemacht wird und z.B. über einen Verhaltensplan verankert wird.	Verantwortungsgefühl und ihre Identifikation zu steigern. Vorgaben geben, die SuS können diese selbstständig weiterentwickeln. SuS in Entscheidungsprozesse integrieren, sie an der Weiterentwicklung des Unterrichtes beteiligen.
<u>Gegensatz</u>	Um einen Gegensatz zu bilden, muss der SHP / LP / TH wissen, was das gegensätzliche Gegenüber ist. Der Gegensatz kann als indirekter Weg zur positiven Verstärkung gesehen werden. Negatives Verhalten von SuS muss vom SHP / LP / TH mit einer gegensätzlichen Kraft begegnet werden, damit es beispielsweise nicht zu Diskussionen kommt und damit zu einer negativen Verstärkung.	Regeln, Strukturen, Verhaltenssteuerung, Grenzen setzen, Abstand erzeugen, eigene Handlungsweise umkehren. Destruktive Schwingungen mit konstruktiven Schwingungen begegnen.

Tabelle 38: Grundbausteine mit Bezug zum Alltag

Zur detaillierten Übersicht wird jeder Grundbaustein der Improvisation grafisch verdichtet dargestellt.

Tabelle 39: Grafische Übersicht fünf Grundbausteine & Transfer

Die fünf Grundbausteine können als Prinzipien verstanden werden, die in der Begegnung und Interaktion von Menschen eine gewisse Allgemeingültigkeit haben und sich gegenseitig bedingen. Es sind eigentliche Stellschrauben, um auf das Unterrichts- und Therapieschehen einwirken zu können. Durch das Training der Prinzipien über den Körper, verankern sich diese auch im Geiste, so dass sie mit genügend Übung auch im Alltag wirksam werden können.

6.2.2 Transfer 2 - Faktoren zur Steuerung des Bewegungsausdrucks von SHP / LP / TH

Tabelle 40: Grafische Übersicht - Transfer fünf Faktoren

Mit den fünf Faktoren verhält es sich analog genauso, wie mit den, der fünf Grundbausteine der Improvisation. Hier geht es, wie oben schon aufgezeigt, um das „Wie“. Als Grafik und im Anschluss als Tabelle dargestellt.

Die Tabelle zeigt, wie die fünf Faktoren der Bewegungssteuerung als allgemeingültige Prinzipien in den Alltag der SHP / LP / TH hineinwirken können.

Faktoren der Bewegungssteuerung von SHP / LP / TH	Bezug zum Alltag der Perspektive SHP/ LP/ TH
<u>Raum</u>	Räumliche Veränderungen SHP/ LP / TH (Raumwechsel, Stationen, Raumausrichtungen variieren) / Räumliche Annäherung, Distanzierung, um Verhalten zu regulieren
<u>Zeit</u>	Rhythmus im Unterrichts- und Therapiegeschehen variieren, um der Monotonie vorzubeugen.
<u>Kraft</u>	Die Intensität von Lern- und Therapieeinheiten variieren. Die Intensität der eigenen Stimme variieren zur Förderung des eigenen Ausdrucks und der Interessensmotivation der Zuhörenden.
<u>Form</u>	Methodenvielfalt nutzen, um Lerninhalte abwechslungsreich zu üben und anzuwenden.
<u>Fluss</u>	Lernfluss mit konstruktiver Klassen- und Therapieführung zu unterstützen. Wenn Inhalte, Übergänge stockend und träge sind, sich für einen guten Fluss bemühen. Zu viel Kontrolle im Unterrichts- und Therapiegeschehen kann den Fluss hemmen. Lern- und Therapieeinheiten gut miteinander vernetzen, damit ein guter Lernfluss entsteht, der nicht zerstückelt wirkt.

Tabelle 41: Fünf Faktoren im Alltagsbezug

In den Schulungseinheiten sind die Faktoren und Grundbausteine inhaltlich stets vorhanden und bedingen sich gegenseitig, jedoch wird der Focus in jeder Einheit auf Thementeilbereiche gerichtet.

6.3 Schulungsformat: Training in Form eines strukturierten Settings

Die Schulung besteht aus einem strukturierten Setting, in dem in der Form von Trainingseinheiten Resilienzfaktoren sowie Empathie gefördert werden, die non-, verbale Kommunikation einen Platz erhält und ein Transfer zum Berufsalltag SHP / LP/ TH thematisiert wird.

„**Training** ist ein zielgerichteter, komplexer Handlungsprozess, mit dem man versucht, intellektuell-kognitive, sozial-affektive, sensomotorisch-koordinativ-technische und/oder konditionelle Fähigkeiten zu entwickeln. Der Begriff ist vielschichtig und wird unterschiedlich verwendet. Zum Trainingsbegriff im engeren Sinne gehört eine lang-, mittel- und kurzfristige Planung, eine sorgfältige Kontrolle und Protokollierung sowie eine regelmässige Evaluation der Leistungsentwicklung“ (Hener, 2008, S. 92).

Tabelle 42: Def. Training

„Als **Schulung** werden Massnahmen bezeichnet, die konzipiert sind zur Unterstützung des Lernens und Entwickelns neuer und vorhandener Fertigkeiten sowie der Leistungsverbesserung innerhalb bestimmter Aufgaben oder Rollen. Die Schulung kann strukturierte Programme oder eher informelle und interaktive Verfahren beinhalten, wie zum Beispiel Gruppendiskussionen oder Rollenspiele, wodurch das Erfahrungslernen gefördert wird“ (Onpulson, 2019).

Tabelle 43: Def. Schulung

Die Schulung „Embodiment & Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie“ ist eine pädagogisch ausgerichtete Anlage, welche den oben zielgerichteten, komplexen Handlungsprozess (ebd. S. 92) zentral mitverfolgt. Sie versteht sich nicht als therapeutisch, wenngleich Themenbereiche berührt werden, welche persönlichkeitsfördernd mit der eigenen Schaffensfreude und Kreativität verbunden sind. Die vermehrte Selbstwahrnehmung der TN kann Bereiche ins Bewusstsein bringen, die bisher nicht oder kaum angeschaut wurden. Die Bearbeitung dieser Themen obliegt dem TN selbst.

6.3.1 Trainingseinheiten

Die für die Masterarbeit konzipierte Schulung besteht aus einem strukturierten Setting von sechs Trainingseinheiten à zwei Lektionen (120 Min.). Der Aufbau der Schulung ist nicht linear, sondern zirkulär. Jede Einheit wurde nach der gleichen Struktur geplant, durchgeführt und ausgewertet.

Abbildung 50: Übersicht über den Inhalt der sechs Trainingseinheiten

6.3.2 Struktur einer Trainingseinheit

Jede Trainingseinheit gliedert sich in verschiedene Schulungselemente.

Abbildung 51: Übersicht strukturiertes Setting

Teil 1: Einführung in die Trainingseinheit (ca. 10 Minuten)

Ziele, Inhalte und zentrale Theorien der Trainingseinheit werden dargestellt sowie ein Rückblick auf bisherige Trainingseinheiten und dessen Auswirkungen auf die TN.

Teil 2: Warm Up (ca. 30 Minuten)

Eine ritualisierte Einstiegssequenz zielt darauf ab, den TN konkrete Werkzeuge für den Alltag zu vermitteln, um die eigene Präsenz aufzubauen und die Selbststeuerung zu aktivieren.

Teil 3: Aufbauende Übungen zur Erarbeitung der fünf Grundbausteine der Improvisation sowie der fünf Faktoren zur Steuerung des Bewegungsausdrucks. (ca. 40 Minuten)

Die in der Einführung (Teil 1) dargestellte Theorie wird mit konkreten, zirkulären Bewegungsübungen in die Praxis umgesetzt. Begleitend wird regelmässig der Bezug zum Alltag der SHP / LP / TH hergestellt.

Teil 4: Anwendung der Theorie und Praxis in einer Schlussimprovisation (ca. 25 Minuten)

In der Schlussimprovisation kann erfahren und erkannt werden, ob die Lerninhalte schon zur Anwendung kommen können, oder wo es noch Bedarf und Entwicklungsmöglichkeiten hat.

Teil 5: Auswertung der Trainingseinheit mit den TN und Schlussfolgerungen (ca. 10 Minuten)

Im abschliessenden Auswertungsgespräch mit den TN, werden Entwicklungspotenziale bewusst formuliert und als Ziele für die nächsten Trainings festgehalten.

Teil 6: Schriftliche Transferleistung der TN (ca. 5 Minuten)

Auf Flipp Chart Blättern wird zu den Resilienzfaktoren, der Empathie, der non-, verbalen Kommunikation sowie sonstige Überlegungen, erkannte Transfermöglichkeiten in den persönlichen Alltag niedergeschrieben und gesammelt.

6.4 Erfahrungsraum „Embodiment und Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie“ (Handlungsmodell)

Das Kapitel verfolgt die Absicht, den Erfahrungsraum des Schulungsprogrammes quasi „Auf den Punkt gebracht“ zu beleuchten und geht davon aus, dass Inhalte der Zusammenfassungen (Kapitel 3 – 6) mitgedacht werden.

Die Prinzipien, die den Methoden und Strategien zu Grunde liegen, lassen sich auf den Schulalltag, aber auch den allgemeinen Alltag übertragen, obwohl sie im ersten Blick vielleicht als fachfremd erachtet werden im Sinne: „Was hat das alles mit der Heilpädagogik oder allgemeinen Pädagogik und Therapie zu tun?“

Die Methoden und Strategien lernen die TN in Form von aufbauender Körperarbeit. So werden in den Bewegungsübungen relevante Handlungsweisen trainiert, die dann mit einer Transferleistung auf die eigene berufliche Arbeit übertragen werden können, um dort zur Anwendung zu kommen.

Abbildung 52: Übersicht Themenfelder der Schulung

(Gibas, 2017) Bildzitat «Da Vinci» (decorarconarte.com, 2019)

„Der Tanz ist unsere Mutterkunst. Musik und Dichtung verlaufen in der Zeit; den Raum formen Bild- und Baukunst. Tanz aber lebt in Zeit und Raum zugleich. Noch sind Schöpfer und Geschöpf, sind Werk und Künstler eines. Rhythmische Bewegungen im Neben- und Nacheinander, gestaltendes Raumgefühl, lebendige Nachbildung erschauter und erahnter Welt – tanzend schafft sie der Mensch im eigenen Körper, bevor er Stoff und Stein und Wort zwischen sich und sein Erleben setzt“ (Curt, 2007, S. 1).

Tabelle 44: Tanz als Mutterkunst

Tanz entsteht im Hier und Jetzt durch den eigenen Körper und wird im obigen Zitat als Mutterkunst bezeichnet. Dabei ist der Begriff Tanz auch auf Bewegung im künstlerischen Sinne, wie er in der Schulung angesetzt ist, gleichbedeutend. Das ist das Potenzial eins zu sein mit seiner Schöpferkraft und dem Erschaffenen, somit wird es zum Spiegel des Menschen mit all dem, was ihn in dem Moment ausmacht.

Methodisch - didaktisches Vorgehen

Im Schulungsprogramm wird methodisch- didaktisch, über Wahrnehmungs- und Vitalitätsübungen die Schwingung der einzelnen TN erhöht (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 144), (Vessantara, 2005, S. 120), (Fogel, 2018, S. 57). Weiter werden Techniken des Bewegungsausdrucks, die Spielmöglichkeiten in der Improvisation sowie die Interaktion über die Faktoren und Grundbausteine gelernt sowie in den Gruppenimprovisationen mit Grundbewegungen gearbeitet.

Ziel

Ziel ist es, dass in den Improvisationsteilen alle Bewegungen und Interaktionen im Raum von der Gruppe der TN zwar völlig spontan, aus dem freien Willen heraus entstehen, es aber von aussen so aussieht, als wenn die Abläufe zuvor genau einstudiert worden sind. Sich diesem Ziel zu nähern, bedeutet für die Leitung und die Gruppe der TN ein komplexes Vorhaben zu bewältigen. Die Realisierung in seiner Umsetzungsmöglichkeit könnte anfänglich bezweifelt werden. Besagtes ist möglich, wenn alle TN präsent im Raum agieren. Dies begünstigt den Flow (Csikszentmihalyi, 2005, S. 59), der sinnbildlich für die Einheit von Denken, Fühlen, Wollen und Körper steht (Klein, 2007, S. 29) und dessen Resonanz der TN, welche sich zudem auf die direkte Umgebung auswirken kann (Hausmann, 2019).

„Den Wert des Tanzes kann man nur begreifen, wenn man ihn ergriffen hat“ (Gibas, 2017).

Tabelle 45: Wert des Tanzes

Erhoffter Lernstand nach der Schulung (Kompetenzerwerb)

Das erhoffte Resultat ist die Steigerung der Resilienzfähigkeit der TN. Dies kann sich beispielsweise im sozialen Miteinander, im Sinne von vertiefter Beziehung, zeigen und ist Grundlage für die Förder- und allgemeine Pädagogik sowie Therapie. Die praktische Anwendung, über die genannten Methoden und Strategien des Bewegungsausdrucks und der Improvisation, fördern die Selbstbestimmung über sich und damit Entwicklungsprozesse in der Persönlichkeit, die relevant für die Vorbildfunktion sein können. Darüber hinaus wird die Präsenz der TN und deren konstruktive Schwingung gestärkt und vermag eine Steigerung der eigenen Lebensqualität und Empathie zu unterstützen. Die Erfahrung der TN und damit das innere Wissen über die Fähigkeit der Selbstgestaltung des Raumes sind Entlastung für den SHP / LP / TH, wenn es um Vorbereitungen, Planungen geht, um das konkrete Arbeiten mit den SuS in denen direkte Interaktion zentral sind.

„Der Körper ist die Harfe unserer Seele und es ist an dir, süsse Musik oder verworrene Klänge aus ihm hervorzubringen“ (Gibran, 1997, S. 44).

Tabelle 46: Körper - Seele

6.5 Zusammenfassende Gedanken „Produkt Schulungsprogramm“

Zentrale Teilbereiche des Schulungsprogramms werden durch die genannten Resilienzfaktoren definiert, welche sich an Wustmann (2012) anlehnen. Diese werden durch die Teilbereiche Empathie

und Non-/ Verbale Kommunikation ergänzt, zwei Bereiche welche im Schul- und Therapiealltag, im Zusammenleben von Gruppen von grosser Bedeutung sind. Das strukturierte Setting der Schulung besteht aus den Teilschritten 1 – 6, in welchen inhaltlich gearbeitet wird, schwerpunktmässig mit den Faktoren zur Steuerung des Bewegungsausdruckes und den Grundbausteinen der Improvisation. Diese Faktoren der Bewegungssteuerung und die Grundbausteine können von SHP / LP / TH im übertragenen Sinn als transferierte Mittel einerseits für einen dynamischen Unterricht in Form von Methoden / Instrumente verwendet werden und andererseits als Strategie, das eigene Schaffen zu reflektieren. Die Leitung der Schulung wird von einer Fachperson durchgeführt, welche sowohl eine Expertise in Bewegungsschulung vorweisen kann, sowie eine Expertise in schulischer Heilpädagogik, so den Berufsalltag SHP / LP / TH aus eigener professioneller Berufspraxis kennt.

II. Methodischer Teil

Der zweite Teil der Masterarbeit bezieht sich auf die Methodik der Entwicklungsarbeit. Zunächst wird die zentrale Fragestellung mit Nebenfragen erläutert, darauf aufbauend das Zielsystem und das Vorgehen der Forschermethode, Projektausschreibung der Schulung und deren Durchführung.

7 Fragestellungen und Zielsystem

7.1 Leitfrage und Unterfragen

Die für die Masterarbeit entwickelte Fragestellung bezieht sich auf eine erste Evaluation über das vom Autoren entworfene Schulungsprogramm „Embodiment & Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie“.

Ausgangspunkte dieser für die Masterarbeit entstandenen Schulung für SHP / LP/ TH und deren vorläufiger Evaluation sind die eigene Praxiserfahrung des Autoren als schulischer Heilpädagoge sowie dessen professioneller Hintergrund als Tänzer, kombiniert mit dem generellen Interesse gelingender Interaktion unter Menschen. Das Schulungsprogramm ist als eine Folgeanlage zu verstehen. Diese fusst auf umfangreiche, vom Autoren entwickelte Tanzangebote für Erwachsene und Kinder im Laienbereich wie Weiterbildungsangebote im Bildungsbereich von Hochschulen.

Die Fragestellung der Masterarbeit heisst:

Inwiefern kann Resilienz und Empathie der SHP / LP / TH durch das entwickelte Schulungsprogramm verbessert werden und damit eine Qualitätssteigerung der non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im schul- und heilpädagogischen Alltag erreicht werden?

Die Fragestellung gilt als **Leitfrage**, welche mit Hauptfragen (inklusive Detailfragen) und Nebenfragen ergänzt wurden. Damit wurde untersucht, was die durchgeführte Schulung SHP / LP / TH bei den TN bewirken konnte und wie Rückmeldungen der TN zu deren Klärung beitragen. Die Schulung wurde mit einer Testgruppe durchgeführt, im Zeitraum von April bis Juni 2019.

Folgende Hauptfragen wurden der Leitfrage unterstellt, um diese zu stützen und für die Fragen an die TN zu strukturieren:

- **Hauptfrage 1:** Werden die vier Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz durch das Schulungsprogramm bei SHP / LP / TH gestärkt?
- **Hauptfrage 2a:** Wird die Empathie im TN gefördert? In welchen Aspekten wurde dies sichtbar?
- **Hauptfrage 2b:** Konnten sich die non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im Schulalltag durch die Schulung verbessern?

Folgende Fragestellungen wurden als **Nebenfragen** formuliert, mit welchen erhofft wurde, nebst den Hauptthemen Resilienz und Empathie für die Weiterentwicklung des Schulungsprogramm wertvolle Informationen zu erhalten:

- Sind der Umfang und der Inhalt ausreichend, um über diese Schulung Resilienz und Empathie zu fördern?
- Kann der eigene Energiehaushalt durch das Schulungsprogramm verbessert werden?
- Nimmt die Schulung Einfluss auf die Sinnggebung des eigenen Lebens? Kann der Flow-Zustand dazu beitragen? Kann der TN Antworten auf die Fragen: „Was ist Sinn? / Was ist der Sinn des Lebens?“ durch die Schulung ableiten?

Für die Befragung der TN zum durchlaufenen Schulungsprogramm wurde der Fragekatalog aus Leitfrage, Unterfragen und Nebenfragen zusammengestellt und in der Folge in Form eines Fragebogens ausgearbeitet ([Kapitel Vorgehen - Forschermethodik](#)).

7.2 Zielsystem

Es wurden aus der Leitfrage Hauptziele und Teilziele definiert, um fokussiert die Hauptthemen Resilienz und Empathie im Schulungsprogramm zu beleuchten und dafür Antworten sowohl des Autoren in der Rolle der Schulungsleitung, wie der TN für die Fragestellung zu erhalten.

Der Begriff „Zielsystem“ hat keine Urquelle, sondern wurde an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) für die dort verlangten wissenschaftlichen Arbeiten entwickelt ((HfH) Hochschule für Heilpädagogik, 2017).

Im Schulungsprogramm bestehen die Hauptziele erstens aus der Förderung von stabilisierenden Faktoren zur Erhöhung und Erhaltung von Resilienz und zweitens aus der Förderung der Empathie der TN und heissen:

- **Hauptziel 1:** Das Schulungsprogramm fördert Resilienz der TN mittels der Faktoren Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, Soziale Kompetenz.
- **Hauptziel 2:** Das Schulungsprogramm fördert die Empathie der TN mittels Bewegungs- und Improvisationserfahrung, verbunden mit der Fokussierung auf non,- verbale Interaktion.

In der untenstehenden Tabelle wurde der Versuch unternommen, mittels Teilzielen zur Förderung der Resilienz wie auch der Empathie, über die Kategorien 1 bis 3: Methoden/ Instrumente, Indikatoren, Theoriebezüge aufzuzeigen, wie die Entwicklungen der TN evaluiert werden können. (Im Instrument Fragebogen wurden Theoriebezüge in für den Autoren passender Auswahl angefügt.)

Hauptziel 1: Das Schulungsprogramm fördert Resilienz der TN mittels der Faktoren Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, Soziale Kompetenz.			
Teilziele:	Kategorie 1: Methoden / Instrumente der Zielüberprüfung	Kategorie 2: Indikatoren	Theoriebezüge Passende Auswahl
Teilziel 1: Förderung von Selbstwahrnehmung	Fragebogen Forschertagebuch und Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll	Der gewichtete Mittelwert aller Antworten in diesem Bereich, liegt bei 4 oder höher.	(Fogel, 2018) (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006) (Lewis & Lowen, 1977) (Levine, 1997) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975)) (Kolk, 2015)
Teilziel 2: Förderung von Fremdwahrnehmung	Fragebogen Forschertagebuch und Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll	Gewichteter Mittelwert aller Antworten im Zielbereich, liegt bei 4 oder höher	(Lewis & Lowen, 1977) (Levine, 1997) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975)) (Laban R. , 1991)
Teilziel 3: Förderung von Selbstwirksamkeit	Fragebogen Forschertagebuch und Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll	Gewichteter Mittelwert aller Antworten im Zielbereich, liegt bei 4 oder höher / Anzahl Flow-Erfahrung	(Hauke & Dall' Occhio, 2015) (Kolk, 2015) (Csikszentmihalyi, 2005)
Teilziel 4: Förderung von Selbststeuerung	Fragebogen Forschertagebuch und Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll	Gewichteter Mittelwert aller Antworten im Zielbereich, liegt bei 4 oder höher	(Tschacher , 2006) (Weisfeld & Beresford, 1982) (Kolk, 2015) (Laban R. , 1991)
Teilziel 5: Förderung von Sozialen Kompetenzen	Fragebogen Forschertagebuch und Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll	Gewichteter Mittelwert aller Antworten im Zielbereich, liegt bei 4 oder höher	(Moor, 2017) (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 1991) (Csikszentmihalyi, 1992) (Seidel, 2004) (Gardener, 2002)
Hauptziel 2: Das Schulungsprogramm fördert die Empathiefähigkeit der TN mittels Bewegungs- und Improvisationserfahrung, verbunden mit der Fokussierung auf non-, verbale Interaktion.			
Teilziel 6: Empathie	Fragebogen Forschertagebuch und Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll Videodokumentation	Gewichteter Mittelwert aller Antworten im Zielbereich, liegt bei 4 oder höher / 4 Tempostufen: Über Faktor Zeit evaluieren	Siehe Eigen- und Fremdwahrnehmung oben.
Teilziel 7: Qualitätssteigerung der nonverbalen Interaktionsmöglichkeiten	Fragebogen Forschertagebuch und Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll	Gewichteter Mittelwert aller Antworten im Zielbereich, liegt bei 4 oder höher	(Levine, 1997) (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 1991) (Seidel, 2004) (Lipton, 2018) (Frindte, 2001) (Seidel, 2004)
Teilziel 7 a: Qualitätssteigerung der verbalen Interaktionsmöglichkeiten	Fragebogen Forschertagebuch und Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll	Gewichteter Mittelwert aller Antworten im Zielbereich, liegt bei 4 oder höher	(Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 1991) (Seidel, 2004) (Lipton, 2018) (Frindte, 2001) (Seidel, 2004) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975))

Tabelle 47: Zielsystem Schulung

8 Vorgehen

Das Kapitel unterteilt sich in die Beschreibung und Begründung der Forschermethodik sowie die Methodik des Vorgehens in der Realisierung des Schulungsprogramms. (Projektausschreibung und Durchführung).

8.1 Forschungsmethodik

Die Forschermethodik mit verschiedenen Methoden ermöglicht die Evaluation dieser Entwicklungsarbeit.

Für die Forschungsmethodik wurden vier Methoden ausgewählt:

- Fragebogen zur Befragung der TN bezüglich der oben dargestellten Fragen
- Qualitative Messung der empathischen Fähigkeiten in einer spezifischen Bewegungsübung durch kriterienorientierte Verhaltensbeobachtung, mit Hilfe von Videodokumentationen
- Kriterienbasiertes Forschertagebuch der Leitung
- Zeitstrichprotokoll, welches von der Leitung bezüglich der vorher aufgezeigten Ziele geführt wird

8.1.1 Forschertagebuch

Während der aktiv-teilnehmenden Beobachterrolle in den Trainings ist es der Leitung nicht möglich, überlegte Notizen zu machen. Das Forschertagebuch erlaubt, dass reflektive, überlegte subjektive Beobachtungen, in Bezug zu den Zielen, die er/sie sich gesetzt hat, notiert werden. „Gegenstand des Tagebuches kann alles sein, was einen bewegt und einem hilft, die Situation besser zu verstehen: Beobachtungen, Gefühle, Reaktionen, Interpretationen, Reflexionen, (Vor-)Ahnungen, Befürchtungen, Hypothesen und Erklärungen“ (Moser, 2015, S. 97). Wichtig ist die unmittelbare Protokollführung, um Details nicht zu vergessen (Flick, 2014, S. 377f). Das Forschertagebuch ist im Anhang10 unter [„Durchführung der Schulung“](#) einsehbar. Zudem auch das [Forschertagebuch zur Projektausschreibung unter „Projektausschreibung“ Anhang 3.](#)

Zusätzlich zur ausgewählten Methodik Forschertagebuch wurde zusätzlich auf einen, vom Autoren spontanen Einfall, eine Analogie zum Forschertagebuch für die TN entworfen. Es wurden zu den verschiedenen Resilienzbereichen je ein grosses Papier eingerichtet, auf welchem die TN im Anschluss an die Einheiten die Gedanken niederschreiben konnten, die für ihren Transfer für den Berufsalltag wie für die eigene Lebensgestaltung wichtig waren. Die Ergebnisse machten innere Prozesse der TN sichtbar und halfen mit bei der Beantwortung der Fragestellung, siehe [Anhang 7 unter Forschungsmethoden.](#)

Abbildung 53: Interaktives Forschertagebuch der TN (Transferbogen)

8.1.2 Fragebogen

Der Fragebogen der TN zu den Hauptthemen Resilienz und Empathie sowie non-, verbale Kommunikation wurde, gestützt auf die Leitfrage, die Hauptfragen und Nebenfragen, entwickelt.

Als erster Schritt wurde dazu eine Tabelle erstellt.

Leitfrage (Zentrale Fragestellung) mit Haupt- und Nebenfragen	
Leitfrage: Inwiefern kann Resilienz und Empathie der SHP / LP / TH durch das entwickelte Schulungsprogramm verbessert werden und damit eine Qualitätssteigerung der non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im schul- und heilpädagogischen Alltag erreicht werden?	
Resilienzförderung	
Hauptfrage 1: Werden die 4 Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz durch das Schulungsprogramm bei SHP / LP / TH gestärkt?	
Resilienzfaktor Selbstwahrnehmung	
Detailfragen:	
Wird nach dem Schulungsprogramm der Zustand des eigenen Körpers besser wahrgenommen?	
Lässt der TN seine Wahrnehmung im alltäglichen Leben mehr zirkulieren und hat sich für neue Wahrnehmungsbereiche in sich geöffnet?	
Konntest Du durch die Schulung mehr Vertrauen in die Wahrnehmung deines Körpers aufbauen?	
Kann die innere Aufrichtung positiv aufgebaut werden. Ein Bewusstsein dafür erlangt werden? Bewusstsein für konstruktiv ausgerichtete Gedanken- und Gefühlsbewegungen.	
Resilienzfaktor Fremdwahrnehmung	
Lässt der TN seine Wahrnehmung im alltäglichen Leben mehr zirkulieren und hat sich für neue Wahrnehmungsbereiche um sich herum geöffnet?	
Kann die äussere Aufrichtung positiv aufgebaut werden. Ein Bewusstsein dafür erlangt werden? Bewusstsein für den Vitaltonus.	
Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit	
Ist es möglich, die TN der Gruppe in die Flow-Erfahrung zu bringen? Konnte der TN sich dabei als Selbstwirksam erfahren? Hat diese Erfahrung einen Einfluss auf ihr persönliches, oder berufliches Leben? Wenn ja, wie zeigt sich das?	
Resilienzfaktor Selbststeuerung	
Erkennt der TN durch die Schulung, dass er mehr Entwicklungspotenzial für seine eigene Selbststeuerung auf den Ebenen Körper, Gedanken und Gefühle hat?	
Erlangt der TN mehr Einfluss und Gestaltungsfreiheit auf die Bewegung seines Körpers?	
Wie hat sich eine Veränderung der Selbststeuerung im täglichen Leben, seit der Schulung gezeigt?	
Resilienzfaktor soziale Kompetenz	
Hat die Schulung Einfluss auf die Qualität im sozialen Miteinander? Bezogen auf die TN untereinander, privates Leben, berufliches Leben.	
Empathieförderung	
Hauptfrage 2a: Wird die Empathie im TN gefördert? In welchen Aspekten wurde dies sichtbar?	
Non-, verbale Interaktionsmöglichkeiten	
Hauptfrage 2b: Konnten sich die non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im Schulalltag durch die Schulung verbessern?	
Nebenfragen:	
Sind der Umfang und der Inhalt ausreichend, um über diese Schulung Resilienz und Empathie zu fördern?	

Das Schulungsprogramm wurde von ursprünglich 12 Trainingseinheiten auf 6 Einheiten reduziert, um den zeitlichen Umfang für Interessierte angemessen zu setzen. Waren die 6 Einheiten á 2 Stunden das passende Zeitgefäß für eine Weiterbildung im Kontext Schule?
Kann der eigene Energiehaushalt durch das Schulungsprogramm verbessert werden?
Nimmt die Schulung Einfluss auf die Sinnggebung des eigenen Lebens? Kann der Flow-Zustand dazu beitragen?
Ist das Schulungsprogramm empfehlenswert, um SHP / LP / TH in ihrer Resilienz und Empathiefähigkeit zu fördern? Wäre es wichtig, dass SHP / LP / TH diese Schulungsmöglichkeit schon in ihren Berufsausbildungen erhalten?
Was haben die TN sonst noch zum Schulungsprogramm zu sagen?

Tabelle 48: Leitfrage mit Haupt- und Detailfragen sowie Nebenfragen

Diese Tabelle wurde in einem zweiten Schritt mit Quantitativen und Qualitativen Antwortmöglichkeiten für die TN angereichert. In dieser Form wurde der Fragebogen (siehe [Anhang 9 Fragebogen und Anschreiben](#)) an die TN versandt. Der Fragebogen dient der Sichtbarmachung der inneren Prozesse. Über Fragebögen werden intrinsische Motivationen, innere Reaktionen, Erfahrungen, Verständnisse der TN erfasst. Die Antworten werden am Schluss übersichtlich dargestellt und können auf diese Weise ausgewertet werden. Nach Ziegler und Schober (2001, S. 82) liegt der Vorteil dieses Verfahrens darin, dass die Ansichten aller TN befragt wird. Der Nachteil ist, dass die Aussagen möglicherweise falsch verstanden werden und falsch beantwortet werden. Zudem haben die Befragten keine Möglichkeit, ihre Aussagen zu begründen oder zu ergänzen. Die schriftliche Befragung unterliegt einer Momentaufnahme. Je nach Verfassung des TN kann die Sichtweise zu einem anderen Zeitpunkt variieren.

Gläser und Laudel (2010, S. 120ff) weisen auf die Wichtigkeit hin, wie gefragt wird, denn dies hat erheblichen Einfluss auf die Antworten der TN. Ihr Ansatz bezieht sich zwar auf Interviewfragen, kann auf den Fragebogen an sich teilweise übertragen werden. Sie typisieren die Fragen in zwei Hauptbereiche, einmal nach inhaltlichen Aspekten und einmal nach funktionalen Aspekten. Für die vorliegende Befragung sind im inhaltlichen Bereich Meinungsfragen bezogen auf Fragen nach den subjektiv gefärbten Erfahrungen der TN, relevant. Weiter finden sich im funktionalen Bereich Haupt-, Detail- und Nebenfragen, welche die Struktur des Fragebogens ausmachen.

Inhaltliche Aspekte	Funktionale Aspekte
Meinungsfragen	Haupt- und Unterfragen
➔ Erfassen das persönliche Erleben der TN	➔ Geben Struktur

Tabelle 49: Hauptbereiche der Fragen

Da der Schwerpunkt der Schulung die Berufspraxis der TN ins Zentrum stellt und daher die Theoriebildung kaum systematisiert wird, sind Wissensfragen im Fragebogendesign nicht relevant. Für die Auswahl der Fragen geben Gläser und Laudel (2010, S. 144f) Hinweise, wie die Fragen gestellt werden sollten. Verständlichkeit, Einfachheit und die Verwendung von Alltagssprache sind relevant. Es muss klar sein, was der Fragende wissen möchte. Die Fragen müssen sich klar auf den gemeinsamen Gegenstand (Schulung) beziehen und mögliche Antworttendenzen beim Erstellen des Fragebogens mitgedacht werden. Zudem ist die Reihenfolge relevant, da jede Frage einen kognitiven

Kontext erzeugt, auf dem möglichst aufgebaut werden sollte. So macht es Sinn, die Fragen nach Themenbereichen zu ordnen. Diese Anforderungen die Entwicklung eines Fragebogens wurden für die Befragung des Schulungsprogramms berücksichtigt.

Nach Gläser & Lauder werden bei der Interpretation der Ergebnisse der Fragebögen diese mit dem theoretischen Kontext konfrontiert und darüber die Forscherfrage beantwortet. Damit kommt es zu Bestätigungen von vorhergehenden theoretischen Annahmen, oder zu Widersprüchen von Theorie und Praxis. Diese müssen aufgenommen und im Gesamtkontext interpretiert werden (Gläser & Laudel, 2010, S. 261f).

Dokumentation des Fragebogendesign

Der Fragebogen wurde auf den theoretischen Grundlagen des theoretischen Teils der Masterarbeit entwickelt und designt. So war es dem Autoren wichtig, nebst den drei Hauptfragen (siehe [Kapitel Fragestellungen und Zielsystem](#)) welche die Hauptthemen Resilienz und Empathie befragen und die Struktur des Fragebogens vorgeben, den TN aufzuzeigen, dass die Schulung theoriegestützt entwickelt worden war.

Als Ergänzung zum Fragebogen mit den Hauptthemen Resilienz und Empathie sowie non-, verbale Kommunikation wurden theoretische Bezüge abgebildet, wie sie in der Kategorie 3, des [Zielsystems Schulung](#) aufgelistet sind (siehe [Kapitel Fragestellungen und Zielsystem](#)). Beim Recherchieren der Theorie konnten mögliche Fragen zu den einzelnen oben aufgeführten Themenkreise der Masterarbeit gesammelt werden, welche dann in einem Folgeschritt in thematischen quantitativen Hauptfragen und dazugehörigen qualitativen Unterfragen strukturiert wurden. Im Anschluss daran wurden Fragen zum Schulungsdesign, die sogenannten Nebenfragen angefügt, die Hinweise für den Schulungsaufbau und -inhalt ergeben können. Die Hauptfragen wurden für den Fragebogen skaliert, konnten von den TN in quantitativer Weise angekreuzt werden, um klar definierte Werte für die Evaluation vorlegen zu können. Bei den qualitativen Unterfragen war es den TN möglich, ein bis zwei Sätze auszuformulieren oder wenige Stichworte aufzulisten, da diese Fragen offen formuliert waren. Diese halfen, die subjektive Sicht des TN zu erfassen, welche dann kriterienorientiert ausgewertet werden konnte. Die TN wurden bei der Ausschreibung des Schulungsprogrammes sowie am Anfang der Schulung über den Fragebogen und das damit verbundene Ziel der Datengewinnung informiert. Sie erhielten ein Anschreiben, in dem Absichten, Erklärungen etc. aufgezeigt wurden (siehe Anhang 9 [Fragebogen und Anschreiben der TN](#)). Die „Du“ Form in der Anrede der TN (Fragebogen) ist ein Resultat der intensiven persönlichen Arbeit im Schulungsprogramm, wodurch das „Du“ schon am Anfang der Schulung von der Leitung wie auch der TN als passend empfunden wurde. Diese persönliche Ebene wurde im Fragebogen weitergeführt. Die erhobenen Daten wurden im Rahmen der Masterarbeit durch den Autor ausgewertet und dienen ausschliesslich der Evaluation des Schulungsprogramms. Das Datenmaterial wurde anonymisiert und vertraulich behandelt. Ergebnisse und Interpretationen werden in die Masterarbeit hineinfließen und den TN schlussendlich dargelegt.

8.1.3 Zeitstrichprotokoll

Das Protokoll (siehe Anhang 8 „[Gesamtes Zeitstrichprotokoll](#)“) soll eine subjektive Wahrnehmung dokumentieren, ob es in jeder Einheit Bezüge zu den verschiedenen Resilienzbereichen, der Empathie und der non-, verbalen Kommunikation gab sowie ein Transfer in den Alltag.

Das Protokoll wurde nach jeder der sechs Einheiten vom Schulungsleiter ausgefüllt. Nach Bortz, (2005) und Hauser & Humpert (2009) bedeutet quantitativ auswerten neben anderem, dass Prävalenzen (deskriptive Häufigkeiten) bestimmt werden. Dies ist im vorliegenden Zeitstrichprotokoll der Fall. Die Häufigkeit der Angaben gab Aufschluss für die Beantwortung der Fragen, allerdings gelten die Einschätzungen subjektiv und waren beim Erstellen teilweise schwierig einzuschätzen, da viele Prozesse der TN nicht direkt sichtbar sind. Dementsprechend ist das Ergebnis eine vage Einschätzungsmöglichkeit, kann aber Tendenzen aufzeigen.

8.1.4 Videoanalyse

Bei Bewegungsanalysen sind Videodokumentationen sinnvoll, um die Bewegungen im Nachhinein sorgfältig zu analysieren. Dies ggf. auch mit den TN zusammen, damit sie sich selbst differenzierter einschätzen können. Die Analyse ermöglicht zum einen von der aktiv-teilnehmenden Beobachterrolle zu einer Aussenperspektive wechseln zu können und zum anderen über das Video Beobachtungen anhand eines Beobachtungsrasters strukturiert dokumentieren zu können. Das mehrmalige Anschauen ist bei Bewegungseinschätzungen hilfreich. Der Nachteil ist laut Flick (2014, S. 317) in der „Selektivität der Kamera bzw. ihren Fokus“ zu finden sowie in der eingeschränkten Weitsicht. Aus diesem Grund wurde im Schulungsprogramm ein Weitwinkelobjektiv verwendet. Die Videoaufnahme verfolgte einzig die Absicht, das Teilziel Fremdwahrnehmung zu beleuchten. Dafür wurde eine spezifische Übung „Vier-Stufenübung“ kreiert, damit dieses getestet werden konnte. Diese Übung zeigt, wie empathisch einzelne TN oder eine Gruppe sein können. Es geht darum, dass in der Gruppe, mit der Grundbewegung „Gehen“ 4 Tempostufen synchron, ohne verbale Absprache, durchlaufen werden: 1 = Stillstand / 2 = Zeitlupe / 3 = normales Gehtempo / 4 = schnelles Gehen. Wenn die Gruppe gleichzeitig die Tempostufe wechselt, hat sie das Ziel der Übung erreicht. Sobald es beim Wechsel zeitliche Verschiebungen gibt, wurde das Ziel tendenziell verfehlt. Da die Übung komplex ist, soll das Video den Faktor Zeit sichtbar machen.

Für die Videoaufnahmen brauchte es gesetzlich eine schriftliche Genehmigung, bzw. eine Einverständniserklärung der TN (siehe Anhang 14 „[Einverständniserklärung für Videoaufnahmen während der Schulung](#)“).

8.2 Methodik des Vorgehens in der Realisierung des Schulungsprogramms

Das Vorgehen der Bekanntmachung des Schulungsprogramms an Schulen mit dem Ziel, TN zu generieren, wird erläutert, sowie das Vorgehen innerhalb der Projektdurchführung in groben Zügen umrissen.

8.2.1 Projektentwicklungsarbeit (Schulungsausschreibung)

Für dieses Entwicklungsprojekt war eine Zusammenarbeit mit einer Heilpädagogischen Schule notwendig. So wurden schon im Dezember 2018 ein Theoriegerüst und eine grobe Beschreibung der

Schulung erstellt. Mit diesen vorläufigen Informationen konnten Heilpädagogische Schulen für eine Zusammenarbeit ab März 2019 angefragt werden und so früh wie möglich organisatorische Fragen geklärt werden, um die Durchführung zu sichern. Aufgrund dieser Umstände und auch der Doppelprofession des Autors in diesem Bereich, wird dieses Vorgehen begründet.

Das Arbeitsdokument „[Schulungsausschreibung](#)“ (Anhang 2) und das [Forschertagebuch](#) (Anhang 3) sind im Anhang abgelegt und enthalten Einblicke in diesen Suchprozess. Das folgende Raster zeigt die Prozessphasen.

Phase	Beschreibung	Ergebnis
Skizze erstellen und besprechen	Idee grob umschreiben	Anfang Oktober 18 abgeschlossen
Disposition Masterarbeit erarbeiten und besprechen	Ideen verdichten / Literaturrecherche mit möglichen Theoriebezügen	Mitte November 18 abgeschlossen
Theoriestructur / Grobbeschreibung Schulung erarbeiten und besprechen	Theorie vertiefen, Begriffe klären, Schulungsinhalte grob beschreiben	Anfang Dezember 18 grobe Übersicht erstellt
Entwurf Ausschreibung und Besprechung mit Mentorin Masterarbeit	Anschreiben an Heilpädagogische Schulen erstellen	
Versand der Ausschreibung und in der Folge erste Kontaktaufnahme mit Schulen	Versand am 14.12.18, an 8 Schulen vorgenommen. Rahmenbedingungen geklärt.	Die Ausschreibung wird in Broschürenform herausgegeben, zum Schutz geistigen Eigentums
Rückmeldungen von Schulen Evtl. Nachhaken nach 8.1.19; Überarbeitung Ausschreibung + Rahmenbedingungen	Von 3 Schulen gibt es direkt Antwort. Die restlichen Schulen werden nacheinander kontaktiert. / Verkürzte Version Ausschreibung wird im Februar elektronisch rausgegeben.	Keine Zusagen von Schulhäusern für die Zusammenarbeit
Interesse von Einzelpersonen Nur Einzelpersonen aus verschiedenen Schulen melden Interesse an	Doodle zur Terminfindung am 22.2.19 an Einzelpersonen geschickt. 6.3.19 Abklärung Räumlichkeiten	5 Einzelpersonen angemeldet, einigen sich auf Schulungstag im Dojo St. Gallen
Überarbeitung der Ausschreibung	Produktelement der Schulung Bei einer zukünftigen Durchführung des Schulungsprogrammes kann auf die überarbeitete Version der Ausschreibung zurückgegriffen werden.	

Tabelle 50: Vorgehen Projektausschreibung

8.2.2 Schulungsdurchführung „Embodiment & Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie“

Im Rahmen der Masterarbeit wurde es möglich, das Schulungsprogramm „Embodiment & Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie“ zu realisieren.

Die Schulungsgruppe setzte sich zusammen aus fünf TN SHP/ LP/ TH aus verschiedenen Institutionen. Auf die Schulung einer Schuleinheit musste leider verzichtet werden. Das Schulungsprogramm konnte im Zeitraum von Mitte April bis Ende Juni 2019 umgesetzt. Der Umfang des Schulungsprogramm erfuhr eine zeitliche Reduktion von 12 auf 6 Einheiten à 2 Stunden (120 Min.), dies aus dem Grund, da die TN nicht mehr Zeit für die Schulung aufbringen konnten (siehe dazu Anhang 2, Arbeitsdokument Schulungsausschreibung). Der zuvor konzipierte Fragebogen wie auch das Zielmass für die Schulung erfuhren daher eine inhaltliche reduzierende Anpassung. Die Schulungsformat ist im Kapitel 6 detailliert beschrieben.

III. Auswertung

9 Darstellung, Evaluation, Interpretation der Ergebnisse & Theoriebezug

Die Leitfrage mit ihren Haupt- und Detailfragen der Masterarbeit werden durch den Autoren im Spiegel der Ergebnisse evaluiert aus: a) dem Fragebogen an die TN, b) dem Transferbogen der TN und c) dem Forschertagebuch, überprüft durch Videodokumentation und Zeitstrichprotokoll. Jeweils werden die dargestellten Resultate mit der Theorie diskutiert und interpretiert und anschliessend die Fragen beantwortet. Das Kapitel besitzt einen Aufbau, in dem jeder Bereich Resilienzfaktoren 1- 4 wie auch Empathie und Kommunikation einzeln evaluiert wird. Folgende Übersicht wird auf jeden Bereich angewendet.

Darstellung	Ergebnisse Fragebogen	sowie Interpretation und Bezug zur Theorie
	Ergebnisse Transferbogen	
	Ergebnisse Zeitstrichprotokoll	
	Falls vorhanden: Ergebnisse Videodokumentation	
Beantwortung & Interpretation der Haupt- und Detailfragen der Masterarbeit		

Tabelle 51: Übersicht über den Aufbau der Evaluation

Fokussierend wird, gestützt auf die gesammelten Resultate, die Leitfrage beantwortet. Anschliessend folgt eine kritische Reflexion der Masterarbeit bezüglich der Methoden der Datenerhebung und den Rückmeldungen der TN durch die Nebenfragen des Fragebogens.

Die Rücklaufquote bei dem Fragebogen liegt bei 100%. Dies hat in der Auswertung der Befragung bei der geringen Anzahl an TN eine hohe Relevanz, um die Ergebnisse möglichst nahe am durchgeführten Schulungsprogramm zu interpretieren. Zur Anonymisierung der TN wurde folgende Legende genutzt.

TN	Geschlecht	Alter	Beruf	Berufserfahrung
TN 1	weiblich	29	Ergotherapeutin	5 Jahre
TN 2	weiblich	31	Rhythmikerin	5 Jahre
TN 3	weiblich	60	Heilpädagogin	20 Jahre
TN 4	weiblich	58	Sonderpädagogin / Bewegungsschauspielerin	37 Jahre
TN 5	männlich	37	Heilpädagoge	15 Jahre

Tabelle 52: Legende TN

Das Schulungsprogramm besteht aus 6 Trainingseinheiten, die in folgenden Bezügen nur noch „Einheit 1 bis 6“ genannt werden, ausserdem werden Zahlen aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Evaluation nicht mehr ausgeschrieben.

9.1 Resilienzfaktor 1: Selbstwahrnehmung

Ergebnisse Fragebogen

Teilziel 1: Die Förderung von Selbstwahrnehmung	Legende:					Antwort:		Gewichtung:											
	Mögliche Theoriebezüge: (Fogel, 2018) (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006) (Lewis & Lowen, 1977) (Levine, 1997) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975)) (Kolk, 2015)					Die Farbgestaltung beim gewichteten Mittelwert wurde bei Zwischenwerten wie folgt durchgeführt: Bei einem Wert unter 6,00 wurde auf 5 abgerundet und bei einem Wert ab 6,00 auf 7 aufgerundet. GMW = Gewichteter Mittelwert					nein	1	eher nein	3	eher ja	5	ja	7	weiss nicht
Fragen aus dem Fragebogen	Zielerreichung der TN					GMW													
	TN 1	TN 2	TN 3	TN 4	TN 5														
Frage 1: Kannst Du seit dem Besuch des Schulungsprogramms den Zustand des eigenen Körpers besser wahrnehmen?	7	7	7	3	5	5,80													
1a: Nimmst Du bei der Arbeit, Hausarbeit, Kinderbetreuung, in Freizeittätigkeiten etc. generell im Alltag, Stress oder Anspannung in den Händen, Armen, den Rücken, Bauch, Nacken, Beinen oder anderswo jetzt mehr wahr, als vor der Schulung?						5,40													
1b: Wenn eher ja / ja, dann beschreibe kurz, was sich verändert hat.	Nimmt sich Zeit dafür	Mehr Körperbewusstsein	Bemerkt schneller Stress	Praktiziert schon lange Selbstwahrnehmung.	Wahrnehmungssteigerung														
Frage 2: Lässt Du deine Eigenwahrnehmung seit dem Schulungsprogramm im alltäglichen Leben mehr zirkulieren und hast Du Dich für neue Wahrnehmungsbereiche in Dir geöffnet?						5,00													
2b: Wenn eher ja / ja, dann beschreibe kurz, was sich verändert hat.	Sich mehr spüren	Mehr Bewusstheit Vitalposition	Nimmt sich Zeit		Vertiefung der Präsenz, um Bedürfnisse SuS zu erkennen														
2c: Wenn eher nein / nein, ist Dir dies im Schulungsprogramm selbst gelungen?						7,00													
Frage 3: Konntest Du durch die Schulung mehr Vertrauen in die Wahrnehmung deines Körpers aufbauen?						5,80													
3b: Wenn eher ja / ja, woran merkst Du das konkret?	Vitalhaltung beobachten	Weniger Urteil über sich + Loslassen	Vitalhaltung beobachten	Impuls zum Transfer in Schulalltag	Bewusstseinsaufbau														
3c: Wenn eher nein / nein, was ist der Grund dafür?																			
3d: Hörst Du seit der Schulung bewusster auf zu denken, um Dich einfach nur zu fühlen?						5,50													
3e: Hast Du den Eindruck, dass Du durch das Schulungsprogramm in deiner Eigenwahrnehmung präsenter im Arbeitsalltag geworden bist?						5,50													
3f: Woran merkst du das?	Kognitive Verhaltensmodifikation angewendet	Wenig Schlaf und Vorferienstimmung	Bemerkt ihre Nichtpräsenz	Praktiziert dies schon lange	Weniger Stress														
Frage 4: Kannst Du nach der Schulung deine innere Ausrichtung (dein Bewusstsein für konstruktiv ausgerichtete Gedanken – und Gefühlsbewegungen), bewusster gestalten?						5,00													
4b: Wenn eher ja / ja, kannst Du kurz beschreiben, wie Du Bewusstsein dafür entwickeln konntest?	Bodyscan	Theoretische Inputs und Erklärungen dazu	Bessere Aussenwahrnehmung	Praktiziert dies schon lange	Benennung von innerem Potenzial														
4c: Wenn eher nein / nein, warum konnte die Schulung zur inneren Ausrichtung keine, beziehungsweise wenig Wirkung zeigen?																			
4d: Kannst du durch die Schulung leichter deine Emotionen beobachten?						5,50													
4e: Kannst Du durch die Schulung leichter deine Gedanken beobachten?						5,00													
Gewichteter Mittelwert der einzelnen Personen und der Gesamtwertung:	6,8	4	6,2	3	5,8	5,55													
Indikator: Der Gewichtete Mittelwert aller Ergebnisse, liegt bei 4 oder höher:								Ist erfüllt											

Tabelle 53: Auswertung Resilienzfaktor „Selbstwahrnehmung“

Durch die Darstellung ist deutlich erkennbar, dass das Teilziel 1 erfüllt wird. Der Indikator sieht vor, dass der Mittelwert aller Antworten zur Erfüllung 4 oder höher betragen sollte. Das Ergebnis liegt bei 5,5. Dieser Wert hätte sich ggf. noch erhöht, wenn alle TN im Zielbereich noch weniger Vorbildung gehabt hätten. Dies wird durch den gewichteten Mittelwert und die Antworten von TN 4 deutlich, die auf den Mittelwert 3 kommt. Durch die offenen Fragefelder wird deutlich, dass TN 4 in ihr Leben vergleichbare Techniken schon integriert hat und sie im Alltag zur Anwendung bringt. Bei den anderen

TN (TN 1 / TN 2/ TN 3/ TN 5) zeigen die Schlusswerte, dass Entwicklungen gemacht worden sind. Dies wird deutlich, indem von diesen der gewichtete Mittelwert 5,7 ermittelt wird. Die individuellen Antworten decken sich grösstenteils in dem Konsens, dass sie der Aufbau von Bewusstsein der Selbstwahrnehmungsfähigkeit unterstützt hat. Den höchsten persönlichen Wert erreicht TN 1 mit 6,8. Im Forschertagebuch (1.5.19) wurde festgehalten, dass sie den Bodyscan täglich geübt hatte. Dies deutet auf eine erhöhte Eigenleistung hin, die eine mögliche Begründung ist, für den hohen Zuwachs an Selbstwahrnehmung in ihrer Empfindung.

Ergebnisse Transferbogen 1

Nach der Schulung	Reinschrift der Antworten
	<p>Transfer Selbstwahrnehmung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Körper drinnen sein - Umgang mit Widerstand – Verspannung - Aufrichtung durch inneren Impuls - Ich erkenne mich im Gegenüber - Meine Grenzen spüren, wo überschneiden/treffen sich unsere Grenzzäume - Es ist richtig, der Moment - Vertrauen - Den Umraum spüren - Bei mir sein - Ich darf

Abbildung 54: Transfer Selbstwahrnehmung

Die Darstellung des Transferbogens 1 gibt Aufschluss darüber, dass TN sich mit der Selbstwahrnehmung verbinden konnten und beispielsweise durch die Wahrnehmung von Widerständen und Verspannungen Hemmungen erkannten oder durch das „Embodiment“ erfahren, dass sie selbst die Aufrichtung initiieren können. Mit den Aussagen „Ich darf“ und „Vertrauen“ und „Es ist richtig, der Moment“ wird deutlich, dass mehr Vertrauen in die Selbstwahrnehmung aufgebaut werden konnte.

Ergebnisse Zeitstrichprotokoll

Die Darstellung aus dem Zeitstrichprotokoll zeigt auf, dass die Schulung der Selbstwahrnehmung in den Augen der Leitung immer präsent war. Dies könnte ein Grund sein, dass es in dem Bereich eine positive Entwicklung gab.

Das Embodiment, die „verkörpere Wahrnehmung“ (Fogel, 2018, S. 1) konnte erreicht werden, da die TN fähig waren, sich mit Empfindungen, Emotionen und Bewegung wahrzunehmen. TN 2 deutete in der obigen Antwort darauf hin, dass sie gelernt hatte, sich weniger zu beurteilen. Das ist laut Fogel (2018, S. 1) wichtig, um sich unmittelbar zu spüren. Lewis & Lowen (1977, S. 217) machen die Aussage, dass die Person der jeweilige Körper ist. Zu dieser Erkenntnis kann der kommen, der sich in der Selbstwahrnehmung übt. TN 3 kann laut ihrer Antwort davon zeugen, dass

Datum:	Selbstwahrnehmung
24.4.	X
1.5.	X
8.5.	X
15.5.	✓
5.6.	X
26.6.	X

Abbildung 55: Zeitstrichprotokoll Selbstwahrnehmung

sie durch die erhöhte Selbstwahrnehmung, Stress vermeiden konnte, also sich innerlich lenken konnte. Sie musste erkennen und spüren, was ihr Körper ihr für Hinweise gab. Mit der Theorie von Storch et al. (2006, S. 31) kann erklärt werden, warum dies TN 3 gelang. Sie sagen, dass die Kognition in einer Wechselwirkung mit den Geschehnissen des Körpers steht. Dazu gehört auch die Körperhaltung, die mit dem Vermitteln des Vitaltonus (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 144) unterrichtet wurde und laut der Antworten oben, auch im Alltag bewusst angewendet wurde. Die Antwort auf dem Transferbogen „Aufrichtung durch inneren Impuls“ bekräftigt dies.

Laut Nakamura et al (2013, S. 173) sind Psyche und Motorik verknüpft, so dass es eine logische Folge ist, dass durch das Schulungsprogramm, mit den Anregungen zur Selbstwahrnehmung, Veränderungsprozesse ausgelöst werden konnten. So z.B. bei TN 1, die den Impuls aufnahm, destruktive Verhaltensmuster zu erkennen und umzuwandeln. Sie machte damit eine kognitive Verhaltensmodifikation. Kolk (2015, S. 93f) zeigt auf, dass wir erst auf die Bedürfnisse von anderen Menschen eingehen können, wenn wir innerlich frei sind und präsent. TN 3 erkannte, dass sie häufig in Gedanken abdriftete und damit ihre Präsenz verlor und damit die Bedürfnisse der SuS nicht wahrnehmen konnte.

9.1.1 Beantwortung Detailfragen: Selbstwahrnehmung

Wird nach dem Schulungsprogramm der Zustand des eigenen Körpers besser wahrgenommen?

Frage 1 erreicht den gewichteten Mittelwert 5,8 somit mit „eher ja“ zu beantworten. Die herausfallende Antwort von TN4, mit der Gewichtung 3 ist mit ihren Vorerfahrungen in diesem Bereich zu erklären, und könnte gedanklich aus der Wertung herausgenommen werden, was zur theoretischen Beantwortung zu einem klaren „ja“ führen würde. Gleichzeitig deutet die Antwort darauf hin, dass die Schulung in dem Bereich wenig zu einem Anstieg der Selbstwahrnehmung führen kann, wenn schon Vorerfahrung in ähnlichen Bereichen vorhanden sind. *Wobei die Erfahrung des Autors deutlich darauf hinweist, dass die Qualität und Ausdifferenzierung von Selbstwahrnehmung immer vertieft und verfeinert werden kann.* Ggf. benötigen TN mit Vorerfahrung Wahrnehmungsaufgaben, die noch mehr in die Feinheiten gehen. In diesem Schulungsprogramm wurde vor allem Wert auf die Grundlagen der Wahrnehmung im Zielbereich gelegt. Eine feinere Ausdifferenzierung in dem Bereich würde mehr Einheiten benötigen.

Lässt der TN seine Wahrnehmung im alltäglichen Leben mehr zirkulieren und hat er sich für neue Wahrnehmungsbereiche in sich geöffnet?

Frage 2 hat den gewichteten Mittelwert 5,0. Somit kann die Frage mit „eher ja“ beantwortet werden. Wobei die herausfallende Antwort von TN 4, wiederum auf ihren Vorerfahrungen gründet. Doch auch ohne ihre Antwort, würde das Ergebnis im „eher ja“ Bereich liegen. Interessant sind die Antworten im qualitativen Fragebereich 2b.

Sich mehr spüren	Mehr Bewusstheit Vitalposition	Nimmt sich Zeit		Vertiefung der Präsenz, um Bedürfnisse SuS zu erkennen
------------------	-----------------------------------	-----------------	--	---

Tabelle 54: Auszug Frage 2b

Hier wird deutlich, dass die Inhalte „Vitaltonus“, „Zeit nehmen für die Selbstwahrnehmung“ direkt im Alltag Anwendung fanden und somit ein Transfer möglich war.

Auch die Frage 2c, ob die Selbstwahrnehmung im Schulungsprogramm selbst mehr zirkulieren konnte und ob neue Wahrnehmungsbereiche geöffnet werden konnten, antworteten alle TN mit „ja“, so dass der höchste gewichtete Mittelwert 7 entstand. Dies deutet darauf hin, dass alle fähig waren, ihre Wahrnehmung im Schulungsprogramm zu fördern, es für den Transfer in den Alltag mehr Anleitung und Inputs geben müsste. Wie im Forschertagebuch (5.6.19) ersichtlich ist, zeigt sich dieses Bedürfnis durch die Anfrage der TN, eine schriftliche Anleitung für den Gebrauch im Schullalltag zum Selbststudium zu erhalten. Dies konnte den TN allerdings erst am Ende der Schulung ausgehändigt werden, so dass nicht evaluiert werden konnte, ob sich diese Hilfe bei den TN anschliessend positiv auf den Transfer auswirken konnte. Ggf. hätte sich dadurch die Gewichtung in dem Bereich noch positiver entwickeln können.

Konnte durch die Schulung mehr Vertrauen in die Wahrnehmung des Körpers aufgebaut werden?

Frage 3 hat den gewichteten Mittelwert 5,8 und kann mit einem „eher ja“ beurteilt werden. Selbst TN 4 kommt auf die Antwort „eher ja“ was aufzeigt, dass bei den TN eine positive Entwicklung gemacht wurde. Aufschlussreich sind dazu die qualitativen Antworten 3b:

Vitalhaltung beobachten	Weniger Urteil über sich + Loslassen	Vitalhaltung beobachten	Impuls zum Transfer in Schulalltag	Bewusstseinsaufbau
-------------------------	--------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------

Tabelle 55: Auszug Frage 3b

Hier ist deutlich, dass die Inhalte aus der Schulung bei den TN in den Transfer gebracht wurden. Das Vertrauen konnte gesteigert werden, indem 2 TN mehr Wertschätzung in die Vitalhaltung brachten. Dies hat einen direkten Einfluss auf die Präsenz im eigenen Körper und die Bereitschaft mit diesem zu kommunizieren, im Sinne von „Felt Sense“ (Levine, 1997, S. 97) sich und seine Umgebung besser zu verstehen und für sie da zu sein. Die Transferbogenmitteilung „Meine Grenzen spüren, wo überschneiden/treffen sich unsere Grenträume?“, deuten auf einen ähnlichen inneren Prozess hin. Mehr Vertrauen bedeutet auch weniger Urteil über sich, er/sie nimmt an, was da ist und kann dadurch mehr loslassen. Dies entkrampft den Körper und verhilft zum Vitaltonus (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006, S. 144).

Kann die innere Aufrichtung positiv aufgebaut werden, ein Bewusstsein dafür erlangt werden?

Frage 4 hat den gewichteten Mittelwert 5,0. Somit kann sie mit einem „eher ja“ beantwortet werden. Wie in Fragen vorher, fällt die Antwort von TN 4 aufgrund der Vorerfahrungen raus, was jedoch auf den Mittelwert wenig Einfluss hat. Auch hier wird anhand der qualitativen Rückmeldungen 4b deutlich, welche Methoden im Schulungsprogramm dazu hilfreich waren. Es sind der Bodyscan, verbunden mit theoretischen Inputs, welche das innere Potenzial benennen und fassbar machen.

Bodyscan	Theoretische Inputs und Erklärungen dazu	Bessere Aussenwahrnehmung	Praktiziert dies schon lange	Benennung von innerem Potenzial
----------	--	---------------------------	------------------------------	---------------------------------

Tabelle 56: Auszug Frage 4b

Die Fragen 4d/e zur Beobachtung von Gedanken und Emotionen zeigen einen gewichteten Mittelwert im Bereich „eher ja“. Mit den Antworten kann nicht eindeutig gesagt werden, ob die Gedanken- und Gefühlsbewegungen konstruktiver geworden sind, aber wenn sie jetzt differenzierter beobachtet werden können, ermöglicht das dem TN ggf. mehr Kontrolle über sie (Kolk, 2015, S. 96), (Csikszentmihalyi, 1992, S. 62).

4d: Kannst du durch die Schulung leichter deine Emotionen beobachten?						5,50
4e: Kannst Du durch die Schulung leichter deine Gedanken beobachten?						5,00

Tabelle 57: Auszug Fragen 4d & 4e

9.2 Resilienzfaktor 2: Fremdwahrnehmung

Ergebnisse Fragebogen

Teilziel 2: Die Förderung von Fremdwahrnehmung	Legende:					Antwort:		Gewichtung:							
	Die Farbgestaltung beim gewichteten Mittelwert wurde bei Zwischenwerten wie folgt durchgeführt: Bei einem Wert unter 6,00 wurde auf 5 abgerundet und bei einem Wert ab 6,00 auf 7 aufgerundet. GMW = Gewichteter Mittelwert					nein	1	eher nein	3	eher ja	5	ja	7	weiss nicht	0
Mögliche Theoriebezüge: (Lewis & Lowen, 1977) (Levine, 1997) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975)) (Moor, 2017) (Gardener, 2002), (Laban R., 1991)															
Fragen aus dem Fragebogen	Zielerreichung der TN													GMW	
	TN 1	TN 2	TN 3	TN 4	TN 5										
Frage 1: Lässt Du deine Wahrnehmung im alltäglichen Leben mehr im Aussen bewusst zirkulieren und hast Du Dich für neue Wahrnehmungsbereiche um Dich herum geöffnet (*Bewusste Wahrnehmung der Umgebung, dem Menschen um mich herum...)?														5,40	
1b: Hast Du den Eindruck, dass Du deine Umgebung (Raum, Menschen...), nach der Schulung intensiver wahrnehmen kannst?														4,60	
1c: Wenn eher ja / ja, woran merkst Du das?	Spürt mehr, wo Abgrenzung nötig ist. Umraumwahrnehmung half.	Je nach Stimmung im Raum, Bedürfnis sich zurückzuziehen.	Mehr „hören“ auf das, was von Menschen kommt.	In Schule Raum/ Abstand zwischen SuS die unruhig sind.											
Frage 2: Ist Dir deine Körperhaltung durch die Schulung wichtiger geworden, indem Du sie mehr im Alltag korrigierst?														5,40	
Gewichteter Mittelwert der einzelnen Personen und der Gesamtwertung:	6,3	6,3	5	4,3	3,7									5,1	
Indikator: Der Gewichtete Mittelwert aller Ergebnisse, liegt bei 4 oder höher:													Ist erfüllt		

Tabelle 58: Auswertung Resilienzfaktor „Fremdwahrnehmung“

Der gewichtete Mittelwert 5,1 (aller Antworten) zeigt, dass das Teilziel 2 erreicht wurde. Die ersten beiden Antworten (Antworten Fragen 1 / 1b) von TN 5 fallen heraus und machen möglicherweise deutlich, dass die hier praktizierten Übungen nicht selbstständig im Alltag zum Transfer gekommen sind, wie es ggf. bei den anderen vier TN der Fall war. Die Schwierigkeit, Inhalte in die Anwendung zu bringen, hat möglicherweise dazu geführt, dass laut Forschertagebuch (5.6.19) die Anfrage nach einem Reflexionsbogen zu den Zielbereichen entstand. Interessant ist, dass es TN 4, im Gegensatz zum Bereich Selbstwahrnehmung, möglich wurde, einen Entwicklungsprozess zu machen und vermutlich neue Bewusstseinsbereiche erschlossen werden konnten. Auf die Frage 2 trifft das nicht zu, das „eher nein“ hat hier ggf. wieder mit ihrer Vorerfahrung zu tun, da sie schon vorher auf die Haltung geachtet hatte.

Interessant sind die qualitativen Rückmeldungen 1c. 3 beziehen sich auf das Thema „Abgrenzung“ und eines auf das Thema „sich für die Fremdwahrnehmung zu bemühen“. Levine (1997, S. 75) verdeutlicht in der Definition von Felt Sense, dass durch das körperliche Gewahrsein einer Situation, der Mensch fähig ist, diese zu erfühlen und zu spüren, was es mit einem macht. Moor (2017, S. 29) spricht beim Felt Sense von der „gefühlten Bedeutung“, dem „gespürten Wissen“, was einem dann

plötzlich zugänglich wird. Dies wäre eine theoretische Begründung für die individuellen Antworten der TN und das Bedürfnis, sich abzugrenzen oder Räume / Abstände für SuS zu schaffen, die sich nicht guttun. Gardener (2002) definiert die Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu kennen, diese impliziert zu empfinden und wahrzunehmen, als Teil der Intrapersonellen Intelligenz. Mit Bezug auf das Kap. „Selbstwahrnehmung“ wurde deutlich, dass die TN ihre Gefühle vermehrt im Bewusstsein hatten. Auch dies gilt als Teil der beschriebenen Intelligenz. Der 3. Aspekt, den Gardener nennt, ist die Fähigkeit Impulse zu kontrollieren. Dieser wurde im Kap. „Selbststeuerung“ untersucht. Es könnte gesagt werden, dass das Schulungsprogramm den TN zusätzlich hilft, ihre Intrapersonelle Intelligenz (Gardener, 2002) auszubilden.

Ergebnisse Transferbogen 2

Nach der Schulung	Reinschrift der Antworten
	<p>Transfer Fremdwahrnehmung / Empathie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positiv und negativ vom Gegenüber wahrnehmen - Bei mir und gleichzeitig beim anderen sein - Spielst du mit mir? - Versteh ich dich? - Wann machst du was? Wann ist für uns alle der „richtige“ Moment? - Welche Energie ist da, spüren und aufnehmen anstelle von darüberstülpen.

Tabelle 59: Transfer Fremdwahrnehmung

Die Aussage „Bei mir und gleichzeitig beim anderen sein“ knüpft wiederum an die Beschreibung Felt Sense an und zeigt neue Erkenntnisse der TN. Ebenso hilft die Fähigkeit das Positive und das Negative im Gegenüber wahrzunehmen der eigenen Fragestellung „Versteh ich dich?“. Wenn der Mensch nur auf das hört, was gesagt wird, verpasst er/sie ggf. wie es gesagt wird und erst hier kann nach dem Terminus des Felt Sense Verständnis erfahren werden. Dies verhindert auch das „Darüberstülpen“ von Meinungen und Urteilen, worauf die letzte Aussage hindeutet. Interessant ist auch die Frage „Wann ist für uns alle der „richtige“ Moment?“ Hier löst sich der TN von der ausschliesslichen Eigenperspektive und ordnet sich der Gruppendynamik unter, d.h. die persönlichen Bedürfnisse werden zurückgestellt, um das Wohl und die Entwicklung der gesamten Gruppe zu stärken. Es deutet auf eine soziale Kompetenz hin, die später unter 10.5 (Resilienzfaktor 5: Soziale Kompetenz) thematisiert wird, in der sich der TN für das Miteinander einsetzt. Hier könnte auch von einem „sozialen Engagement“ gesprochen werden, wie es Kolk (2015, S. 98f) benennt. Er sagt, dass rhythmische Bewegungen dem Menschen erneut die Sicherheit geben, sich für das Soziale zu öffnen. Durch das Wechselspiel von Anspannung und Entspannung, von Innen und Aussen, welches in rhythmischen Bewegungen praktiziert wird, dies auch im Schulungsprogramm angeboten wurde, entsteht für den TN eine Reziprozität (Wechselbezüglichkeit). Gardener (2002) spricht in dem Zusammenhang von der Entwicklung der interpersonellen oder auch sozialen Intelligenz, welche durch die Fähigkeit andere Menschen zu verstehen aufgebaut wird und ihnen einfühlsam begegnet.

Ergebnisse Zeitstrichprotokoll

Die Darstellung macht deutlich, dass die Fremdwahrnehmung fester Bestandteil aller Einheiten (1-6) war. Dies hat vermutlich zu den Entwicklungsprozessen, die vorher angedeutet worden sind, beigetragen.

Abschliessend werden Notizen aus dem Forschertagebuch herangezogen, die Entwicklungen der Fremdwahrnehmung in der Gruppe aufzeigen. In Einheit 3 (1.5.19) wurde in der Reflexion geschrieben, dass die durchgeführte Gruppenimprovisation teilweise noch durcheinander ausgeführt und nicht abgestimmt ist. In der letzten Einheit (13.6.19) wird berichtet, dass die Schlussimprovisation mit Struktur, Technik und Einfühlungsvermögen durchgeführt wurde. Dies zeigt eine Entwicklung der TN im Zielbereich auf.

Abbildung 56:
Zeitstrichprotokoll
Fremdwahrnehmung

9.2.1 Beantwortung Detailfragen: Fremdwahrnehmung

Lässt der TN seine Wahrnehmung im alltäglichen Leben mehr zirkulieren und hat sich für neue Wahrnehmungsbereiche um sich herum geöffnet?

Frage 1 wurde mit dem gewichteten Mittelwert 5,4 bewertet, was bedeutet, dass dies „eher ja“ der Fall ist. Gleichzeitig ist die Frage kritisch zu betrachten, denn bei jedem TN wird ein anderes Verständnis über „mehr zirkulieren“ und „neue Wahrnehmungsbereiche“ vorhanden sein. Hier wäre ggf. ein Interview aufschlussreich, was genau darunter verstanden wird. Eine genauere Betrachtung dieser Frage, wurde weiter oben schon abgehandelt.

Kann die äussere Aufrichtung positiv aufgebaut werden. Ein Bewusstsein dafür erlangt werden? Bewusstsein für den Vitaltonus.

Die Evaluation dieser Frage 2 zeigt einen gewichteten Mittelwert 5,4, so lautet auch hier die Antwort „eher ja“. Die Frage thematisiert die Anwendung der aufrechten Haltung im Alltag und nicht einzig das Bewusstsein darüber. Die Anwendung ist noch höher zu bewerten. Gleichzeitig haben die qualitativen Antworten „Selbstwahrnehmung“ auch schon darauf hingewiesen, dass die TN den Aufbau vom Vitaltonus im Bewusstsein haben.

9.3 Resilienzfaktor 3: Selbstwirksamkeit

Ergebnisse Fragebogen

Teilziel 3: Die Förderung von Selbstwirksamkeit		Legende: Die Farbgestaltung beim gewichteten Mittelwert wurde bei Zwischenwerten wie folgt durchgeführt: Bei einem Wert unter 6,00 wurde auf 5 abgerundet und bei einem Wert ab 6,00 auf 7 aufgerundet. GMW = Gewichteter Mittelwert					Antwort:	Gewichtung:
Mögliche Theoriebezüge: (Hauke & Dall' Occhio, 2015) (Kolk, 2015), (Csikszentmihalyi, 2005) (Steiner R., 2011, (10. Auflage / 1894))							nein	1
							eher nein	3
							eher ja	5
							ja	7
							weiss nicht	0
Fragen aus dem Fragebogen		Zielerreichung der TN					GMW	
		TN 1	TN 2	TN 3	TN 4	TN 5		
Frage 1: Hast Du während der Schulungseinheiten „Flow-Erfahrungen“ gemacht?								7
Frage 2: Konntest Du Dich den Herausforderungen der Improvisation mit Bewegung stellen und aus eigener Kraft erfolgreich sein (Dich dabei als selbstwirksam erleben)?								7
2b: Wenn eher nein / nein woran lag das?								
2c: Haben diese gemachten Erfahrungen einen Einfluss auf Dein aktuelles persönliches, oder berufliches Leben?								5,40
2d: Wenn eher ja / ja, wie zeigt sich das?	Versuch zum Transfer da, aber nicht in jedem Setting möglich	Freude an Bewegung und Interaktion durch Bewegung wiedergefunden. Impuls dem nachzugehen	Mehr Vertrauen im Umgang mit Kind mit schweren Verhaltens-auffälligkeiten	Flow ist Regeneration, pos. Gefühl und Stärkung für alle Lebensbereiche.	Gestärktes Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. Weniger Angst vor Urteil von anderen. Mehr Gestaltungsfreiheit.			
2e: Empfindest Du seit der Schulung gesteigerte Freude und Lust an Deinem Beruf?								5
Gewichteter Mittelwert der einzelnen Personen und der Gesamtwertung:		6	5,25	4,75	6	4,75		6,1
Indikator: Der Gewichtete Mittelwert aller Ergebnisse, liegt bei 4 oder höher:							Ist erfüllt	

Tabelle 60: Auswertung Resilienzfaktor „Selbstwirksamkeit“

Der gewichtete Mittelwert 6,1 (alle Antworten) zeigt, dass das Teilziel 3 erfüllt wird. Dieser hohe Wert kommt trotz den 3 Angaben „ich weiss nicht“, die die Gewichtung 0 haben, zustande. Dies gelingt, da alle anderen TN im „ja“ und „eher ja“ Bereich geantwortet haben. Die Darstellung zeigt homogene Antworten, die im Gegensatz zu den bisherigen Bereichen steht, in denen Antworten mehr durchmischt waren. Dies lässt auf einen Konsens in der Selbstwirksamkeit schliessen. Interessant ist, dass bei wenig Fragen die Antwortmöglichkeit „ich weiss nicht“ 3 Mal genutzt wurde. (Im Gegensatz zu den hier abgebildeten 4 Fragen wurde im Kap. „Selbstwahrnehmung“ diese Antwort häufiger benutzt, nämlich in 4 von insgesamt 18 Fragen.)

Eine Unklarheit zeigt sich in Fragestellung, ob die Selbstwirksamkeitserfahrung / Flow im Schulungsprogramm einen Einfluss auf das tägliche Leben hätte. Während bei 2 TN diese recht hoch eingestuft wird, bleibt bei den Dreien das „ich weiss nicht“. Es stellt sich eine neue Frage, womit dies zusammenhängen könnte. Denkbar ist, dass dies im Alltag der TN nicht genau beobachtet wurde, oder eine Unklarheit vorhanden ist, wie es gelingt, einen Zusammenhang zu zeigen. Das hier Unschärfe sichtbar wurde, kann auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass in den Trainingseinheiten der Einfluss von Flow im Alltag nicht reflektiert wurde und dieser somit unentdeckt blieb. Dies ist ein Impuls, in weiteren Schulungsdurchführungen darauf zu achten. Fakt ist trotzdem, laut Antworten Frage 1, dass alle TN Flow-Erfahrungen machen konnten, was sich zudem mit der Beobachtung des Leiters klar deckt. Csikszentmihalyi (2005, S. 19f) verdeutlicht, dass das Flow-Erleben die Spaltung von Innen und Aussen und das dadurch verursachte Ungleichgewicht im Menschen wieder aufheben, welche beispielsweise durch Stress verursacht werden. Die Aufhebung bewirkt, dass der Mensch wieder Freude am Tun findet, ohne dass dies durch äussere Belohnungen (Geld, Anerkennung) beeinflusst wird. Er spricht hier von „autotelischen Personen“. Auf dieser Theoriebasis, zusätzlich den Erfahrungen des Autors mittels seiner eigenen Flow-Expertise, muss die

Flow-Erfahrung der TN Einfluss auf das Leben ausserhalb der Schulung genommen haben. *Die Erfahrung des Autors zeigt, dass diese am stärksten direkt nach der Flow-Erfahrung erfahrbar ist und am Folgetag nachklingt.* Aber hier spielen weitere Faktoren eine Rolle. Storch et al. (2006, S. 27) weisen darauf hin, dass im Aufbau zur Flow-Erfahrung nach und nach die Gedanken verschwinden. Umgekehrt können nach einer Flow-Erfahrung, aufgrund von widrigen Lebensumständen, den Kopf schnell wieder mit Gedanken belasten, was ggf. erneut Stress auslöst und wiederum zur Spaltung führt. Eine neue Frage stellt sich, nämlich in wie weit ein Mensch in der Lage ist, sich immer wieder in seinen autotelischen Zustand hineinzubegeben. Schlussendlich führt der Weg nicht an der Rückschau und Beobachtung der eigenen Gedankenwelt vorbei (Steiner R., 2011, (10. Auflage / 1894), S. 35), denn hier können die Wurzeln gedanklicher Problematiken erkannt und das gebundene Potenzial darin entfaltet werden. Csikszentmihalyi (1992, S. 44f) erklärt, dass „die Kontrolle des Bewusstseins die Lebensqualität bestimmt“ und die Flow-Erfahrung die Möglichkeit bieten kann, diese Qualität zu steigern. Die qualitativen Antworten 2d unterstützen die theoretische Auseinandersetzung. Hier ist in 4 der 5 Antworten der gemeinsame Konsens, dass in gewisser Hinsicht eine Stärkung im persönlichen Leben vollzogen werden konnte, sei es durch Regeneration, mehr Selbstbewusstsein, Freude, oder Vertrauen. Diese Aussagen unterstreichen, dass das Ziel „Förderung von Selbstwirksamkeit“ gut erreicht werden konnte.

Ergebnisse Transferbogen 3

Nach der Schulung	Reinschrift der Antworten
	<p>Transfer Selbstwirksamkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klarheit - Mut - Ich nehme meine Freiheit - Ich mache das, was ich spüre - Den Moment aushalten, wenn sich die ganze Gruppe dir anschliesst

Tabelle 61: Transfer Selbstwirksamkeit

Der Transferbogen „Selbstwirksamkeit“ knüpft an die vorherigen Erläuterungen an. Sie beschreiben den Zustand, wenn der Mensch im Flow ist und sind Attribute, die auch Csikszentmihalyi (2005) von Flow-Zuständen beschreibt. In einen Zusammenhang gestellt heisst dies, dass es Mut und Klarheit braucht, sich der Freiheit in der Interaktion mit Menschen bewusst zu werden und anschliessend der Intuition, dem eigenen inneren Gespür zu folgen. Ein Wagnis im Moment zu sein und sich nicht in Ängsten zu verlieren, wenn er/sie beispielsweise die Verantwortung hat, eine Gruppe zu führen.

Ergebnisse Zeitstrichprotokoll

In Einheit 1 konnte nicht direkt an der Selbstwirksamkeit gearbeitet werden. Dies deckt sich mit der Planung der Einheiten, denn in der Einstiegsphase des Schulungsprogramms geht es vor allem um die Bereiche Eigen- und Fremdwahrnehmung. Sie bilden die Grundlage für die Flow-Erfahrungen (Csikszentmihalyi, 2005), die ab Einheit 2 möglich waren.

Selbst-wirksamkeit: Flow
○
✗
✗
✗
✗
✗

Abbildung 57: Zeitstrichprotokoll Selbstwirksamkeit / Flow

9.3.1 Beantwortung Detailfragen: Selbstwirksamkeit

Ist es möglich, die TN der Gruppe in die Flow-Erfahrung zu bringen? Konnte der TN sich dabei als selbstwirksam erfahren? Hat diese Erfahrung einen Einfluss auf das berufliche oder persönliche Leben? Wenn ja, wie zeigt sich das?

Die Fragen 1 + 2 wurde von allen TN mit „ja“ beantwortet und deckt sich mit dem Zeitstichprotokoll der Leitung. Der Eintrag im Forschertagebuch (13.6.19) bekräftigt das „Ja“, da sich frühzeitig ein Flow in der Gruppe zeigte und daher von der Leitung verlangte, von den geplanten Inhalten in der betreffenden Einheit loszulassen. Zeitlich vorher wurde aufgeschlüsselt, wie eine Flow-Erfahrung Einfluss auf das persönliche oder berufliche Leben genommen hatte. Hier wäre eine Ausdifferenzierung durch ein Interview interessant, um die Früchte dieser Arbeit deutlicher machen zu können .

9.4 Resilienzfaktor 4: Selbststeuerung

Ergebnisse Fragebogen

Teilziel 4: Die Förderung von Selbststeuerung		Legende: Die Farbgestaltung beim gewichteten Mittelwert wurde bei Zwischenwerten wie folgt durchgeführt: Bei einem Wert unter 6,00 wurde auf 5 abgerundet und bei einem Wert ab 6,00 auf 7 aufgerundet. GMW = Gewichteter Mittelwert					Antwort:	Gewichtung:
Mögliche Theoriebezüge: (Tschacher , 2006) (Weisfeld & Beresford, 1982) (Kolk, 2015) (Laban R. , 1991)							nein	1
							eher nein	3
							eher ja	5
							ja	7
							weiss nicht	0
Fragen aus dem Fragebogen		Zielerreichung der TN					GMW	
		TN 1	TN 2	TN 3	TN 4	TN 5		
Frage 1: Kannst Du durch die Schulung erkennen, dass Du Entwicklungspotenzial für deine eigene Selbststeuerung auf den Ebenen Körper, Gefühle und Gedanken hast?								6,60
Frage 2: Besitzt Du seit der Schulung mehr Einfluss und Gestaltungsfreiheit auf die Bewegung deines Körpers?								4,60
2b: Wie zeigt sich bei Dir durch die Schulungserfahrungen eine Veränderung der Selbststeuerung im täglichen Leben?	Sich einlassen auf das, was da ist + nach Intuition handeln. Hilft bereichernden Flow zu erfahren	Lust Neues (Orte, Menschen) kennenzulernen. Mehr rausgehen	Mehr Ruhe, dadurch mehr Kontrolle in schwierigen Situationen	Wegen viel Vorerfahrung kein Einfluss, bleibt aber immer Thema	Wegen Vorerfahrung weniger Einfluss, oder es benötigt mehr Einheiten, um Gewohnheiten zu brechen.			
2c: Unternimmst Du irgendetwas, um deine Körperhaltung zu ändern und den Stress in Deinem Körper zu lindern, anstatt einfach so weiterzuarbeiten?								6,20
2d: Abgesehen vom Schlaf in der Nacht, ruhst Du während des Tages jetzt häufiger, oder ziehst Du Dich öfter für einen Moment der Stille/Ruhe zurück?								5,80
2e: Wenn Du Dich müde fühlst oder Schmerzen verspürst, weißt Du seit der Schulung genauer, was mit Deinem Körper passiert ist und was ihn in diese Lage gebracht hat?								4,60
2f: Hast Du das Gefühl, dass Du seit der Schulung mehr Bewusstsein hast, für das, was Du im täglichen Leben tust?								5,40
2g: Wenn eher ja / ja, woran merkst Du das?	Sich selbst Wertschätzung für Geleistetes geben, Alltägliches mit Freude + innerer „Gerichtetheit“ machen	Weniger in Schläffi-Löcher gefallen, mehr Entscheidung zur Bewegung / Aktivität	Ansätze von mehr Bewusstsein. Bewusstsein, dass noch viel Entwicklungspotenzial vorhanden, mehr Ruhe und häufiger tief durchatmen.	Sie praktizierte dies schon vor der Schulung	Mehr Vokabular erhalten, um Dinge zu benennen und dann zu reflektieren. Bewusstsein, dass dies noch viel Arbeit sein wird. Ständige Übung + Reflexion dafür nötig			
2h: Wenn eher nein / nein, welche Unterstützung wäre hilfreich?								
Gewichteter Mittelwert der einzelnen Personen und der Gesamtwertung:		7	5,3	5,3	4,7	5,3		5,5
Indikator: Der Gewichtete Mittelwert aller Ergebnisse, liegt bei 4 oder höher:							Ist erfüllt	

Tabelle 62: Auswertung Resilienzfaktor „Selbststeuerung“

Die Tabelle zeigt, dass das Teilziel 4 erfüllt wird mit dem gewichteten Mittelwert 5,5 (aller Antworten). Dabei fällt auf, dass der gewichtete Mittelwert jeder TN im bestätigten Bereich liegt. Das Endergebnis ist vor allem bei 4 TN homogen, d.h. im Wert 5, TN 1 auf dem Maximalwert 7. Werden einzelne Abschnitte angeschaut, wird bei TN 4 deutlich, dass die individuellen erhöhten Vorerfahrung, die Gewichtungen bei einzelnen Fragen abschwächt. Es zeigt sich, dass es sinnvoll gewesen wäre, die genauen Vorerfahrungen in den einzelnen Zielbereichen abzufragen, um sie in die Evaluation einzubauen. Trotzdem konnte mit einem Schlusswert von 4,7 eine Entwicklung gemacht werden.

Eine hohe Gesamtwertung 6,6 erzielt Frage 1, bezüglich dem individuellen Entwicklungspotenzial, worauf in den Folgefragen genauer eingegangen wird, so auch bei den qualitativen Fragen 2b/g. Frage 2d, wurde mit Gesamtwertung 5,8 ebenfalls relativ hoch eingestuft, indem er/sie sich für Auszeiten in Stille entscheidet. *Dies ist erfreulich für den Autor, denn es zeigt, dass alle TN eine Transferleistung vollbringen konnten.* Wie später im Empathiebereich (Videoanalyse) theoretisch genauer aufgezeigt wird, ist der tägliche Rückzug zu sich selbst ein Anker, um präsent bleiben zu können und den Felt Sense (Levine, 1997) wiederkehrend aufzubauen. Dadurch ist es Menschen möglich, sich mit dem „subjektiv wahrgenommenen Körperwissen“ (Moor, 2017, S. 18f) als Ratgeber zu verbinden und von dort mit mehr innerer Klarheit im Tag voranzuschreiten. Die tiefste Gesamtgewichtung 4,6 erhält Frage 2e, dies bezüglich der Fähigkeit, durch die Schulung Ursachen für Missstände im Körper besser zu erkennen. Die persönlichen Gewichtungen der TN liegen weit auseinander. Dies ist nachvollziehbar, denn je nach körperlich-seelischer Lebenssituation ist es einfacher oder wesentlich schwieriger, Ursachen bei sich zu erkennen. Es ist ein anspruchsvoller Teilbereich der Resilienzförderung, für den in der Schulung lediglich Platz für eine erste Sensibilisierung vorhanden war. Bei Frage 2f bezüglich mehr Bewusstsein im täglichen Leben kommt ein Gesamtwert 5,4 zustande. Auch hier zeigen 4 TN, dass ein Transfer in den Alltag geleistet worden ist. TN 4, mit Vorerfahrung, gelang es kaum neue Entwicklungen zu machen, wobei die Frage im Raum steht, ob Bewusstsein nicht immer im Moment vertieft werden kann. Das Ergebnis ist insofern positiv, weil es zeigt, dass die TN sich im Alltag vermehrt beim eigenen Tun zugeschaut haben. Für Steiner (2011, (10. Auflage / 1894), S. 38ff) ist dies der wichtigste und erste Schritt, um diese Fähigkeit weiter auszubauen, denn so kann weitere Entwicklung zur Individualität, fernab von Konventionen, entstehen und schlussendlich der freie Wille entfaltet werden. Der Mensch muss sich selbst dahinsteuern. Steiner (2011, (10. Auflage / 1894), S. 13ff) zeigt diesbezüglich ein eindrückliches Bild. Er bemerkt, dass der Weg zum Herzen schlussendlich durch den Kopf geht. Hierbei weist er auf die Fähigkeit im Menschen hin, Bewusstsein für sein eigenes Handeln zu erlangen, es dann mit Hilfe von Verstand und Vernunft zu analysieren, um zu erkennen, ob er aus erkalteter Gewohnheit und erstarrten Glaubenssätzen gehandelt hat oder aus dem Individuellen heraus. Auf dem Weg entsteht laut Steiner ein Verständnis von Liebe. Bezogen auf die vorausgegangene Frage 2f kann damit gesagt werden, dass Bewusstsein immer ausgebaut werden kann, ebenso bekannte Gebiete, weiter vertieft werden können. Auf die letzte offene Frage 2c wird bei der Beantwortung der Detailfragen eingegangen.

Ergebnisse Transferbogen 4

Nach der Schulung	Reinschrift der Antworten
	<p>Transfer Selbststeuerung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intuition vertrauen → Freude & Kreativität - Spüren, wann für was, der richtige Zeitpunkt ist - Durchatmen - Treiben lassen – ablenken lassen – bewusste Entscheidungen treffen → die Balance finden - Ist es der Moment? - Raum einnehmen – in allen Dimensionen

Table 63: Transfer Selbststeuerung

Die Mitteilungen der TN deuten alle auf die Anwendung der Selbststeuerung hin, die damit zu tun hat, Automatismen im Verhalten zurückzuhalten, um darüber hinaus neue Handlungsansätze zu finden, gewissermaßen ein neues Ausrichten in bestimmten Lebenssituationen. Das „Durchatmen“ hilft zu sich zu kommen, den Atem zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen. An dieser Stelle ist das erwähnte „Spüren“ möglich, wo entdeckt werden kann, was relevant ist. Auch bewusst wahrzunehmen, wann er/sie loslassen sollte und wann er/sie wieder bewusst entscheidet, ist ein Balanceakt, der ergründet werden muss und zu dem er/sie sich bewusst entscheiden muss. Im bewussten Spüren, Durchatmen und im Vertrauen kann wieder die Intuition wirken, die einem hilft Freude und Kreativität zu finden. Alle Formulierungen beschreiben Teilaspekte, um wieder in den Fluss / Flow (Csikszentmihalyi, 1992) zu finden. Die Mitteilungen verdeutlichen, dass wiederum Transferleistungen gemacht worden sind.

Ergebnisse Zeitstrichprotokoll

Die Selbststeuerung wurde in allen Einheiten über die Körpersteuerung und die Aufmerksamkeitssteuerung intensiv aktiviert und trainiert. Sie ist in der Improvisation, am Anfang einer Einheit, eine Grundlage, um später in den Flow zu kommen, so dass klar ist, dass dieses Element in jeder Einheit vermittelt

worden ist, wie es die Abbildung zeigt. Im theoretischen Teil wurden die 5 Merkmale von Flow von Csikszentmihalyi (2005, S. 61ff) thematisiert. 2 Merkmale beziehen sich konkret auf das Verschmelzen von Tun und Bewusstsein durch die Zentrierung der Aufmerksamkeit auf ein beschränktes Stimulusfeld. In der vermittelten Improvisationstechnik wird dies mit dem Grundbaustein „Initiation“ trainiert (Gibas, 2017, S. 9ff). So soll die Grundbewegung „Gehen“ initiiert werden, d.h. er/sie entscheidet sich bewusst für jeden Schritt, fühlt und empfindet diesen Vorgang und beginnt diesen mit den 5 Faktoren bewusst neu zu gestalten, eine Belebung von einem im Alltag automatisierten Vorgang.

Selbst- steuerung
X
X
X
X
X
X

Abbildung 58: Zeitstrichprotokoll Selbststeuerung

9.4.1 Beantwortung Detailfragen: Selbststeuerung

Erkennt der TN durch die Schulung, dass er mehr Entwicklungspotenzial für seine eigene Selbststeuerung auf den Ebenen Körper, Gedanken und Gefühle hat?

Frage 1 wird mit dem gewichteten Mittelwert 6,6 (aus allen Antworten) bewertet. Somit ein „Ja“. Dabei ist zu bedenken, dass die Ebenen Körper, Gedanken und Gefühle ein weites Feld sind. Im Zeitrahmen der 6 Einheiten, war es dem Autor wichtig, dass die TN zumindest erkennen können, dass sie mehr Entwicklungspotenzial haben. *Falls dies gelungen ist, wurde in den Augen des Autors in kurzer Zeit Wesentliches erreicht.* Hütter (Storch, Cantieni, Hütter, & Tschacher, 2006, S. 91) erklärt, dass das Gehirn eine ständige Baustelle ist und lebenslanges Lernen möglich ist. *Die Erfahrung des Autors zeigt allerdings, dass der Mensch es selbst wieder vergisst oder nicht erkennen kann, wo er/sie etwas in sich entwickeln kann. Daher kann der Anstoss dazu wertvoll sein, indem Entwicklungspotenziale aufgezeigt werden.*

Erlangt der TN mehr Einfluss und Gestaltungsfreiheit auf die Bewegung seines Körpers?

Bei Frage 2 ist vorwegzunehmen, dass bei der Beantwortung die persönlichen Erwartungen und Vorstellungen der TN an sich selbst, im Bereich Gestaltungsfreiheit des Körpers, eine Rolle spielen. Was bedeutet überhaupt Gestaltungsfreiheit? Dies hat beispielsweise für einen professionellen Tänzer eine andere Bedeutung als für einen Schriftsteller. *In den Augen des Autors beginnt die Gestaltungsfreiheit mit Grundbewegungen, wie des „Gehens“, die beispielsweise mit Raum, Zeit, Kraft Faktoren variiert werden. Diese Bewegungsmöglichkeiten können mit den Faktoren facettenreich erlebt werden und sind Ausdrucksmittel für die eigene Gestaltungsfreiheit mit dem eigenen Körper.*

Frage 2: Besitzt Du seit der Schulung mehr Einfluss und Gestaltungsfreiheit auf die Bewegung deines Körpers?							4,60
--	--	--	--	--	--	--	------

Tabelle 64: Auszug Frage 2

Die Antworten der TN widerspiegeln diese Thematik. Während 3 TN eine positive Entwicklung machen konnten, war diese 2 TN eher nicht möglich. Hier kommt ggf. wiederum der Aspekt der Vorerfahrung dazu, indem eine gewisse Gestaltungsfreiheit vor der Schulung schon vorhanden war. Jedoch hat die Beobachtung der TN 4 + 5 gezeigt (Forschertagebuch, 1.5.19, Bereich Reflexion), dass sie ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen konnten und dazu Anleitung benötigen. Dies würde darauf hindeuten, dass einerseits mehr Selbststeuerung nötig gewesen wäre, um sich selbst in mannigfaltigen Gestaltungsvariationen kennenzulernen, andererseits Impulse, von der Leitung ausgehend, intensiver hätten sein können. Laut dem gewichteten Mittelwert 4,6 kann gesagt werden, dass die TN mit „eher ja“ mehr Einfluss und Gestaltungsfreiheit verschaffen konnten. Dieser Mittelwert trägt dann, wenn die individuellen Antworten angeschaut werden. Auch hier wäre ein Interview interessant, um der Fragestellung differenzierter nachzugehen.

Wie hat sich eine Veränderung der Selbststeuerung im täglichen Leben, seit der Schulung gezeigt?

Es kommen die beiden qualitativen Frageoptionen 2b/g zu Geltung, die differenzierter offenlegen, was in den TN vorging. Auch die zweite qualitative Antwort 2g passt für die Beantwortung der Frage.

2b: Wie zeigt sich bei Dir durch die Schulungserfahrungen eine Veränderung der Selbststeuerung im täglichen Leben?	Sich einlassen auf das, was da ist + nach Intuition handeln. Hilft bereichernden Flow zu erfahren	Lust Neues (Orte, Menschen) kennenzulernen. Mehr rausgehen	Mehr Ruhe, dadurch mehr Kontrolle in schwierigen Situationen	Wegen viel Vorerfahrung kein Einfluss, bleibt aber immer Thema	Wegen Vorerfahrung weniger Einfluss, oder es benötigt mehr Einheiten, um Gewohnheiten zu brechen.
2g: Wenn eher ja / ja, woran merkst Du das?	Sich selbst Wertschätzung für Geleistetes geben, Alltägliches mit Freude + innerer „Gerichtetheit“ machen	Weniger in Schlaffi-Löcher gefallen, mehr Entscheidung zur Bewegung / Aktivität	Ansätze von mehr Bewusstsein. Bewusstsein, dass noch viel Entwicklungspotenzial vorhanden, mehr Ruhe und häufiger tief durchatmen.	Sie praktizierte dies schon vor der Schulung	Mehr Vokabular erhalten, um Dinge zu benennen und dann zu reflektieren. Bewusstsein, dass dies noch viel Arbeit sein wird. Ständige Übung + Reflexion dafür nötig

Abbildung 59: Auszug Fragebogen

Um eine Übersicht über die Aspekte zu erhalten, sind in folgender Tabelle Aussagen zu inneren und äusseren Aspekten dargestellt.

Innere Aspekte der Selbststeuerung	Äussere Aspekte der Selbststeuerung
<ul style="list-style-type: none"> - Sich auf Vorhandenes einlassen - Auf Intuition hören - Ruhe nehmen - Sich selbst wertschätzen - Innere „Gerichtetheit“ in Handlungen - Freude für Alltägliches entwickeln - Disziplin „Schlaffi-Löcher“ zu überwinden - Begriffe gebildet, um Dinge zu benennen und zu reflektieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr rausgehen - Kontrolle in schwierigen Situationen - Entscheidung zur Bewegung / Aktivität - Häufiger tief durchatmen

Tabelle 65: Übersicht Aspekte Selbststeuerung TN

Die Auflistung zeigt, dass die Veränderung persönlich ist, diese sich teils innerlich und teils äusserlich gezeigt hat. Interessant ist, dass sich die Mitteilungen auf praktische Bereiche ausrichten, die alle eine hohe Relevanz für Entwicklung im Alltag haben. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass die Schulungszeit zu kurz angelegt war, damit Veränderungen im täglichen Leben geschehen konnten.

9.5 Resilienzfaktor 5: Soziale Kompetenz

Ergebnisse Fragebogen

Teilziel 5: Die Förderung von sozialer Kompetenz		Legende: Die Farbgestaltung beim gewichteten Mittelwert wurde bei Zwischenwerten wie folgt durchgeführt: Bei einem Wert unter 6,00 wurde auf 5 abgerundet und bei einem Wert ab 6,00 auf 7 aufgerundet. GMW = Gewichteter Mittelwert					Antwort:	Gewichtung:
Mögliche Theoriebezüge: (Moor, 2017) (Nakamura, Simma, & Brunsting, 2013) (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 1991) (Csikszentmihalyi, 1992) (Seidel, 2004) (Gardener, 2002) (Lipton, 2018)							nein	1
							eher nein	3
							eher ja	5
							ja	7
							weiss nicht	0
Fragen aus dem Fragebogen	Zielerreichung der TN	TN 1	TN 2	TN 3	TN 4	TN 5	GMW	
Frage 1: Zeigt die Schulung Einfluss auf deine Qualität im Gestalten des sozialen Miteinanders?							5,40	
1b: Auf das soziale Miteinander im beruflichen Leben?							4,50	
1c: Auf das soziale Miteinander in der Schulungsgruppe?							6,20	
1d: Auf das soziale Miteinander im privaten Leben?							5,40	
1e: Hat sich deines Erachtens die Beziehung im Laufe des Schulungsprogramms zu den SuS an deinem Arbeitsort verbessert?							5,67	

1f. Woran merkst du das?	Sich bei Schwierigkeiten mit SuS nahbar machen, durchatmen durch und innehalten	Versuch bewusster die SuS in ihrem pers. Jetzt wahrzunehmen. Noch gelingt es nicht immer, dies in den Unterricht einzubauen und dem Platz zugeben.	Mit einem schwierigen Kind. Sie kann besser bei sich bleiben und sich weniger herausfordern lassen.	Beziehungsgestaltung war schon vor der Schulung Bestandteil der Arbeit.	Kleine Veränderungen, da schon vorher die Mitmenschen gut gespürt worden sind. Versuch bewusster zu akzeptieren + weniger zu werten.	
Gewichteter Mittelwert der einzelnen Personen und der Gesamtwertung:	6,6	3,4	5	4,4	4,6	5,43
Indikator: Der Gewichtete Mittelwert aller Ergebnisse, liegt bei 4 oder höher:						Ist erfüllt

Tabelle 66: Auswertung Resilienzfaktor „Soziale Kompetenz“

Das Teilziel 5 mit dem gewichteten Mittelwert 5,43 wird erfüllt. Bei den Mittelwerten der TN liegt TN 1 bei „ja“, TN 3-5 bei „eher ja“ und TN 2 bei „eher nein“. Zu beachten ist dabei, dass 2 von 4 Antworten mit „ich weiss nicht“ beantwortet worden sind. Die Fragestellungen 1b und 1e beziehen sich auf das berufliche Leben, was darauf schliessen lässt, dass ggf. der Transfer nicht aktiv betrieben wurde. Die quantitative Antwort 1f widerlegt allerdings diese Annahme, da dort mitgeteilt wurde, dass ein Versuch unternommen wurde, die bewusster Wahrnehmung der SuS zu fördern, dies aber noch nicht immer gelungen ist. Die „weiss nicht“ Antwort bei TN 4 kommt durch Vorerfahrungen zustande. Bei der Beantwortung der Detailfragen wird auf die restlichen Ergebnisse eingegangen.

Ergebnisse Transferbogen 5

Nach der Schulung	Reinschrift der Antworten
	<p>Transfer Soziale Kompetenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meine eigene Durchlässigkeit (Entspanntheit in der Präsenz) zum Wahrnehmen des Zustandes meines Gegenübers - Gruppendynamik neu aufbauen - Meine Verantwortung (für die Gruppe) tragen & getragen werden - Der Raum spricht - Nahbar sein – Schauen was da ist – ganz bei sich sein

Tabelle 67: Transfer Soziale Kompetenz

Der Transferbogen 5 zeugt vom Aufbau „sozialer Kompetenzen“ in der Gruppe. Die Fähigkeit nahbar zu sein und sich auf das Gegenüber auch fühlend einzulassen, ist ein Akt des Vertrauens, was eine aufbauende Kraft ist. Lipton (2018, S. 138ff) zeigt anhand der Quantenphysik auf, dass konstruktive Interferenzen auch einen konstruktiven Energieaustausch bewirken. Diese Energien beeinflussen die Umgebung, in der es zu Energieverschränkungen kommt. Diese Verschränkungen sind bei den SuS im sonderpädagogischen Bereich häufig destruktiver Natur, da oft schwerwiegende Hintergründe in deren Familiensystemen vorhanden sind. Erfahren diese SuS im Schulkontext konstruktive Interferenzen, indem z.B. jemand da ist, der sie wirklich wahrnimmt, kann diese wertschätzende Energie für die Beziehungsqualität stabilisierend wirken. Im optimalen Fall wird zusammen mit den SuS ein gemeinsamer Rhythmus im Tagesablauf gefunden. Im den 6 Einheiten stand diese Rhythmusarbeit im Vordergrund, nämlich miteinander in den gemeinsamen Rhythmus zu kommen. Dies wurde über den Grundbaustein „Imitation“ (Gibas, 2017) und dem Faktor „Zeit“ (Laban R. v., 1988, S. 51) in der Improvisation geübt. Mit diesem werden Bewegungen in der gleichen Zeit von einer anderen Person imitiert. Breyer und Pfänder (2017, S. 11) sprechen in der Quantenphysik von einem Synchronisierungsprozess, bei dem eine gemeinsame Schwingung erzeugt wird. Dabei dominiert die stärkste Schwingung den Raum und jede Schwingung trägt in sich eine gewisse

Rhythmusqualität. Ergänzend macht Lipton (2018, S. 53ff), welcher als Zellbiologe wirkt, deutlich, dass es auf die Umgebung einer Zelle ankommt, ob diese gedeiht, oder verkümmert. Die mentalen, psychischen, emotionalen und spirituellen Prozesse nehmen dabei Einfluss auf die Umgebung. Insofern kann gesagt werden, dass „der Raum spricht“ wie es oben geschrieben wurde. Und es richtig ist, dass TN als Individuen Verantwortung tragen, die Gruppe zu tragen oder auch fähig ist, sich tragen zu lassen. Zusätzlich gab es die Mitteilung „die Gruppendynamik neu aufbauen“. Auch das spielt in der vorher dargelegten Theorie eine Rolle. In der Improvisationstechnik wird auch der Grundbaustein „Gegensatz“ einstudiert (Gibas, 2017) indem es darum ging, zu dem Wahrgenommenen über die Bewegung einen Kontrapunkt zu bilden. Im Transfer geht es darum, dass in der Beziehungsgestaltung beispielsweise Grenzen gesetzt werden müssen, so dass ein Beitrag dazu geleistet wird, destruktive Schwingungen einzudämmen und zu stoppen, damit ein erneutes konstruktives Miteinander möglich wird.

Der Gegensatz bewirkt auch Kontrast und Kontrast erleben kann helfen, etwas überhaupt wahrzunehmen. Wenn ein Mensch von einem anderen Menschen eine klare Grenze erfährt, hilft es ggf. zu erkennen, warum diese nötig war. Somit bedeutet liebevolle Abgrenzung nicht ein Beziehungsstopp, sondern vielmehr einen Aufbau, der zu einem konstruktiven Rhythmus in der Beziehung führen kann.

Ergebnisse Zeitstrichprotokoll

Wie im vorherigen Abschnitt theoretisch aufgebaut, wurde in den Augen des Autors mit jedem aufeinander Einschwingen der TN an der sozialen Kompetenz gearbeitet. In der Gruppenimprovisation ist dies stets vorhanden, bzw. wird über die Qualität der Improvisation sofort deutlich, ob ein gemeinsamen Rhythmus vorhanden ist, oder die TN je in der eigenen Welt tanzen / sich bewegen. Wie im Zeitstrichprotokoll ersichtlich war dies fester Bestandteil in allen 6 Einheiten. Die Antworten im Fragebogen zur Frage 1c, ob das soziale Miteinander in der Schulungsgruppe beeinflusst worden ist, wurde mit dem gewichteten Mittelwert 6,2 bewertet. Es stellt sich hierbei die Frage, ob die Beeinflussung konstruktiv oder destruktiv war. Die Einträge im Forschertagebuch (13.6.19) geben Aufschluss. Die Gruppe fand sich in der Schlussimprovisation (Flow) in einer hohen Rhythmusqualität. Der Impuls aus der Gruppe, am Abschlusstermin zusammen essen zu wollen, deuten auf die konstruktive Ausrichtung der Gruppe hin. Nachzulesen ist diesbezüglich, dass TN 4 trotz Verletzung an der letzten Einheit präsent war und zugeschaut hat.

9.5.1 Beantwortung Detailfragen: Soziale Kompetenz

Hat die Schulung Einfluss auf die Qualität im sozialen Miteinander? Bezogen auf das berufliche Leben, die TN untereinander und im privaten Leben.

Wie in den vorherigen Abschnitten aufgezeigt und dem gewichteten Mittelwert 5,43 (aller Antworten), kann diese Frage mit „eher ja“ beantwortet werden. Der Ausschnitt unten zeigt übersichtlich, dass es der Schulung gelungen ist, überhaupt Einfluss nehmen zu können. Erstens auf „das soziale Miteinander“ allgemein (gewichteter Mittelwert 5,4), zweitens auf das berufliche Leben (4,5), drittens auf die TN untereinander (6,2) und auf das private Leben (5,40), worauf im vorherigen Abschnitt schon eingegangen wurde.

Frage 1: Zeigt die Schulung Einfluss auf deine Qualität im Gestalten des sozialen Miteinanders?						5,40
1b: Auf das soziale Miteinander im beruflichen Leben?						4,50
1c: Auf das soziale Miteinander in der Schulungsgruppe?						6,20
1d: Auf das soziale Miteinander im privaten Leben?						5,40

Tabelle 68: Ausschnitt Fragen 1-1d

Widersprüchlich erscheint Antwort 1 von TN 5 der zur allgemeinen Frage, ob es Einfluss hat, „eher nein“ angibt, aber es später doch bejaht. *Dafür hat der Autor keine Erklärung.* Hier wäre ein Interview wiederum hilfreich. Dass der Einfluss der Schulung auf das berufliche Leben für eine Person nicht klar ist und daher ein „eher nicht“ gewertet wird, gründet ggf. einerseits wiederum auf einer nicht vollzogenen Transferleistung, andererseits die kleinen Veränderungen, die sich schwingungsmässig gezeigt haben, noch nicht wahrgenommen werden konnten. Aus der Theorie heraus, die Hüther (2011) über die Entstehung von Begeisterungsfähigkeit aufzeigt, bewirken tragende Beziehungen, wie sie im Schulungsprogramm durch den Aufbau von Selbstvertrauen und den konstruktiven Interaktionen untereinander entwickelt wurden sowie Raum zur Selbstentfaltung, einen Zuwachs von Bedeutsamkeit im Leben. Und wenn einem Menschen etwas bedeutet, dann kann er sich auch dafür begeistern und sich dafür einsetzen. Der Eintrag im Forschertagebuch (16.5.19) zeigt auf, dass für den letzten Termin ein Ersatztermin gesucht wurde, da eine Person nicht da sein könnte. Dies wurde in der Gruppe als „schade“ empfunden. Trotz verschiedenen Bemühungen kam es zunächst nicht zu einer einheitlichen Terminfindung. Die Gruppe musste dann diese Möglichkeit innerlich loslassen, worauf kurze Zeit später TN 4 doch noch unerwartet schieben konnte, so dass die letzte Einheit und der Abschluss mit der ganzen Gruppe gemacht werden konnte. Eine weitere zeitliche Verschiebung, zu der sich die Gruppe am 1.5.19 entscheiden konnte, ermöglichte TN 3 am 9.5. überhaupt teilzunehmen. Hier praktizierte die Gruppe soziales Miteinander, wobei dies nicht nur auf das Schulungsprogramm zurückzuführen ist. Durch die vielen Flow-Erfahrungen in der Gruppe kann die Frage 1 auch auf diese Weise mit einem „Ja“ beantwortet werden. Abschliessend wird eine unkommentierte Aussage (Transferbogen) ergänzt, der unter dem Aspekt „Sonstiges“ beigetragen wurde.

Spannungsfeld zwischen Freiheit und Bindung
die Freiheit anhalten
frei sein in der Bindung

Abbildung 60: Auszug Transferbogen Bereich „Sonstiges“

9.6 Faktor: Empathie

Ergebnisse Fragebogen

Teilziel 6: Die Förderung von Empathie	Legende: Die Farbgestaltung beim gewichteten Mittelwert wurde bei Zwischenwerten wie folgt durchgeführt: Bei einem Wert unter 6,00 wurde auf 5 abgerundet und bei einem Wert ab 6,00 auf 7 aufgerundet. GMW = Gewichteter Mittelwert					Antwort:	Gewichtung:		
						nein	1	eher nein	3
Mögliche Theoriebezüge: Siehe Eigen- und Fremdwahrnehmung oben.									
Fragen aus dem Fragebogen	Zielerreichung der TN					GMW			
	TN 1	TN 2	TN 3	TN 4	TN 5				
Frage 1: Fühlst Du Dich durch die Schulung Deinen Mitmenschen gegenüber empathischer, z.B. erkennst Du Wünsche und Sorgen der anderen sicherer und kannst Du sie dadurch geschickter unterstützen, wertschätzen oder fördern?						2,6			
1b: Wenn eher ja / ja, wie wurde dies sichtbar?	Hat sie schon vorher gemacht. Jetzt nimmt sie mehr eigene Bedürfnisse wahr	Erkennen ist ein Teil, aufnehmen und unterstützen ein anderer			Kollision von eigenen Vorstellungen mit anderen – z.B. bei Wertekonflikten				
1c: Empfindest Du, dass sich seit der Schulung in der Beziehung zu den SuS eine gewisse Freundschaft und Kameradschaft entwickelt hat, oder die Distanz zu ihnen verkleinert hat, ohne dass Du die Rolle der SHP / LP / TH verloren hast?						3			
Gewichteter Mittelwert der einzelnen Personen und der Gesamtwertung:	6	„weiss nicht“	„weiss nicht“	3	5	2,8			
Indikator: Der Gewichtete Mittelwert aller Ergebnisse, liegt bei 4 oder höher:						Nicht erfüllt			

Tabelle 69: Auswertung Bereich Empathie

Das Ergebnis „Empathie“ fällt aus den bisherigen heraus. Der gewichtete Mittelwert liegt bei 2,8, somit das Ziel nicht erreicht wurde. Speziell ist, dass TN 2 und 3 im selben Fragebereich kaum Angaben machen, was es in anderen Bereichen nicht gab. Es stellt sich die Frage, ob es TN 2 und 3 klar ist, was Empathie bedeutet. Tatsächlich wurde dieser Begriff im Schulungsprogramm selten gebraucht, so er auch nicht eingepägt wurde. Wie in der Videoanalyse ersichtlich, konnte Empathie erfahren werden, wurde aber bei der betreffenden Übung nicht benannt und definiert. Die Unklarheit der TN betreffend „Empathie“ zeigen auch die persönlichen, qualitativen Mitteilungen 1b. Hier haben nur 3 von 5 TN überhaupt eine Antwort geschrieben und diese sind inhaltlich teilweise missverständlich, z.B. ist nicht klar, was Empathie mit der Kollision mit anderen zu tun hat, die Aussage „Erkennen ist ein Teil, ...“ ist auch nicht eindeutig. Somit kommt der Autor zu dem Schluss, dass der Hinweis zur Begriffsbildung von Empathie in Schulungsprogrammen Relevanz hat, damit den TN verständlich ist, wo und wie Empathie erfahrbar ist.

Im Kontrast zu diesem Ergebnis steht das Ergebnis Resilienzfaktor 2: Fremdwahrnehmung, wo ein gewichteter Mittelwert 5,1 (alle Antworten) entstanden ist. Fremdwahrnehmung und Empathie hängen stark zusammen, bzw. überschneiden sich. Laut Breyer & Pfänder (2017, S. 15) baut sich Empathie durch zwischenleibliche Interaktion auf, Schwingungen wahrzunehmen und in Resonanz zu gehen. Dies impliziert den Bereich der Fremdwahrnehmung und ist gekoppelt mit der Selbstwahrnehmung. Bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung gab es viele Einträge der TN und mehr Klarheit in den Antworten, so dass dies die Vermutung stützt, dass hier Unklarheiten mit dem Begriff vorliegen. Es wäre wiederum eine Interviewbefragung aufschlussreich, um Genaueres zu erfassen. Die Darstellung der Transferbögen und auch das Zeitstrichprotokoll wurde im Bereich „Empathie“ bewusst ausgelassen, da analog dazu im Bereich „Fremdwahrnehmung“ ausgewertet wurde.

Ergebnisse Videodokumentation

Das Video bezieht sich auf die 4 Tempostufenübung. Eine genauere Beschreibung der Übung wurde unter [Videoanalyse](#) gegeben. Bei der Videoanalyse wurde geprüft, ob die gesamte Gruppe die Temposchritte synchron durchführen konnten. Beim Durchlauf 1 wurde vorher wenig Vorbereitung eingeplant und beim Durchlauf 2, ca. 30 Minuten Vorbereitung.

Legende	Funktioniert:		Gewichtung:					Gewichteter Mittelwert
	nein		1					
	eher nein		3					
	eher ja		5					
	ja		7					
	Nicht klar		0					
Durchlauf der Übung	Übergangsqualität auf den Faktor Zeit bezogen							
	Auf 2	Auf 3	Auf 4	Auf 3	Auf 2	Auf 1	--	
1	1	3	1	1	1	1	1,3	
2	5	7	7	5	7	1	5,3	

Tabelle 70: Auswertungsraster der Videoanalyse

Die beiden Videosequenzen (abrufbar unter folgenden nicht öffentlichen Link (Datenschutz):

<https://www.youtube.com/watch?v=nh5uNj7YMNq&feature=youtu.be>) veranschaulichen, dass eine geringere Vorbereitungszeit in der Eigen- und Fremdwahrnehmung das empathische Zusammenspiel einer Gruppe reduziert. Es kommt ein gewichteter Mittelwert 1,3 zustande, was bedeutet, dass die synchronen Übergänge nicht funktioniert haben. Dagegen half die ca. 30-minütige Vorbereitungszeit, um die Übergangsqualität wesentlich zu verbessern. Die empathische Leistung ist mit dem gewichteten Mittelwert 5,3 wesentlich höher. Interessant ist, dass die bessere Qualität schon in der 2. Einheit erzielt worden ist, wo die Übung eingeführt wurde. Die schlechtere Qualität stammt aus der 5. Einheit, wobei in den Einheiten vorher, an der Übung intensiv gearbeitet wurde. (*Dieses Bild hat sich auch in anderen Gruppen gezeigt*). Was könnten die möglichen Zusammenhänge sein? Denkbar ist es, dass die Fähigkeit zur Empathie im Menschen grundsätzlich vorhanden ist, aber für die Aktivierung sensibilisiert werden muss, erst dann kommt sie zum Tragen.

Csikszentmihalyi (2005) schreibt in seinem Flow-Konzept, dass wir über die Stufen des Flows mit der Umgebung verschmelzen. D.h., es wird die Trennung von Innen und Aussen gewissermassen aufgehoben und nicht mehr durch beurteilende, hemmende Gedanken der Persönlichkeit gestört. Eine Art Selbstlosigkeit entsteht, die bereit ist, das zu tun, was im Raum relevant ist. In der Übungsanlage heisst dies, synchron in die nächste Tempostufe zu gehen. Was in der 2. Aufnahme geglückt ist.

9.6.1 Beantwortung Hauptfrage 2a: Empathie

Wird die Empathie im TN gefördert? In welchen Aspekten wurde dies sichtbar?

Die Videoaufnahme und die Erörterungen im Anschluss machen deutlich, dass Empathie in den TN gefördert werden konnte, dies aber bei den TN nicht in die Begrifflichkeit geführt hat, was mit der Methodik der Leitung zu tun hat. Hier wäre eine Unterstützung in der Begriffsbildung nötig gewesen. Sichtbar wurde die Empathie auf der körperlichen Ebene bei der 4 Tempostufenübung, die Rückschlüsse auf das innere Vorgehen der TN bei der Übung geben. Es wurden damit folgende Aspekte sichtbar.

Aspekte der Empathiefähigkeiten bei der 4 Tempostufenübung
Innere Präsenz. Keine ablenkenden Gedanken und Gefühle, wie z.B. Urteile, Ängste. (Selbstwahrnehmung)
Fähigkeit zum Einfühlungsvermögen in das Gruppengeschehen (Fremdwahrnehmung)
Synchrone Tempoübergänge bei der Übung: Keine kognitive Leistung, sondern ein Resonieren auf eine gemeinsame Absicht / Ziel.
Durchlässigkeit: Die nächste Tempostufe innerlich spürend synchron vollziehen.

Tabelle 71: Aspekte der Empathiefähigkeiten bei der Übung

Somit ist das Video ein Beweis für den Fortschritt im Bereich Empathie, während der Fragebogen an die TN wenig aufschlussreich ist.

9.7 Faktor: Non-, verbale Interaktion

Ergebnisse Fragebogen

Teilziel 7 und 7a: Die Förderung von non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten		Legende: Die Farbgestaltung beim gewichteten Mittelwert wurde bei Zwischenwerten wie folgt durchgeführt: Bei einem Wert unter 6,00 wurde auf 5 abgerundet und bei einem Wert ab 6,00 auf 7 aufgerundet. GMW = Gewichteter Mittelwert				Antwort:	Gewichtung:
Mögliche Theoriebezüge: (Levine, 1997) (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 1991) (Seidel, 2004) (Lipton, 2018) (Frindte, 2001) (Seidel, 2004) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975))						nein	1
						eher nein	3
						eher ja	5
						ja	7
						weiss nicht	0
Fragen aus dem Fragebogen	Zielerreichung der TN					GMW	
	TN 1	TN 2	TN 3	TN 4	TN 5		
Frage 1: Konnten sich bei Dir nonverbale Interaktionsmöglichkeiten (Gestik, Mimik, Körpersprache, eigene Ausstrahlung / Schwingung, gedankliche & emotionale Hinwendung) im Schulalltag durch die Schulung verbessern? <i>1a: Wenn eher ja / ja, woran wurde dir das bewusst?</i>	Erkenntnis, dass damit noch mehr gespielt werden kann.	Probiert mehr nonverbal zu arbeiten und über eigenes Tun zu begleiten, mehr in der Gruppe sein, als begleitend ausserhalb				2,6	
Frage 2: Konnten sich bei Dir verbale Interaktions-möglichkeiten im Schulalltag durch die Schulung verbessern? <i>2b: Wenn eher ja / ja, woran wurde Dir das bewusst?</i>	Ausgewählter, weniger					2,2	
Gewichteter Mittelwert der einzelnen Personen und der Gesamtwertung:	5	4	0	0	3	2,4	
Indikator: Der Gewichtete Mittelwert aller Ergebnisse, liegt bei 4 oder höher:						Nicht erfüllt	

Tabelle 72: Auswertung Resilienzfaktor „Soziale Kompetenz“

Die Tabelle zeigt, dass wiederum ein tiefer gewichteter Mittelwert 2,4 (alle Antworten) entstanden ist, womit das Teilziel 7 und 7a „eher nicht“ kaum erreicht wird. Bei den einzelnen Antworten ist auffällig, dass 2 TN (TN3 und 4) im persönlichen Mittelwert auf 0, „weiss nicht“, einer (TN 5) auf 3, „eher nicht“ und TN 1 und 2 auf „eher ja“ kommen. Analog zum Kapitel „Empathie“ scheint mehr Unklarheit bei den TN vorzuliegen, wie sich die Schulung auf das Non-, verbale eingewirkt hat. Selbst TN 1 die in allen vorherigen Befragungsanteilen mit einem Mittelwert im Bereich von „ja“ die Entwicklungen bestätigen konnte, kommt hier auf den Mittelwert 5, „eher ja“. Auch blieben bei den qualitativen Antworten Felder leer, wo es bei vorgängigen Fragen teilweise trotz Verneinungen Erklärungen gab. Dies kann auf Unklarheiten hinweisen und darauf beziehend zu wenig Transferarbeit in der Schulung. Eine andere Erklärung könnte sein, dass der Fragebogen in seiner Länge eher zu ausführlich angelegt worden war, daher die Motivation zum Fragebogenausfüllen zum Ende nachgelassen hatte. Die Bearbeitungszeiten vom Fragebogen lagen zwischen 45 Minuten und über einer Stunde, was relativ lang ist, zumal der Autor für die TN ca. 30 Minuten kalkuliert und angekündigt hatte. Um dem nachzugehen, wäre wieder ein Interview sinnvoll oder eine anzustrebende Kürzung des Fragebogens für zukünftige Schulungen. Tatsächlich wurde der Bereich der non-, verbalen Kommunikation im Schulungsprogramm nicht direkt thematisiert, so dass es für die TN vermutlich schwierig war, den Transfer zu machen. Die Thematik war indirekt erfahrbar, indem an der inneren Ausrichtung bei der Bewegungsimprovisation gearbeitet wurde. Auch wurde angesprochen, wie wichtig es ist, dass

hemmende Gedanken und Gefühle erkannt, benannt und bearbeitet werden, um dadurch das darin liegende Potenzial zu entfalten und noch präsenter zu werden. Seidel (2004, S. 212f) hat auf den Versuch hingewiesen, wie negative Voreingenommenheit einer Gruppe gegenüber der Leitung, die Leistung von der Gruppe deutlich reduziert. Nachteilige Meinungen wirken sich demnach direkt aus. Stevens (2006, 17. Auflage (1975), S. 119) erläutert, dass bei jedem Gespräch nonverbale Informationen weitergegeben werden und so bei emotionalen Mitteilungen das Nonverbale bis zu 90 % besetzt. Es ereignet sich demnach ständig etwas zwischen den Zeilen, denn in jeder Interaktion sind Bewertungen, Glaubenssätze, Prägungen etc. aktiv. Dieser Hintergrund jeder Person hat somit direkten Einfluss auf die verbalen Mitteilungen. Sobald im Schulungsprogramm an der Eigen- und Fremdwahrnehmung gearbeitet wurde, wurde demnach gleichzeitig dieses Thema berührt. *Doch in den Augen des Autors zu wenig bewusst gemacht.* Trotzdem gab es Transferleistungen, die durch die qualitativen Antworten 1a und 2b sichtbar sind. Die Antworten zur nonverbalen Kommunikation zeigen, dass ein Bewusstsein für das Potenzial darin entstanden ist, dieses bei TN 2 auch direkt in die Praxis kam. Sie probierte mehr nonverbal zu arbeiten und über das eigene Tun in der Gruppe, als begleitend von aussen. TN 1 konnte als einzige TN im verbalen Bereich einen Transfer machen, indem sie darauf achtet, weniger verbal zu arbeiten und dort genauer zu sein. Dies zeigt eine klare Auseinandersetzung. *Die Tendenz ist in den Augen des Autors eher, dass zu viel geredet wird und zu wenig auf den Punkt* (Breyer, Buchholz, Hamburger, Pfänder, & Schuhmann, 2017, S. 15).

Ergebnisse Transferbogen 6

Nach der Schulung	Reinschrift der Antworten
	<p><u>Transfer verbale Kommunikation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuhören strengt an - Input ... Nachhall <p><u>Transfer nonverbale Kommunikation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Achtung! Achtsamkeit - Imitieren, variieren → verstehen - treffen sich unsere Bedürfnisse? - Auf sich wirken lassen - Impulse aufnehmen oder durchlassen → Energie verpufft, oder steht jemand anders zur Verfügung - Was strahle ich aus?

Tabelle 73: Transfer non-, verbale Kommunikation

Es gibt bei dem „Transfer verbale Kommunikation“ (Transferbogen) 2 Einträge, was die Vermutung im vorherigen Abschnitt bestätigt. Durch die 2. Mitteilung „Input... Nachhall“ wird deutlich, dass ein gewisser Transfer gemacht wurde. *Jeder Input, der in den Augen des Autors ja häufig verbal ist, hat einen Nachhall.* Diesen Nachhall zu spüren gibt ggf. Informationen über die nonverbale Qualität des Inputs. Im Bereich der nonverbalen Kommunikation gab es wesentlich mehr Einträge. Die Thematik liegt näher an der Arbeit im Schulungsprogramm und bei der Interaktion mit dem Körper, ggf. war dies einfacher fassbar in diesem Setting. Hier konnte laut den Mitteilungen vermehrt ein Transfer gemacht werden. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Ausstrahlung aktiviert Bewusstseinsprozesse im Zielbereich, was sich in der Aussage „Achtung! Achtsamkeit“ und „Auf sich wirken lassen“ andeutet.

Die anderen beiden Aussagen sind nicht klar zu erfassen. Hier müsste Rücksprache gehalten werden, um den Zusammenhang mit nonverbaler Kommunikation herzustellen.

Ergebnisse Zeitstrichprotokoll

Das Zeitstrichprotokoll verdichtet das oben entstandene Bild und die gemachten Vermutungen. Die nonverbale Kommunikation war durch die Körperinteraktionen vorhanden, aber die Verbesserung der verbalen Kommunikation wurde kaum eingelöst oder nur indirekt.

9.7.1 Beantwortung Hauptfrage 2b: Non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten

Konnten sich die non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im Schulalltag durch die Schulung verbessern?

Nach den oben dargestellten Ergebnissen deuten die Mitteilungen im qualitativen Fragebereich auf gewisse Transferaktivitäten hin, wobei diese Rückschlüsse geben, dass das Schulungsprogramm betreffs Interaktionen zwar Impulse gab, aber nicht, ob die Schulung zu Verbesserungen geführt hat. Der gewichtete Mittelwert aller Antworten bei den Fragen 1 und 2, ob sich die non-, verbale Interaktion verbessert hat, besteht in beiden Bereichen aus einem „eher nein“, obwohl im nonverbalen Bereich 2 TN eine Entwicklung mit „eher ja“ bewerteten und im verbalen Bereich 1 TN mit „eher ja“. Jeder TN hat vermutlich einen anderen Prozess gemacht, der mit der vorliegenden Befragung nicht erfasst werden konnte. Vielleicht wäre es auch sinnvoller gewesen, die Fragestellung nicht auf eine Verbesserung im Zielbereich auszulegen, sondern lediglich, ob das Schulungsprogramm Impulse geben konnte. Es kann nach den Erläuterungen vage vermutet werden, dass die Impulse und Verbesserungen „eher ja“ im nonverbalen Bereich stattgefunden haben und „eher nein“ im verbalen Bereich.

9.8 Zusammenfassung der Resultate

Die der Leitfrage unterstellten Hauptfragen

- **Hauptfrage 1:** Werden die 4 Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz durch das Schulungsprogramm bei SHP / LP / TH gestärkt?
- **Hauptfrage 2a:** Wird die Empathie im TN gefördert? In welchen Aspekten wurde dies sichtbar?
- **Hauptfrage 2b:** Konnten sich die non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im Schulalltag durch die Schulung verbessern?

und deren gewonnenen Resultate wurden in dieses Kapitel übersichtlich zusammenfassend dargestellt, um die Ergebnisse übersichtlich zu zeigen.

Verbes- serung nonverbale Kommunik.	Verbes- serung verbale Kommunik.
X	○
X	○
X	indirekt
X	indirekt
X	"
X	"

Abbildung 61:
Zeitstrichprotokoll
Verbesserung non-,
verbale
Kommunikation

Resultate Hauptfrage 1: Resilienzfaktoren

Die Übersicht fasst die gewonnenen Resultate der Resilienzfaktoren 1 - 5 zusammen.

Antwort:	Gewichtung:	
nein	1	
eher nein	3	
eher ja	5	
ja	7	
weiss nicht	0	

Teilziele	Ergebnis Fragebogen mit gewichtetem Mittelwert aller Antworten	Ergebnis in der Beantwortung der Fragestellung
Ziel 1: Förderung von Selbstwahrnehmung	5,55	Ja
Ziel 2: Förderung von Fremdwahrnehmung	5,1	Ja
Ziel 3: Förderung von Selbstwirksamkeit	6,1	Ja
Ziel 4: Förderung von Selbststeuerung	5,5	Ja
Ziel 5: Förderung von sozialer Kompetenz	5,43	Ja
Gewichteter Mittelwert aller Ergebnisse:	5,5	Ja

Tabelle 74: Übersicht der Entwicklung in den 5 Resilienzbereichen der TN

Auf der linken Seite der Ergebnisse sind die empirischen Werte mit den gewichteten Mittelwerten aller quantitativen Antworten der TN (Fragebogen), mit einer Wertung von „eher ja“, dies bei einer Gewichtung 5,5. Auf der rechten Seite sind die subjektiv eingefärbten Werte, die durchgängig mit „Ja“ beantwortet werden konnten. Beide Ergebnisse zusammen ergeben eine positive Bewertung der Resilienzförderung.

Resultate Hauptfrage 2a: Empathie

Die Übersicht fasst die gewonnen Resultate vom Faktor Empathie zusammen.

Antwort:	Gewichtung:	
nein	1	
eher nein	3	
eher ja	5	
ja	7	
weiss nicht	0	

Ziele	Ergebnis Fragebogen mit gewichtetem Mittelwert aller Ergebnisse	Ergebnis in der Beantwortung der Fragestellung
Hauptziel 2: Förderung von Empathie	2,8	Ja

Tabelle 75: Übersicht Resultate Hauptfrage 2a

In der linken Ergebnisspalte liegt der empirische Wert bei 2,8 (eher nein) und in der rechten Spalte das subjektiv eingefärbte Ergebnis bei einem „Ja“. Beide Ergebnisse zusammen ergeben keine eindeutige Antwort, wobei aufgrund der vorhergegangenen Interpretation im Zielbereich Empathie, das „Ja“ stärker gewichtet werden könnte.

Die Übersicht fasst die gewonnen Resultate von den Faktoren non und -verbale Interaktion zusammen.

Resultate Hauptfrage 2b: Nonverbale und verbale Interaktion

Antwort:	Gewichtung:	
nein	1	
eher nein	3	
eher ja	5	
ja	7	
weiss nicht	0	

Ziele	Ergebnis Fragebogen mit gewichtetem Mittelwert aller Ergebnisse	Ergebnis in der Beantwortung der Fragestellung
Teilziel 7: Förderung der nonverbalen Interaktionsmöglichkeiten	2,6	Eher ja
Teilziel 7 a: Förderung der verbalen Interaktionsmöglichkeiten	2,2	Eher nein

Tabelle 76: Übersicht Resultate Hauptfrage 2b

In der linken Ergebnisspalte liegen die empirischen Werte bei 2,6 und 2,2 (eher nein) und in der rechten Spalte das subjektiv eingefärbte Ergebnis bei einem „Eher ja“ im nonverbalen Bereich und „Eher nein“ im verbalen Bereich. Alle Ergebnisse zusammen ergeben das Bild, dass die non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten nicht oder nur kaum direkt gefördert werden konnten.

9.9 Beantwortung der Leitfrage

Die Übersicht fasst alle Ergebnisse zusammen.

Antwort:	Gewichtung:		
nein	1		
eher nein	3		
eher ja	5		
ja	7		
weiss nicht	0		
Ziele	Ergebnis Fragebogen mit gewichtetem Mittelwert aller Ergebnisse	Ergebnis in der Beantwortung der Fragestellung	
Hauptziel 1: Förderung von Resilienz	5,5	Ja	
Hauptziel 2: Förderung von Empathie	2,8	Ja	
Teilziel 7: Förderung der nonverbalen Interaktionsmöglichkeiten	2,6	Eher ja	
Teilziel 7a: Förderung der verbalen Interaktionsmöglichkeiten	2,2	Eher nein	

Tabelle 77: Übersicht über die Förderbereiche

Mit Hilfe der Übersichten über die Resultate in den verschiedenen Haupt- und Teilzielbereichen des Schulungsprogrammes und den in Kapitel 10.1 – 10.8. durchgeführten Erläuterungen kann bestätigt werden, dass Resilienz und Empathie der Schulungsteilnehmenden, aus einer Gesamtsicht betrachtet, verbessert werden konnten. Einschränkend muss erwähnt werden, dass Qualitätssteigerung im nonverbalen Bereich mit „eher nein“ bis „eher ja“ erzielt wurde und im verbalen Bereich mit einem klaren „eher nein“. Dabei ist kritisch zu bemerken, dass bei den Hauptfragen 2a und b und deren formulierten Teilziele die Erhebungsmethoden nicht genügend griffig zeichneten, es nicht möglich wurde, sich ein differenziertes Bild machen zu können.

Die Leitfrage kann folgendermassen beantwortet werden: Das Potenzial im Schulungsprogramm „Embodiment & Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie“ in seiner durchgeführten Anlage von 6 Einheiten, welche eine Reduktion im Zeitrahmen verortet bekam, liegt hauptsächlich in der Förderung der definierten Resilienzfaktoren 1 - 5 und indirekt in der Förderung der Empathie. Aufbauende Elemente zur non-, verbale Kommunikation werden in der vorliegenden Anlage des strukturierten Settings peripher am Rande genutzt.

Durch das evaluierte Schulungsprogramm drängt sich die Annahme auf, dass bei zukünftigen Schulungsprojekten entweder

- a) das Teilziel der Förderung der Empathie sowie der Qualitätssteigerung der non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten nicht berücksichtigt werden kann
- b) der zeitliche Rahmen der Schulung vergrössert wird.

Wobei sich bei dem ursprünglich geplanten Umfang von 12 Einheiten die Annahme aufdrängt, ob diese Anlage nicht überfrachtet ist, d.h. nicht zu viel des Guten ist und diese Aspekte entweder weggelassen werden, oder aber der Umfang der Schulung so weit vergrössert wird, um auch diese Bereiche konkret zu schulen.

10 Kritische Reflexion der Masterarbeit

Nach der Darstellung, Interpretation und theoretischen Verknüpfung der Ergebnisse, wird in diesem Kapitel die Masterarbeit kritisch reflektiert. Im Folgenden werden erst die Methoden der Datenerhebung reflektiert und im Anschluss die Rückmeldungen der TN, die den Fragebögen zu entnehmen möglich wurde, in die kritische Reflexion eingebunden.

10.1 Reflexion der Methoden zur Datenerhebung

Für die Dokumentation und die Zielüberprüfung wurden diverse Methoden eingesetzt, die im folgenden Überblick der Erhebungsinstrumente aufgezeigt und mit Farben bewertet worden sind, ob sie hilfreich waren. Im Anschluss an die Tabelle, wird kritisch das Ergebnis angeschaut.

Die Übersicht zeigt, dass vor allem der Fragebogen und der Transferbogen der TN sowie die

Definition der Farben:	
Nicht hilfreich	
Wenig hilfreich	
Etwas hilfreich	
Sehr hilfreich	
Nicht eindeutig	
Teilziele / Methoden	
Förderung von Selbstwahrnehmung	Förderung von Fremdwahrnehmung
<ul style="list-style-type: none"> Fragebogen Forschertagebuch Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll 	<ul style="list-style-type: none"> Fragebogen Forschertagebuch Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll
Förderung von Selbstwirksamkeit	Förderung von Selbststeuerung
<ul style="list-style-type: none"> Fragebogen Forschertagebuch Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll 	<ul style="list-style-type: none"> Fragebogen Forschertagebuch Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll
Förderung von sozialen Kompetenzen	Förderung von Empathie
<ul style="list-style-type: none"> Fragebogen Forschertagebuch Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll 	<ul style="list-style-type: none"> Fragebogen Forschertagebuch Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll Videodokumentation
Qualitätssteigerung der non- und verbalen Interaktionsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Fragebogen Forschertagebuch Transferbogen TN Zeitstrichprotokoll

Tabelle 78: Evaluierung der Methoden

Videodokumentation im Bereich Empathie Mittel waren, die Prozesse der TN sichtbar zu machen und diese dann auszuwerten.

Der Transferbogen war unmittelbar vor und nach den Einheiten für die TN zugänglich und war demnach interaktiv und nah an den TN dran.

Der Fragebogen ist ausführlich und hat eine gute Mischung zwischen geschlossenen Fragen und offenen Fragen. Die offenen Bereiche waren aufschlussreich, um gewisse Gewichtungen der TN besser deuten und verstehen zu können. Auch konnten mit dem Fragebogen übersichtlich die Zielevaluierung durchgeführt werden.

Das Zeitstrichprotokoll war wenig bis gar nicht hilfreich, aber konnte gewisse Tendenzen unterstreichen. Es benötigt wenig Aufwand, ist aber auch allgemein von seiner

Information.

Das Forschertagebuch war je nach Teilbereich hilfreich, um Argumentationen, die aus dem Fragebuch entstanden sind, zusätzlich mit konkreten Ereignissen zu unterstreichen. Es wäre es ggf.

sinnvoll gewesen, das Forschertagebuch konkret auf die Ziel- und Teilzielbereiche abzustimmen und in diesen Feldern Beobachtungen aus den Einheiten niederzuschreiben. Der Evaluationsprozess hat gezeigt, dass der Fragebogen an einigen Stellen ergänzend mit Interviews verknüpft werden könnte, damit eindeutiger erfasst werden kann, was TN mit ihren Antworten meinen. Dies betrifft vor allem die Bereiche der non-, verbale Kommunikation und der Empathie. Allerdings besteht beim Autor auch die Annahme, dass die Unklarheiten in den Bereichen in der Schulung selbst hätten transparenter in Erscheinung treten können.

10.2 Auswertung der Nebenfragen

In diesem Abschnitt wird zu den Nebenfragen, auf der Grundlage der Antworten der TN im Fragebogen, ein kritischer Blick auf das Schulungsprogramm geworfen. Die Tabelle ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut, wie bei den Evaluationen zuvor. Jedoch wurde zu Gunsten der Übersichtlichkeit, nach jeder Frage oder teilweise nach zusammenhängenden Fragenblocks Stellung genommen. Diese Felder sind mit grün markiert.

Nebenfragen als Grundlage für eine kritische Reflexion der Masterarbeit																		
<p><i>Legende: Die Farbgestaltung beim gewichteten Mittelwert wurde bei Zwischenwerten wie folgt durchgeführt: Bei einem Wert unter 6,00 wurde auf 5 abgerundet und bei einem Wert ab 6,00 auf 7 aufgerundet.</i></p> <p>GMW = Gewichteter Mittelwert</p>						<table border="1"> <tr> <th>Antwort:</th> <th>Gewichtung:</th> </tr> <tr> <td>nein</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>eher nein</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>eher ja</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ja</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>weiss nicht</td> <td>0</td> </tr> </table>	Antwort:	Gewichtung:	nein	1	eher nein	3	eher ja	5	ja	7	weiss nicht	0
Antwort:	Gewichtung:																	
nein	1																	
eher nein	3																	
eher ja	5																	
ja	7																	
weiss nicht	0																	
Nebenfragen aus dem Fragebogen	Zielerreichung der TN					GMW												
	TN 1	TN 2	TN 3	TN 4	TN 5													
Frage 1: Ist der thematische Inhalt der Schulung ausreichend, um Resilienz (bezogen auf folgende Resilienzfaktoren: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz) und Empathie (Einfühlungsvermögen für andere Menschen) zu fördern?						4,2												
Frage 2: Das Schulungsprogramm wurde von ursprünglichen 12 Einheiten auf 6 Einheiten reduziert, um den zeitlichen Umfang für Interessierte angemessen zu setzen. Waren die 6 Einheiten á 2 Stunden das passende Zeitgefäss für eine Weiterbildung im Kontext Schule? Kreuze an:	Zu wenig	Zu wenig	Genau richtig	Zu wenig	Genau richtig													
Zb: Wie sollte deiner Meinung nach, die Schulung zeitlich gestaltet werden?	8-10	regelmässige Einheiten jede Woche. Für mich wäre es interessant gewesen noch tiefer in die Theorie einzutauchen. Vielleicht müssten aber dann die einzelnen Einheiten verlängert werden. 6mal ist sehr wenig, um die einzelnen Faktoren im Körper wirklich erleben und abspeichern zu können. Ich persönlich fände es spannend viel länger daran zu arbeiten. Ob dies in einem Weiterbildungsprogramm für Lehrer und Lehrerinnen realistisch ist, weiss ich nicht...	1*wöchentlich	Es müsste mindestens die doppelte Zeit investiert werden.	Es ist zuerst ein Widerspruch, denn es bräuchte mehr Zeit um sich vertieft mit dem breiten Bildungsangebot auseinanderzusetzen zu könne. Zum andern ist es eine Weiterbildung, also gefühlt weniger Freizeit. Vielleicht müsste ein Selbststudium/schriftliche Reflexion unmittelbar danach Pflicht sein. So könnten bedeutende Punkte wieder in Erinnerung gerufen werden. Gut wäre jetzt, nach dem Kurs alle paar Monate eine Wiederholung und Vertiefung des Gelernten. Bereits der Fragebogen hat dazu etwas beigetragen.													
Zc: Was kann zum Schulungsinhalt noch ergänzt werden (Anregungen, Fragen, ...)?	Ich danke von Herzen für dies sehr, sehr wertvolle Erfahrung.	Für mich waren die Resilienzfaktoren mehr als Begriffe im Raum, die nicht wirklich gefüllt waren. Vielleicht	Weiss nicht	Vorkenntnisse, Wünsche und Ideen der TN	spannend wäre eine Videoanalyse der eigenen Körpersprache und oder Rückmeldung durch die Gruppe. Nicht													

	Improvisation begleitet mich schon länger, der Transfer ist eine Bereicherung!! Danke vielmals	könnte man da noch genauer darauf eingehen (s. oben). Aus meiner Sicht haben wir mit den Faktoren (Raum, Zeit etc.) gearbeitet, der Transfer zur Resilienz war für mich etwas unklar.			„nur“ selber spüren, sondern Feedback in der, nach einigen Einheiten vertrauten Gruppe: Dein Auftritt/deine Bewegungen/deine Erscheinung wirkt auf mich so und so. Womit hat das zu tun? So könnten blinde Flecken angegangen werden.	
<p>Für den Autor war klar, dass die Schulung mengenmässig viel Inhalt für lediglich 6 Einheiten á 2 Stunden vorgesehen hatte. Dies war der Grund, warum auch nur 4 Resilienzfaktoren in die Zielformulierungen genommen wurden, anstatt, wie ursprünglich geplant, 6 (siehe Zielsystem).</p> <p>Der geplante Umfang war ursprünglich 12 Einheiten á 2 Stunden, dies hat Interessenten vom Zeitaufwand abgeschreckt und konnte in diesem Setting nicht umgesetzt werden. Die Rückmeldungen der TN bezeugt aber, dass mehr Einheiten sinnvoll gewesen wären. 2 der 5 TN haben zurückgemeldet, dass der Umfang genau richtig war. Für den Autor hat es schlussendlich auch so gepasst, aber die Frage ist, in welcher Tiefe alle Bereiche erfasst und ergründet werden sollen.</p> <p>Die Anregungen der TN bezüglich des Programms sind diesbezüglich informativ. Damit beispielsweise die Resilienzfaktoren noch mehr ins Bewusstsein kommen, hätten diese wesentlich mehr thematisiert werden müssen. Allerdings hat der Autor grösseren Wert auf den Transfer der Grundbausteine und Faktoren der Improvisationstechnik gelegt. Selbst dieser Bereich konnte nur skizzenhaft angedeutet werden. Auch der Impuls die Ideen der TN, sowie mehr gegenseitiges Feedback einzubauen, benötigt zusätzliche Zeitfenster.</p> <p>All dies deutet klar daraufhin, dass das vorliegende Setting mindestens 2-4 Einheiten mehr benötigt. Wenn dann zusätzliche präzisierende Inhalte dazukämen, müsste der Zeitrahmen nochmals ausgebaut werden.</p>						
Frage 3: Kann der eigene Energiehaushalt durch das Schulungsprogramm verbessert werden?						5,2
<p>Diese Frage ist insofern interessant, da deren Antwort Auskunft gibt, ob die Einheiten einen aufbauenden Charakter hatten. Laut den Rückmeldungen war das bei 4 TN der Fall.</p>						
Frage 4: Nimmt die Schulung Einfluss auf die Sinnggebung deines eigenen Lebens?						5,8
4b: Wenn eher ja / ja, wie würdest Du das in wenigen Sätzen umschreiben?	Vertrauen wächst	Mir, meiner Bewegung, meinem Körper, meiner inneren Musik Raum geben und diesen Weg verfolgen.	Frieden mit mir selbst haben	Die Zeit war sicherlich zu kurz für einen grösseren Einfluss auf unser Leben. Die positive Stimmung, das Erlebnis des Gruppenflows kann sicherlich viel auslösen, wäre meiner Meinung nach jedoch effizienter im Arbeitsteam	Die Verschmelzung von SEIN und gestalten, also werden wird wahrnehmbar. Zudem wird gemeinsam ein Lebensraum gestaltet, der getragen ist von gegenseitigem Respekt, Mitgefühl und Liebe. So könnte ein Miteinander, eine würdevolle Gesellschaft aussehen.	
4c: Konnte die Flow-Erfahrung in den Trainingseinheiten dazu beitragen?						4,8
4d: Wenn eher ja / ja, inwiefern?	Ich habe erneut diese Erfahrung gemacht und will mehr davon, nicht nur während eines Workshops :)		Es ist ok, man muss nicht alles können.	Im Flow sein beflügelt, es erfüllt mit Freude, bringt Energie oder versetzt in einen rauschartigen Zustand. Dies gemeinsam ohne Drogen oder andere Einflüsse zu erleben ist für mich immer einzigartig und verbindet Beziehungen auf positive Weise.	Zu erleben, zu spüren wie alles aufgeht, aufgehen kann, wenn die Gelingensbedingungen erfüllt sind. Dazu zählt auch das Miteinander gestalten, was meinen Idealen einer inklusiven Gesellschaft, die Rücksicht auf die Würde und Freiheit ihrer Individuen nimmt nahekommt. Wenn es hier gelingt, könnte es überall gelingen	
<p>Diese Frage ist insofern interessant, weil die empfundene Sinnhaftigkeit von etwas, Motivation aufbringt, etwas zu verändern, Verantwortung zu übernehmen und Dankbarkeit und Bedeutsamkeit im Leben aufzubauen. Mit dem gewichteten Mittelwert 5,8 (aller Antworten der Frage 4) wird der persönliche Sinnzuwachs durch das Schulungsprogramm bestätigt.</p>						

Die Antworten im qualitativen Bereich können so gedeutet werden, dass es Sinn macht, sich für mehr Vertrauen und Respekt im Miteinander einzusetzen, dies auf eine Weise, wie sie im Schulungsprogramm vermittelt wurde. Der Impuls, dass es Sinn machen würde, solch eine Schulungsarbeit mit einem Arbeitsteam durchzuführen, würde unmittelbar am Brennpunkt des alltäglichen Geschehens ansetzen. Dies war ursprünglich der Gedanke zum Produkt der vorliegenden Masterarbeit, aber es hat sich kein Team dafür finden lassen.

Die Flow-Erfahrung hat laut den TN einen Einfluss auf die Sinnggebung. Da der Flow wieder erneut aufzeigt, was in einem selbst steckt und situativ erfahrbar macht, was passiert, wenn eine Gruppe zu einer Einheit wird, ohne seine Individualität zu verlieren. Das Flow-Erlebnis macht deutlich, dass es sich lohnt sich zu aktivieren und sich an diese Kraft zu erinnern. Auch hier ist bei einem TN eine Vision entstanden, dass dies eine Gesellschaft nachhaltig prägen könnte. Es war das Ziel des Leiters, dass die TN möglichst oft Flow erfahren, allerdings ging dies zu Lasten der Theorie, denn es benötigt in den Einheiten je genügend Zeit, damit Flow entstehen konnte.

Frage 5: Würdest Du das Schulungsprogramm weiterempfehlen, um SHP / LP / TH in ihrer Resilienz und Empathiefähigkeit und zu fördern?						7
5b: Warum vertrittst Du diese Meinung?	Weil es eine sehr schöne, stärkende und bereichernde Erfahrung war über den eigenen Körper, die eigene Kreativität inspiriert zu werden	Weil es jedem Menschen guttut, mit seinem eigenen Körper zu arbeiten und mehr Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln. Denn nur über sich selbst kann man in einen offenen schönen Kontakt nach aussen treten.	Das Programm war sehr wertvoll	Die Stärkung der Resilienz und Empathie ist meiner Meinung nach etwas vom Wichtigsten in unserem Beruf. Wenn wir aus dem vollen schöpfen können, über Kraft und Energie verfügen, so profitieren SuS immer.	Die gemachten Erfahrungen dürften vermutlich allen Menschen dienlich sein.	
5c: Wäre es Deiner Meinung nach wichtig, das SHP / LP / TH solche Schulungsmöglichkeiten schon in ihren Berufsausbildungen erhalten würden?						7

Es freut den Autor, dass die Schulung von den TN hier so wertschätzend eingeschätzt wird. Die persönlichen Rückmeldungen machen deutlich, dass an wesentlichen Lebensbereichen gearbeitet werden konnte, obwohl nur ein kurzer Zeitrahmen zur Verfügung stand. Damit ist in den Augen des Autors das eigentliche Ziel der Schulung vollumfänglich erreicht worden. Etwas den Menschen mit auf ihren Berufsweg zu geben, welches sie innerlich und äusserlich stärkt und aufbaut.

Der Autor teilt die Meinung der TN, dass es sinnvoll wäre, solch eine Arbeit, über den Körper direkt, in die Ausbildungen zu bringen, um die Studentinnen und Studenten in ihren Resilienzen zu fördern, wie auch zusätzlich in der Sinnggebung des Lebens.

Frage 6: Gibt es noch etwas, was Du zum Schulungsprogramm sagen möchtest?	Nochmals, ein ganz herzliches Dankeschön	Danke.	Es war toll	Für mich war dieses Projekt hochspannend, obwohl ich nicht wirklich „neues“ gelernt habe. Die Erfahrungen mit einer fremden Gruppe (ich habe niemanden gekannt) habe ich als positiv erlebt. Normalerweise ist mir diese Arbeit aus der Startphase in einem neuen Bewegungsprojekt, oder einem Team bekannt. Eigentlich finde ich es fast schade, dass wir aus dieser neuen Gruppendynamik nichts weiterführen können (Team- oder Bühnenarbeit). Dich habe ich als sehr kompetenten, sympathischen und empathischen Kursleiter erlebt.	Es braucht für Menschen wie mich etwas Überwindung sich des Mittels des Tanzes zu bedienen, um an sich zu arbeiten. Wäre in der Anmeldung nicht der mir bereits vertraute Begriff Embodiment gestanden, wer weiss ob ich mich angemeldet hätte. Tanzen in der Gruppe braucht Mut. Für mich war es eine sehr gute Erfahrung die Dimensionen der tänzerischen Gestaltungsmöglichkeiten kennenzulernen. Es gäbe aber auch andere Möglichkeiten Embodiment umzusetzen. So könnten auch andere Typen angesprochen werden.	
---	--	--------	-------------	--	--	--

Die Antwort von TN 5 bringt noch einen Kritikpunkt hervor. Es zeigt sich im Bewegungs- und Tanzbereich eine Schwierigkeit, Männer für solch eine Arbeit zu begeistern. Noch immer herrschen negativ geprägte Vorstellungen und Vorurteile bezüglich dieses Bereiches. Auch allgemein in der Gesellschaft ist das, was in Richtung „Spür dich, fühl dich“ geht, belastet. Dabei muss klar unterschieden werden zwischen Angeboten, die ggf. esoterisch ausgerichtet sind und Angeboten, die theoriegestützt und qualitativ gewissenhaft Rückverbindungen zu sich als Individuum schaffen, darauf aufbauend wertschätzende zwischenmenschliche Kräfte mobilisieren. Solange die Begriffe „Bewegung und Tanz“ so belastet sind, ist es ggf. ein guter Impuls, den Namen des Programmes nochmal zu überdenken. Denkbar wäre beispielsweise: „Resilienzförderung für Ihren Schulalltag, über Embodiment und Selbstwahrnehmung“.

Tabelle 79: Zusatzfragen in der Übersicht

10.3 Überarbeitungsansätze vom Produkt

Die Ausschreibung der Schulung, die Durchführung sowie die Evaluierung des Projektes hat Impulse zur Verbesserung des Produktes gegeben. Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Punkte sich gewandelt haben und wo sich noch Entwicklungspotenzial in der Ausschreibung und in der Durchführung gezeigt haben.

10.3.1 Evaluation und Anpassungen der Ausschreibung und der Zielgruppe

Das Ziel der Ausschreibung war es, eine Schulungsgruppe aufzubauen. Die Gruppe konnte generiert werden, womit dieses Ziel erreicht wurde. Dafür mussten allerdings verschiedene Anpassungen vorgenommen werden, die in folgender Übersicht im Einzelnen benannt werden.

Ausschreibung der Schulung	
Ursprungsprodukt	Endprodukt
12 Einheiten á 2 Std.	6 Einheiten á 2 Std.
Für ein Team / ein Schulhaus	Einzelpersonen aus verschiedenen Schulhäusern
Mindestteilnehmerzahl: 6-10 Personen	Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Umfang der Ausschreibung: 9 Seiten	1 ¼ Seiten
Nur Schulhäuser in näherer Umgebung von St. Gallen	Umfkreis bis Zürich ausgeweitet
Titel des Angebotes: „ <u>Embodiment – Förderung von Resilienz und Empathie</u> “ Förderung von „Felt Sense: Resilienzfaktoren und Empathiefähigkeiten“ im Schulalltag der SHP & LP, über Bewegung und Improvisation.	Neuer Titel: „ <u>Embodiment & Selbstwahrnehmung – Förderung von Resilienz und Empathie</u> “ im Schulalltag der SHP / LP / TH, über Bewegung und Improvisation.
Angebot nur für SHP und LP	Angebot auch für TH

Tabelle 80: Übersicht über Anpassungen in der Projektausschreibung

Das Ursprungsprodukt und die überarbeitete Form der Ausschreibung sind im Anhang 4 und 5, unter [Projektausschreibung](#) zu finden.

10.3.2 Anpassungen in der Projektdurchführung

Während der Schulungsdurchführung haben sich die Inhalte der Lektionen immer wieder geringfügig verändert. Erfreulich ist, dass die Planung per se weitestgehend umgesetzt werden konnte. Aus der Evaluation der Ergebnisse haben sich durch die Mitteilungen der TN und durch den Prozess verschiedene Einzelpunkte herauskristallisiert, die bei einer erneuten Durchführung wichtig und bereichernd wären zu beachten. Sie sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Bereiche	Kurze Erläuterung
Wie wirkt sich der Flow auf die Lebensqualität der TN konkret aus? Was kann anschliessend an eine Flow-Erfahrung beobachtet werden?	Diesen Themenbereich bewusst mit den TN besprechen.
Was bringen die TN für Vorerfahrungen und Ideen in den Zielbereichen mit? Wie können diese miteingebunden werden?	Wenn in der Gruppe erfahrene TN sind, dann ihre Expertise miteinbauen.
Wie können die TN mehr aus ihrer Komfort Zone herausgeholt werden?	Mehr Input während der Einheiten, die Extreme der Faktoren auszuloten. Dort ggf. enger führen.
Wie können zentrale Begrifflichkeiten für die TN fassbarer gemacht werden?	Manche Begriffe, wie die Empathie, waren vermutlich für einige TN nicht richtig greifbar. Die müssen theoretisch eingeführt und mit der Erfahrung in der Praxis verbunden werden.
Wie kann der Transfer der geförderten Resilienzfaktoren + Empathie + non-, verbale Kommunikation zum Alltagsleben der TN intensiver gestaltet werden?	Hier mit den TN erarbeiten, wo die Schnittstellen im Alltagsleben der TN sind und diese bewusst machen.
Die Schulung ist mit 6 Einheiten á 2 Std. für die vielen Inhalte eher zu kurz. Vor allem, wenn die Theorie noch mehr Gewichtung erhalten soll. Wie kann darauf reagiert werden?	Bei einer erneuten Durchführung nicht mehr Inhalt hineinnehmen, sondern eher reduzieren. Beispielsweise non-, verbale Kommunikation rausnehmen. Oder die 6 Einheiten auf 3,5 Stunden verlängern, oder 2-4 Einheiten ergänzen. Allgemein mehr Zeit für das Schulungsprogramm ermöglichen.
Wie kann das Projekt noch näher in der Lebenswelt der TN durchgeführt werden?	Die Durchführung mit einem bestehenden Team, könnte starke Entwicklungsprozesse bewirken und würde näher dort ansetzen, wo es gebraucht wird.
Der Name des Projektes schreckt Personen ab, da Vorurteile bezüglich der Begriffe „Improvisation“ und „Bewegung“ vorherrschen. Wie kann dies umgangen werden?	Überlegen, wie diese Problematik in der Namensgebung ggf. umgehen werden kann. Z.B.: „Resilienzförderung für Ihren Schulalltag, über Embodiment und Selbstwahrnehmung“

Tabelle 81: Übersicht der Anpassungen in der Projektdurchführung

IV. Ausblick

Diese Entwicklungsarbeit hat aufzeigen können, dass das Schulungsprogramm „**Embodiment & Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie**“ qualitativ gutes Potenzial besitzt, SHP / LP / TH in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Diese Chance könnte neu auch von Studierenden im Studium genutzt werden, um sich für den Berufsalltag (Klassenführung, Beziehungsarbeit SHP / LP / TH zu den Kindern) vorzubereiten.

Es stellt sich die Frage, ob das Schulungsprogramm eine Möglichkeit hat, sich im Bildungswesen zu etablieren. Die Durchführung der Schulung, die konkreten Reaktionen der TN und die vorläufigen Erkenntnisse aus der Evaluation geben dem Autor die tragende Motivation, sich dafür einzusetzen, dass das Schulungsprogramm als Pilot an Ausbildungsinstituten Fuss fassen kann. Die herauskristallisierten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine tägliche Pflege der Selbstwahrnehmung und des Embodiments wichtig sind, damit SHP / LP / TH präsent und empathisch im Berufsleben stehen können. Die dadurch erworbene Fähigkeit unterstützt eine Durchlässigkeit, die aktiv und einfühlsam die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen aufnimmt, auch darüber hinaus, ist dieser Aspekt relevant für die gesamte Teamarbeit und auch das private Leben. Sie bildet eine Grundlage für ein gesundes Verständnis von einem „Work – Life Balance“ Konzept.

„Der Boden wird zu einem Pfad,
sobald man auf ihm geht.
Und man entdeckt den Sinn darin gerade
und wenn man ihn bewusst lebt“
(Gibas, 2017).

Tabelle 82: Zitat Gibas

11 Danksagung

Mein grösster Dank geht an meine Frau Andrea María Méndez Torres, die den langen Weg der Umschulung von 5,5 Jahren mit Geduld, Verständnis und Liebe mitgetragen hat, auch wenn es uns zeitlich immer wieder stark belastet hat. Sie hat mir kontinuierlich den Rücken gestärkt! Ausserdem ein herzlicher Dank an meine Begleitperson bei dieser Masterarbeit, an Dozentin Elisabeth Karrer, die mit Einfühlungsvermögen und Interesse diesen Prozess unterstützt hat. Dies war eine fruchtbare und freudvolle Zusammenarbeit. Ich danke auch allen Menschen, mit denen ich zusammen die Improvisation und dessen Wesen erforschen konnte und die mir, ohne Wissen darüber, beim Erkenntnisgewinn geholfen haben. Ein Dank geht auch an die PHSG St. Gallen und die HfH, die mir diesen Umschulungsweg über eine Passerelle ermöglicht haben und mich unterstützt haben, meine pädagogischen Fähigkeiten auszubilden. Ebenso danke ich meinem Schulleiter Marc Rechsteiner, der mich mit Verständnis und Vertrauen auf dem Weg begleitet hat und mir vor 5 Jahren im Sonderschulsetting eine Stelle als Lehrer ermöglichte. Ein weiterer Dank geht an den Schweizerischer Bühnenkünstlerverband (SBKV) und die Schweizerische Interpretenstiftung (SIS), die mir die Fahrkosten und die Studiengebühren abgenommen haben.

12 Literaturverzeichnis

Für die Wissenschaftsorientierung werden viele Fachbücher benutzt. Teilweise wird zudem aus Vorträgen zitiert. Das Wordprogramm offeriert bei den Zitatangaben allerdings nur die Möglichkeit Seiten anzugeben (S.) und keine Zeitangaben. Aus diesem Grund werden die Zeitangaben der zitierten Passagen aus Vorträgen beispielsweise wie folgt dargestellt: (Autor, Jahr, S. 0:33:00).

(HfH) Hochschule für Heilpädagogik. (2017). Modul P02 Praxisberatung. Leitfaden Praxisberatung (PB). Zürich.

Askenasy, J., & Askenasy, N. (1996). Inhibition of muscle sympathetic nerve activity during yawning. *Clinical Autonomic Research*, 6 (4), S. 237-239.

Ayres, A. J. (2016). *Bausteine der kindlichen Entwicklung*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.

Baenninger, R., Binkley, S., & Baenninger, M. (1996). Field observations of yawning and activity in humans. In *Physiology & Behavior*, 59 (3) (S. 421-425).

Beck, P., & Brieske-Maiburger, S. (1999). *Methodik zur Gymnastik mit Handgeräten. (Wo Sport Spass macht)*. Aachen: Meyer & Meyer.

Beckermann, A. (2001). *Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes*. Berlin: de Gruyter.

Bengel, J., Meinders-Lücking, F., & Rottmann, N. (2009). Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen. Stand der Forschung zu psychosozialen Schutzfaktoren für Gesundheit. (BZgA, Hrsg.) *Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung* 35.

Bleecken, S. (November 2002). Was ist Seele? - Die dreimalige Antwort abendländischen Denkens. *Tabularasa Zeitung für Gesellschaft & Kultur*, 11.

Blum, R. (2004). *Die Kunst des Fügens. Tanztheaterimprovisation*. Oberhausen: Athena.

Bortz, A. (2005). *Statistik: Für Human- und Sozialwissenschaftler*. Springer Verlag.

Breyer, T., Buchholz, M., Hamburger, A., Pfänder, S., & Schuhmann, E. (2017). *Resonanz - Rhythmus - Synchronisierung. Interaktionen in Alltag, Therapie und Kunst*. Bielefeld: transcript.

Calais-Germain, B. (2012). *Anatome der Bewegung. Technik und Funktion des Körpers*. Wiesbaden: marixverlag GmbH.

Caldwell, C. (1996). *Getting our bodies back: Recovery, healing, and transformation through body-centered psychotherapy*. Boston, MA: Shambhala.

Csikszentmihalyi, M. (1992). *Flow. Das Geheimnis des Glücks* (Bd. 2. Auflage 2017). Stuttgart: Klett-Cotta.

Csikszentmihalyi, M. (2005). *Das flow-Erlebnis*. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Curt, S. (2007). *Eine Weltgeschichte des Tanzes. (Original Berlin 1933)*. Hildesheim: Olms - Weidmann.
- Deci, E. (1971). Effects of Externally Mediated Rewards on Intrinsic Motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 18, S. 105-115.
- decorarconarte.com*. (5.. November 2019). Von <https://www.decorarconarte.com/Der-vitruvianische-Mensch-Leinwand-von-Leonardo-Da-Vinci-1452-1519-90x67cm> abgerufen
- Demasio, A. (1994). Descartes' Irrtum. In W. Seidel, *Emotionale Kompetenz. Gehirnforschung und Lebenskunst* (S. 27). München: List.
- Faude-Koivisto, T., & Gollwitzer, P. (2011). Wenn-Dann-Pläne: eine effektive Planungsstrategie aus der Motivationspsychologie. In B. Birgmeier, *Coachingwissen* (S. S. 209-227). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flick, U. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (6. Auflage)*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Fogel, A. (2018). *Selbstwahrnehmung und Embodiment in der Körperpsychotherapie*. Stuttgart: Schattauer.
- Frindte, W. (2001). *Einführung in die Kommunikationspsychologie*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Fröhlich-Gildhoff, K., & Rönna-Böse, M. (2015). *Resilienz*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fröhlich-Gildhoff, K., & Rönna-Böse, M. (2018). Resilienz, Resilienzförderung und Personenzentrierter Ansatz. *Gesprächspsychotherapie und Personenzentrierte Beratung*, 62-68.
- Frohne, I. (1981). *Das Rhythmische Prinzip. Grundlagen, Formen und Realisationsbeispiele in Therapie und Pädagogik*. Lilienthal / Bremen: Eres.
- Gabriel, T. (2005). Resilienz - Kritik und Perspektiven. . *Zeitschrift für Pädagogik* 51, S. 207-217.
- Gallagher, S. (2005). *How to body shapes the mind*. Oxford: Clarendon Press.
- Gardener, H. (2002). *Intelligenzen: Die Vielfalt des menschlichen Geistes*. Von www.doris-perrodin.ch: http://www.doris-perrodin.ch/media/intelligencesmultiples_de.pdf abgerufen
- Gardener, H. (2004). Vielerlei Intelligenzen. Spektrum der Wissenschaft Spezial, 3. In W. Seidel, *Emotionale Kompetenz. Gehirnforschung und Lebenskunst*. (S. 70f). München: Spektrum Akademischer Verlag - Elsevier GmbH.
- Gardner, H. (1999). *Kreative Intelligenz. Was wir mit Mozart, Freud, Woolf und Gandhi gemeinsam haben*. Frankfurt am Main: Campus Verlag.
- Gibas, S. (2017). *Felt Sense - Tanz - Improvisations - Technik*.

- Gibas, S. (2018). Praxisprojekt: Förderung von Selbstwahrnehmung, als Beitrag zur Trauma- und Achtsamkeitspädagogik. St. Gallen.
- Gibran, K. (1997). *The prophet*. New York: Knopf.
- Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. 4. Auflage. Lehrbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Goethe. (o.J.). Vor dem Tor. In *Vor dem Tor* (S. Verse 1112-1117).
- Guggisberg, A., Mathis, J., Herrmann, U., & Hess, C. (2007). The functional relationship between yawning and vigilance. In *Behavioural Brain Research*, 179 (1) (S. 159-166).
- Hartke, B. (2014). Herausforderndes Verhalten aus der Perspektive von System und Lösung. Zürich: Unveröffentlichtes Referat an der (HfH) Hochschule für Heilpädagogik.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. In K.Z. Wolfgang Beywl, überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hauke, G., & Dall' Occhio, M. (2015). *Emotionale Aktivierungstherapie (EAT). Embodimenttechniken im Emotionalen Feld*. Suttgart: Schattauer.
- Hauser, B., & Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Seelze: Kallmeyer.
- Hausmann, B. (19.. März 2019). <https://www.dr-hausmann.com/Website/Willkommen.html>. Von <https://www.dr-hausmann.com/Website/Selbtheilung.html> abgerufen
- Hecker, U., Steveling, A., Peuker, E., & Kastner, J. (2001). *Lehrbuch und Repetitorium Akupunktur*. Stuttgart: Hippokrates.
- Hegi, F. (1986). *Improvisation und Musiktherapie. Möglichkeiten und Wirkungen von freier Musik*. Paderborn: Junfermann-Verlag.
- Heller, J. (2019). *Resilienz für die VUCA-Welt. Individuelle und organisationale Resilienz entwickeln*. Stein. Deutschland: Springer.
- Hener, J. (2008). *Training fundiert erklärt. Handbuch der Trainingslehre*. Herzogenbuchsee: Ingold Verlag.
- HfH. (2017). Studienführer Master PHSG.
- Hintz, A., Krull, J., Paal, M., Schirmer, R., Boon, R., & Burke, M. (2014). „Du wurdest bei einer guten Tag beobachtet!“ - Förderung positiven Verhaltens durch Tootling. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 65 (12), S. 440-453.
- Ho, E. (1997). Aesthetic considerations in understanding Chinese literati musical behaviour. *British -- journal of Ethnomusicology*, 6, 35-49.

- Hochschule für Philosophie München und Anderer. (1976). *Philosophisches Wörterbuch*, 21. Auflage. (W. Brugger, Hrsg.) Freiburg - Basel - Wien: Herder.
- Holtmann, M., & Schmidt, M. (2004). Resilienz im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung* 13 (14), S. 195-200.
- Huber, M. (2019). *Resilienz im Team*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Hüther, G. (2011). *Eröffnungsvortrag zum Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit - "Keiner kann Heilen oder Gesundmachen"*. Von Videoaufnahme des Vortrags - Berlin:
https://www.youtube.com/watch?v=_FZN_obdYrQ abgerufen
- Hüther, G. (7.. Oktober 2017). *www.lebenswertgemeinde.at*. Von Impulstag „Quantenphysik und Kommunale Intelligenz". Salzburg:
<https://www.youtube.com/watch?v=5JrLUEekyM0&feature=youtu.be> abgerufen
- Kanfer, F. (1979). Self-management: Strategies and tactics. In A. Kanfer, & F. Kanfer, *Goldstein* (S. 185-224).
- Kanfer, F., Reinecker, H., & Schmelzer, D. (1991). *Selbstmanagement-Therapie. Ein Lehrbuch für die klinische Praxis*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Kanton St. Gallen. (15.. April 2019). *Bildungsdepartement Kanton St. Gallen - Auftrag der Volksschule*. Von <https://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/auftrag-der-volksschule.html> abgerufen
- Keppler, B. (2016). *AD(H)S und die Erziehung zur Freiheit, 2. Auflage*. Sachsenheim-Häfnerhaslach: Lammers-Koll-Verlag.
- Kéré Wellensiek, S. (2012). *Resilienz-Training für Führende. So stärken Sie Ihre Widerstandskraft und die Ihrer Mitarbeiter*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Klein, P. (2007). Tanztherapie. In *Ein Weg zum ganzheitlichen Sein*. Kiel: Dieter Balsies Verlag.
- Kobarg, A. (2007). Deutsche Adaptation der Mindfulness Attention. Awareness Scale (MAAS). Validierung am Gesundheitsstatus und Gesundheitsverhalten . Marburg.
- Kolk, B. v. (2015). *Verkörperter Schrecken - Traumaspuren im Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann*. Lichtenau/Westfalen: G.P. PROBST Verlag.
- Kottmann, T., Williams, E., & Smit, K. (2014). *F hrungsethik: Erkenntnisse aus der Soziobiologie, Neurobiologie und Psychologie f r wertorientiertes F hren*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Kriz, J. (1991). *Grundkonzepte der Psychotherapie. 3. Auflage*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Laban, R. (1991). *Choreutik. Grundlagen der Raum-Harmonielehre des Tanzes. (1936)*. Wilhelmshafen.

- Laban, R. v. (1988). *Die Kunst der Bewegung*. Wilhelmshafen: Florian Noetzel Verlag.
- Lame Deer, & Erdoes, R. (1972). *Lame Deer: Seeker of visions*. New York: Simon & Schuster.
- Lampert, F. (2007). *Tanzimprovisation. Geschichte - Theorie - Verfahren - Vermittlung*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Larsen, D., Larsen, C., & Hartelt, O. (2008). *Körperhaltungen analysieren und verbessern. look@yourself - work@yourself*. Stuttgart: Trias.
- Lazarus, R., & Launier, R. (1981). Stressbezogene TRansaktionen zwischen Person und Umwelt. In J. Nitsch, & (Hrsg), *Stress. Theorien, Untersuchungen, Massnahmen*. (S. 213 - 259). Bern: Huber.
- Leremy. (Februar 2019). *Myloview*. Von <https://myloview.de/fototapete-verschiedene-menschen-mann-menschen-gehen-laufen-laufer-posed-nr-4B8D9D2> abgerufen
- Leutner, D., Klieme, E., Meyer, K., & Wirth, J. (2005). Die Problemlösekompetenz in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. In M. Prenzel, J. Baumert, W. Blum, R. Lehmann, D. Leutner, M. Neubrand, . . . (P. 2003, *Der zweite Vergleich der Länder in Deutschland - Was wissen und können Jugendliche?* (S. 125 - 146). Münster i. W.: Waxmann.
- Levine, P. A. (1997). *Trauma-Heilung*. Essen: Synthesis Verlag.
- Lewis, R., & Lowen, A. (1977). Bioenergetische Analyse. In H. Petzold.
- Lipton, B. (2018). *Intelligente Zellen. Wie Erfahrungen unsere Gene steuern. 4. Auflage*. Dorfen: KOHA-Verlag GmbH.
- Lowen, A., & Lowen, L. (1979). *Bioenergetik für Jeden*. Kirchheim: Gauting.
- Lowen, A., & Lowen, L. (1991). Bioenergetik für Jeden. In J. Kriz, *Grundkonzepte der Psychotherapie* (S. 99). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Lyon, M. (1999). Emotion and embodiment: The respiratory mediation of somatic and social processes. In: Hinton AL (ed.). *Biocultural approaches to the emotions*. Cambridge University Press, 182-212.
- Martens, J., & Kuhl, J. (2005). *Die Kunst der Selbstmotivierung. Neue Erkenntnisse der Motivationsforschung praktisch nutzen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Maslow, A. (1971). *The Farther Reaches of Human Nature*. New York: Viking.
- Metzing, W., & Schuster, M. (2003). *Lernen zu lernen*. Berlin: Springer.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Skriptor.

- Moor, E. (2017). *Körperweisheit. Wie Sie mit Focusing Ihre Körperintelligenz nutzen*. Berlin: Goldegg Verlag.
- Moreno, J. (1989). Spontaneität und Katharsis. *Psychodrama und Soziometrie. Essentielle Schriften.*, S. 77-102.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung. (6. überarbeitete und ergänzte Auflage)*. Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag.
- Mourlane, D., Hollmann, D., & Trumpold, K. (2013). Studie "Führung, Gesundheit & Resilienz". Bertelsmann Stiftung, Gütersloh & mourlane management consultants, Frankfurt am Main., <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/fuehrung-gesundheit-und-resilienz/>.
- Nakamura, Y., Simma, C., & Brunsting, M. (2013). *Wach und präsent - Achtsamkeit in Schule und Therapie*. Bern: Haupt.
- Onpulson. (2019). *Onpulson*. (Campus Verlag) Von <https://www.onpulson.de/lexikon/schulung/> abgerufen
- Palazzo, D. (Juni 1998). Sensorische Integration im Spannungsfeld von Pädagogik und Therapie. Bremen, Deutschland.
- Pauen, M. (2001). *Grundprobleme der Philosophie des Geistes: eine Einführung*. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag.
- PSHG, Christian, Sinn,;. (2017). Zur Wissenschaftlichkeit prozessorientierter Masterarbeiten. St. Gallen: Eigendruck (pdf.).
- Rilke, R. (2005). An die Prinzessin. In J. Martens, & J. Kuhl, *Die Kunst der Selbstmotivierung. Neue Erkenntnisse der Motivationsforschung praktisch nutzen*. (S. 137). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Rönnau-Böse, M. (2013). *Resilienzförderung in der Kindertageseinrichtung*. Freiburg: FEL.
- Schönhammer, R. (2009). *Einführung in die Wahrnehmungspsychologie - Sinne, Körper, Bewegung*. Wien, Österreich: Facultas.
- Schulze Steinmann, S. (27.. August 2019). *Lateinwörterbuch*. Von <https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/interesse-uebersetzung.html> abgerufen
- Schweer, M. K. (2008). Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge. In M. K. Schweer. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Seidel, W. (2004). *Emotionale Kompetenz. Gehirnforschung und Lebenskunst*. München: Spektrum Akademischer Verlag - Elsevier GmbH.

- Seitz, H. (1996). *Räume im Dazwischen. Bewegung, Spiel und Inszenierung im Kontext ästhetischer Theorie und Praxis*. Essen: Klartext.
- Sommer (Hrsg.), G. (1977). *Gemeindepsychologie. Therapie und Prävention in der sozialen Umwelt*. München / Wien: Urban und Schwarzenberg.
- Steiner, G. (1974). The Lost Garden. *New Yorker*, 100-108.
- Steiner, R. (2011, (10. Auflage / 1894)). *Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung*. Dornach: Rudolf Steiner Verlag.
- Steiner, R. (2012). *Anthroposophischer Seelenkalender*. Basel: Rudolf Steiner Verlag.
- Stephan, A. (2000). *www.spektrum.de*. (Spektrum Akademischer Verlag) Abgerufen am 10.. Januar 2019 von Lexikon der Neurowissenschaft. Leib-Seele-Problem. Essay:
<https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/leib-seele-problem/6967>
- Stevens, J. (2006, 17. Auflage (1975)). *Die Kunst der Wahrnehmung*. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
- Storch, M., Cantieni, B., Hüther, G., & Tschacher, W. (2006). *Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Tschacher, W. (2006). Wie Embodiment zum Thema wurde. In M. Storch, B. Cantieni, G. Hüther, & W. Tschacher, *Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen* (S. 11-34). Bern: Huber.
- Vaas, R. (2000). *Spektrum.de*. Von
<https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/emotionen/3405> abgerufen
- Vent, H., & Drefke, H. (1982). *Sport - Sekundarstufe 2. Gymnastik/Tanz*. Düsseldorf: Schwann-Bagel.
- Vessantara, V. (2005). *The art of meditation, the breath*. Cambridge, UK: Windhorse.
- Walusinski, O. (2006). Yawning: Unsuspected avenue for a better understanding of arousal and interoception. *Medical Hypothese*, 67 (1), S. 6-14.
- Weisfeld, G., & Beresford, J. (1982). Erectness of posture as an indicator of dominance or success in humans. *Motivation & Emotion*, 6, S. 113 - 131.
- Welter - Enderlin, R., Hildebrand, B., & (Hrsg.). (2006). *Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände*. Heidelberg: Carl-Auer.
- WHO, W. H. (Hrsg. 1994). *Life Skills Education in schools*. (Bühler, Heppekausen, & 2005, Übers.) Genf: WHO.
- Wikipedia*. (17. Oktober 2018). Von <https://de.wikipedia.org/wiki/Metanoia> abgerufen

Wustmann, C. (2012). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (Bd. 4. Auflage). Weinheim: Beltz.

Zafar, H., Nordh, E., & Eriksson, P. (2000). Temporal coordination between mandibular and head-neck movements during jaw opening-closing tasks in man. *Archives of Oral Biology*, 45 (8), S. 675-682.

Ziegler, A., & Schober, B. (2001). *Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung von Reattributionstrainings*. Regensburg: S. Rhoderer Verlag.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der Psychomotorik*. Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.

Zubriggen, C. (2014). Motivationale Aspekte des Lernens: Effekte der Bezugsgruppe und des sozialen Lernumfeldes. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: HfH. Hochschule für Heilpädagogik.

Zubriggen, C. (2014). Motivationale Aspekte des Lernens: Effekte der Bezugsgruppe und des sozialen Lernumfeldes. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

13 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

▪ Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis.....	1
▪ Tabelle 2: Zitat Halbfas	2
▪ Tabelle 3: Aufbau & Struktur der Entwicklungsarbeit.....	4
▪ Tabelle 4: Selbstwahrnehmungsebenen	6
▪ Tabelle 5: Verkörperte Selbstwahrnehmung	7
▪ Tabelle 6: Def. Felt Sense.....	7
▪ Tabelle 7: Fremdwahrnehmung im Felt Sense	7
▪ Tabelle 8: Def. Achtsamkeit	8
▪ Tabelle 9: Zonen der Wahrnehmung - Gestalttherapie.....	9
▪ Tabelle 10: Methoden der Wahrnehmung	9
▪ Tabelle 11: Körpergewahrsein	10
▪ Tabelle 12: Def. Seele	12
▪ Tabelle 13: Gedicht Rilke	12
▪ Tabelle 14: Neurobiologische Vorgänge und Wirkungen.....	14
▪ Tabelle 15: Gedicht Gegensatz.....	20
▪ Tabelle 16: Def. Körperhaltung	23
▪ Tabelle 17: Übersicht über die elf Grundbewegungen.....	24
▪ Tabelle 18: Def. Flow	27
▪ Tabelle 19: Def. Selbstwirksamkeit	27
▪ Tabelle 20: Fünf Merkmale von Flow	27
▪ Tabelle 21: Flow-Erleben	29
▪ Tabelle 22: Def. autotelische Persönlichkeit.....	29
▪ Tabelle 23: Lebenssinn?.....	33
▪ Tabelle 24: Def. Selbstregulation	35
▪ Tabelle 25: Vier Aspekte der kreativen Intelligenz.....	36
▪ Tabelle 27: Zitat Faust	36

▪	Tabelle 28: Fünf Schritte zum erhöhten Selbsta Ausdruck nach Lowen et al. (1979).....	38
▪	Tabelle 29: Def. Echtes Selbst / Falsches Selbst	39
▪	Tabelle 30: Def. Vitaltonus	39
▪	Tabelle 31: Über den Atem	41
▪	Tabelle 32: Def. Stress	43
▪	Tabelle 33: Drei Bedeutungen von Sinn	44
▪	Tabelle 34: Stufenentwicklung der Sinnggebung	45
▪	Tabelle 35: Spruch Lebenssinn.....	47
▪	Tabelle 36: Willen & Selbstkontrolle	48
▪	Tabelle 37: Liebe durch Akzeptanz.....	48
▪	Tabelle 38: Def. Resilienz	49
▪	Tabelle 39: Grundbausteine mit Bezug zum Alltag.....	55
▪	Tabelle 40: Grafische Übersicht fünf Grundbausteine & Transfer.....	56
▪	Tabelle 41: Grafische Übersicht - Transfer fünf Faktoren.....	57
▪	Tabelle 42: Fünf Faktoren im Alltagsbezug	57
▪	Tabelle 43: Def. Training.....	57
▪	Tabelle 44: Def. Schulung.....	58
▪	Tabelle 45: Tanz als Mutterkunst	60
▪	Tabelle 46: Wert des Tanzes	61
▪	Tabelle 47: Körper - Seele	61
▪	Tabelle 48: Zielsystem Schulung	65
▪	Tabelle 49: Leitfrage mit Haupt- und Detailfragen sowie Nebenfragen.....	68
▪	Tabelle 50: Hauptbereiche der Fragen	68
▪	Tabelle 51: Vorgehen Projektausschreibung.....	71
▪	Tabelle 52: Übersicht über den Aufbau der Evaluation	72
▪	Tabelle 53: Legende TN	72
▪	Tabelle 54: Auswertung Resilienzfaktor „Selbstwahrnehmung“.....	73
▪	Tabelle 55: Auszug Frage 2b	75
▪	Tabelle 56: Auszug Frage 3b	76
▪	Tabelle 57: Auszug Frage 4b	76
▪	Tabelle 58: Auszug Fragen 4d & 4e	77
▪	Tabelle 59: Auswertung Resilienzfaktor „Fremdwahrnehmung“	77
▪	Tabelle 60: Transfer Fremdwahrnehmung	78
▪	Tabelle 61: Auswertung Resilienzfaktor „Selbstwirksamkeit“.....	80
▪	Tabelle 62: Transfer Selbstwirksamkeit.....	81
▪	Tabelle 63: Auswertung Resilienzfaktor „Selbststeuerung“	82
▪	Tabelle 64: Transfer Selbststeuerung	84
▪	Tabelle 65: Auszug Frage 2	85
▪	Tabelle 66: Übersicht Aspekte Selbststeuerung TN	86
▪	Tabelle 67: Auswertung Resilienzfaktor „Soziale Kompetenz“	87
▪	Tabelle 68: Transfer Soziale Kompetenz	87
▪	Tabelle 69: Ausschnitt Fragen 1-1d	89
▪	Tabelle 70: Auswertung Bereich Empathie	90
▪	Tabelle 71: Auswertungsraster der Videoanalyse	91
▪	Tabelle 72: Aspekte der Empathiefähigkeiten bei der Übung.....	92
▪	Tabelle 73: Auswertung Resilienzfaktor „Soziale Kompetenz“	92
▪	Tabelle 74: Transfer non-, verbale Kommunikation	93
▪	Tabelle 75: Übersicht der Entwicklung in den 5 Resilienzbereichen der TN	95
▪	Tabelle 76: Übersicht Resultate Hauptfrage 2a.....	95
▪	Tabelle 77: Übersicht Resultate Hauptfrage 2b.....	95
▪	Tabelle 78: Übersicht über die Förderbereiche	96
▪	Tabelle 79: Evaluierung der Methoden.....	97
▪	Tabelle 80: Zusatzfragen in der Übersicht.....	101
▪	Tabelle 81: Übersicht über Anpassungen in der Projektausschreibung.....	101
▪	Tabelle 82: Übersicht der Anpassungen in der Projektdurchführung	102
▪	Tabelle 83: Zitat Gibas.....	103

▪ Tabelle 84: Genauere Beschreibung der elf Grundbewegungen	115
▪ Tabelle 85: Arbeitsdokument Schulungsausschreibung	116
▪ Tabelle 86: Forschertagebuch Projektausschreibung 1	117
▪ Tabelle 87: Ungekürzte Fragestellung	124
▪ Tabelle 88: Transferbögen TN – ausgefüllt	125
▪ Tabelle 89: Zentrale Fragestellung mit Unterfragen	130
▪ Tabelle 90: Weitere Fragen zum Schulungsprogramm	131
▪ Tabelle 91: Auszug zum Theoriebezug	132
▪ Tabelle 92: Forschertagebuch 1 Schulungsdurchführung	133

Abbildungsverzeichnis

▪ Abbildung 1: Gedicht - Ich lobe den Tanz	1
▪ Abbildung 2: Prozessorientierte Arbeit	3
▪ Abbildung 3: Überblick theoretischer Bezugsrahmen - Theoretische Grundlagen	5
▪ Abbildung 4: Überblick Unterkapitel „Embodiment & Selbstwahrnehmung“	5
▪ Abbildung 5: Übersicht theoretische Grundlagen	5
▪ Abbildung 6: Konzept Embodiment	6
▪ Abbildung 7: Die Skala zur Erfassung des Grades von Aufrichtung (1982, S. 114)	6
▪ Abbildung 8: Ausreifung neuronaler Verschaltungsmuster	13
▪ Abbildung 9: Überblick Unterkapitel „Embodiment & Selbstwahrnehmung“	15
▪ Abbildung 10: Wortspiel „Beobachtung“	16
▪ Abbildung 11: Übersicht Unterkapitel „Improvisation“	17
▪ Abbildung 12: Checkliste für den spontan erlebnisbereiten Körper	18
▪ Abbildung 13: Ausdruck vom Wahrnehmen	19
▪ Abbildung 14: Ausdruck der Initiative	19
▪ Abbildung 15: Ausdruck von Weiterentwicklung	20
▪ Abbildung 16: Ausdruck von Weiterentwicklung 2	20
▪ Abbildung 17: Ausdruck von Weiterentwicklung 3	20
▪ Abbildung 18: Übersicht Unterkapitel „Improvisation“	21
▪ Abbildung 19: Überblick „Körperbewusstsein & Bewegung“	22
▪ Abbildung 20: Aufrechter Stand	23
▪ Abbildung 21: Bewegung ist Binden & Lösen	23
▪ Abbildung 22: In der Gefühlshölle	24
▪ Abbildung 23: Der Himmel wartet	24
▪ Abbildung 24: Fortbewegungsarten	24
▪ Abbildung 25: Haupt-Unterteilungen des Körpers	25
▪ Abbildung 26: Elementare Aspekte des Raums	25
▪ Abbildung 27: Elementare Aspekte der Zeit	26
▪ Abbildung 28: Elementare Aspekte der Schwerkraft	26
▪ Abbildung 29: Elementare Aspekte des Flusses	26
▪ Abbildung 30: Das Flow-Model als Übersicht (Gibas, 2017)	28
▪ Abbildung 31: Modell des Flow-Zustandes	29
▪ Abbildung 33: Überblick „Körperbewusstsein & Bewegung“	29
▪ Abbildung 34: Übersicht Theoretische Grundlagen	31
▪ Abbildung 35: Überblick theoretischer Bezugsrahmen – Was braucht SHP / LP / TH?	34
▪ Abbildung 36: Übersicht Theoriebereich „Was brauchen SHP / LP / TH“	34
▪ Abbildung 37: Übersicht Theoriebereich „Was braucht SHP / LP / TH?“	38
▪ Abbildung 38: Checkliste für den spontan erlebnisbereiten Körper	39
▪ Abbildung 39: Entwicklung zur Begeisterungsfähigkeit	41
▪ Abbildung 40: Zirkuläre Darstellung der Entwicklung von Begeisterung	42
▪ Abbildung 41: Vergleich Verstehen & Verständnis	42
▪ Abbildung 42: Übersicht Theoriebereich „Was braucht SHP / LP TH?“	43
▪ Abbildung 43: Übersicht „Was brauchen SHP / LP / TH?“	45

▪ Abbildung 44: Überblick theoretischer Bezugsrahmen – Bezug zur Expertise des Autors	47
▪ Abbildung 45: Übersicht Produkt Schulungsprogramm	49
▪ Abbildung 46: Überblick theoretischer Bezugsrahmen – Produkt Schulungsprogramm	49
▪ Abbildung 47: 6 Resilienzfaktoren & 10 life skills	51
▪ Abbildung 48: Übersicht der 6 Resilienzfaktoren	52
▪ Abbildung 49: Verknüpfung 6 Resilienzfaktoren & Schulungsprogramm	53
▪ Abbildung 50: Resilienzfaktoren.....	53
▪ Abbildung 51: Übersicht über den Inhalt der sechs Trainingseinheiten	58
▪ Abbildung 52: Übersicht strukturiertes Setting.....	59
▪ Abbildung 53: Übersicht Themenfelder der Schulung	60
▪ Abbildung 54: Interaktives Forschertagebuch der TN (Transferbogen)	66
▪ Abbildung 55: Transfer Selbstwahrnehmung.....	74
▪ Abbildung 56: Zeitstrichprotokoll Selbstwahrnehmung	74
▪ Abbildung 57: Zeitstrichprotokoll Fremdwahrnehmung.....	79
▪ Abbildung 58: Zeitstrichprotokoll Selbstwirksamkeit / Flow.....	81
▪ Abbildung 59: Zeitstrichprotokoll Selbststeuerung.....	84
▪ Abbildung 60: Auszug Fragebogen	86
▪ Abbildung 61: Auszug Transferbogen Bereich „Sonstiges“	89
▪ Abbildung 62: Zeitstrichprotokoll Verbesserung non-, verbale Kommunikation	94
▪ Abbildung 63: Zeitstrichprotokoll ausgefüllt	126
▪ Abbildung 64: Anreisen & Parken	134
▪ Abbildung 65: Übersicht Flipp Chart Beschriftungen	135
▪ Abbildung 66: Einwilligung Videoaufnahme	137

14 Anhang

Es werden vielfältige Abbildungen aufgeführt. Einerseits existieren Anhänge, deren Inhalt ausgereift ist und andererseits werden Anhänge genutzt, die vorläufigen Charakter aufweisen und skizzenhaft zu verstehen sind und deswegen nicht extra benannt werden. Die Bildquellen sind vom Autoren selbst erstellt und deren Bezüge nicht extra aufgelistet. Im Prozess dieser Arbeit sind weitere Arbeitsdokumente und Dokumentationen entstanden, die aus Schutz der Privatsphäre aus dem Anhangentwurf entfernt wurden. Diese können auf Anfrage vorgewiesen werden. Konkret sind dies: Grob- und Feinplanung der Lektionen / Inhalte Forschertagebücher 1 bis 3 (Projektdurchführung) / Forschertagebücher 2 bis 3 (Projektplanung) / Reflexionsbogen Faktoren und Grundbausteine / Anleitungen zur Atemübung, zum Bodyscan sowie zum Energiehaushalt.

14.1 Genauere Beschreibung der elf Grundbewegungen (Anhang 1)

Grundbewegung	Kurze Beschreibung in Stichpunkten (Vent & Drefke, 1982, S. 66ff) (Beck & Brieske-Maiberger, 1999, S. 42ff)
der Stand	Gleichgewichtselement / Körperschwerpunkt über Unterstützungsfläche ausbalanciert / räumlich fixiert / ein- oder zweibeinig mit unterschiedlichen Körperformen möglich / gleichmässige, oder ungleichmässige Gewichtsverteilung
das Federn	Ausführungsvariante des Gehens und des Laufens / Federn in Fuss- Knie und Hüftgelenk → Auf- und Abbewegen in den Gelenken / Fliessender Übergang zum Laufen und Springen / Ganzkörperbewegung / Variation z.B. Einfach- oder Mehrfachfederungen, Raumrichtungen
der Schwung	Selbstständige Bewegungsform oder in Verbindung mit Fortbewegungsarten / Fallbewegung eines Körperteils durch Schwerkraft + Aufwärtsbewegung gegen Schwerkraft / isoliert oder ganzkörperlich möglich / Variation z.B. ein- oder zweiarstig, auf verschiedenen Raumebenen
das Gehen	Fortlaufende Gewichtsverlagerung / Ein Bein hat immer Bodenkontakt / Raumgewinn / Variationen z.B. in alle Raumrichtungen, Schrittweite, Fussstellungen
das Laufen	Fortlaufende Gewichtsverlagerung / Kurzzeitige Aufhebung vom Bodenkontakt / Variation z.B. Federndes, flaches Laufen, Sprunglauf, Kniehebelauf
das Hüpfen	Wird dem Springen zugeordnet / Absprung und Landung auf dem gleichen Bein / einbeinig, oder zweibeinig / geringere Flugphase als das Springen / auch Galopp genannt / Variationen z.B. in alle Raumrichtungen, Schrittweite, Fussstellungen
das Kreisen	Kreisen eines Körperteils auf geschlossen kurvigen Raumlinie / Variation z.B. ein- oder zweiarstig, auf verschiedenen Raumebenen
der Sprung	Explosiver Absprung / hohe Flugphase / Steile oder flache Flugbahn / Sprünge am Ort, Fortbewegung, Höhe, Weite und Höhe und Weite möglich / Hohes Mass an Gleichgewichtsgefühl und Ganzkörperspannung
die Rotation	Ein- oder Ausdrehen von Körperteilen. Bei Hinzunahme von mehreren Körperteilen bis zum ganzen Körper wird aus einer Rotation eine Körperspirale.
die Drehung	Rotationsbewegungen um Längs- oder Querachse des Körpers / labile Gleichgewichtslage / Vorbereitungsphase – Drehansatz – Drehung selbst – Endphase / Hohes Mass an Gleichgewichtsgefühl und Ganzkörperspannung
die Welle	Gelenke werden zeitlich nacheinander gebeugt / Ganzkörperwellen, Rumpfwellen, Armwellen / Hohes Mass an Beweglichkeit, Koordination und Muskelspannungsfähigkeit nötig

Tabelle 83: Genauere Beschreibung der elf Grundbewegungen

14.2 Projektausschreibung

Arbeitsdokument Schulungsausschreibung (Anhang 2)

Adresse	Kontaktperson	Stand
CP-Schule, Schule für Kinder und Jugendliche mit einer Körperbehinderung	Institutionsleitung	-14.12. Anschreiben postalisch verschickt - 18.12. Wegen Leitungswechsel an Nachfolger delegiert - 9.1. über persönlichen Kontakt Verbindung hergestellt. Erhalte bis zum 18.1. Rückmeldung.
Heilpädagogische Schule Flawil	Institutionsleitung	-14.12. Anschreiben postalisch verschickt - 9.1. nicht erreichbar – Hinweis am 10.1. nochmal probieren. - 10.1. Als Institution nicht durchführbar. Werbung für eine externe Schulung möglich. Er bekommt die Infos dafür zugeschickt. Rückmeldung von Interessenten bis Ende Januar an meine private Mailadresse. - XY schaut, dass eine Gruppe zusammenkommt. Anfrage 21.1. ob bis Ende Januar klar. - 28.1. Telefonat mit XY, um sie persönlich über das Projekt zu briefen → auf 5.2. wegen Krankheit verschoben. - 5.2. Telefonat über Inhalt des Projektes, sie probiert persönlich Interessierte Personen zu finden und koordiniert dies mit XY - 6.2. Neue Kurzversion DA4 Seite mit gekürzter Schulung an XY geschickt
HPS Heilpädagogische Schule St.Gallen	Da Schulleiterwechsel an XY (persönlicher Kontakt)	-14.12. Anschreiben postalisch verschickt - 9.1. Auf AB gesprochen / Rückruf – Post ist nicht angekommen. / Habe ihr das Dokument als PDF geschickt. Rückmeldung bis 18.1. - XY übernimmt die Organisation einer Gruppe, sie bewirbt es in der Schule und gibt bis 27.1. Rückmeldung! - 24.1. Anmeldefrist auf 2.2. gesetzt - 5.2. noch keine Antwort: Auf Band nachgehakt → Antwort: Keine Rückmeldungen, sie spricht persönlich noch Personen an - 6.2. Neue Kurzversion DA4 Seite mit gekürzter Schulung an XY geschickt - 14.2. Zusage von einer Ergotherapeutin, die Interesse hat, XY spricht am 15.2. mit weiteren Personen.
Sprachheilschule St. Gallen	Institutionsleitung	-14.12. Anschreiben postalisch verschickt - 22.12. Interesse, wird am 14.1. in interner Konferenz besprochen. Antwort Ende Januar möglich. - 5.2. Nachgefragt. Keine Rückmeldungen von LP & SHP. XY wird am 11.2. nochmal nachfragen in der Konferenz – ich kann sie dann am 15.2. nach 17 Uhr anrufen: 071 274 11 14 - 6.2. Neue Kurzversion DA4 Seite mit gekürzter Schulung an Leitung für Montagsitzung geschickt - 14.2. per Mail nachgehakt, ob Interesse besteht, da bisher noch keine Rückmeldung.
Evangelisches Schulheim Langhalde, Abtwil	Institutionsleitung	-14.12. Anschreiben postalisch verschickt - 9.1. telefonisch nicht erreicht - 10.1. XY Stellvertretung anschreiben, da Gesamtleiter bis 21.1. krankgeschrieben ist. - Bekomme am 17.1. Rückmeldung - Absage : Aufwand zu gross für Interessierte
Schulheim Kronbühl, Wittenbach	Institutionsleitung	-14.12. Anschreiben postalisch verschickt - Absage, da Schulleitungswechsel
Heilpädagogische Schule Turbenthal	Institutionsleitung	-14.12. Anschreiben postalisch verschickt - 9.1. Auf AB gesprochen - 10.1. Leitung hatte noch keine Zeit sich damit auseinander zu setzen. Momentan auch nicht. Am 17.1. erneut kontaktieren. - nach erneutem kontaktieren, kam keine Rückmeldung.
HPV Sonderschule Wiggenhof, Rorschacherberg	Institutionsleitung	-14.12. Anschreiben postalisch verschickt - 9.1. Absage, da zu viele in der angefragten Zeit läuft, ansonsten schon Interesse. Denkbar wäre eine Projektdurchführung losgelöst von der Schule. XY könnte dann auf diese Möglichkeit eingehen und Werbung dafür machen. → Werbung für eine externe Schulung möglich → am 10.1. diesen Vorschlag umgesetzt. Rückmeldung von Interessenten bis Ende Januar an meine private Mail - 6.2. Schulleiter möchte nochmal Werbung für die Schulung machen. Dafür wurde ihm die gekürzte und überarbeitete Version zugeschickt. - 14.2. per Mail nachgehakt, ob Interesse besteht, da bisher noch keine Rückmeldung.
Interesse von Einzelpersonen	XY Spezielle Zeiten – siehe Mail	Am 6.2. über Stand der Ausschreibung informiert, mit Bitte zur Geduld
Erhöhung des Radius ab dem 5.2. da wenig Rückmeldungen		
Anfrage bei XY und XY, ob sie konkret Schulen wissen.		5.2. Mail an beide mit der Anfrage und den Infos zum Schulungsprogramm 6.2. Persönliches Briefing für XY – sie kann in ihrer Institution keine Schulung durchführen – ggf. Ekkahardhof? 6.2. Neue Kurzversion DA4 Seite mit gekürzter Schulung an XY geschickt 6.2. persönliche Besprechung mit XY über Umsetzung der Schulung im Tobiashof Zürich. Überarbeitung der Ausschreibung mit ihr zusammen. 12.2. Einladung von XY zum Improabend, damit sie die Arbeit genauer kennenlernen kann.
XY Heilpädagogische Schule Heerbrugg	Sie kam wegen einer Rundmail von XY auf mich zu, zugleich hatte sie sich unabhängig davon in einer unserer Tanzkurse angemeldet.	7.2. persönlich die Schulung erklärt. Sie bespricht eine mögliche Durchführung mit ihrem Team. 8.2. alle Informationen an sie geschickt 12.2. per Mail nachgefragt, ob Interesse – Die Infos wurden bei der Leitung platziert, am 14.2. bespricht sie es mit der Leitung. 18.2. Schulleiter gab ok, ohne Bezahlung, XY wird es an der Teamsitzung besprechen und das Interesse prüfen. 19.2. Anfrage, ob am 20.2. Rückmeldung möglich 25.2. XY Doodle Link geschickt 26.2. XY hat in der HPS Heerbrugg 4-6 weitere Interessenten innen gefunden sowie Raummöglichkeiten.
Übersicht Interessenten:	XY HPS Flawil Ergotherapeutin XY HPS St. Gallen XY (Sonderpädagogin, Bewegungsschauspieler) HPS St. Gallen...	25.2. XY Telefonat, sie wird noch ein Paar Personen ansprechen. + Link geschickt / 27.2. XY hat weitere Interessenten gefunden. Alle haben Doodle erhalten. 1.3. Doodle mit Zwischenzeiten angepasst, um mehr Personen in einem Zeitfenster zu versammeln. 21.3. XY meldet sich ab, da ihr der Zeitaufwand doch zu gross ist. 21.3. nachhaken bei XY, weil sie sich noch nicht in den Doodle eingetragen hat

Tabelle 84: Arbeitsdokument Schulungsausschreibung

Forschertagebuch Projektausschreibung (Anhang 3)

Vom Forschertagebuch über die Projektausschreibung existieren insgesamt 3 Übersichten, von denen hier eine exemplarisch dargestellt wird.

Forschertagebuch – Projektausschreibung 1							
Thema / Ziele für die drei Prozessphasen		Erfolgreiche Projektausschreibung					
Indikatoren		Eine Zusammenarbeit kommt mit einer Schule zustande					
Datum	Sep. 2018	Okt. 2018	Nov. 18	Dez. 18	Dez. 18	Dez. 18	Jan. 19
Was wurde in der Prozessphase im Detail erarbeitet	Erarbeitung der Skizze	Besprechung der Skizze mit der Mentorin	Besprechung Disposition	Besprechung der Ausschreibung / Texte werden etwas angepasst / Titel Arbeit angepasst	Überarbeitung der Ausschreibung / Adressen herausuchen / Versand der Ausschreibung	Nach einer Woche vom Posteingang bei allen Schulen eine Mail geschrieben mit der Frage für einen Telefontermin für ein Rückmeldegespräch.	Erste drei Antworten sind gekommen. Sprachheilschule wurde Infomaterial für SHP und LP geschickt. Bekomme Ende Ja Bescheid. Kronbühl Absage. CP Schule in Abklärung
Eigene Entwicklung (Gedanken, Emotionen, Probleme, Fragen, Ideen)	Grobe Konkretisierung der Idee. Ich habe viel Motivation für das Thema. Eine Zusammenarbeit mit einer Schule muss frühzeitig geplant werden, damit sie vor dem Sommer zustande kommt.	Alles ist gut aufgegleist.		Idee: Ausschreibung auch zu evaluieren, um sie gebrauchsfertig für weitere Schulungen zu haben.	Bin auch die Antworten gespannt.		
Besonderes, Hauptereignisse, Bemerkungen			Die Erarbeitung ist theoretisch gut geplant kann aber erst nach der Projektausschreibung ausgearbeitet werden, da die Ausschreibung Priorität hat.				
Reflexion			Keine Zeit verlieren, so dass noch 2018 die Ausschreibungen raus- kommen.				
Anpassungen, Begründung, Fazit	Um bald an der Ausschreibung arbeiten zu können, plane ich im Okt. 18 das Praxisprojekt fertigzustellen, um danach sofort mit der Disposition zu beginnen.	Ziel die Disposition im Nov. besprochen zu haben.	Reduzierung meines Pensums im BS, um einen Nachmittag mehr Zeit zu haben.				

Tabelle 85: Forschertagebuch Projektausschreibung 1

Anhang

1. Version der Ausschreibung (Anhang 4)

Sebastian Gibas

contact@sebastian-gibas.com

www.sebastian-gibas.com

Anschrift Schule

Betreff: Innovatives Schulungsprogramm für SHP & LP – Masterarbeit - Anfrage für eine Zusammenarbeit ab März 2019

St. Gallen, den 14.12.2018

Lieber Herr ...

Mein Name ist Sebastian Gibas und ich absolviere an der HfH den Masterstudiengang „Studiengang Pädagogik bei Schulschwierigkeiten“. Im Rahmen meiner Masterarbeit entwickle ich ein Schulungsprogramm, welches die SHP und LP in ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung über Bewegung und Improvisation fördern soll, so dass sie in ihrer Empathiefähigkeit, sowie den Resilienzbereichen Gesundheit, Widerstandsfähigkeit und Bewältigungsfähigkeit gefördert werden. In meinem Erstberuf als Bühnentänzer und Choreograf konnte ich mir wesentliche Zusammenhänge in den genannten Bereichen erarbeiten und diese mit meiner jetzigen Arbeit als Schulheilpädagoge verknüpfen. Im Bereich Bewegungspädagogik bin ich seit 2009 auf vielfältige Weise in der Erwachsenenbildung tätig. Seit einiger Zeit verdichte ich meine Erfahrungen und konzentriere mich zurzeit in diesem innovativen Schulungsprogramm „Embodiment – Förderung von Resilienz und Empathie“, welches auf einem komplexen Theoriegerüst aufgebaut ist. Sie finden im Anhang neben meinem Lebenslauf eine Beschreibung der Schulung und gewisse Rahmenbedingungen, die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit sind. XY kennt meine Arbeit etwas.

Die Abgabe der Masterarbeit ist im Dezember 2019, so dass ich die Schulung, für ca. 6-10 Personen, über 12 Einheiten à 2 Stunden, von ca. März bis Juli durchführen kann.

Gerne möchte ich Ihnen in einem persönlichen Gespräch meine Absichten genauer darlegen und würde mich über eine Zusammenarbeit in Ihrem Schulteam sehr freuen. Falls ich nichts von Ihnen hören sollte, würde ich am 8.1.19 nochmals bei Ihnen nachfragen.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Gibas

Bemerkung: Anbei wurde die Schulungsbeschreibung angefügt

Masterarbeit (Entwurf Dezember 2018)

Schulungsprogramm für Schulische Heilpädagog_innen (SHP) & Lehrpersonen (LP)

„Embodiment – Förderung von Resilienz und Empathie“

Förderung von „Felt Sense: Resilienzfaktoren und Empathiefähigkeiten“ im Schulalltag der SHP & LP, über Bewegung und Improvisation.

Lebenslauf

Ich wurde in Essen / Deutschland geboren und studierte Zeitgenössischen Tanz an der Folkwang Universität der Künste in Deutschland. Anschliessend arbeitete ich als Bühnentänzer im Folkwang Tanzstudio mit Auftritten in Asien, Nah-Ost und Europa, am Staatstheater Oldenburg und von 2009 bis 2014 am Theater St. Gallen unter der Leitung von Marco Santi. Zusätzlich war ich in Schauspielproduktionen und in eigenen Projekten als Choreograph und Pädagoge tätig und wurde für das Jahr 2016/2017 als „Artis in Residence“ an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) ernannt, wo ich mit Studenten_innen und Dozenten_innen Weiterbildungen und ein grosses künstlerisches Projekt auf der Stella Maris durchführte. 2011 gründete ich mit meiner Frau das „ANDANZAProjekt“ (www.andanzaprojekt.com), welches sich in den beiden Bereichen Bühnenproduktionen und Kunst- & Kulturvermittlung engagiert.

Ich bin jährlicher Gastdozent für Handlungskompetenzen an der Universität St. Gallen (HSG), unterrichte Anfänger_innen und Profis in Tanz-Improvisations-Technik und bin Dozent in dem Bereich Improvisation in den Ausbildungen Bewegungspädagogik und Bewegung & Tanz an der Danielle-Curtius-Schule.

Im Rahmen meines derzeitigen Masterstudiums zum Schulheilpädagogen an der HfH/PHSG arbeite ich, seit 2014, im Sonderschulheim Bad Sonder in Teufen, als schulischer Heilpädagoge (Arbeit in drei Klassen). Zudem entwickelte ich, neben einem künstlerischen Projekt, von 2014 – 2016 ein Unterrichtsprogramm „Tanzraum“, (hier wurde auch über Bewegung und Improvisation gearbeitet) für Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen in der Stiftung Kronbühl, welches ich im 2. Jahr allen SHP & LP als Schulung weitergab. Weitere Infos zu meinen Arbeiten finden Sie unter: www.sebastian-gibas.com.

Für was steht die Schulung „Embodiment – Förderung von Resilienz und Empathie“?

Beginnt der erwachsene Mensch seine Selbstwahrnehmung zu erhöhen, gewinnt er mehr Einfluss auf sein Denken, Fühlen, Wollen und lernt die inneren Wogen beobachtend ins Bewusstsein zu führen. Willentlich kann der Mensch differenzierter lernen, Impulse in sich wahrzunehmen, zu lenken und erkennt nach und nach reflexiv, warum er etwas tut oder es nicht tut, ohne es zu werten. Er handelt nicht mehr vorwiegend aus Gewohnheit, aus unbewusst angelernten Verhaltensmustern heraus, sondern er initiiert willentliche Handlungen aus dem Reflektieren und dem Erkennen. Der Mensch bedient sich so dem freien Willen. Dieser setzt die Bereitschaft des Menschen voraus, seine Stärken und Schwächen wahrzunehmen, diese zu empfinden oder zu benennen und sie für die eigene Entwicklung nutzbar zu machen.

Darüber hinaus lernt der Mensch, im Sinne vom Felt Sense¹, die Aussenwelt resonierend im Inneren zu erkunden und erspüren. Dadurch erlangt er eine erweiterte und differenziertere Wahrnehmung über die Qualität des im Aussen Wahrgenommenen, als wenn diese Objekte als Begriffe verstanden werden. Auf diese Weise wird das Aussen mit dem Innen angenähert und die „Spaltung“ ein Stück aufgelöst. Man könnte im Zwischenmenschlichen sagen, es entsteht eine achtsamere Qualität des Miteinanders, da auch feinstoffliche Bereiche über das Fühlen ins Bewusstsein gelangen. Dies ermöglicht eine körperliche Präsenz, welche die Sicht auf das Aussen stützt. Dies hat eine besondere Relevanz, sowohl in der Klassenführung wie im Beobachten der Schüler_innen in den Lernprozessen, welche in der Förderpädagogik -diagnostik so zentral sind.

In dem Schulungsprogramm wird über die Bewegung und die Improvisation an einer differenzierten Wahrnehmung gearbeitet. Jede Bewegung, die wir in einer Improvisation ausführen, wird entweder im sogenannten „Autopilotenmodus“ durchgeführt, was zu einem eher eintönigen Ausdruck führt, oder willentlich über die 5 Faktoren und 5 Grundbausteine der Improvisation dynamisch und bewusst initiiert. Diese praktische Anwendung, mit Hilfe der genannten Werkzeuge des Ausdrucks und der Improvisation, fördert im Schulungsprogramm die Selbstbestimmung der Teilnehmenden (TN) und ermöglicht dadurch Entwicklungsprozesse, die relevant für seine Vorbildfunktion im Schulalltag sein können. Darüber hinaus wird die Präsenz jedes einzelnen und der Gruppe und die entstehende konstruktive Schwingung gestärkt, die die persönliche Lebensqualität steigern vermag sowie die verbale und nonverbale Interaktion und Kommunikation schärft. Das erarbeitete Resultat zeigt sich im sozialen Miteinander im Sinne von vertiefter Beziehung und dient als eine Möglichkeit, bzw. Grundlage für die Professionalität von SHP und LP.

Im Schulungsprogramm wird die „Schwingung“ der einzelnen TN über die Wahrnehmungs- und Vitalitätsübungen (Atmung und Bewegung) erhöht, die Techniken des Ausdrucks und der Interaktion über die 5 Faktoren und Grundbausteine geschult sowie in den Gruppenimprovisationen mit

¹ Felt sense: „Felt sense (Das ganzheitliche innere Empfinden) ist keine mentale Erfahrung, sondern eine physische. Physisch. Ein körperliches Gewahrsein einer Situation, einer Person oder eines Ereignisses. Eine innere Aura, die alles umfasst, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt über das betreffende Objekt fühlen und wissen - die all dies umfasst und es ihnen als Ganzes, statt Detail für Detail, zu Gewahrsein bringt.“ (Levine, 1997)

Anhang

Grundbewegungen, die ein gesunder Mensch ausführen kann, praktisch angewendet. Alle Übungsangebote werden in der Gruppe reflektierend mit dem eigenen Schulalltag der TN verknüpft.

Das Setting im Kurs besteht darin, dass alle Bewegungen und Interaktionen im Raum von einer gesamten Gruppe zwar völlig spontan, aus der freien Entscheidung heraus entstehen, es aber von aussen aussieht, als ob die Abläufe genau einstudiert worden wären. Dies ist für eine Gruppe ein komplexes Vorhaben, das aus Erfahrung gelingt, jedoch im anfänglichen Tun in seiner Umsetzungsmöglichkeit bei den TN Zweifel aufkommen lassen kann. Besagtes ist möglich, wenn alle präsent im Raum agieren. Dies begünstigt den „Flow“, den Fluss im TN, dessen Wirkung die Meridiane harmonisiert. Dieser immer wieder neu entstehende Flow steht sinnbildlich für die Einheit von Denken, Fühlen und Wollen. Es entsteht ein Resonanzfeld, welches sich auf die direkte Umgebung auswirkt. (D.h. zum Beispiel, dass zufällig abgespielte Musik sich passend mit den Handlungen der TN verbindet). Die Erfahrung, dass sich der Raum selbstgestaltet, wenn innere Einstellungen und Ausrichtungen es begünstigen, sind eine wesentliche Entlastung für den SHP / LP im Berufsalltag, wie Klasse, Schulteam und Elternarbeit.

Rahmenbedingungen:

Teilnehmerzahl: mind. 6 / max. 10 (für die TN gibt es teilweise HA, um Inhalte im Alltag umzusetzen – Aufwand ca. 15 Minuten / Tag)

Voraussetzungen TN: Bereitschaft sich auf neue Bereiche einzulassen und miteinander zu forschen.

Raum: Ein Raum, in dem sich 11 Personen gut und unbeobachtet bewegen können.

Arbeitsmaterialien: Flipp Chart

Schulung: 12 Trainingseinheiten zu 2 Stunden

Dauer: Ca. März bis Juli 2019

Mögliche wöchentliche Zeitfenster: montags 18 – 20 Uhr / mittwochs ab 14 Uhr / donnerstags zwischen 9 – 18 Uhr / (am besten wäre es für mich am Mittwoch, als zweitbeste Option der Donnerstag und Montag nur, wenn es nicht anders ginge)

Honorar: Da ich im Zielbereich selbstständig erwerbend bin, würde ich mich über ein Honorar freuen, ist aber nicht zwingend.

Für eine interne Ausschreibung des Schulungsprogrammes, stelle ich Ihnen gerne eine separate Infobroschüre zusammen.

Informationen zum Schulungsprogramm:

Derzeitig werden im Zusammenhang mit der Masterarbeit die theoretischen Grundlagen erarbeitet und darauf aufbauend das genaue Schulungsprogramm differenziert ausgearbeitet. Da eine Praxisumsetzung, bzw. eine Zusammenarbeit mit einer Schule weit im Voraus geplant werden muss, gelange ich jetzt schon an Sie. Falls Sie an der geplanten Theoriegrundlage interessiert sind, erörtere ich diese gerne in einem persönlichen Gespräch und hoffe, dass ich Ihr Interesse wecken konnte.

Überarbeitete Version der Ausschreibung (Anhang 5)

Schulungsprogramm für Schulische
Heilpädagog_innen (SHP) &
Lehrpersonen (LP) &
Therapeuten_innen (TH)

„Embodiment & Selbstwahrnehmung –

Förderung von Resilienz und Empathie“

im Schulalltag der SHP & LP & TH, über Bewegung und Improvisation.

Worum geht es?

Über praktische Übungen und in den Alltag übertragbare Methoden, wird über Bewegung und Improvisation Empathie & die 6 Resilienzfaktoren (*Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz, adaptive Bewältigungskompetenzen, Problemlösen*) geschult. Folgende 4 Schritte werden mit unterschiedlichen Schwerpunkten in jedem Training durchlaufen:

1. Aktivierung der Selbstwahrnehmung / Gezielte Vitalisierung des Körpers über Atem, Wahrnehmung und Bewegung
→ **Stärkung der Präsenz im Körper**
2. Aktivierung der Fremdwahrnehmung / Vermittlung gezielter Techniken, wie die Empathie erhöht werden kann / Bewusstwerdung, was im Zwischenraum zwischen Menschen geschieht
→ **Stärkung der Empathie und der nonverbalen Kommunikation**
3. Anwendungen der erlernten Techniken in verschiedenen Settings.
→ **Aufbau des Flow (Fluss) – Erlebnisses und Stärkung des Selbstbewusstseins sowie Verinnerlichung der Techniken**
4. Transfer der Inhalte auf den Schulalltag
→ **Neu erlerntes Handwerkzeug wird im Alltag angewendet und umgesetzt**

Ziele / Kompetenzen:

- Die Teilnehmer_innen (TN) können Methoden zur Vitalisierung von sich selbst sowie zur Erhöhung der eigenen Präsenz selbstständig durchführen.
- Die TN können Techniken zur Stärkung der Empathiefähigkeiten im Alltag nutzen.
- Die TN erkennen das Potenzial in den 6 Resilienzbereichen Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz, adaptive Bewältigungskompetenzen, Problemlösen in Bezug auf den Schulalltag.
- Die TN erhöhen ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstwirksamkeit im Alltag.

Rahmenbedingungen:

- **Teilnehmerzahl:** mind. 3 / max. 10
- **Voraussetzungen TN:** Bereitschaft sich auf neue Bereiche einzulassen und miteinander zu forschen.
- **Schulungsprogramm:** 6 Trainingseinheiten zu 2 Stunden (Bei Interesse kann es verlängert werden)
- **Dauer:** Wöchentlich mit Abschluss vor den Sommerferien
- **Mögliche wöchentliche Zeitfenster:** mittwochs ab 14 Uhr / donnerstags zwischen 9 – 18 Uhr / freitags ab 17 Uhr (am besten wäre es für mich am Mittwoch)
- **Ort:** Nach Möglichkeit im Schulhaus selbst.

Ich freue mich, wenn Sie mich zu einem persönlichen Gespräch einladen und Ihnen sowie dem interessierten Kollegium unverbindlich, während einer Stunde, das Projekt vorstellen kann.

14.3 Forschungsmethoden

Aus dem Fragebogen herausgenommene Resilienzbereiche und Fragen (Anhang 6)

Zentrale Fragestellung mit Unterfragen	
<i>Inwiefern kann Resilienz und Empathie der SHP / LP / TH durch das entwickelte Schulungsprogramm verbessert werden und damit eine Qualitätssteigerung der non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im schul- und heilpädagogischen Alltag erreicht werden?</i>	
<i>Werden die 4 (6) Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz, adaptive Bewältigungskompetenzen, Problemlösen durch das Schulungsprogramm beim Pädagogen gestärkt?</i>	
Resilienzfaktor Selbstwahrnehmung:	
<i>Wird nach dem Schulungsprogramm der Zustand des eigenen Körpers besser wahrgenommen?</i>	
<i>Lässt der TN seine Wahrnehmung im alltäglichen Leben mehr zirkulieren und hat sich für neue Wahrnehmungsbereiche in sich geöffnet?</i>	
<i>Konntest Du durch die Schulung mehr Vertrauen in die Wahrnehmung deines Körpers aufbauen?</i>	
<i>Kann die innere Aufrichtung positiv aufgebaut werden. Ein Bewusstsein dafür erlangt werden? Bewusstsein für konstruktiv ausgerichtete Gedanken- und Gefühlsbewegungen.</i>	
Resilienzfaktor Fremdwahrnehmung:	
<i>Lässt der TN seine Wahrnehmung im alltäglichen Leben mehr zirkulieren und hat sich für neue Wahrnehmungsbereiche um sich herum geöffnet?</i>	
<i>Kann die äussere Aufrichtung positiv aufgebaut werden. Ein Bewusstsein dafür erlangt werden? Bewusstsein für den Vitaltonus.</i>	
Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit:	
<i>Ist es möglich, die TN der Gruppe in die Flow-Erfahrung zu bringen? Konnte der TN sich dabei als Selbstwirksam erfahren? Hat diese Erfahrung einen Einfluss auf ihr persönliches, oder berufliches Leben? Wenn ja, wie zeigt sich das?</i>	
Resilienzfaktor Selbststeuerung:	
<i>Erkennt der TN durch die Schulung, dass er mehr Entwicklungspotenzial für seine eigene Selbststeuerung auf den Ebenen Körper, Gedanken und Gefühle hat?</i>	
<i>Erlangt der TN mehr Einfluss und Gestaltungsfreiheit auf die Bewegung seines Körpers?</i>	
<i>Wie hat sich eine Veränderung der Selbststeuerung im täglichen Leben, seit der Schulung gezeigt?</i>	
Resilienzfaktor soziale Kompetenz:	
<i>Hat die Schulung Einfluss auf die Qualität im sozialen Miteinander? Bezogen auf die TN untereinander, privates Leben, berufliches Leben.</i>	
Empathieförderung:	
<i>Wird die Empathie im TN gefördert? In welchen Aspekten wurde dies sichtbar?</i>	
Non-, verbale Interaktionsmöglichkeiten:	
<i>Konnten sich die non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im Schulalltag durch die Schulung verbessern?</i>	
Rausgenommene Fragen im Bereich Resilienz:	
<i>Ermöglicht das Schulungsprogramm im TN ein Bewusstsein über sein inneres und äusseres Entwicklungspotenzial und eine intrinsische Motivation dieses auch umzusetzen.</i>	
<i>Kann der Energiehaushalt, die Spontanität und Kreativität der TN über die Schulung stabilisiert / erhöht werden, indem der TN Strategien dazu erhält?</i>	
<i>Ist es dem TN nach der Schulung möglich, sein echtes mit dem unechtem Selbst zu unterscheiden und damit ein Handwerkzeug für das Problemlösen zu erhalten? Und kann er sich besser selbst akzeptieren?</i>	

Tabelle 86: Ungekürzte Fragestellung

Transferbögen 1 bis 4 der TN (Anhang 7)

<p><u>Transfer:</u> <u>Selbstwahrnehmung</u></p> <p>Im Körper "drinn" sein Umgang mit Widerstand - Verspannung Aufrechterhaltung durch inneren Impuls Ich erkenne mich im Gegenüber Meine Grenzen spüren - wo überschreite ich meine Grenzen? Es ist richtig/das Moment Vorraum Den Umräum spüren Bei mir sein, dich</p> <p>Id. darf</p> <p><u>Fremdwahrnehmung - Empathie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - posit. v. negativ vom Gegenüber wahrnehmbar - bei mir und GLEICHZEITIG beim anderen sein - Spielst du mit mir? - Verstehst du mich? - Wann machst du was? Wann ist für uns alle den "richtigen" Moment? - Welche Energie ist da, "spüren und aufnehmen" anstelle von "dringestippen" 	<p><u>Transfer:</u> <u>Selbststeuerung</u></p> <p>Intuition vertiefen - Freude & Kreativität Spüre, was für dich der richtige Zeitpunkt ist Durchatmen Transfer kann - abstrakt sein, konkret Entscheidungen treffen + die Balance halten Ist es das Moment? Raum ausdehnen - in alle Richtungen</p> <p><u>Selbstwirksamkeit</u></p> <p>Das Team ist wichtiger, wenn alle die ganze Gruppe der Wahrheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klarheit - Mut - Ich nehme meine Freiheit - Ich mache das was ich spüre
<p><u>Transfer:</u> <u>Soziale Kompetenz</u></p> <p>Meine eigene Durchlässigkeit (Empfänglichkeit in der Präsenz) vom Wahrnehmen des "Zeitpunktes" meines Gegenübers Anspruchsbewusstsein neu aufbauen Keine Verantwortung (für die Gruppe) tragen/getragen werden Der Raum spricht Nichtbar sein - schauen, was da ist - gehen bis wir sein</p> <p><u>Sonstiges</u></p> <p>Rhythmisierung in der Leitung, das auch im Kontakt mit jeder Person einsehen und in meinem eigenen Auftritt, meine Kommunikation</p> <p>INTUITION</p> <p>Spannungsfeld zwischen Freiheit und Bindung die Freiheit annehmen Frei sein in der Bindung</p>	<p><u>Transfer:</u> <u>Verbale Kommunikation</u></p> <p>Zuhören - öffnet auf Input - Klarheit</p> <p><u>Nonverbale Kommunikation</u></p> <p>Achtung! ... Achtbarkeit</p> <p>hinterfragen, variieren -> verstehen - treffen sich unsere Bedürfnisse? Auf sich WIRKEN lassen Impulse aufnehmen oder durchlassen -> Energie verpufft od. steht jemand anders für Verfügung Was strahle ich aus?</p>

Tabelle 87: Transferbögen TN - ausgefüllt

Anhang

Gesamtes Zeitstrichprotokoll (Anhang 8)

Überprüfungsraster für mich selber – Zeitstrichprotokoll: (Wurde in den einzelnen Lektionen Bezüge hergestellt?)

Legende: X = Ja; 0 = Nein;

Tabelle 1: Zeitstrichprotokoll - Überprüfungsraster

Datum:	Selbstwahrnehmung	Fremdwahrnehmung	Selbststeuerung	Selbstwirksamkeit: Flow	Soziale Kompetenz	Verbesserung nonverbale Kommunik.	Verbesserung verbale Kommunik.	Transfer Faktoren	Transfer Grundbausteine	Forscher-tagebuch-eintrag
24.4.	X	X	X	0	X	X	0	X	X	X
1.5.	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X
8.5.	X	X	X	X	X	X	indirekt	X	0	X
15.5.	X	X	X	X	X	X	indirekt	0	X	X
5.6.	X	X	X	X	X	X	"	X	X	X
26.6.	X	X	X	X	X	X	"	X	X	X

Abbildung 62: Zeitstrichprotokoll ausgefüllt

14.4 Durchführung der Schulung - Fragebogen und Anschreiben der TN (Anhang 9)

Fragebogen zum Schulungsprogramm

**„Embodiment & Selbstwahrnehmung zur Förderung von Resilienz und Empathie“
(Sebastian Gibas 2019)**

Das Schulungsprogramm umfasst 6 Trainingseinheiten á 2 Stunden (120 Min.), die im Zeitraum Mitte April bis Ende Juni 2019, mit 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmern umgesetzt wurden. Ziel ist es, über Bewegung und Improvisationstechnik, die Teilnehmenden in den 4 Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung und soziale Kompetenz sowie in ihrer Empathiefähigkeit zu schulen und einen Transfer zum Alltag im Beruf und in der persönlichen Lebensgestaltung herzustellen.

Angaben zum Fragebogen:

Liebe Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer des Schulungsprogramms April – Juni 2019.

Wie ich Euch als Kursleiter schon informiert habe, gehört die Durchführung des Schulungsprogramms/ Praxisumsetzung zu meiner Masterarbeit „Embodiment & Selbstwahrnehmung – Förderung von Resilienz und Empathie“. Nebst weiteren Instrumenten der Auswertung des Programms dient mir der untenstehende, von mir entwickelte theoriegestützte Fragebogen. Die Fragen beziehen sich auf die zwei zentralen Themenkreise Resilienz und Empathie. Der Fragebogen besteht aus thematisch quantitativen Hauptfragen und zusätzlichen dazu gehörenden qualitativen Unterfragen. Weiter werden Fragen formuliert, welche Antworten zum vorliegenden Schulungsdesign suchen.

Die Hauptfragen sind skaliert und können angekreuzt werden. Bei den qualitativen Unterfragen ist es möglich 1 bis 2 Sätze auszuformulieren oder wenige Stichworte aufzulisten, da diese Fragen offen formuliert sind.

So bin ich froh, wenn Du die Fragen beantwortest. **Um den Fragebogen auszufüllen, benötigst Du ca. 30 Minuten** am Stück (Falls Du beim Ausfüllen Fragen hast, kannst Du mich telefonisch erreichen unter Tel.: [REDACTED]). Ich bin Dir dankbar, wenn Du diesen Fragebogen bis zum **7. Juli 2019** ausfüllst, denn ich habe meine Auswertung ab Mitte Juli geplant.

Die erhobenen Daten werden durch mich ausgewertet und dienen ausschliesslich der Evaluation des Schulungsprogramms. Das Datenmaterial wird anonymisiert und vertraulich behandelt. Ergebnisse und Interpretationen werden in die Masterarbeit miteinfließen und Euch schlussendlich dargelegt.

Ich danke Dir für dein Vertrauen und die wertvollen Rückmeldungen mittels dieses Fragebogens.

Persönliche Angaben zum Fragebogen

Anhang

Name: _____ Beruf: _____ Datum: _____

Alter: _____ Wie viele Jahre im Lehr- oder Therapieberuf: _____

Abkürzungen, die im Fragebogen vorkommen:

LP = Lehrperson

SHP = Schulheilpädagoginnen und Schulheilpädagogen

TH = Therapeutinnen und Therapeuten

SuS = Schülerinnen und Schüler

Zentrale Fragestellung mit Unterfragen

Inwiefern kann Resilienz und Empathie der LP / SHP durch das Schulungsprogramm „Embodiment & Selbstwahrnehmung – Förderung von Resilienz und Empathie“ verbessert werden und damit eine Qualitätssteigerung der non-, verbalen Interaktionsmöglichkeiten im schul- heilpädagogischen und/oder therapeutischen Alltag erreicht werden?

Werden die 4 Resilienzfaktoren: 1 Selbst- und Fremdwahrnehmung, 2 Selbstwirksamkeit, 3 Selbststeuerung und 4 soziale Kompetenz sowie die Empathie durch das Schulungsprogramm bei LP / SHP / TH gestärkt?

Resilienzfaktor: 1a Selbstwahrnehmung: (18 Fragen)

Kannst Du seit dem Besuch des Schulungsprogramms den Zustand des eigenen Körpers besser wahrnehmen?

(ja / eher ja / eher nein / nein / weiss nicht)

- Nimmst Du bei der Arbeit, Hausarbeit, Kinderbetreuung, in Freizeittätigkeiten etc. generell im Alltag, Stress oder Anspannung in den Händen, Armen, den Rücken, Bauch, Nacken, Beinen oder anderswo jetzt mehr wahr, als vor der Schulung?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Wenn eher ja / ja, dann beschreibe kurz, was sich verändert hat.

(1-2 Sätze oder wenige Stichworte)

Lässt Du deine Eigenwahrnehmung seit dem Schulungsprogramm im alltäglichen Leben mehr zirkulieren und hast Du Dich für neue Wahrnehmungsbereiche in Dir geöffnet?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Wenn eher ja / ja, dann beschreibe kurz, was sich verändert hat.

Wenn eher nein / nein, ist Dir dies im Schulungsprogramm selbst gelungen?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Konntest Du durch die Schulung mehr Vertrauen in die Wahrnehmung deines Körpers aufbauen?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Wenn eher ja / ja, woran merkst Du das konkret?

Wenn eher nein / nein, was ist der Grund dafür?

- Hörst Du seit der Schulung bewusster auf zu denken, um Dich nur zu fühlen?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

- Hast Du den Eindruck, dass Du durch das Schulungsprogramm in deiner Eigenwahrnehmung präsenter im Arbeitsalltag geworden bist?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Woran merkst Du das?

Kannst Du nach der Schulung deine innere Aufrichtung (dein Bewusstsein für konstruktiv ausgerichtete Gedanken – und Gefühlsbewegungen), bewusster gestalten?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Wenn eher ja / ja, kannst Du kurz beschreiben, wie Du Bewusstsein dafür entwickeln konntest?

Anhang

<p><i>Wenn eher nein / nein</i>, warum konnte die Schulung zur inneren Ausrichtung keine, beziehungsweise wenig Wirkung zeigen?</p> <ul style="list-style-type: none">• Kannst du durch die Schulung leichter deine Emotionen beobachten? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)• Kannst Du durch die Schulung leichter deine Gedanken beobachten? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)
Resilienzfaktor: 1b Fremdwahrnehmung* (Die bewusste Wahrnehmung der Umgebung) - (4 Fragen)
<p>Lässt Du deine Wahrnehmung im alltäglichen Leben mehr im Aussen bewusst zirkulieren und hast Du Dich für neue Wahrnehmungsbereiche um Dich herum geöffnet (*Bewusste Wahrnehmung der Umgebung, dem Menschen um mich herum, ...)? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <ul style="list-style-type: none">• Hast Du den Eindruck, dass Du deine Umgebung (Raum, Menschen...), nach der Schulung intensiver wahrnehmen kannst? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja) <p><i>Wenn eher ja / ja</i>, woran merkst Du das?</p> <p>Ist Dir deine Körperhaltung durch die Schulung wichtiger geworden, indem Du sie mehr im Alltag korrigierst? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p>
Resilienzfaktor: 2 Selbstwirksamkeit (6 Fragen)
<p>Hast Du während der Trainingseinheiten „Flow-Erfahrungen“ gemacht? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <p>Konntest Du Dich den Herausforderungen der Improvisation mit Bewegung stellen und aus eigener Kraft erfolgreich sein (Dich dabei als selbstwirksam erleben)? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <p><i>Wenn eher nein / nein</i> woran lag das?</p> <ul style="list-style-type: none">• Haben diese gemachten Erfahrungen einen Einfluss auf Dein aktuelles persönliches, oder berufliches Leben? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja) <p><i>Wenn eher ja / ja</i>, wie zeigt sich das?</p> <ul style="list-style-type: none">• Empfindest Du seit der Schulung gesteigerte Freude und Lust an Deinem Beruf? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)
Resilienzfaktor: 3 Selbststeuerung (9 Fragen)
<p>Kannst Du durch die Schulung erkennen, dass Du Entwicklungspotenzial für deine eigene Selbststeuerung auf den Ebenen Körper, Gefühle und Gedanken hast? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <p>Besitzest Du seit der Schulung mehr Einfluss und Gestaltungsfreiheit auf die Bewegung deines Körpers? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <ul style="list-style-type: none">• Wie zeigt sich bei Dir durch die Schulungserfahrungen eine Veränderung der Selbststeuerung im täglichen Leben?• Unternimmst Du irgendetwas, um deine Körperhaltung zu ändern und den Stress in Deinem Körper zu lindern, anstatt einfach so weiterzuarbeiten? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)• Abgesehen vom Schlaf in der Nacht, ruhest Du während des Tages jetzt häufiger, oder ziehst Du Dich öfter für einen Moment der Stille/Ruhe zurück? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Anhang

<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Du Dich müde fühlst oder Schmerzen verspürst, weisst Du seit der Schulung genauer, was mit Deinem Körper passiert ist und was ihn in diese Lage gebracht hat? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja) • Hast Du das Gefühl, dass Du seit der Schulung mehr Bewusstsein hast, für das, was Du im täglichen Leben tust? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja) <p><i>Wenn eher ja / ja, woran merkst Du das?</i></p> <p><i>Wenn eher nein / nein, welche Unterstützung wäre hilfreich?</i></p>
Resilienzfaktor: 4 Soziale Kompetenz (6 Fragen)
<p>Zeigt die Schulung Einfluss auf deine Qualität im Gestalten des sozialen Miteinanders? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <p>Auf das soziale Miteinander im beruflichen Leben? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <p>Auf das soziale Miteinander in der Schulungsgruppe? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <p>Auf das soziale Miteinander im privaten Leben? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hat sich deines Erachtens die Beziehung im Laufe des Schulungsprogramms zu den SuS an deinem Arbeitsort verbessert? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja) <p>Woran merkst du das?</p>
Empathieförderung: (3 Fragen)
<p>Fühlst Du Dich durch die Schulung Deinen Mitmenschen gegenüber empathischer, z.B. erkennst Du Wünsche und Sorgen der anderen sicherer und kannst Du sie dadurch geschickter unterstützen, wertschätzen oder fördern? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <p><i>Wenn eher ja / ja, wie wurde dies sichtbar?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Empfindest Du, dass sich seit der Schulung in der Beziehung zu den SuS eine gewisse Freundschaft und Kameradschaft entwickelt hat, oder die Distanz zu ihnen verkleinert hat, ohne dass Du die Rolle der LP / SHP / TH verloren hast? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)
Kann durch das Schulungsprogramm die Qualität der non-, verbalen Interaktionen beim SHP / LP / TH gesteigert werden?
Non-, verbale Interaktionsmöglichkeiten: (4 Fragen)
<p>Konnten sich bei Dir nonverbale Interaktionsmöglichkeiten (Gestik, Mimik, Körpersprache, eigene Ausstrahlung / Schwingung, gedankliche & emotionale Hinwendung) im Schulalltag durch die Schulung verbessern? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <p><i>Wenn eher ja / ja, woran wurde dir das bewusst?</i></p> <p>Konnten sich bei Dir verbale Interaktionsmöglichkeiten im Schulalltag durch die Schulung verbessern? (Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)</p> <p><i>Wenn eher ja / ja, woran wurde Dir das bewusst?</i></p>

Tabelle 88: Zentrale Fragestellung mit Unterfragen

Weitere Fragen zum Schulungsprogramm - Design: (14 Fragen)

Ist der thematische Inhalt der Schulung ausreichend, um Resilienz (bezogen auf folgende Resilienzfaktoren: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz) und Empathie (Einfühlungsvermögen für andere Menschen) zu fördern?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Das Schulungsprogramm wurde von ursprünglichen 12 Trainingseinheiten auf 6 Einheiten reduziert, um den zeitlichen Umfang für Interessierte angemessen zu setzen. Waren die 6 Einheiten á 2 Stunden das passende Zeitgefäss für eine Weiterbildung im Kontext Schule? Kreuze an:

- Weiss nicht
- Viel zu wenig
- Zu wenig
- Genau richtig
- Zu viel
- Viel zu viel

Wie sollte deiner Meinung nach, die Schulung zeitlich gestaltet werden?

Was kann zum Schulungsinhalt noch ergänzt werden (Anregungen, Fragen, ...)?

Kann der eigene Energiehaushalt durch das Schulungsprogramm verbessert werden?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Nimmt die Schulung Einfluss auf die Sinnggebung deines eigenen Lebens?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Wenn eher ja / ja, wie würdest Du das in wenigen Sätzen umschreiben?

Konnte die Flow-Erfahrung in den Trainingseinheiten dazu beitragen?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Wenn eher ja / ja, inwiefern?

Würdest Du das Schulungsprogramm weiterempfehlen, um SHP / LP / TH in ihrer Resilienz und Empathiefähigkeit zu fördern?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Warum vertrittst Du diese Meinung?

- Wäre es Deiner Meinung nach wichtig, dass SHP / LP / TH solche Schulungsmöglichkeiten schon in ihren Berufsausbildungen erhalten würden?

(Weiss nicht / nein / eher nein / eher ja / ja)

Warum vertrittst Du diese Meinung?

Gibt es noch etwas, was Du zum Schulungsprogramm sagen möchtest?

Danke! Sebastian Gibas (St. Gallen, im Juli 2019)

Tabelle 89: Weitere Fragen zum Schulungsprogramm

Anhang

Theoriebezug

In der 2020 fertig erstellten Masterarbeit wird transparent offengelegt, auf welchen Theorien das Schulungsprogramm basiert. Um dies vorwegzunehmen werden zu den einzelnen Themen Autorinnen und Autoren aufgelistet, jedoch nicht deren Werke.

Bereich	Theoriebezüge
Selbstwahrnehmung	(Fogel, 2018) (Storch, Cantieni, Hüther, & Tschacher, 2006) (Lewis & Lowen, 1977) (Levine, 1997) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975)) (Kolk, 2015)
Fremdwahrnehmung / Empathie	(Lewis & Lowen, 1977) (Levine, 1997) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975)) (Laban R. , 1991)
Selbstwirksamkeit	(Hauke & Dall' Occhio, 2015) (Kolk, 2015) (Csikszentmihalyi, Das flow-Erlebnis, 2005)
Selbststeuerung	(Tschacher , 2006) (Weisfeld & Beresford, 1982) (Kolk, 2015) (Laban R. , 1991)
Soziale Kompetenzen	(Moor, 2017) (Nakamura, Simma, & Brunsting, 2013) (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, Selbstmanagement-Therapie. Ein Lehrbuch für die klinische Praxis., 1991) (Csikszentmihalyi, Flow. Das Geheimnis des Glücks, 1992) (Seidel, 2004) (Gardener, Intelligenzen: Die Vielfalt des menschlichen Geistes., 2002) (Lipton, 2018)
Eigen- und Fremdwahrnehmung	Siehe Eigen- und Fremdwahrnehmung oben.
Nonverbale Interaktionsmöglichkeiten	(Levine, 1997) (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, Selbstmanagement-Therapie. Ein Lehrbuch für die klinische Praxis., 1991) (Seidel, 2004) (Lipton, 2018) (Frindte, 2001) (Seidel, 2004) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975))
Verbale Interaktionsmöglichkeiten	(Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, Selbstmanagement-Therapie. Ein Lehrbuch für die klinische Praxis., 1991) (Seidel, 2004) (Lipton, 2018) (Frindte, 2001) (Seidel, 2004) (Stevens, 2006, 17. Auflage (1975))

Tabelle 90: Auszug zum Theoriebezug

Anhang

Forschertagebuch Projektdurchführung (Anhang 10)

Wurde über den gesamten Schulungszeitraum dokumentiert, aber wegen Datenschutz herausgenommen. Exemplarisch liegt hier ein unausgefülltes Muster vor.

Forschertagebuch 1 – Schulungsdurchführung						
Datum	9.4.2019	11.4.	24.4.	1.5.	9.5.	16.5.
Was wurde in der Prozessphase im Detail erarbeitet						
Entwicklung in der Gruppe (Gedanken, Emotionen, Probleme, Fragen)						
Eigene Entwicklung (Gedanken, Emotionen, Probleme, Fragen, Ideen)						
Besonderes, Hauptereignisse, Bemerkungen						
Reflexion						
Anpassungen, Begründung, Fazit						

Tabelle 91: Forschertagebuch 1 Schulungsdurchführung

Anfahrtsbeschreibung (Anhang 11)

◀ Anreise und Parken:

Die Adresse lautet:

Aikido Mei Shin Dojo, St. Gallen,
Fürstenlandstrasse 142, 9014 St.
Gallen

Genauere Wegbeschreibung, auch zum Ausdrucken:

www.meishin.ch/kontakt/standort/

Parken:

- Hinter dem Haus ist ein Besucherparkplatz.
- Auf der anderen Strassenseite gibt es den Aldiparkplatz.
- Vor dem Gebäude gibt es 3 Besucherparkplätze.

Mit dem Velo und mit ÖV ist das Dojo sehr gut erreichbar!

Eingang

Trainingsraum / Dojo
Wenn du von der Fürstenlandstr. in
das Gebäude reinkommst, dann ist
es die Türe links.

Abbildung 63: Anreisen & Parken

Flipp Chart Beschriftungen – Auszug (Anhang 12)

Transfer der 5 Grundbausteine:

Transfer der 5 Faktoren:

Abbildung 64: Übersicht Flipp Chart Beschriftungen

Kursbestätigungen (Anhang 13)

Kursbestätigung

Ich bestätige, dass **XXX** folgendes Schulungsprogramm für Lehrer_innen, Heilpädagogen_innen, Therapeuten_innen besucht hat:

„Embodiment & Selbstwahrnehmung von Resilienz und Empathie“ **zur Förderung (Sebastian Gibas 2019)**

Kursort: Mei Shin Dojo, Fürstenlandstrasse 142, 9014 St. Gallen

Start- und Enddatum: 24.4.2019 bis 13.6.2019

Kursdauer: 12 Stunden

Kurspräsenz: 12 Stunden

Kurskosten: 360,- (30,-/Stunde)

Zielsetzung und Inhalt des Kurses:

Das Schulungsprogramm umfasst 6 Trainingseinheiten á 2 Stunden (120 Min.), die im Zeitraum Mitte April bis Mitte Juni 2019, mit 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmern umgesetzt wurden. Ziel war es, über Bewegung und Improvisationstechnik, die Teilnehmenden in den 4 Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung und soziale Kompetenz sowie in ihrer Empathiefähigkeit zu schulen und einen Transfer zum Alltag im Beruf und in der persönlichen Lebensgestaltung herzustellen.

St. Gallen, den 14.6.2019

Unterschrift: Sebastian Gibas

Einverständniserklärung für Videoaufnahmen während der Schulung (Anhang 14)

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Einwilligung für Videoaufnahmen zur Evaluation der Masterarbeit

Liebe [REDACTED]

Wie ihr wisst findet diese Schulung im Rahmen meiner Masterarbeit im Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik statt. Zur Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik gehört auch, dass ich zum Zwecke der Evaluation des Schulungsprogrammes Videoaufnahmen der 6 Einheiten mache.

Anhand dieser kann ich Entwicklungsprozesse dokumentieren, analysieren und dann zur Beantwortung der Fragen in der Masterarbeit nutzen.

Die Aufnahmen werden nur intern für die Ausbildung verwendet. Alle Personen, welche damit in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Nach der Verwendung der Videoaufnahmen im Evaluationsprozess, werden die Aufnahmen gelöscht resp. zerstört. Falls Videomaterial entstehen sollte, die gut wären sich auch ggf. öffentlich zu nutzen, z.B. bei der Präsentation der Masterarbeit, würde ich gesondert auf euch zugehen und eine spezifische Einwilligung erfragen.

Ich bin Euch sehr dankbar, wenn ihr mir gestattet, diese Aufnahmen während der 6 Einheiten durchzuführen.

Darf ich Euch bitten, den unteren Teil auszufüllen und mir zeitnah eingescannt, oder postalisch zu retournieren? Die Angaben für die Adresse und die Telefonnummer benötige ich für die Teilnehmerliste. Bei Rückfragen, oder Einwänden bitte ich Euch, mich bald zu kontaktieren.

Danke für Deine Mithilfe!

Herzliche Grüße

Sebastian Gibas

Vor- und Nachname:

Adresse:

Telefonnummer:

Ich gebe meine Einwilligung für die Videoaufnahmen während der 6 Schulungseinheiten von April bis Ende Juni 2019.

Die Videoaufnahmen dürfen nur im Studiengang Sonderpädagogik der HfH für Ausbildung und Weiterbildung verwendet werden. Personen, die Einblick in das Video haben, werden verpflichtet, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben. Die Aufnahmen dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Sie werden nach der Verwendung zerstört.

Ich gebe meine Einwilligung für die Videoaufnahme nicht.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Sebastian Gibas

contact@sebastian-gibas.com

www.hfh.ch
info@hfh.ch

Abbildung 65: Einwilligung Videoaufnahme